

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Anwendung und Erwerb kommunikativer Fertigkeiten der Heilpädagogischen Früherzieherin

Ein Blick in die Berufspraxis von drei
Fachpersonen

eingereicht von: Katrin Eggenberger
Begleitung: Christina Koch
Datum der Abgabe: 21. Juni 2015

Abstract

Die verschiedenen Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung zeigen, dass die Kommunikation fester Bestandteil des Berufes ist. Doch welche kommunikativen Fertigkeiten werden dabei angewendet und wie werden diese erworben? Um diese Fragen zu beantworten, werden drei episodische Interviews mit Fachpersonen aus der Früherziehung geführt. Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse erfolgt mit der Software f4 analyse. Die Ergebnisse zeigen, dass Fachpersonen aus der Heilpädagogischen Früherziehung einzelne kommunikative Fertigkeiten bewusst einsetzen, um damit ein Ziel zu erreichen. Der Erwerb wird durch Berufs- und Lebenserfahrung, Aus- und Weiterbildungen, sowie dem Austausch unter Berufskolleginnen erweitert. Auf Grund der Ergebnisse kann eine Empfehlung zur Förderung der kommunikativen Fertigkeiten in der Heilpädagogischen Früherziehung formuliert werden.

Dank

Viele Leute haben dazu beigetragen, dass diese Masterarbeit zustande gekommen ist. Bei all diesen Leuten möchte ich mich an dieser Stelle bedanken.

Christina Koch, meiner Mentorin und Begleiterin danke ich herzlich für die Zeit, in der sie meine Überlegungen kritisch betrachtet, mir Fragen gestellt hat, welche zur Klärung der Thematik geführt haben und für ihre Anregungen, die ich fortlaufend in diese Arbeit integrieren konnte. Christina Koch hat meine Arbeit bis zum Schluss mit Aufmerksamkeit und Ausdauer begleitet.

Den Interviewpersonen aus der Heilpädagogischen Früherziehung, die ihre Zeit zur Verfügung gestellt haben, gilt ein besonderer Dank. Ohne ihre Zusagen wäre diese Arbeit in dieser Form nicht möglich gewesen. Für ihre Offenheit und ihre persönlichen Gedanken danke ich ganz herzlich.

Meine Familie hat mich immer wieder unterstützt und ermutigt, auch in Zeiten, in denen der Abgabetermin noch nicht unmittelbar bevor stand. Oft fand ich bei euch wieder Ruhe und Kraft, um weiter zu arbeiten und die nächsten Aufgaben anzugehen. Danke dafür und auch für all die feinen Essen.

Jürgen danke ich für die vielen Telefonstunden zu jeder Tageszeit, die Computerhilfe, die mir so manche nervenaufreibende Stunde erspart hat. Und besonderen Dank für all die Momente zwischen den Masterarbeitszeiten, ohne die ich nicht hätte sein wollen.

Meinen nächsten Freundinnen danke ich für ihr Dasein aus der Nähe und der Ferne. Per Post, Mail und Telefon konnte ich trotz Masterarbeit mit euch in Kontakt bleiben.

Besonders während der letzten Monate waren die beiden Masterarbeitskolleginnen Claudia Rödi-ger und Alexandra Walter wichtig für mich. Für euren konstruktiven und stärkenden Austausch, der so manchen Mastertag gerettet hat, danke ich euch herzlich.

1	Einleitung	1
2	Fragestellung, Thesen und Definitionen	3
2.1	Überlegungen zur Fragestellung	3
2.2	Fragestellung	3
2.3	Ziele der Masterarbeit	3
2.4	Unterschied zwischen Thesen, Hypothesen und Annahmen	4
2.5	Fragestellung, Annahmen und Thesen im Überblick	5
2.6	Definitionen	6
2.6.1	Heilpädagogische Früherzieherin	6
2.6.2	Kommunikation	6
2.6.3	Fertigkeit	7
2.6.4	Kommunikative Fertigkeit	7
2.6.5	Kompetenz	7
2.6.6	Gesprächs- und Kommunikationskompetenz	8
2.6.7	Erwerb	8
2.6.8	Anwendung	8
3	Theoretischer Hintergrund	9
3.1	Auswahlkriterien der verwendeten Literatur	9
3.2	Kommunikation im Rahmen des Studiums an der HfH	9
3.3	Kommunikation in der Heilpädagogischen Früherziehung	10
3.4	Kommunikative Fertigkeiten	11
3.5	Auswahlkriterien der kommunikativen Fertigkeiten	11
3.6	Verbale Fertigkeiten	12
3.6.1	Fragen stellen	15
3.6.2	Reflektieren und paraphrasieren	16
3.6.3	Begriffliche Klärung im Zusammenhang des Reflektierens	17
3.6.4	Verstärken	18
3.7	Nonverbale Fertigkeiten	18
3.7.1	Möglichkeiten der nonverbalen Fertigkeiten	20

3.7.2	Paraverbale Fertigkeiten	21
3.7.3	Der Rapport in der NVK.....	22
3.8	Der Erwerb der kommunikativen Fertigkeiten	22
3.8.1	Wissen und Erfahrung in der Kommunikation.....	23
3.8.2	Ziele von Kommunikationstrainings.....	25
3.8.3	Berufsspezifische Angebote in der Früherziehung	25
4	Methode.....	27
4.1	Gütekriterien qualitativer Forschung	27
4.2	Merkmale qualitativer Interviews	28
4.2.1	Das episodische Interview.....	29
4.2.2	Der Leitfaden	30
4.2.3	Leitfadenerstellung: das SPSS-Prinzip	30
4.3	Ziel der Transkription.....	31
4.3.1	Transkriptionsregeln	32
4.3.2	Softwareprogramm: f4	33
4.4	Gemeinsamkeiten und Unterschiede von qualitativen Inhaltsanalysen	34
4.4.1	Vorgehensweise: inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	34
4.4.2	Kategorienbildung - Kategoriensystem	35
4.4.3	Auswertungsformen und Ergebnisdarstellung	37
4.4.4	Softwareprogramm: f4 analyse	38
4.5	Zusammenfassung Methodenwahl (Forschungsdesign)	39
5	Datenerhebung	39
5.1	Zugang zum Feld.....	39
5.2	Qualitatives Sampling.....	40
5.3	Auswahlkriterien der Interviewpersonen	40
5.4	Durchführung des Interviews.....	41
6	Ergebnisse	41
6.1	Darstellung der Ergebnisse	41
6.1.1	Anwendung der kommunikativen Fertigkeiten	41

6.1.2	Aktives Zuhören.....	42
6.1.3	Fragen stellen.....	42
6.1.4	Reflektieren, Paraphrasieren.....	42
6.1.5	Verstärken.....	43
6.1.6	Neu: Informieren, Erklären, Beraten.....	43
6.2	Anwendung der nonverbalen Fertigkeiten.....	44
6.3	Anwendung der paraverbalen Fertigkeiten.....	45
6.4	Erwerb der kommunikativen Fertigkeiten.....	45
6.4.1	Studium.....	46
6.4.2	Aus- Weiterbildung.....	47
6.4.3	Selbststudium und kollegiale Hospitation.....	48
6.4.4	Super- und Intevision.....	48
6.4.5	Erfahrung und Reflexion.....	48
6.5	Neu: Persönliche Betrachtungen der Früherzieherin.....	50
6.5.1	Persönliche Definitionen.....	50
6.5.2	Persönliche Ziele.....	50
6.5.3	Persönliche Sichtweisen der Früherzieherin.....	51
6.6	Neu: Gesprächshaltung.....	52
7	Diskussion.....	53
7.1	Interpretation der Ergebnisse.....	53
7.1.1	Anwendung der kommunikativen Fertigkeiten.....	54
7.1.2	Erwerb der kommunikativen Fertigkeiten.....	55
7.2	Persönliche Betrachtungen der Früherzieherin.....	57
7.3	Gesprächshaltung.....	58
7.4	Beantwortung der Fragestellung.....	59
7.5	Fazit.....	60
7.6	Überprüfung der Thesen.....	61
7.7	Empfehlung.....	61
7.7.1	Empfehlung für das Aus- und Weiterbildungsangebot in der Früherziehung.....	61

7.7.2	Empfehlung für die Tätigkeit an den Heilpädagogischen Diensten	62
7.7.3	Zusammenfassung der Empfehlung	63
7.8	Zielüberprüfung	63
8	Methodenreflexion	64
8.1	Sampling.....	64
8.2	episodisches Interview	64
8.3	Leitfaden.....	65
8.4	inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	65
8.5	Softwareprogramme: f4 und f4 analyse	66
8.6	Transkriptionsregeln.....	66
9	Ausblick	67
10	Literaturverzeichnis	68
11	Tabellenverzeichnis	71
12	Abbildungsverzeichnis	71
13	Anhang (vgl. separates Dokument)	72

1 Einleitung

„Es sind viele Gespräche, die eine Heilpädagogische Früherzieherin im Laufe ihres Arbeitsjahres führt“ (Schlienger, 2013, S.8). Die heutigen Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherzieherin (vgl. Lütolf, Venetz & Koch) sind sehr vielschichtig und zeigen, dass die Kommunikation fester Bestandteil davon ist. Zuhören, Fragen stellen, Beobachtungen austauschen, Gesprächsinhalte zusammenfassen, die Heilpädagogische Früherzieherin wendet dabei ihre kommunikativen Fertigkeiten an. Meyer Rey (2014) schreibt dazu: „In der Kooperation mit den Eltern obliegt der Früherzieherin die Aufgabe, die Motivationen der Eltern zu erfragen und deren Umsetzungen in Aktivitäten zu unterstützen“ (S. 9). Darauf weisen Lütolf et al. (2014) ebenfalls hin: „Für die Entwicklungsmöglichkeiten eines Kindes ist es daher unerlässlich, dass alle an der Förderung beteiligten Fachpersonen eine gemeinsame Zielrichtung verfolgen, diese transparent kommunizieren und aufeinander abstimmen“ (S. 16). Wobei die zwischenmenschliche Beziehung dabei nicht ausser Acht zu lassen ist: „..., dass in den verschiedensten Berufen, bei denen es um die Beziehung zwischen Menschen geht (Psychotherapeuten, Lehrer, Seelsorger, Berater, Sozialarbeiter, Psychologen), die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehung zum Klienten als wichtigstes Element den Erfolg bestimmt“ (Rogers & Stevens, 2005, S. 97). Durch die regelmässige Tätigkeit in den Familien baut die Heilpädagogische Früherzieherin das Vertrauen zu den Eltern auf, was eine wichtige Grundlage ist, um Informationen austauschen zu können: „Hier gilt es zunächst einmal aktives Vertrauen herzustellen, um Informationen überhaupt anhörbar und annehmbar zu machen- eine wichtige Beratungskompetenz, die weit über blosses Informieren hinausgeht“ (Nestmann, 2008, S. 9).

Doch wie kommuniziert die Heilpädagogische Früherzieherin bei Gesprächen mit den Eltern oder in einem interdisziplinären Gespräch? Gibt es Gesprächsmodelle, deren Anwendung sie als unterstützend empfindet? Wie hat die Früherzieherin ihre kommunikativen Fertigkeiten erworben? Welche Situationen oder Erfahrungen wirken diesbezüglich als fördernd? Aus diesen Fragen und Gedanken resultieren folgende zwei Fragestellungen, die durch die Masterarbeit beantwortet werden sollen:

Welche kommunikativen Fertigkeiten wendet die Heilpädagogische Früherzieherin in ihrem Berufsalltag an?

Wie hat die Heilpädagogische Früherzieherin ihre kommunikativen Fertigkeiten erworben?

Das erste Kapitel informiert über die Fragestellung und die entsprechenden Thesen. Des Weiteren werden Begriffe definiert, die für die Beantwortung der Fragestellung von Bedeutung sind. Kapitel drei ist dem theoretischen Hintergrund gewidmet, wobei die Kommunikation während des Studiums und später im Berufsalltag beleuchtet wird. Ausgewählte kommunikative Fertigkeiten werden ebenfalls in diesem Kapitel beschrieben, das mit dem Erwerb der kommunikativen Fertigkeiten schliesst. Das Forschungsdesign der vorliegenden Arbeit wird in Kapitel vier dargelegt und be-

gründet. Über die zur Anwendung kommenden Softwareprogramme wird ebenfalls an dieser Stelle informiert. Das fünfte Kapitel widmet sich ausschliesslich der Datenerhebung, so wird der Zugang zum Feld beschrieben und ebenso die Auswahlkriterien der Interviewpersonen. In Kapitel sechs werden die Ergebnisse im Bereich der Anwendung und des Erwerbs der kommunikativen Fertigkeiten dargestellt. Die Interpretation dieser Ergebnisse folgt anschliessend in Kapitel sieben, das mit einem ersten Fazit im Sinne einer Empfehlung betreffend der Förderung der kommunikativen Fertigkeiten der Heilpädagogischen Früherzieherin für das Aus- und Weiterbildungsangebot, sowie an den Heilpädagogischen Diensten abschliesst. Eine kritische Reflexion der gewählten Forschungsmethoden beinhaltet Kapitel acht. Kapitel neun hält Fazit und Ausblick dieser Arbeit fest. Literatur-, Tabellen- und Abbildungsverzeichnis sind in den Kapiteln 10 – 12 zu finden. Sämtliche zusätzlichen Dokumente zur Masterarbeit, bspw. der Leitfaden, das Kategoriensystem und die Transkripte sind im separaten Anhang zu finden.

Da mehrheitlich Frauen in der Heilpädagogischen Früherziehung tätig sind, wird in dieser Arbeit die weibliche Schreibform verwendet, wobei männliche Heilpädagogische Früherzieher miteingeschlossen werden. Zur besseren Lesbarkeit wird im Text der Begriff *Früherzieherin* verwendet, wobei es sich dabei immer um die *Heilpädagogische Früherzieherin* handelt, ebenso wird der Begriff *Früherziehung* verwendet, wobei es sich immer um die *Heilpädagogische Früherziehung* handelt. Ausnahmen bilden dabei: Fragestellung, Annahmen, Thesen und Ziele, bei denen jeweils die vollständigen Begriffe verwendet werden. Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik in Zürich wird im Text mit HfH abgekürzt. Da für die vorliegende Arbeit neben der Literatur aus der Heilpädagogik und der Früherziehung ebenfalls Literatur aus den Bereichen der Kommunikation und den Coachings stammt, ist in Zitaten die Rede von Klienten und Beratern. Der Bezug zur Heilpädagogischen Früherziehung sollte jedoch auch dann für die Lesenden ersichtlich sein. Bei den Transkriptionen der Interviews wird *Heilpädagogische Früherzieherin* mit HFE und die *Interviewperson* mit I abgekürzt. Die *Heilpädagogische Früherziehung* als Institution wird mit hfe abgekürzt.

2 Fragestellung, Thesen und Definitionen

Im Zentrum dieses Kapitels stehen die Fragestellung der Masterarbeit und deren Hintergründe. Weshalb die Forschungsfrage bearbeitet wird und welche Ziele damit verbunden sind, wird ebenfalls an dieser Stelle beschrieben. Das Kapitel schliesst mit Definitionen von Begriffen, welche im Bezug zur Masterarbeit eine zentrale Rolle einnehmen, ab.

2.1 Überlegungen zur Fragestellung

Ursprünglich stand die Frage nach der Entwicklung der kommunikativen Fertigkeiten der Früherzieherin im Zentrum der Masterarbeit. Davon abgeleitet wurden die Fragen nach *der Anwendung und dem Erwerb der kommunikativen Fertigkeiten der Früherzieherin*.

Durch die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse der geführten Interviews sollen die in der Berufspraxis verwendeten kommunikativen Fertigkeiten erfasst und beschrieben werden. Dabei soll herausgefunden werden, wie die Früherzieherin diese Fertigkeiten erworben hat. Da ein Gesprächsverlauf nicht alleine vom Wissen über die kommunikativen Fertigkeiten und deren Anwendung abhängig ist (vgl. Becker-Mrotzek und Brünner, 2009, S. 29), wird davon ausgegangen, dass in den Interviews weitere Aspekte, welche nicht im Theorieteil beschrieben sind, erwähnt werden.

2.2 Fragestellung

Aus den oben erwähnten Überlegungen folgen die beiden Fragestellungen:

Welche kommunikativen Fertigkeiten wendet die Heilpädagogische Früherzieherin in ihrem Berufsalltag an?

Wie hat die Heilpädagogische Früherzieherin ihre kommunikativen Fertigkeiten erworben?

2.3 Ziele der Masterarbeit

Die Ergebnisse, die aus der inhaltlich-strukturierten Inhaltsanalyse der Interviews gewonnen werden, sollen aufzeigen, welche kommunikativen Fertigkeiten die Früherzieherin in ihrem Berufsalltag anwendet. Das Ziel der Masterarbeit besteht darin, die im Berufsalltag angewendeten kommunikativen Fertigkeiten der Früherzieherin zu erfassen und beschreiben zu können. Gleichzeitig soll die Arbeit Antworten auf die Frage nach dem Erwerb der kommunikativen Fertigkeiten geben. Diese Ergebnisse können aufzeigen, in welchen Situationen die Früherzieherin ihre kommunikativen Fertigkeiten erworben oder erweitert hat. Aus den erhaltenen Ergebnissen wird ein Fazit, im Sinne einer Empfehlung für die Aus- und Weiterbildung der Früherzieherin, sowie für die Heilpädagogischen Diensten abgeleitet. Entsprechend werden folgende drei Ziele mit der Masterarbeit verfolgt:

Tabelle 1: Zusammenfassung der Ziele

Ziel 1:	<p>Anwendung</p> <p><i>Die von der Früherzieherin angewendeten kommunikativen Fertigkeiten werden durch die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse erfasst und beschrieben.</i></p>
Ziel 2:	<p>Erwerb</p> <p><i>Durch die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse werden Aspekte, welche sich auf den Erwerb der kommunikativen Fertigkeiten der Früherzieherin auswirken, festgehalten.</i></p>
Ziel 3:	<p>Empfehlung</p> <p><i>Die gewonnenen Ergebnisse dieser Arbeit werden in einem Fazit, im Sinne einer Empfehlung, zusammengefasst. Diese Empfehlung zur Förderung der kommunikativen Fertigkeiten der Heilpädagogischen Früherzieherin betreffen die Aus- und Weiterbildung, sowie die Tätigkeiten an den Heilpädagogischen Diensten.</i></p>

2.4 Unterschied zwischen Thesen, Hypothesen und Annahmen

Nachdem die Fragestellungen und die damit verbundenen Ziele der Masterarbeit erläutert sind, wird an dieser Stelle auf die begriffliche Unterscheidung zwischen Thesen und Hypothesen eingegangen. Brühl (2011) schreibt dazu: „Thesen sind zugespitzte und (idealerweise) kontroverse Behauptungen, die einer argumentativen Begründung bedürfen. Sie können sich zwar auf Fakten oder Tatsachenbehauptungen beziehen, enthalten aber eher Interpretationen dieser Fakten, Meinungen darüber oder stellen Zusammenhänge zwischen den Fakten her“ (S. 1). Eine These lenkt, wie eine Hypothese ebenfalls, das Arbeitsvorgehen und grenzt damit das Themenfeld ein. „Thesen dienen dazu, Ihren Referaten, Hausarbeiten oder mündlichen Prüfungen innerhalb eines breiteren Themenfeldes einen Fokus zu verleihen“ (Brühl, 2011, S.1). Eine Hypothese ist eine Unterform von These, welche das Thema ebenfalls einschränkt, die Fragestellung konkretisiert und entsprechend andere Themen ausschliesst. Hunziker (2013) dazu: „Hypothesen sind Aussagen über das, was Sie erforschen wollen, die wahr oder falsch sein können“ (S. 86). Doch worin liegt nun der Unterschied der beiden Begriffe? Bei einer Hypothese wird von einem Zusammenhang verschiedener Faktoren ausgegangen: „...während eine These eine *einfache Behauptung* darstellt, behauptet eine Hypothese einen *Zusammenhang zwischen mindestens zwei Faktoren*; etwas zugespitzter ist sie die Vermutung *einer Ursache-Wirkungsbeziehung*, welche sich in Wenn-Dann- oder Je-Desto-Aussagen formulieren lässt“ (Brühl, 2011, S. 2). Sowohl Thesen, als auch Hypothesen grenzen folglich das Thema bei einer Arbeit ein und leiten das Vorgehen entsprechend. Eine weitere Gemeinsamkeit besteht darin, die formulierten Thesen oder Hypothesen durch die Arbeit zu überprü-

fen. Wird in Forschungsarbeiten von einer Situation oder einer Sachlage ausgegangen, ohne diese zu reflektieren, wird dies als Annahme bezeichnet: „In Forschungsarbeiten sind Annahmen in der Regel solche Aussagen, die Sie für Ihre Arbeit als gegeben hinnehmen (und u.U. zwar begründen und reflektieren), aber nicht weiter überprüfen“ (Brühl, 2011, S. 3). Die vorliegende Arbeit wird durch zwei offene Fragestellungen geleitet, die damit verbundenen Ziele sind im Kapitel 2.3 nachzulesen. Aufgrund der vorliegenden Definitionen wird die Bearbeitung der beiden Fragestellungen durch Annahme und These geleitet.

2.5 Fragestellung, Annahmen und Thesen im Überblick

Die Fragestellung, sowie die gewählten Thesen grenzen das Thema einer Arbeit ein. Dass dies jedoch nicht abschliessend so sein muss, formuliert Lamnek (2010) folgendermassen: „In der qualitativen Forschung wählt man zu Beginn einer Forschung die Zielsetzung sehr breit, um in permanenter Auseinandersetzung mit der Realität durch Exploration schliesslich zu engeren Fragestellungen, Erkenntnisinteressen und Hypothesen zu kommen“ (S. 83). In diesem Sinne können sich sowohl Fragestellung, als auch die formulierten Thesen während der Arbeit verändern.

Tabelle 2: Fragestellung, Annahme und Thesen im Überblick

<p>Fragestellung 1:</p> <p><i>Welche kommunikativen Fertigkeiten wendet die Heilpädagogische Früherzieherin in ihrem Berufsalltag an?</i></p>
<p>Fragestellung 2:</p> <p><i>Wie hat die Heilpädagogische Früherzieherin ihre kommunikativen Fertigkeiten erworben?</i></p>
<p>Annahme 1:</p> <p><i>Die Gesprächshaltung der Heilpädagogischen Früherzieherin zeichnet sich im Sinne von Carl Rogers Theorie durch Offenheit, Empathie und Kongruenz aus.</i></p>
<p>Annahme 2:</p> <p><i>Die Heilpädagogische Früherzieherin kommuniziert immer, im Sinne von Paul Watzlawicks 5. Axiom: Man kann nicht nicht kommunizieren. Unabhängig davon, wer die Gesprächspartner sind.</i></p>
<p>These 1:</p> <p><i>Die Heilpädagogische Früherzieherin setzt im Berufsalltag einzelne kommunikative Fertigkeiten bewusst ein, um ein bestimmtes Ziel damit zu erreichen.</i></p>
<p>These 2:</p> <p><i>Die Heilpädagogische Früherzieherin schreibt der eigenen Berufserfahrung im Bereich der Anwendung und des Erwerbs der kommunikativen Fertigkeiten einen hohen Stellenwert zu.</i></p>

2.6 Definitionen

Im Folgenden werden Begriffe, die im Zusammenhang mit der Masterarbeit eine zentrale Rolle einnehmen, definiert. Die dazu verwendete Literatur stammt entweder aus dem Bereich der Heilpädagogik oder aus den Beratungs- und Kommunikationsbereichen. Ausgewählte Aspekte der Theorie von Carl Rogers und Paul Watzlawicks Theorien, welche die Formulierung der beiden Annahmen prägen, sind im Kapitel 3.3 nachzulesen. Auf weitere Definitionen von Begriffen, welche als Grundwerte der Kommunikation bezeichnet werden können (vgl. Culley, 2013, S. 30), so zum Beispiel: Offenheit, Akzeptanz oder auch Empathie, wird bewusst verzichtet, da sich die Fragestellung auf die kommunikativen Fertigkeiten der Früherzieherin konzentriert. Dies bedeutet, dass diese Begriffe trotzdem durch das induktive Vorgehen bei der Inhaltsanalyse berücksichtigt werden (vgl. Kapitel 4.4.2).

2.6.1 Heilpädagogische Früherzieherin

Wie vielfältig die Aufgabenfelder der Früherzieherin sind, wurde bereits im Kapitel 1 beschrieben. Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) informiert interessierte Personen folgendermassen über den Beruf, resp. den Masterstudiengang der Früherzieherin: „Heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher begleiten und fördern Kinder im familiären Kontext ab Geburt bis maximal 2 Jahre nach Schuleintritt, deren Entwicklung gefährdet, beeinträchtigt oder behindert ist und sie begleiten und beraten Eltern und ihr Umfeld“ (Internetseite Hochschule für Heilpädagogik, 2015). Der Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (BVF) beschreibt in der Broschüre *Berufsbild* u.a. die Arbeitssituation der Früherzieherin: „Die Berufsleute sind bei Heilpädagogischen Diensten angestellt oder freiberuflich tätig“ (BVF-Internetseite, 2015). Der Begriff *Heilpädagogische Früherzieherin* wird in diesem Sinne verwendet.

2.6.2 Kommunikation

Kommunikation findet nur dann statt, wenn mindestens zwei Personen, nämlich Sender und Empfänger vorhanden sind. Büttner und Quindel (2005) dazu: „In der Kommunikationstheorie wird häufig von einem Sender und einem Empfänger gesprochen. Der Sender (mitteilende Person) äussert eine Nachricht, der Empfänger (angesprochene Person) erhält sie“ (S. 10). Auf diese Weise entsteht eine Interaktion, welche als Kommunikation bezeichnet wird: „Kommunikation ist also ein Informationsaustausch, der durch Mit-Teilen (Geben) und Teil-Nehmen (Nehmen) geprägt ist. Reagiert der Empfänger, dann ist eine Interaktion gegeben“ (Simon, 2006, S. 16). Der Austausch kann dabei verschiedene Formen haben: „Wir kommunizieren auch ohne Sichtkontakt, z.B. über das Ohr beim Telefonieren oder visuell in Briefen, via E-Mail oder Chatforen am Bildschirm“ (Gurzeler & Maurer, 2005, S. 112). Abschliessend kann festgehalten werden: „Kommunikation beinhaltet nebst aktiven, sprachlichen Komponenten auch deren passive. Es können dadurch kognitive als auch affektive Inhalte portiert und/ oder akzentuiert werden“ (Nussle-Stein, 2006, S. 256).

2.6.3 Fertigkeit

Fertigkeiten sind durch Übung erlernbar, vorausgesetzt, die notwendigen Fähigkeiten sind vorhanden. Im Schüler-DUDEN für Psychologie (2002) wird Fertigkeit folgendermassen definiert: „Fertigkeit: durch Übung und „Formung“ erworbenes Können bzw. eine gesteigerte Fähigkeit“ (S. 114). Im Gegensatz umschreibt die Fähigkeit ein Potential, welches für die Realisierung einer Fertigkeit notwendig ist: „... das Vorhandensein der Kompetenz, auf einem bestimmten Gebiet eine Leistung bestimmten Grades erbringen zu können“ (ebd.). Weshalb für die Masterarbeit der Begriff *kommunikative Fertigkeiten* gewählt wurde, ist im Kapitel 2.6.4 beschrieben.

2.6.4 Kommunikative Fertigkeit

„Die gute Nachricht ist jedoch, dass wir an unseren Kommunikationsfertigkeiten arbeiten können“ (Hargie, 2013, S. 18). Wird Hargies Zitat auf die Heilpädagogische Früherziehung übertragen, bedeutet dies, dass die Früherzieherin zu jeder Zeit ihre kommunikativen Fertigkeiten erweitern oder festigen kann. Diese Ansicht vertritt auch Culley (2013), welche ein Lehrbuch zu den kommunikativen Fertigkeiten verfasst hat. Diese Lektüre wurde auch im Rahmen des Masterstudienganges für Heilpädagogische Früherziehung an der HfH vorgestellt (Modul: Spezielle Begleitung und Beratung). Culley (2013) formuliert: „Unter „Beratungsfertigkeiten“ verstehe ich Kompetenzen bei der Kommunikation, die durch Training angeeignet und entwickelt werden“ (S. 14). Aus Culleys Beschreibung der „Beratungsfertigkeiten“ kann abgeleitet werden, dass sich Fertigkeiten aus dem Bereich der Kommunikation durch Training zu einer Kompetenz entwickeln können. Für die Masterarbeit wird der Begriff „kommunikative Fertigkeit“ im Sinne von Culleys Sichtweise, dass diese Fertigkeiten durch Übung erworben werden können, verwendet.

2.6.5 Kompetenz

Wie im Kapitel 2.6.3 beschrieben und definiert, sind Fertigkeiten erlernbar. Werden diese Fertigkeiten, wie es Culley (2013) beschreibt, durch Übung, resp. Training angeeignet, erlangt eine Person dadurch Kompetenzen. Entsprechend verfügt dann eine Person über die Fähigkeit, eine bestimmte Fertigkeit auszuüben. Oder mit Hargies Worten formuliert: „...wird Kompetenz als eine Fähigkeit betrachtet, die ein Mensch in mehr oder weniger grossem Umfang besitzen kann“ (Hargie, 2013, S. 19). Eine Definition, welche allgemeine Gültigkeit hat, lautet folgendermassen:

Festzuhalten scheint mir, dass „Kompetenz“ auf jeden Fall eine Fähigkeit meint, die individuell zuzuschreiben ist, ein Potential bzw. Repertoire von Alternativen beinhaltet, generativ ist (eine unbestimmte Menge von Handlungen regelbasiert erzeugen kann), kognitiv verankert ist, normativ abgegrenzt ist (im Sinne der Unterscheidung von kompetenten und inkompetenten Handlungen).

(Becker-Mrotzek & Brünner, 2009, S. 17)

Damit die kommunikativen Fertigkeiten der Früherzieherin ohne Wertung betrachtet werden können, wurde in der Fragestellung explizit auf den Begriff der Kompetenz verzichtet. Denn: „Nicht

jedes Tun, jede Performanz ist aber allein deshalb schon, weil sie vollzogen wird, auch geglückt“ (Becker-Mrotzek & Brünner, 2009, S. 19).

2.6.6 Gesprächs- und Kommunikationskompetenz

Die beiden oben genannten Begriffe werden in einem Kapitel beschrieben, da sie in der Literatur oft synonym verwendet werden. Wie vielfältig und teilweise auch verwirrend die Definitionen sein können, zeigt Hargie (2013): „Die Begriffe „soziale Fertigkeiten/Kompetenz“, „interpersonale Fertigkeiten/Kompetenz“ und „kommunikative Fertigkeiten/Kompetenz“ werden häufig synonym verwendet“ (S. 19). Weniger verwirrend ist die Definition von Becker-Mrotzek und Brünner (2009): „Gesprächskompetenz ist die Fähigkeit, die Aufgaben und Anforderungen eines Gespräches erfolgreich zu bewältigen“ (S. 49). Da die Früherzieherin in unterschiedlichen Situationen kommuniziert, es sei dabei an die fünf Aufgabenfelder erinnert (vgl. Lütolf et al., 2014), wird für die vorliegende Arbeit der Begriff *Kommunikationskompetenz* verwendet.

2.6.7 Erwerb

Im Zusammenhang mit der Masterarbeit wird der Begriff des Erwerbs im Sinne von Becker-Mrotzek und Brünner (2009) verwendet: „Ausgangspunkt unserer Überlegungen sind praktische Fragen des Kompetenzerwerbs, d.h. des Erwerbs der Fähigkeit, angemessen mündlich kommunizieren zu können“ (S. 29). Wie nahe die Begriffe des Erwerb und der Aneignung liegen, zeigen ebenfalls Becker-Mrotzek und Brünner (2009): „...wie Erwachsene neue Fähigkeiten und Fertigkeiten zum mündlichen Kommunizieren erwerben, d.h. aneignen“ (S. 29). Culley (2013) ist der Meinung, dass dieser Erwerb durch Training möglich ist: „Unter „Beratungsfertigkeiten“ verstehe ich Kompetenzen bei der Kommunikation, die durch Training angeeignet und entwickelt werden“ (S. 14). In diesem Sinne wird der Begriff *Erwerb* als Zuwachs oder Erweiterung der kommunikativen Fertigkeiten der Früherzieherin verwendet. Auf weitere Ausführungen aus dem Bereich der Psychologie, bei dem der Erwerb von explizitem oder implizitem Wissen als überdauernde Änderung des Verhaltens oder der Verhaltensmöglichkeiten definiert wird (vgl. Mackowiak, Lauth und Spiess, 2008, S. 13), wird an dieser Stelle verzichtet, da der Erwerb der kommunikativen Fertigkeiten als solches im Kapitel 3.8 behandelt wird.

2.6.8 Anwendung

Welche kommunikativen Fertigkeiten wendet die Heilpädagogische Früherzieherin in ihrem Berufsalltag an? Diese Fragestellung steht im Zentrum der Masterarbeit, wobei der Erwerb dieser Fertigkeiten ebenfalls miteinbezogen wird. Die Informationen zur Anwendung der kommunikativen Fertigkeiten beziehen sich auf die gemachten Erzählungen der Früherzieherin während des Interviews. Entsprechend bezieht sich der Begriff der *Anwendung* auf die praktische Umsetzung einer erworbenen Fertigkeit, welche in der Praxis eingesetzt wird (vgl. Culley, 2013, S. 14 - 15).

3 Theoretischer Hintergrund

In diesem Kapitel wird aufgezeigt, in welcher Form das Thema *Kommunikation* im Rahmen des Studiums an der HfH behandelt wird. Darauf folgt eine Darstellung, die zeigt, weshalb die Kommunikation als fester Bestandteil der Heilpädagogischen Früherziehung bezeichnet werden kann. Ausgewählte kommunikative Fertigkeiten aus dem verbalen und nonverbalen Bereich werden anschliessend erläutert und der Bezug zum Berufsalltag der Früherzieherin hergestellt. Da sich die vorliegende Arbeit ebenfalls mit dem Erwerb der kommunikativen Fertigkeiten der Früherzieherin beschäftigt, wird in diesem Kapitel auch der Zusammenhang von Wissen und Erfahrung aufgezeigt. Formulierte Ziele von allgemeinen Kommunikationstrainings, sowie einer Tabelle mit berufsspezifischen Aus- und Weiterbildungsangeboten aus dem Bereich der Früherziehung schliessen dieses Kapitel ab. Auf die Darstellung und Erläuterung von bekannten Kommunikationsmodellen wie jenes von Schulz von Thun (vgl. Schulz von Thun, 2014) oder Watzlawick (vgl. Watzlawick, 2011) wird verzichtet, da diese für die Fragestellung keine zentrale Bedeutung einnehmen. Auf die Darstellung der zwischenmenschlichen Kommunikation als allgemeiner Prozess wird jedoch nicht verzichtet, siehe Kapitel 3.6. Der theoretische Hintergrund bildet die Grundlage für die deduktive Kategorienbildung, welche für die spätere inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse notwendig ist, siehe Kapitel 4.4.2.

3.1 Auswahlkriterien der verwendeten Literatur

Zur Bearbeitung des theoretischen Hintergrundes wurde die Literatur nach folgenden Kriterien ausgewählt:

- Die Inhalte der Literatur (Bücher, Artikel oder Internetquellen) stellen einen Bezug zur Heilpädagogischen Früherziehung her.
- Die Inhalte der Literatur informieren über kommunikative Fertigkeiten und/ oder deren Erwerb.
- Die Literatur kann über eine sehr frühe Erstauflage verfügen, erscheint jedoch in aktuellen Auflagen (vgl. Rogers, 2010; Schulz von Thun, 2014; Watzlawick, 2011; Molcho, 2013; Culley, 2013).

3.2 Kommunikation im Rahmen des Studiums an der HfH

Aktuell sieht die Situation an der HfH folgendermassen aus: Im Studiengang *Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung* wird die Kommunikation mit den Eltern, sowie mit dem interdisziplinären Team im Modul *Spezielle Begleitung und Beratung* thematisiert. Diese Ausbildungszeit wird durch die allgemeinen Module (Studienwoche Beratung und Kontext Familie/ Elternarbeit) ergänzt (vgl. Studienführer HfH 2012). Während der Praxistage, an denen Studierende Fallbeispiele aus der Früherziehung zeigen, kann die Kommunikation zwischen den Eltern und Fachpersonen ebenfalls besprochen und behandelt werden. Ebenso ist im Kompetenz-

profil im Bereich der *Selbst- und Sozialkompetenzen – Professionelle Weiterentwicklung* des Studienführers 2012 – 2015 der HfH festgehalten: „Als Heilpädagogische Früherzieherin oder Heilpädagogischer Früherzieher verfügen Sie über Selbst- und Sozialkompetenzen, um mit Kindern und Familien unterschiedlichster Bedürfnisse angemessen zu kommunizieren, zu interagieren und auch unter erschwerten Bedingungen handlungsfähig zu sein“ (Studienführer HfH, 2012, S. 7). Auf diese Weise sollen die Studierenden auf die oftmals komplexen Situationen vorbereitet werden, um dann mit Kind, Eltern und Fachpersonen kommunizieren zu können.

3.3 Kommunikation in der Heilpädagogischen Früherziehung

„Es sind viele Gespräche, die eine Heilpädagogische Früherzieherin im Laufe ihres Arbeitsjahres führt“ (Schlienger, 2013, S. 8). Dem anzufügen ist ebenfalls, dass es sich dabei um sehr unterschiedliche Gespräche handelt, welche die Früherzieherin im Rahmen ihres Berufes führt: Erstgespräche, Standortgespräche, Beratungsgespräche, Konfliktgespräche, Gespräche während der Therapie, Gespräche zwischen „Tür und Angel“, Abschlussgespräche (vgl. Kofmel, unveröffentlichtes Skript HfH, 2014). Entsprechend können die Inhalte und die Ziele der Gespräche sehr unterschiedlich sein. Unabhängig von der Situation, in der das Gespräch geführt wird, wendet die Früherzieherin dabei ihre kommunikativen Fertigkeiten an, die zu den Selbst- und Sozialkompetenzen gezählt werden (vgl. Studienführer HfH, 2012; Meyer, 2011). Die aktuelle Arbeitssituation der Früherzieherin kann in folgenden fünf Aufgabenfelder dargestellt werden (vgl. Lütolf et al., 2014):

- Diagnostik
- Förderung des Kindes
- Präventive Massnahmen und Früherkennung
- Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination der Hilfesysteme

Es gibt kein Aufgabenfeld, in dem die Früherzieherin nicht kommuniziert, entweder mit dem Kind, den Eltern, den Bezugspersonen oder mit weiteren Fachpersonen. Entsprechend hat die Kommunikation innerhalb der Früherziehung einen festen Stellenwert. An dieser Stelle ist besonders die Kommunikation mit den Eltern zu erwähnen, welche in den meisten Fällen wöchentlich stattfindet: „Die Unterstützung und Beratung von Eltern in ihrer besonderen Erziehungssituation gehört zum primären Auftrag der Heilpädagogischen Früherziehung...“ (Meier Rey, 2014, S. 4). Unabhängig von der Gesprächsart ist die Früherzieherin entweder Senderin oder Empfängerin von Informationen: „In der Kommunikationstheorie wird häufig von einem Sender und einem Empfänger gesprochen. Der Sender (mitteilende Person) äussert eine Nachricht, der Empfänger (angesprochene Person) erhält sie“ (Büttner & Quindel, 2005, S.10). Das mag sehr einfach erscheinen. Doch im Alltag geschehen immer wieder Missverständnisse, deren Ursache auch in der Kommunikation zu finden sind: „Sender und Empfänger leben jeder für sich in einem individuellen System von Werten, Weltanschauungen und Vorwissen, was mitunter der Grund für fehlerhaftes Verstehen einer Nachricht sein kann“ (ebd.). Watzlawick (2011) hält fest, dass der Ausdruck *Kommunikation* zwei ver-

schiedene Bedeutungen hat: „... als allgemeine Bezeichnung eines Wissensgebietes und als Name für eine noch nicht näher begrenzte Verhaltensweise“ (S. 13). Und weiter:

„Man kann sich nicht *nicht* verhalten. Wenn man also akzeptiert, dass alles Verhalten in einer zwischenpersönlichen Situation Mitteilungscharakter hat, d.h. Kommunikation ist, so folgt daraus, dass man, wie immer man es auch versuchen mag, nicht *nicht* kommunizieren kann. Handeln oder Nichthandeln, Worte oder Schweigen haben alle Mitteilungscharakter...“ (ebd.).

Orientiert sich die Früherzieherin an Watzlawicks erstem metakognitiven Axiom (vgl. Watzlawick, 2011, S. 15), so kommuniziert sie zu jedem Zeitpunkt, in dem sie sich in einer sozialen Interaktion befindet. Empathie, Kongruenz und Offenheit werden im Zusammenhang mit Rogers nicht-direktiver Beratung (vgl. Rogers, 2010) genannt und werden als Haltung des Therapeuten beschrieben (vgl. Schlüter, 2007). Bei der vorliegenden Arbeit wird davon ausgegangen, dass die Gesprächshaltung der Früherzieherin im Sinne von Carl Rogers Theorie durch Offenheit, Empathie und Kongruenz ausgezeichnet wird (vgl. Kapitel 2.5). Diese Gesprächshaltung beeinflusst nach Rogers (2005) die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehung: „...in den verschiedensten Berufen, bei denen es um die Beziehung zwischen Menschen geht (Psychotherapeuten, Lehrer, Seelsorger, Berater, Sozialarbeiter, Psychologen), die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehung zum Klienten als wichtigstes Element den Erfolg bestimmt“ (S. 97). Ergänzend hält Rogers (2005) weiter fest: „...dass auch für den Berater die Beziehung zu jedem einzelnen Studenten – mag sie nun kurz oder längerdauernd sein – wichtiger ist als die Kenntnis von Tests und Messverfahren, als die Sorgfalt der Aufzeichnungen und als seine Theorien...“ (ebd.). Diese Aussagen lassen sich auf die Tätigkeiten der Früherzieherin in den verschiedenen Aufgabenfeldern (vgl. Lütolf et al., 2014) übertragen. Im Sinn, dass neben dem grossen Fachwissen die Beziehungsebene zur anderen Person eine mindestens so wichtige Rolle spielt. Die Kommunikation und damit verbunden die kommunikativen Fertigkeiten der Früherzieherin, können innerhalb von Supervisionen oder Interventionen, internen oder externen Weiterbildungen thematisiert und entsprechend erweitert werden. Auf weitere Ausführungen dazu wird an dieser Stelle verzichtet, da im Kapitel 3.8 näher auf den Erwerb der kommunikativen Fertigkeiten eingegangen wird.

3.4 Kommunikative Fertigkeiten

Im Folgenden werden kommunikative Fertigkeiten beschrieben, welche erlernt werden können (vgl. Culley, 2013, S.14). Dabei werden die Fertigkeiten in verbale, nonverbale und paraverbale Bereiche unterteilt, entsprechend der Literatur aus den Bereichen der Kommunikation und des Coachings (vgl. Hargie, 2013; Büttner & Quindel, 2005; Gurzeler & Maurer, 2005).

3.5 Auswahlkriterien der kommunikativen Fertigkeiten

Um die nachfolgenden kommunikativen Fertigkeiten auszuwählen, wurden sowohl der Berufsauftrag, als auch die Aufgabenfelder der Früherzieherin beigezogen (vgl. Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung, Informationsbroschüre, 2013; Lütolf et al., 2014). Da die Gesprächssituatio-

nen in der Heilpädagogischen Früherzieherin sehr unterschiedlich sind (vgl. Kapitel 3.3), wurden die kommunikativen Fertigkeiten entsprechend ausgewählt. Es handelt sich dabei um Fertigkeiten, von denen ausgegangen wird, dass diese von der Früherzieherin in einem der fünf Aufgabenfelder (vgl. Lütolf et al., 2014) angewendet werden. Die Auswahl orientiert sich an Culleys beschriebenen grundlegenden Fertigkeiten (vgl. Culley, 2013, S. 17), von denen sie ausgeht, dass diese Fertigkeiten erlernbar sind. Erklären, informieren und beraten sind weitere Begriffe, welche in der Früherziehung eine zentrale Rolle einnehmen. Die Begriffe werden jedoch an dieser Stelle nicht thematisiert und erläutert, da es sich um Begriffe handelt, bei denen unterschiedliche Aspekte der Kommunikation berücksichtigt werden. Im Falle des Erklärens verweist Hargie (2013) u.a. auf die angemessene Wortwahl, die verbale und nonverbale Betonung und Erklärungshilfen (vgl. Hargie, 2013, S. 275). Deshalb werden die Begriffe: erklären, informieren und beraten als Begriffe betrachtet, welche einzelne kommunikative Fertigkeiten wie zum Beispiel: aktives Zuhören, Fragen stellen, Reflektieren oder Verstärken voraussetzen und miteinschliessen. Da der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit bei der Anwendung und dem Erwerb der einzelnen kommunikativen Fertigkeiten liegt, wird im Theorieteil explizit auf die Erläuterung von: erklären, informieren und beraten, verzichtet. Entsprechend gibt dieses Kapitel einen Überblick über einzelne ausgewählte kommunikative Fertigkeiten und die damit verbundenen Ziele. Zu Gunsten einer Konzentration auf die kommunikativen Fertigkeiten innerhalb dieser Arbeit, wird ebenfalls auf eine theoretische Auseinandersetzung im Zusammenhang mit der Gesprächshaltung verzichtet. Einzelne Aspekte dazu sind jedoch im Kapitel 3.3 nachzulesen.

3.6 Verbale Fertigkeiten

Mit den verbalen Fertigkeiten sind sämtliche Fertigkeiten gemeint, welche durch die gesprochene Sprache ermöglicht werden: „Hiermit ist der semantische Gehalt des Gesagten, also der Inhalt oder die Information, gemeint. Um seine Informationen in bestimmten Situationen zu übermitteln, wählt der Sprecher die geeigneten Wörter aus“ (Büttner & Quindel, 2005, S. 13). Dass die sprechende Person (Sender) nicht nur Informationen sendet, sondern auch empfängt (Empfänger), kann mit folgender Abbildung gezeigt werden.

Abbildung 1: Sender und Empfänger (Simon, 2006, S. 17)

Deshalb beziehen sich die folgenden kommunikativen Fertigkeiten sowohl auf die Rolle der Früherzieherin als Senderin, wie auch als Empfängerin. Auf weitere kommunikative Fertigkeiten, welche die Früherzieherin durchaus auch anwendet, so zum Beispiel: informieren, erklären, verhandeln, wird verzichtet, da bei diesen ebenfalls die ausgewählten Fertigkeiten enthalten sind (aktives Zuhören, Fragen stellen usw.). Tomasello (2009) unterscheidet drei verschiedene Typen von Kommunikationsmotiven, welche sich evolutionär entwickelt haben:

- **Auffordern:** Ich will, dass Sie etwas tun, *um mir zu helfen* (um Hilfe oder Information bitten);
- **Informieren:** Ich will, dass Sie von etwas Kenntnis nehmen, *weil ich glaube, dass es Ihnen helfen oder Sie interessieren wird* (Hilfe anbieten, einschliesslich Information);
- **Teilen:** Ich will, dass Sie etwas Bestimmtes fühlen, *damit wir Einstellungen/ Gefühle miteinander teilen können* (Teilen von Emotionen oder Einstellungen).

(Tomasello, 2009, S. 99)

Unabhängig vom Kommunikationsmotiv, werden auch dabei unterschiedliche kommunikative Fertigkeiten eingesetzt (vgl. Meyer, 2011, S. 147).

„Grundsätzlich wird die Ansicht vertreten dass die Fähigkeit, gut zuhören zu können, in allen helfenden und oder unterstützenden Berufen als die grundlegendste aller Fertigkeiten angesehen wird“ (Nelson-Jones; zitiert nach Hargie, 2013, S. 224). Weil die Früherzieherin besonders bei Kindern und Eltern unterstützende Aufgaben übernimmt, wird als erstes auf diese Fertigkeit des Zuhörens eingegangen. Denn: „Um anderen Menschen angemessen antworten zu können, müssen wir den Botschaften, die sie uns senden, Beachtung schenken und unsere Antworten auf sie abstimmen“ (Hargie, 2013, S. 223). Der Begriff des Zuhörens kann in weitere Unterbegriffe unterteilt werden: diskriminatives (unterscheidendes), verstehendes (inhaltliches), evaluatives (interpretatives), würdigendes, empathisches, wertschätzendes, unverzügliches oder geduldiges Zuhören (vgl. Steinger, 2008; Hargie, 2013). Für diese Arbeit wurde jedoch der Begriff *aktives Zuhören* gewählt, wie

dieser auch bei Culley (2013, S. 17) und Simon (2006, S.112) zu finden ist. Wie der Vorgang des Zuhörens geschieht, zeigt folgende Abbildung. Dabei werden die am Verstehen beteiligten Prozesse dargestellt.

Abbildung 2: Die wichtigsten beteiligten Prozesse beim Zuhören (Hargie, 2013, S. 227)

Die Früherzieherin kann sich auf Gespräche vorbereiten und diese entsprechend planen. Oft sieht der Alltag jedoch anders aus. Die Eltern teilen sich mit, wenn sie einen Grund dafür haben: sie möchten die Früherzieherin etwas fragen, etwas mitteilen oder sie möchten von ihr eine Bestätigung für ein mögliches Vorgehen erhalten. Die Situationen nur schon im Zusammenhang mit den Eltern, in denen die Früherzieherin als Zuhörerin aktiv ist, sind so vielfältig, wie deren Aufgabenfelder (vgl. Lütolf et al., 2014). Die Merkmale des aktiven Zuhörens beschreibt Simon (2006) folgendermassen:

Sie stellen sich auf den Gesprächspartner ein und versuchen, sich in seine Lage zu versetzen. Sie signalisieren: „Ich interessiere mich für dich und für das, was du sagst.“

Sie akzeptieren den Gesprächspartner und bringen ihm Achtung und Wertschätzung entgegen. Sie signalisieren: „Ich versuche, dich zu verstehen.“

Sie hören dem Gesprächspartner konzentriert zu, das heisst Sie schweifen nicht mit den Gedanken ab. Sie signalisieren: „Ich höre dir aufmerksam und konzentriert zu.“

Sie lassen den Gesprächspartner ausreden und unterbrechen ihn nicht. Sie signalisieren: „Ich interessiere mich für das, was du sagst.“

(Simon, 2006, S. 112)

Von diesen Merkmalen können gleichzeitig die Ziele des aktiven Zuhörens abgeleitet werden. Die Früherzieherin ermöglicht damit der sprechenden Person, dass sie Interesse, Wertschätzung und Akzeptanz während des Gesprächs empfindet. Die sprechende Person soll nicht nur gehört, sondern auch verstanden werden. Dass dafür auch die Haltung, welche die Früherzieherin während des Gesprächs einnimmt, von grosser Bedeutung ist, zeigt Culley (2013): „Die Grundwerte von „Akzeptanz“ und „Verstehen“ sind Überzeugungen und Haltungen, die wesentliche Voraussetzun-

gen für die Entwicklung einer arbeitsfähigen zwischenmenschlichen Beziehung darstellen“ (S. 17). Dass die innere Haltung während des Zuhörens entscheidend ist, formuliert Schinzilarz (2008): „Die innere Haltung der zuhörenden Person ist geprägt vom Zuhörenwollen“ (S. 169). Abschliessend kann festgehalten werden, dass die Früherzieherin durch aktives Zuhören der sprechenden Person eine aufmerksame und wertschätzende Zuhörerin ist.

3.6.1 Fragen stellen

Fragen werden meistens verbal gestellt, weshalb sie auch bei dieser Arbeit im Bereich der verbalen Fertigkeiten aufgeführt und erläutert werden. Dass dies jedoch nicht zwingend sein muss, zeigt Hargie (2013): „Fragen können also auch nichtsprachliche Signale sein, die eine andere Person auffordern zu antworten“ (S. 154). Eine fragende Kopfbewegung oder eine Gestik, welche offensichtlich zeigt, dass die Person etwas fragen möchte. „Diese nonverbalen Verhaltensweisen haben die Funktion, der anderen Person anzuzeigen dass man eine Frage gestellt hat und eine Antwort erwartet“ (ebd.). Auf weitere Ausführungen dazu wird jedoch verzichtet, da im Kapitel 3.7 der Bereich der nonverbalen Fertigkeiten beschrieben wird. Ähnlich wie beim *Zuhören*, kann das *Fragen stellen* ebenfalls genauer definiert werden. Prinzipiell können Fragen in offene und geschlossene Fragen unterteilt werden. Hargie (2013) definiert dies entsprechend: „Fragen, bei denen es dem Befragten überlassen wird, für welche von mehreren Antwortmöglichkeiten er sich entscheidet, heissen offene Fragen, während man diejenigen, die eine ganz bestimmte, kurze Antwort verlangen, als geschlossene Fragen bezeichnet“ (S. 160). Ob die Frage schliesslich offen oder geschlossen formuliert wird, hängt letztlich vom Ziel der Frage ab. Geht es darum, eine Meinungsäusserung zu erhalten, sind geschlossene Fragestellungen ungeeignet. Ist ein Entscheid für das weitere Vorgehen notwendig, ist eine geschlossene Frage jedoch notwendig. Es kommt folglich auf die Situation und das damit verbundene Ziel an, welche Art von Frage passend ist. Nicht nur Berichte und Diagnosen informieren die Früherzieherin über eine Situation, sondern ebenso Gespräche, bei denen Fragen gestellt und diskutiert werden. Doch Fragen erfüllen nicht nur den Zweck, Informationen zu beschaffen. Sie sind ein vielfältiges Instrument im Bereich der Kommunikation, wie untenstehende Liste zeigt (vgl. Hargie, 2013, S. 160)

ausgewählte Ziele, welche mit Fragen stellen erreicht werden können:

- Informationen beschaffen
- eine Interaktion einleiten
- die Kontrolle über eine Interaktion behalten
- Interesse und Neugier an einem Thema wecken
- Interesse am Befragten bekunden
- für eine möglichst grosse Beteiligung des Befragten sorgen

Diese Auflistung zeigt, wie vielfältig eine Frage eingesetzt werden kann und dass die Informationsbeschaffung nur ein Teil davon ist. Ob es sich dabei um eine Erinnerungs-, Prozess-, Suggestiv-,

Klärungs-, Aufforderungs- oder Abschlussfrage handelt (vgl. Hargie, 2013), ist vom Ziel der Frage und letztendlich auch von der jeweiligen Situation abhängig.

3.6.2 Reflektieren und paraphrasieren

Die Fertigkeiten *reflektieren* und *paraphrasieren* werden im gleichen Kapitel behandelt, da diese sehr eng miteinander verbunden sind. Culley (2013) zählt zu den Grundlegenden Fertigkeiten u.a. jene der *reflektierenden Fertigkeiten*: „Das entscheidende Charakteristikum dieser Fertigkeit besteht darin, die zentrale Botschaft der Klienten zu identifizieren und sie in Ihren eigenen Worten zurückzuspiegeln“ (S. 17). Reflektierende Fertigkeiten sind:

- Wiederholen dessen, was nach Ihrer Meinung ein Schlüsselwort oder der zentrale Satz der Klienten gewesen ist;
- Paraphrasieren der zentralen Aussagen Ihrer Klienten, diesmal allerdings in Ihren eigenen Worten;
- Zusammenfassen dessen, was die Klienten ihnen vorher an Informationen gegeben haben – nicht als eine Aufreihung von Tatsachen, sondern als ein organisierter Überblick wichtiger Themen oder Anliegen.

(vgl. Culley, 2013, S. 18)

Hargie (2013) unterscheidet hingegen zwischen Reflektieren und Paraphrasieren, wobei auch bei seiner Darstellung offensichtlich wird, dass die beiden Fertigkeiten nahe beieinander liegen.

Abbildung 3: Arten von Reflexion (Hargie, 2013, S. 195)

Hargie (2013) definiert: „ Reflektieren beinhaltet das Reagieren auf den anderen in nondirektiver Weise, wobei gleichzeitig Interesse, Verständnis und Engagement vermittelt werden“ (S. 195).

Konkret heisst das: „... mit den eigenen Worten des Interviewers – das Wesentliche der vorhergehenden Botschaft des Befragten zusammenfassend darstellen...nennt man diesen Vorgang „Paraphrasieren“ („inhaltliche Reflexion oder Sachreflexion“), wobei die Betonung ausschliesslich auf der Rückspiegelung der Sachkomponente liegt...“ (ebd.). Sind neben Fakten auch Gefühle beteiligt, wird von *Reflexion* gesprochen (vgl. ebd.). Ein mögliches Ziel welches mit dem Paraphrasieren oder Reflektieren erreicht werden kann, ist die Klärung einer Aussage. Dies ist für die Früherzieherin besonders hilfreich, wenn es darum geht, Aussagen oder Informationen von Eltern zu reflektieren. Dies kann Sicherheit für den weiteren Gesprächsverlauf geben, da die Früherzieherin klären kann, ob ihr Verständnis identisch mit dem der Eltern ist. Bachmaier, Faber, Henning, Kolb und Willig (2011): „Ob wir wirklich die Aussage des Ratsuchenden verstanden haben, ermitteln wir mit der Technik des Paraphrasierens. Dabei wiederholen oder umschreiben wir die Aussagen des Ratsuchenden mit unseren eigenen Worten“ (S. 33). Weshalb das Reflektieren auch in der Früherziehung wichtig ist, zeigt Hargie (2013) auf: „Angemessen angewendet ist die Reflexion eine beeindruckende Fertigkeit. Sie stellt den Befragten in das Zentrum der Interaktion, ermöglicht es ihm, seine Gedanken, Ideen und Gefühle zu entwickeln und einzuschätzen, und fördert den Aufbau einer engen Bindung zwischen den Interaktionspartnern“ (S. 215).

3.6.3 Begriffliche Klärung im Zusammenhang des Reflektierens

Innerhalb des Kategoriensystems wird zwischen Reflektieren als kommunikative Fertigkeit, wie sie in diesem Kapitel erläutert wird und der Reflexion, als das Nachdenken und vergleichendes und prüfendes Denken (vgl. Duden, Fremdwörterbuch, 1997, S. 692) unterschieden. Die Reflexion, welche im Kapitel 3.8.1 im Zusammenhang des Erwerbs der kommunikativen Fertigkeiten thematisiert wird, bildet folglich eine Subkategorie im Bereich des Erwerbs der kommunikativen Fertigkeiten. Das Reflektieren während eines Gesprächs bildet jedoch eine Subkategorie im Bereich der Anwendung der kommunikativen Fertigkeiten. Die Klärung des Begriffs ist von Bedeutung, damit die spätere Darstellung und Interpretation der Daten unmissverständlich sind. Die untenstehende Tabelle fasst die Überlegungen zusammen.

Tabelle 3: Begriffliche Klärung im Zusammenhang des Reflektierens

Hauptkategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Anwendung kommunikative Fertigkeit	Reflektieren, Paraphrasieren	„...können wir Reflexion als Aussagen definieren, die – mit den eigenen Worten des Interviewers – das Wesentliche der vorhergehenden Botschaft des Befragten zusammenfassend darstellen“ (Hargie, 2013, S. 195).	„Das ist wie ein langer Prozess und ich kann auch dort drin wieder mal sagen: das ist schön, dass sie mir das gesagt haben“ (Interview-1, Absatz 45).

Erwerb kommunikative Fertigkeit	Reflexion	„das Nachdenken; Überlegung, Betrachtung, vergleichendes und prüfendes Denken; Vertiefung in einen Gedankengang“ (Duden, Fremdwörterbuch, 1997, S. 692).	„Aber auch wir können wieder einen Impuls aufnehmen, Anregungen aufnehmen auch hinterfragen: wie mache ich es eigentlich? Oft macht man ja auch einfach. Man hat ja auch nicht die Zeit, immer und überall zu reflektieren“ (Interview-3, Absatz 69).
---------------------------------	-----------	---	--

3.6.4 Verstärken

Abschliessend zu den verbalen Fertigkeiten wird an dieser Stelle das Verstärken in der verbalen Kommunikation erläutert. Durch Verstärken einer Aussage kann eine Reaktion zunehmen, abnehmen oder weitgehend unverändert bleiben (vgl. Hargie, 2013, S. 118). Die Früherzieherin nutzt bei ihrer Arbeit die Ressourcen der beteiligten Personen, insbesondere des Kindes und dessen Eltern (vgl. Meier-Rey, 2014, S. 13). Entsprechend kann in dieser Situation mittels Verstärkung die Eigenwirksamkeit beispielsweise der Eltern unterstützt werden, denn: „Der verbale Kommunikationskanal ist eine wirkungsvolle Quelle sozialer Verstärkung. Dinge, die gesagt werden, können Feedback geben, Selbstbeurteilungen bestätigen und das Selbstwirksamkeits- und Selbstwertgefühl stärken, oder den gegenteiligen Effekt haben“ (Hargie, 2013, S. 132). Wobei die gegenteiligen Effekte in der Früherziehung bestimmt nicht angestrebt werden. Eine Möglichkeit des Verstärkens liegt im Lob, welches produkt-, prozess-, personenbezogen oder neutral sein kann (vgl. Hargie, 2013, S. 139). Die Verstärkung ist ebenfalls im Bereich der nonverbalen Kommunikation möglich, so zum Beispiel durch Lächeln, Blickkontakt, Mimik oder Gestik (vgl. Hargie, 2013, S. 142). Die Früherzieherin kann dadurch eine Handlung oder eine Aussage verstärken und somit eine grössere oder eben stärkere Wirkung erzielen.

3.7 Nonverbale Fertigkeiten

An dieser Stelle werden Fertigkeiten aus dem Bereich der nonverbalen Kommunikation erläutert, im Folgenden NVK genannt. Die vorliegende Arbeit orientiert sich an Culleys Ansatz, dass Fertigkeiten, welche in der Kommunikation angewendet werden, durch Training angeeignet und entwickelt werden können (vgl. Culley, 2013, S. 14). Aus diesem Grund wird der Begriff *Fertigkeiten* auch im Bereich der NVK verwendet, auch wenn in der Literatur oftmals von nonverbalen Signalen die Rede ist (vgl. Argyle, 2013; Hargie, 2013). Wie weit der Begriff „Kommunikation“ reicht, zeigen Watzlawick, Beavin und Jackson (2011): „Es muss ferner daran erinnert werden, dass das „Material“ jeglicher Kommunikation keineswegs nur Worte sind, sondern auch alle paralinguistischen Phänomene (wie z.B. Tonfall, Schnelligkeit oder Langsamkeit der Sprache, Pausen, Lachen und Seufzen), Körperhaltung, Ausdrucksbewegungen (Körpersprache) usw. innerhalb eines bestimmten Kontextes umfasst – kurz, Verhalten jeder Art“ (S. 58). Büttner und Quindel (2005) definieren den

nonverbalen Ausdruck folgendermassen: „Darunter wird die Übermittlung von Botschaften mittels Körpersprache verstanden“ (S. 14). Folglich würde nur die Körpersprache mit Gestik, Haltung, Mimik und Blick dazu gehören. Es wird jedoch innerhalb der NVK zwischen dem nonvokalen (Mimik, Gestik, Blick) und vokalen (Stimmfarbe, Lautstärke, Tonhöhe) Bereich unterschieden (vgl. Argyle, 2013; Hargie, 2013). Es gibt jedoch auch andere Unterteilungen. So kann zwischen paraverbalem Ausdruck (Stimmklang, Melodie, Lautstärke) und nonverbialem Ausdruck (Gestik, Mimik, Gesamtkörperliche Haltung) unterschieden werden (vgl. Büttner und Quindel, 2005). Die beiden unten stehenden Tabellen visualisieren diesen Unterschied.

Tabelle 4: Verbale und vokale (paraverbale) Kommunikation (Hargie, 2013, S.67)

Kommunikation	Verbale	nonverbale
vokale	Gesprächsinhalt	Stimmliche Betonung, Tonhöhe, Lautstärke, Wort-/ Satzakzent, Sprechgeschwindigkeit etc.
nonvokale	Zeichensprache, Schrift etc.	Körpersprache (Gestik, Haltung, Mimik, Blickwinkel etc.)

Tabelle 5: Merkmale der NVK (modifiziert nach Büttner & Quindel, 2005, S. 14)

Aspekte von paraverbialem und nonverbialem Ausdruck	
paraverbal	<ul style="list-style-type: none"> • Stimmklang: z.B. voll, brüchig, resonanzreich, rau, kratzig, usw. • Melodie, Betonung, Sprechpausen. • Lautstärke (dynamischer Akzent). • Sprechtempo (temporaler Akzent).
nonverbal	<ul style="list-style-type: none"> • Gestik, d.h. Bewegungen der Gliedmassen. • Mimik, d.h. Gesichtsausdruck – v.a. Blickkontakt und Lächeln. • Proxemik, d.h. Bewegung im Raum. • Olfaktorische Signale, z.B. Pheromone • Gesamtkörperliche Haltung.

Für die weitere Arbeit werden im Zusammenhang der NVK die Begriffe *paraverbal* und *nonverbal* nach Büttner und Quindel (2005) übernommen. Der Bereich der NVK wird im Zusammenhang der Heilpädagogischen Früherziehung behandelt, weil: „Neuere Forschungen von Sozialpsychologen und Wissenschaftlern anderer Disziplinen haben gezeigt, dass solche Signale eine wichtigere Rolle spielen und komplexer funktionieren, als bislang angenommen wurde“ (Argyle, 2013, S. 11). Dass die NVK eine starke Wirkung hat, zeigt Hargie (2013): „Der Ausdruck auf unserem Gesicht, die Richtung und Dauer unserer Blicke, die Art unserer Gesten, die Haltung, die wir einnehmen, usw. sagen oftmals mehr als die begleitenden Worte“ (S. 65).

3.7.1 Möglichkeiten der nonverbalen Fertigkeiten

Ähnlich wie bei den kommunikativen Fertigkeiten werden auch mit den nonverbalen Fertigkeiten unterschiedliche Ziele verfolgt

NVK wird eingesetzt, um verschiedene interpersonale Ziele zu erreichen, u.a. um:

- Die verbale Kommunikation zu ersetzen, wenn das Sprechen in bestimmten Situationen unmöglich oder unangebracht ist,
- die verbale Kommunikation zu ergänzen, um dadurch die Gesamtbotschaft zu verstärken,
- das gesprochene Wort zu modulieren,
- dem Gesagten, entweder absichtlich oder unabsichtlich, zu widersprechen,
- das Gespräch zu regulieren, etwa zur Kennzeichnung des Sprecherwechsels
- Gefühle und interpersonale Einstellungen auszudrücken

(vgl. Hargie, 2013, S. 73)

Diese Liste, welche nicht als abschliessend gelten soll, zeigt, wie vielfältig der Einsatz der NVK und deren Fertigkeiten sind. Nutzt die Früherzieherin ihre nonverbalen Fertigkeiten, kann sie folglich ein Gespräch damit zusätzlich steuern oder zumindest beeinflussen. Büttner und Quindel (2005) dazu: „Paraverbale und nonverbale Anteile sind von grosser Bedeutung, da sie im Wesentlichen die nichtinformativen, emotionalen Seiten der Nachricht transportieren“ (S. 15). Im Zusammenhang der NVK noch nicht erwähnt wurde das Schweigen, wobei auch dies zum Bereich der NVK gehört und ebenso eine Wirkung auf die Kommunikation hat. Steiger (2008) hält fest: „Aber auch in unseren beruflichen und privaten Alltagsgesprächen hat die Körpersprache insbesondere dann eine grosse Bedeutung, wenn wir schweigen“ (S. 31). Dieses Schweigen wird oftmals von weiteren nonverbalen Fertigkeiten wie: Lächeln, Augenbrauen hochziehen, Augen weit öffnen oder auch Handbewegungen begleitet (vgl. Steiger, 2008, S. 32).

Dass mit bewusst eingesetzten nonverbalen Fertigkeiten auch Ziele verfolgt werden können, wurde anfangs dieses Kapitels beschrieben. Der Einsatz der nonverbalen Fertigkeiten ist sowohl beim Sender, als auch beim Empfänger nicht immer bewusst. Aus Sicht der Früherzieherin ist es von Vorteil, wenn sie sich über die Wirkung der nonverbalen Fertigkeiten, resp. deren Signale bewusst ist, da diese die Kommunikation massgeblich prägen (vgl. Hargie, 2013, S. 65). Dass es auch im Bereich der NVK zu Missverständnissen kommt, ist nicht zu verhindern, denn: „Körpersignale können auch mehrere Bedeutungen haben. Es hängt davon ab, wer sie aufnimmt, und worauf sich das Interesse des Empfängers richtet“ (Molcho, 2013, S. 18). Es liegt an Sender und Empfänger, die jeweiligen Körpersignale und entsprechendes Verhalten wahrzunehmen und zu interpretieren (vgl. Molcho, 2013, S. 19). Gerade im Alltag sind sich jedoch Sender und Empfänger nicht immer darüber bewusst, welche Wirkung sie im Bereich der NVK ausüben, wie auf folgender Tabelle ersichtlich ist.

Tabelle 6: Bewusste und unbewusster Einsatz von NVK (modifiziert nach Argyle, 2013, S. 15)

Sender	Empfänger	Beispiel
bewusst	bewusst	verbale Äusserung, manche Gesten, zum Beispiel auf etwas zeigen
weitgehend unbewusst	weitgehend bewusst	die meisten Fälle von NVK
unbewusst	unbewusst, aber mit Wirkung	Pupillenerweiterung, Veränderungen der Blickrichtung und andere nonverbale Signale
bewusst	unbewusst	der Sender ist geübt, zum Beispiel im Einsatz räumlichen Verhaltens
unbewusst	bewusst	der Empfänger ist geübt, zum Beispiel in der Deutung verschiedener Körperhaltungen

3.7.2 Paraverbale Fertigkeiten

Zu den Paraverbalen Fertigkeiten werden die Stimmlage, die Modulation der Stimme, die Sprechgeschwindigkeit, die Atmung und auch die Pausen gezählt. Oft werden bei Gesprächen nicht nur die nonverbalen, sondern auch die paraverbalen Fertigkeiten interpretiert, zum Beispiel: „...wird ein brüchiger Stimmklang häufig mit Missstimmungen verbunden eine leise Stimme mit Schüchternheit, ein schnelles Sprechtempo mit Stress oder eine ausgeprägte Sprechmelodie mit Energie und Spritzigkeit. Dadurch trägt dieser Kanal mit zur Interpretation der Botschaft durch den Hörer“ (Büttner & Quindel, 2005, S. 14). Interessant ist, dass sich bei Unstimmigkeiten in der Kommunikation, d.h. aus Sicht des Hörers, immer der paraverbale und nonverbale Kanal durchsetzt (vgl. Büttner & Quindel, 2005, S. 15). Dies zeigt, dass es sich lohnt, während eines Gespräches bewusst und sorgfältig die eigene Stimme einzusetzen, zu atmen und gezielte Sprechpausen einzulegen. Molcho (2013) beschreibt den Prozess des Atmens folgendermassen:

- Das *Einatmen* gibt uns durch die Aufnahme von Sauerstoff Kraft, Vitalität, Freude.
- Das *Ausatmen* bewirkt einen Abbau der Kraft, Vitalitätsverlust, Passivität, aber auch Befreiung von gestauter Luft.
- Das *Anhalten* ist der kurze Zeitabschnitt, in dem der Körper durch Stillstand versucht, jede Regung und den Informationsfluss zu blockieren, um in Ruhe eine Entscheidung zu treffen: Konzentration. (Molcho, 2013, S. 53)

Es gibt immer wieder Situationen, in denen die Luft knapp wird oder das Gegenteil ist der Fall, dass die sprechende Person über zu viel Luft verfügt. In diesen Fällen kann es hilfreich sein, bewusst ein- und auszuatmen.

3.7.3 Der Rapport in der NVK

Zum Abschluss der NVK wird an dieser Stelle die Möglichkeit des Rapports aufgezeigt, wobei Rapport in diesem Zusammenhang als Annäherung oder Beziehungsaufbau zur anderen Person gemeint ist (vgl. Bachmaier et al., 2011, S. 36). Die zuhörende Person stellt durch die Übernahme von Körperhaltung, Mimik, Gestik oder auch Atmung der erzählenden Person einen Rapport her. Da sich die beiden Personen in der NVK ähnlich werden, ist ebenfalls der Begriff des *Spiegelns* in der Literatur zu finden (vgl. Bachmaier et al., S. 37). Wobei auch in der verbalen Kommunikation mittels Paraphrasieren ein Spiegeln möglich ist (vgl. ebd.). Dies bedeutet, dass ein Rapport sowohl im verbalen, als auch im nonverbalen und sogar paraverbalen Bereich möglich ist. Besteht ein Rapport zwischen erzählender und zuhörender Person, schafft dies eine Ausgangslage, in der sich die erzählende Person angenommen und verstanden fühlt oder es erhöht zumindest die Chancen dazu (vgl. ebd.). Im Zusammenhang des Reflektierens schreibt Hargie (2013) dazu: „In manchen Situationen kann das Reflektieren von Gefühlen erst nach dem Herstellen von Rapport eingesetzt werden, ohne dass sich die interviewte Person unbehaglich oder bedroht fühlt“ (S. 217). Der Rapport bietet jedoch nicht nur die Übernahme von Körperhaltung, Stimmung usw., sondern auch den Wechsel von einer bestimmten Haltung in eine andere, im Bereich des Coachings ist dann die Rede von Leading (vgl. Migge, 2007, S. 32)

Würden wir allerdings nur in der Haltung eines deprimierten, niedergeschlagenen Ratsuchenden verharren, würde sich dieses Gefühl auch auf uns übertragen. Den Rapport zu nutzen bedeutet zwar, sich in die Welt des Ratsuchenden nonverbal und verbal zu begeben, aber auch, sich möglichst gemeinsam aus dieser herauszubewegen, d.h. die Wahrnehmungs- und Repräsentationskanäle zu wechseln sowie das Problem umzudeuten und Alternativen zu entwickeln. (Bachmaier et al., 2011, S. 37)

Auf eine detailliertere Beschreibung und auf die Unterscheidung zwischen direktem und überkreuztem Spiegeln (Rapport herstellen), wird an dieser Stelle verzichtet, da diese Unterscheidung auch nicht bei der inhaltlich-strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse vorgenommen wird. In der Früherziehung kann die Anwendung des Rapports bei Gesprächen den Vertrauensaufbau unterstützen: „Der Rapport ist die Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit“ (Migge, 2007, S. 32).

3.8 Der Erwerb der kommunikativen Fertigkeiten

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die Frage nach der Anwendung der kommunikativen Fertigkeiten der Früherzieherin. Da es jedoch auch von Interesse ist, wie die Früherzieherin diese Fertigkeiten erlangt hat, wird der Erwerb ebenfalls betrachtet. Bruder, Klug, Herte und Schmitz (2010) stellen bei ihrer Studie, welche sich mit den Beratungskompetenzen von Lehrkräften beschäftigt, u.a. folgende Fragestellung: „Haben Berufserfahrung, Teilnahme an Fortbildungen sowie Wissen im Bereich von Beratung und selbstreguliertem Lernen einen Einfluss auf die Beratungskompetenz?“ (S. 275). Die Studie verfolgt das Ziel:

...zu überprüfen, welche Aspekte auf den Erwerb von Beratungskompetenz einen Einfluss nehmen. Es wird angenommen, dass das Wissen über Beratung und selbstreguliertes Lernen, die Teilnahme an Fortbildungen zu Beratung, die Berufserfahrung und auch die beratungsspezifische Selbstwirksamkeit einen Einfluss auf die Beratungskompetenz haben. (ebd.).

Das Wissen über die Beratung, Fortbildungen, die Berufserfahrung, sowie die Selbstwirksamkeit werden entsprechend untersucht. Klappacher (2006) definiert Wissen folgendermassen: „Unter Wissen verstehen wir normalerweise rationales, verbalisierbares Wissen. Also das, was wir antworten, wenn uns jemand eine Frage stellt...“ (S. 11). Nicht jedes vorhandene Wissen lässt sich jedoch in Worte fassen: „...einen ersten Unterschied zwischen explizitem Wissen und dem Wissen, das sich nur sehr schwer oder gar nicht in Worte fassen lässt, also dem impliziten Wissen...“ (ebd.). Durch die vorliegende Arbeit sollen die kommunikativen Fertigkeiten der Früherzieherin, ihr Wissen in diesem Bereich also, aufgezeigt werden und Aspekte, welche zu diesem Wissen geführt haben, gefunden werden. Deshalb und in Anlehnung an die Studie von Bruder et al. (2010) wird an dieser Stelle auf die Thematik des Wissens und der Erfahrung eingegangen.

Auf die Unterscheidung zwischen Neu- und Umlernen im Bezug der kommunikativen Fertigkeiten, wie dies bei Becker-Mrotzek und Brünner (2009) der Fall ist, wird verzichtet. Der Begriff *Erwerb* schliesst beide Arten des Lernens mit ein, ebenso das implizite, wie das explizite Wissen. Die Erläuterungen beschränken sich auf zentrale Aussagen, welche im Zusammenhang der Arbeit als ergänzende Informationen zu den kommunikativen Fertigkeiten zu betrachten sind. Eine Übersichtstabelle über berufsspezifische Angebote der Früherziehung, welche in der Praxis oder davor zur Anwendung kommen, schliesst den Theorieteil ab.

3.8.1 Wissen und Erfahrung in der Kommunikation

Die Früherzieherin übernimmt bei der Ausübung ihres Berufes oft die Rolle der Begleiterin und Beraterin (vgl. Meyer Rey, 2014; Lütolf et al., 2014). Strasser (2006), der sich mit der Entstehung professionellen Wissens in der Erziehungsberatung beschäftigt, schreibt dazu: „Beratungspraktiker selbst schreiben ihrer eigenen Erfahrung einen bedeutsamen Stellenwert zu....Gleichzeitig gilt ihnen Erfahrung als wichtiger Faktor für das Erreichen von Veränderungen und Beratungserfolg...“ (S. 46). Dabei wird zwischen der individuellen, resp. persönlichen und der beruflichen Erfahrung unterschieden, welche jedoch eng miteinander verknüpft sind (vgl. ebd.). Entsprechend wird u.a. die Supervision und auch Selbsterfahrungen während der Ausbildung als unverzichtbar bezeichnet, denn: „...um professionell handeln zu können, ist es unabdingbar, sich mit den eigenen Gefühlen auseinander zu setzen und emotionalen Reaktionstendenzen auf die Spur zu kommen“ (ebd.). Culley (2013) beschreibt das Erlernen der kommunikativen Fertigkeiten folgendermassen:

Die meisten komplexen Handlungen kann man lernen, indem man die einzelnen Operationen in ihre Einzelteile zerlegt...so ist Beratung mehr als die Kollektion einzelner Fertigkeiten. Dennoch wird es bei der Entwicklung der eigenen Beratungskompetenz nützlich sein, einzelne basale Kommunikationsfertigkeiten festzulegen und zu praktizieren... (Culley, 2013, S. 12)

Worin sich Berufseinsteigerinnen und langjährige Berufsleute bezüglich ihres Wissens unterscheiden, zeigt Strasser (2006): „...liegt der Unterschied zwischen Experten und Novizen vor allem im Umfang des Wissens, das Experten in jahrelanger Praxis angesammelt haben, so dass sich Kompetenzerwerb als Wissensakkumulation konzipieren lässt“ (S. 109). Die Früherzieherin sieht sich immer wieder mit neuen Aufgaben und Situationen konfrontiert, weshalb die gesammelten Erfahrung als förderlichen Faktor bezeichnet werden kann: „Erfahrung bedeutet vielmehr episodische Kenntnisse über den Umgang mit Wissen, also darüber, wie, wann und in welcher Situation welches Wissen am erfolgversprechendsten zur Anwendung kommt“ (ebd.). Im Zusammenhang des Wissens und der Erfahrung untersucht Strasser (2006) auch die Reflexion, resp. die Reflexionsfähigkeit in der Beratung: „...wird die Rolle von Reflexion für die Entstehung der gefundenen Wissensstrukturen fokussiert. Es wird vermutet, dass das quantitative Ausmass an beruflicher Erfahrung nicht allein ausschlaggebend für die vorgefundenen Veränderungen der Wissensbasis ist. Vielmehr bedarf es „reflektierter“ Erfahrung“ (S. 177). Es kann davon ausgegangen werden, dass erfahrene Beratungspersonen mehr Kapazität zur Reflexion besitzen, da sie über Handlungsroutine im Umgang mit alltäglichen Anforderungen verfügen (vgl. Strasser, 2006, S. 186). Neuweg (2000) schreibt der Reflexion folgende Auswirkung zu: „Reflexion schliesslich eliminiert Fehler in unserer Wissensbasis und verbessert die Effektivität des Handelns, verhindert das Erstarren in blosser Gewohnheit...“ (S. 1). Das Reflektieren als kommunikative Fertigkeit, welche bei Gesprächen eingesetzt werden kann, wurde bereits im Kapitel 3.6.2 beschrieben. Wie aus den vorangehenden Beschreibungen in diesem Kapitel zu entnehmen ist, wird das Reflektieren an dieser Stelle als das Nachdenken über das eigene Handeln der Früherzieherin betrachtet (vgl. Duden, 1997, S. 692). Beide Sichtweisen werden beim Kategoriensystem und entsprechend bei der Inhaltsanalyse berücksichtigt. Die Früherzieherin sollte entsprechend die Möglichkeit haben, über ihr eigenes Handeln zu reflektieren und somit „reflektierte“ Erfahrungen zu gewinnen, welche als Wissensveränderung bezeichnet werden können (vgl. Strasser, 2006, S. 177). Abschliessend für diese Ausführungen und auch im Hinblick auf die Darstellung der Ergebnisse dieser Arbeit kann festgehalten werden:

Die Frage nach Wissen und Erfahrung, nach der Anwendung von Wissen (im Kontext praktischer Erfahrung), ist somit nicht dichotom zu stellen und zu beantworten im Sinne von Anwendung: ja oder nein bzw. Transfer: ja oder nein. Relevantes Handlungswissen entsteht im Laufe des Kompetenzerwerbs durch die Reflexion in ganz bestimmter Praxis gemachter Erfahrung im Lichte „subjektiver und objektiver“ Theorien.
(Strasser, 2006, S. 4)

3.8.2 Ziele von Kommunikationstrainings

Becker-Mrotzek und Brünner (2009) beschreiben drei wesentliche Ziele, welche Kommunikationstrainings zu erfüllen haben, damit die Gesprächskompetenz verbessert wird (vgl. S. 52):

- **Verbesserung der Wahrnehmung des Gesprächspartners (inkl. der Einschätzung von Gesprächssituationen)**

Das Ausdrucksverhalten von Interaktionspartnern (Körper, Stimme, Sprechweise, Formulierungen) soll bewusster wahrgenommen werden. Allgemeine Prinzipien der mündlichen Kommunikation und spezielle „Spielregeln“ von Gesprächstypen werden bewusst gemacht.

- **Bewusstheit für eigenes Verhaltensrepertoire**

Das Verhaltensrepertoire der einzelnen Teilnehmenden wird in einer konkreten Situation bewusst gemacht. Alternativen werden aufgezeigt und das Verhaltensrepertoire entsprechend um diese erweitert. Nicht zielförderliches Verhalten soll verändert oder unterlassen werden. Damit das veränderte Verhaltensrepertoire wirksam wird, lernen die Teilnehmenden, die Wirkung einzelner Reaktionsweisen zu antizipieren und den Zielen angemessene auszuwählen.

- **Verbesserung der eigenen Ausdrucksfähigkeit**

Auf allen Ebenen (Körper, Stimme, Sprechweise, Formulierung) werden Verbesserungen angestrebt. Die Wirkung von kleinsten Veränderungen am eigenen Verhalten wird bewusst wahrgenommen. Nachdem die Teilnehmenden das Ausdrucksverhalten anderer Menschen bewusst wahrgenommen und interpretiert haben, geht es jetzt darum, wie das eigene Verhalten auf das Gegenüber wirkt.

(modifiziert nach Becker-Mrotzek & Brünner, 2009, S. 52)

Anhand dieser Beschreibungen wird offensichtlich, wie wichtig der Bezug zur Praxis und zu den eigenen Erfahrungen wird. Das Lernen an den erlebten Situationen bildet dabei die Basis, welche Veränderungen und Erweiterungen der eigenen kommunikativen Fertigkeiten ermöglichen.

3.8.3 Berufsspezifische Angebote in der Früherziehung

In der Früherziehung sind Supervisionen, Intervisionen oder auch kollegiale Hospitationen oft feste Bestandteile, welche zum Anstellungsverhältnis gehören oder in regelmässigen Abständen initiiert werden. Auf eine inhaltliche Auseinandersetzung und inwiefern diese Angebote die Qualität der kommunikativen Fertigkeiten der Früherzieherin beeinflussen, wird an dieser Stelle nicht eingegangen, da sie für die Fragestellung nicht von zentraler Bedeutung sind. Vielmehr soll an dieser Stelle eine Übersicht geboten werden, aus der ersichtlich wird, welches Ziel mit den Angeboten verfolgt wird. Ein direkter Vergleich mit den bereits erwähnten Zielen in Kapitel 3.8.2 ist möglich. Es wird jedoch an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen, da mit dieser Arbeit nicht ein Vergleich im Sinne einer Bewertung des Weiterbildungsangebots in der Früherziehung angestrebt

wird. Vielmehr soll zum Abschluss ein Fazit, resp. eine Empfehlung auf Grund der Ergebnisse möglich sein, welche den Bereich der Aus- und Weiterbildung der Früherziehung berücksichtigt. Die hier genannten Definitionen werden für die spätere inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse verwendet und bilden entsprechend die Grundlage für die deduktive Kategorienbildung im Bereich des Erwerbs.

Tabelle 7: Übersicht der Aus- und Weiterbildungsangebote der Früherziehung

Angebot	Definition/ Ziel
Studium	Während des Studiums der Heilpädagogischen Früherziehung erwerben Sie fachliche, soziale, personale und methodische Kompetenzen in folgenden Bereichen: Selbst- und Sozialkompetenzen- professionelle Weiterentwicklung, heilpädagogisches Wissen, Leitideen und Grundlagen der Heilpädagogischen Früherziehung, Förderdiagnostik: erfassen – planen – evaluieren. (Studienführer HfH, 2012, S. 7)
Aus- Weiterbildung	Ist von Weiterbildung die Rede, sind in der Regel nicht-formale Bildungsaktivitäten gemeint. ...sind die formalen Bildungsmöglichkeiten für Erwachsene (Lehre, Maturität, Meisterdiplom, Bachelor, Master, Nachdiplom usw.) bei dieser Definition der Weiterbildung nicht berücksichtigt worden. (Bundesamt für Statistik, Zugriff am 10. Mai 2015 unter: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/07/key/blank/uebersicht.html)
Selbststudium	Im angeleiteten Selbststudium lernen Sie alleine oder in Gruppen..., weitgehend orts- und zeitunabhängig. (Studienführer, 2012, S. 7)
Kollegiale Hospitation	Der gegenseitige Besuch am Arbeitsplatz ergibt Informationen über verschiedene heilpädagogische Berufsfelder, ermöglicht das Kennenlernen von unterschiedlichen Arbeitssituationen, ermöglicht Reflexion... (Leitfaden Praxisberatung, Heilpädagogische Früherziehung, unveröffentlichtes Skript, 2012, S. 14)
Supervision	Ziel der Supervision ist das Reflektieren der eigenen Praxis in der Interaktion mit der Supervisorin/dem Supervisor und den Kolleginnen und Kollegen mit der Absicht, sich zu entlasten, zu lernen und Problemlösungen zu finden. (Hepting, 2013, S. 25)
Intervision	Intervision ist kollegiale Praxisreflexion mit dem Ziel, die professionelle Motivation der Teilnehmer zu fördern und die berufliche Entwicklung zu unterstützen. (Schlienger, 2013, S. 8)

4 Methode

In diesem Kapitel stehen die ausgewählten Forschungsmethoden im Zentrum, welche zur Datenerhebung, sowie bei der Datenauswertung angewendet werden. Hunziker (2013) zum Forschungsdesign: „Das Forschungsdesign ist also eine Kombination oder Abfolge von Forschungsmethoden, die konkretisiert und mit Zielsetzungen eingesetzt werden und aufeinander abgestimmt sind“ (S. 110). Erläutert und vorgestellt werden deshalb an dieser Stelle das episodische Interview in Kombination eines Leitfadens, sowie die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse. Die Transkription, die für die Inhaltsanalyse Voraussetzung ist, sowie die beiden unterstützenden Softwareprogramme, f4 und f4 analyse, die bei der Transkription, sowie bei der Inhaltsanalyse zur Anwendung kommen, werden ebenfalls innerhalb dieses Kapitels thematisiert, auch wenn diese keine Methoden im Sinne der qualitativen Sozialforschung sind, sondern Techniken, die für die spätere Datenauswertung notwendig sind (vgl. Kuckartz, 2010, S. 13). Das Kapitel beginnt mit einem Exkurs zu Mayrings sechs allgemeinen Gütekriterien qualitativer Forschung (vgl. Mayring, 2002, S. 144).

4.1 Gütekriterien qualitativer Forschung

Lamnek (2010) schreibt im Zusammenhang der Gütekriterien:

Um die Qualität des Weges zur wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung durch bestimmte Methoden feststellen zu können, sind generelle Kriterien nötig, die die verschiedenen Aspekte aller Methoden vor einem bestimmten wissenschaftstheoretischen Hintergrund erfassen und untereinander vergleichbar machen. Diese Kriterien dienen als Zielvorgaben und Prüfsteine einer beliebigen angewandten Forschungsmethode, an denen der Grad der Wissenschaftlichkeit dieser Methode gemessen werden kann.
(Lamnek, 2010, S. 127)

Mayring (2002) zählt im Zusammenhang qualitativer Forschung folgende sechs Gütekriterien auf, wobei die kursiven Anmerkungen in Anlehnung an diese Kriterien formuliert sind (vgl. Mayring, 2002, S. 145).

- **Verfahrensdokumentation**

Der Forschungsprozess soll für andere nachvollziehbar sein, dies gilt besonders im Zusammenhang des Vorverständnisses, Zusammenstellung des Analyseinstrumentariums, Durchführung und Auswertung der Datenerhebung.

- **Argumentative Interpretationsabsicherung**

Interpretationen, welche bei qualitativ orientierten Ansätzen eine wichtige Rolle einnehmen, müssen begründet werden und in sich schlüssig sein. Alternativdeutungen müssen dabei ebenfalls gesucht und überprüft werden.

- **Regelgeleitet**

Das Material wird systematisch bearbeitet und entsprechend werden die einzelnen Analyseschritte im Voraus festgelegt.

- **Nähe zum Gegenstand**

Es wird versucht, möglichst nahe an der Alltagswelt der befragten Subjekte anzuknüpfen, um eine Interessenübereinstimmung mit den Befragten zu erreichen.

- **Kommunikative Validierung**

Die Gültigkeit der Ergebnisse kann durch eine Diskussion mit den Befragten überprüft werden, denn sie sind nicht bloße Datenlieferanten, sondern denkende Subjekte wie die Forscher auch.

- **Triangulation**

Für die Fragestellung werden unterschiedliche Lösungswege (Interpretation, Theorienansätze oder Methoden) gesucht und die Ergebnisse verglichen.

Die Vorgehensweise dieser Arbeit orientiert sich an den sechs Gütekriterien Mayrings (2002), weshalb auf Ausführungen zu den Themen der Reliabilität, der internen und externen Validität verzichtet wird (vgl. Cropley, 2008), denn: „Es muss jedoch zugegeben werden, dass die wissenschaftliche Auswertung solcher Daten spezielle Definitionen von Reliabilität und Validität erfordert“ (Cropley, 2008, S. 115). Wobei auch Cropley (2008) Definitionen zu diesen Begriffen formuliert und begründet: „Der Wunsch, diesen Kriterien zu entsprechen ist in qualitativen Untersuchungen nicht weniger stark ausgeprägt als in quantitativen. Der Unterschied befindet sich in der Art und Weise, wie Reliabilität und Validität verstanden werden“ (S. 118). Über die Auswirkungen der Merkmale des Forschers im Zusammenhang der qualitativen Datenauswertung informiert das Kapitel 4.4.3.

4.2 Merkmale qualitativer Interviews

Ein Interview bietet die Möglichkeit, innerhalb von kurzer Zeit, unterschiedliche und umfassende Informationen von einer Person zu erhalten.

Lamnek (2010) definiert den Begriff *Interview* folgendermassen:

Das Wort Interview kommt aus dem Angloamerikanischen und konnte sich im 20. Jahrhundert auch im deutschen Sprachraum durchsetzen. Es stammt eigentlich vom französischen >entrevue< ab und bedeutet verabredete Zusammenkunft bzw. einander kurz sehen, sich begegnen, wenn man das zugehörige Verb >entrevoir< heranzieht.
(Lamnek, 2010, S. 301)

Die qualitative Sozialforschung rekonstruiert die Konzepte der Untersuchungsgegenstände, wobei keine theoretisch fixierten Konzepte überprüft werden (vgl. Kruse, 2014, S. 44). Die Ausführungen zu den qualitativen Interviews sind vor diesem Hintergrund zu verstehen. Kruse (2014) schreibt zu den qualitativen Interviews:

Das Hauptmerkmal qualitativer Interviews ist es also, den Befragten so viel offenen Raum wie möglich zu geben, damit diese so weitgehend wie möglich ohne fremdgesteuerte Strukturierungsleistungen und theoretische Vorannahme – die von aussen an sie herangetragen werden – ihre subjektiven Relevanzsysteme, Deutungen und Sichtweisen verbalisieren können.
(Kruse, 2014, S. 150)

Deshalb ist eine nicht-direktive, also nicht steuernde Gesprächsführung notwendig (vgl. ebd.). Es besteht die Herausforderung, während des Interviews dem Gesprächspartner möglichst viel Raum zu lassen, damit dieser frei und in seinen Worten erzählen kann. Entsprechend wird zwischen einem weichen, harten und neutralen Kommunikationsstil unterschieden (vgl. Lamnek, 2010, S. 313), wobei der harte und der neutrale Kommunikationsstil als Erhebungsmethode qualitativer Sozialforschung nicht in Frage kommen. Bei weichen Interviews wird versucht, ein Vertrauensverhältnis zum Befragten aufzubauen (vgl. ebd.). Weiter wird im Zusammenhang von qualitativen Interviews der Begriff des „Fremdverstehens“, verwendet. Dabei wird versucht, den Gesprächspartner aus der Aussenperspektive zu verstehen (vgl. Helfferich, 2011, S. 84). Lamnek (2010) hat Aspekte der qualitativen Interviews formuliert, von denen einzelne an dieser Stelle aufgeführt werden.

- Qualitative Interviews versuchen, den Charakter des Alltagsgesprächs zu realisieren.
- Prinzip der Zurückhaltung durch den Forscher. Qualitative Interviews lassen den Befragten zu Wort kommen.
- Prinzip der Relevanzsysteme der Betroffenen. Es erfolgt eine Wirklichkeitsdefinition durch den Befragten.
- Prinzip der Kommunikativität. Es gilt das kommunikative Regelsystem des Befragten; der Interviewer hat sich daran anzupassen.
- Prinzip der Offenheit. Das Interview ist für unerwartete Informationen zugänglich.
- Prinzip der Flexibilität. In der Interviewsituation reagiert der Forscher variabel auf die Bedürfnisse des Befragten.

(vgl. Lamnek, 2010, S. 320)

4.2.1 Das episodische Interview

Das episodische Interview ist eine Variante, welche zu den qualitativen Interviews gehört. Helfferich (2011) definiert: „Besonderheit: Verknüpft Erzählgenerierung (Aufforderung, mehrere Situationen als *Episoden* zu erzählen) mit Fragesammlung in einem Leitfaden“ (S. 36). Aus diesem Grund ergänzen sich dabei Erzählungen und die Beantwortung zielgerichteter Fragen (vgl. Lamnek, 2010, S. 331). So werden beim episodischen Interview die Vorteile des narrativen Interviews (vgl. Flick, 2010, S. 228) und des Leitfaden-Interviews genutzt (vgl. Flick, 2010, S. 244). Während des episodischen Interviews wird darauf geachtet, dass die befragte Person ausreichend Zeit hat, von Situationen erzählen zu können, wobei ein blosses Benennen vermieden werden sollte (vgl. ebd.). Durch das episodische Interview werden Erzählungen genutzt, um Zugang zum untersuchten Gegenstand zu erhalten (vgl. ebd.). Im Gegensatz zum narrativen Interview (vgl. Lamnek, 2010, S. 326), das ohne Leitfaden geführt wird, kann der Interviewer beim episodischen Interview durch den Leitfaden steuernd auf das Interview einwirken (vgl. Flick, 2010, S. 244). Zusammenfassend lässt sich festhalten:

- Das episodische Interview erfasst auf der Basis von gemachten Erfahrungen des Befragten das narrativ-episodische Wissen und daraus abgeleitet das semantische Wissen (Regelmässigkeiten und Regeln).

- Im episodischen Interview lässt der Interviewer den Befragten erzählen, stellt aber auch zielgerichtet Fragen anhand eines Leitfadens.
- Die Kombination aus Narration und Befragung entspricht weitgehend der Alltagskommunikation.
- Das episodische Interview ist eine Methodenkombination und eröffnet triangulative Erkenntnisse.

(Lamnek, 2010, S. 332)

Aus den oben erwähnten Gründen erfolgt die Datenerhebung bei dieser Arbeit mit Hilfe des episodischen Interviews in Kombination eines Leitfadens, der im folgenden Kapitel 4.2.2 vorgestellt wird.

4.2.2 Der Leitfaden

Lamnek (2010) hält die Anwendung eines Leitfadens folgendermassen fest: „Ob ein Leitfaden eingesetzt werden soll oder nicht, hängt vom Erkenntnisinteresse und von der Fragestellung der Untersuchung ab, die bestimmte Interviewformen nahelegen“ (S. 321).

Ein Leitfaden enthält Fragen oder auch Stichworte, welche helfen, ein Gespräch zu führen und zu strukturieren (vgl. Helfferich, 2011, S. 36). Helfferich (2011) beschreibt den Einsatz des Leitfadens folgendermassen: „...wenn einerseits subjektive Theorien und Formen des Alltagswissen zu rekonstruieren sind und so maximale Offenheit gewährleistet sein soll...und so in den offenen Erzählraum strukturierend eingegriffen werden soll“ (S. 179).

4.2.3 Leitfadenerstellung: das SPSS-Prinzip

Das Ziel der Leitfadenerstellung nach dem SPSS-Prinzip umschreibt Helfferich (2011) folgendermassen: „Um das Grundprinzip der Offenheit zu wahren und dennoch die für das Forschungsinteresse notwendige Strukturierung vorzugeben, bewährt sich ein Vorgehen, das sich – leicht zu merken – als „SPSS bei der Leitfadenerstellung“ abkürzen lässt“ (S. 182). Das Prinzip lässt sich folgendermassen darstellen:

Tabelle 8: Das SPSS-Prinzip (modifiziert nach Helfferich, 2011, S. 182)

	Schritt	Ziel
S	Sammeln von Fragen	Es werden sämtliche Fragen gesammelt, welche im Zusammenhang mit der Forschungsfrage interessant sind. Bedenken bezüglich der Relevanz werden zurückgestellt. Hilfreich ist die Frage nach dem Forschungsinteresse: Was soll mit dem Interview in Erfahrung gebracht werden?
P	Prüfen	Die Liste wird unter Aspekten des Vorwissens und der Offenheit durchgearbeitet, entsprechend wird sie drastisch reduziert. Faktenfragen, Fragen nach dem Vorwissen, Fragen, welche mit eigenen Erwartungen verbunden sind u.a.m. werden gestrichen.

S	Sortieren	Die verbleibenden Fragen werden sortiert. Möglichkeiten dazu sind: inhaltliche oder zeitliche Aspekte. Nach dem Sortieren entstehen dadurch zwischen ein bis vier Bündel. Einzelfragen, welche keinem Aspekt zugeordnet werden können, bleiben stehen.
S	Subsumieren	Für jedes sortierte Bündel wird eine einfache Erzählaufforderung formuliert, da darunter die anschließenden Fragen subsumiert werden.

Fragen, welche die erste Prüfung nicht bestehen, können wie folgt bearbeitet werden (vgl. Helfferich, 2011, S. 187):

- Die Frage ist nicht geeignet und wird nicht weiter bearbeitet (Papierkorb).
- Die Frage wird in einem gesonderten Fragebogen festgehalten: Fragen nach Fakten, Ein-Wort-Antworten.
- Die Frage wird in ein Stichwort umgewandelt, welches während des Interviews vermutlich angesprochen wird und deshalb im Auge behalten wird.
- Die Frage wird in eine öffnende Erzählaufforderung umgewandelt.

4.3 Ziel der Transkription

Das mittels eines Audiogerätes aufgenommene Interview wird transkribiert, damit die Daten weiter bearbeitet werden können und somit bereit sind für die inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse. Deppermann (2008) dazu: „Bei der Transkription geht es nämlich darum, Ereignisse, die im akustischen (und ggfs. auch im visuellen) Medium stattgefunden haben, in einem anderen (graphischen) Medium zu repräsentieren“ (S. 39). Transkriptionen werden als Voraussetzung wissenschaftlicher Untersuchung mündlicher Kommunikationsprozesse bezeichnet (vgl. Dittmar, 2009, S.31). Das Transkript dient als Basis der späteren interpretativen Auswertung (vgl. Mayring, 2002, S. 89). Bei der wörtlichen Transkription stehen drei Techniken zur Verfügung (vgl. Mayring, 2002, S. 91):

- Das Internationale Phonetische Alphabet (IPA) um alle Dialekt- und Sprachfärbungen wiederzugeben;
- Die literarische Umschrift, die auch Dialekt im gebräuchlichen Alphabet wiedergibt;
- Die Übertragung in normales Schriftdeutsch

Für Laien sind Texte, welche nach der Technik des IPA transkribiert wurde, sehr anstrengend zu lesen. Dittmar (2009) stellt neben der IPA noch die Heidelberger Umschrift ‚PDL‘ (Pidgin-Deutsch-Lautschrift) SAMPA (Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet) vor (vgl. Dittmar, 2009, S. 75 – 78). Diese Instrumente kommen im Bereich der Anthropologie und der Linguistik zur Anwendung, weshalb auf weitere Ausführungen verzichtet wird. Eine literarische Umschrift, welche auch die Dialekte wiedergibt, ist leichter lesbar, jedoch ist auch da die Verständlichkeit, je nach Dialekt, erschwert. Aus diesen Gründen erfolgt die Übertragung bei der vorliegende Arbeit in normales

Schriftdeutsch. Damit die Eigenschaften der verbalen Interaktion, wie zum Beispiel: Lautstärke, Gesprächspausen und Sprechgeschwindigkeit bei der Transkription dennoch erfasst werden können, werden zusätzliche Notationen verwendet (vgl. Deppermann, 2008, S. 43-45). Auf eine durchgehende kommentierte Transkription wird jedoch verzichtet: „Ein kleiner Gesprächsausschnitt zeigt aber sogleich, dass diese zusätzliche Information auf Kosten der Lesbarkeit des Protokolls geht“ (Mayring, 2002, S.92). Nach welchen Regeln bei dieser Arbeit transkribiert wird und welche Notationen für die verbalen Interaktionen verwendet werden, wird im Kapitel 4.3.1 beschrieben.

4.3.1 Transkriptionsregeln

Bei der Transkription wird die gesprochene Sprache verschriftlicht. Damit dieser Vorgang einheitlich durchgeführt wird, sind Regeln notwendig. Kuckartz (2014) dazu: „Transkriptionsregeln legen fest, wie die gesprochene Sprache in die schriftliche Form übertragen wird. Informationsverluste lassen sich bei dieser Umformung nicht vermeiden“ (S. 135). Verschiedene Techniken, welche bei der Transkription verwendet werden, sind im Kapitel 4.3 beschrieben. Weshalb für die meisten Forschungsprojekte relativ einfache Regeln sinnvoll sind, kann folgendermassen begründet werden:

Die Maxime möglichst genau zu transkribieren kann auch die fatale Konsequenz haben, dass der Text nur mehr schwer lesbar ist – etwa im Fall von transkribierter Dialektfärbung – und die sozialwissenschaftliche Analyse hierdurch keineswegs gefördert, sondern eher behindert wird. Für die meisten Forschungsprojekte reichen relativ einfache Transkriptionssysteme völlig aus.
(Kuckartz, 2014, S. 136)

Deshalb wird bei der vorliegenden Arbeit nach folgenden Transkriptionsregeln transkribiert:

Tabelle 9: Transkriptionsregeln (in Anlehnung an Kuckartz, 2012, S. 136)

Regel	Beispiel
Es wird wortwörtlich transkribiert, wobei Dialekte werden möglichst genau in Hochdeutsch übersetzt.	Ich weiss das nüme. Ich weiss das nicht mehr.
Sprache und Interpunktion werden geglättet, Grammatikfehler werden jedoch beibehalten.	Ich ha's au nöd so empfunde. Ich habe dies nicht so empfunden.
Gesprächspausen werden durch Punkte markiert.	3 Sekunden: (...) 5 Sekunden (.....)
Betonte Begriffe werden mit Unterstreichung markiert.	Das war so <u>schwierig!</u>
Sehr lautes Sprechen wird durch Schreiben in Grossbuchstaben festgehalten.	DAS WAR EIN ERFOLG.
Zustimmende Lautäusserungen der Interviewperson werden nicht transkribiert.	Mhm, aha

Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammer gesetzt.	HFE 1: Ich konnte gut (...) I: (abschalten) HFE 1: Ja, genau. Es war dann...
Lautäusserungen, welche die Aussage unterstützen: lachen, seufzen, werden in Klammern notiert.	HFE1: Das war irgendwie seltsam (lachen).
Absätze der interviewenden Personen werden durch Kürzel gekennzeichnet.	I: (Interviewperson) HFE1: (Früherzieherin des ersten Interviews)
Jeder Sprechbeitrag beginnt mit einem neuen Absatz.	I: wie war denn der beginn damals? HFE1: das war verschieden. Es ist jedoch...
Störungen werden in Klammern notiert.	HFE1: ich weiss noch, (handy klingelt), dass ich immer sehr müde war.
Nonverbale Aktivitäten und Äusserungen werden in Doppelklammer festgehalten.	I: wenn sie sich jetzt an diese situation erinnern ((hustet)), wie empfinden sie dabei?
Unverständliche Wörter werden als (unv.) festgehalten.	HFE1: bei der kommunikation mit den Eltern (unv.) ist es immer wieder anders.
Persönliche Angaben werden anonymisiert.	HFE1: ich kann mich erinnern, dass es in dieser ortschaft nur eine spielgruppe gab.

Folgende vier moderate Grundregeln des Transkribierens ergänzen Kuckartz Angaben:

- Verschriftete weitgehend all das, was du hörst, weitgehend so, wie du es hörst.
- Verschriftete entgegen der deutschen Orthografie alles kleingeschrieben. Grossgeschrieben werden nur die Wörter bzw. Silben, die der Sprecher betont.
- Betonungen und Pausensetzungen sind für die gesamte Transkription konstitutiv, weitere prosodische Merkmale sollen oder müssen nur dann transkribiert werden, wenn es für die Interpretation der jeweiligen Textstelle erforderlich scheint bzw. ist.
- Jedes Transkript stellt an sich bereits eine Konstruktion dar und kein reales Abbild des zu verschriftenden Gesprächs, insofern sollte der konstruktive Charakter von Transkriptionen nicht unnötig verstärkt werden durch unnötige oder sogar vielleicht verfälschte Notationen.

(Kruse, 2009, S. 132)

4.3.2 Softwareprogramm: f4

Bei Dresing und Pehl (2013) ist folgende Definition zu finden: „Transkription (lat. Trans-scribere = umschreiben) bedeutet das Übertragen einer Audio- oder Videoaufnahme in eine schriftliche Form“ (S. 17). Die Ziele, welche die Transkription zu erfüllen hat, sind in Kapitel 4.3 nachzulesen. Ein Transkriptionsprogramm erleichtert die Verschriftlichung, da dies folgende Möglichkeiten bietet:

- Verlangsamung der Abspielgeschwindigkeit ohne Tonhöhenänderung
- automatische Rückspulintervall beim Pausieren
- Zeitmarken
- Steuerung per Tasten oder Fussschalter

(vgl. Dresing und Pehl, 2013, S. 32)

Die Interviews werden bei dieser Arbeit mit dem Transkriptionsprogramm f4 verschriftlicht. Zusätzlich wird mit einem Fussschalter gearbeitet, um schneller und einfacher transkribieren zu können.

4.4 Gemeinsamkeiten und Unterschiede von qualitativen Inhaltsanalysen

Wie der Name bereits vorgibt, wird bei einer Inhaltsanalyse der Inhalt einer Thematik erfasst und analysiert: „Inhaltsanalyse. Analyse von Material, das einer Form fixierter und reproduzierbarer → Kommunikation darstellt, deren Inhalte vom Wissenschaftler erfasst werden können“ (Lamnek, 2010, S. 669). Innerhalb des inhaltsanalytischen Auswertungsprozesses wird zwischen drei zentralen Methoden unterschieden (vgl. Kuckartz, 2014, S. 5). Kursiv angefügt, ist die Hauptcharakteristik der Analyse.

- **Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse**
Konzentration auf narratives Material und dessen Auswertung
- **Die evaluative oder inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse**
Einschätzung, Klassifizierung und Bewertung von Inhalten
- **Die typenbildende Inhaltsanalyse**
Suche nach mehrdimensionalen Mustern, Förderung des Verständnisses für komplexe Gegenstandsbereiche oder Handlungsfelder

Die drei unterschiedlichen Verfahren verfügen jedoch auch über Gemeinsamkeiten:

- Die Analyseverfahren schreiben keine bestimmte Art der Datenerhebung vor.
- Es sind Methoden, welche komprimierend und resümierend arbeiten.
- Es sind Methoden, welche *kategorienbasierend* arbeiten.
- Es sind *systematische* wissenschaftliche Methoden.
- Alle Methoden arbeiten sprachbezogen und sind zunächst als Methoden zur systematischen Inhaltsanalyse von verbalen Daten konzipiert.
- Für sämtliche Verfahren bestehen Gütekriterien.

(vgl. Kuckartz, 2014, S. 76)

4.4.1 Vorgehensweise: inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Für die vorliegende Arbeit wird die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse angewendet, da sich das Interesse auf die Identifizierung von Themen und Subthemen konzentriert und das entsprechende narrative Material der Interviews ausgewertet werden soll (vgl. Kuckartz, 2014, S.

78). Deshalb wird auf die Erläuterung der anderen beiden Verfahren der Inhaltsanalyse verzichtet. Das allgemeine Ziel von qualitativen Inhaltsanalysen besteht darin: „...Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (Mayring, 2002, S. 114). Wobei die Kategorien deduktiv oder induktiv gebildet werden können, vgl. Kapitel 4.4.2. Mit Hilfe des Kategoriensystems wird das Material entsprechend analysiert und ausgewertet, wobei die Interpretation der Daten erst zum Schluss erfolgt (vgl. Lamnek, 2010, S. 471). Der Ablauf der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse erfolgt in sieben Schritten, wobei an dieser Stelle nicht auf die einzelnen Arbeitsschritte eingegangen wird, vgl. untenstehende Abbildung.

Abbildung 4: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2014, S. 78)

4.4.2 Kategorienbildung - Kategoriensystem

Kuckartz (2014) geht auf die Problematik ein, was in der empirischen Forschung überhaupt eine Kategorie ist: „Es wird mehr oder weniger vorausgesetzt, dass man wohl schon wisse, was eine Kategorie sei. Statt einer Definition findet man meistens nur eine Reihe von Postulaten in Bezug auf die Eigenschaften von Kategorien, insbesondere im Rahmen der Methode der Inhaltsanalyse“ (S. 42). Entsprechend ist das Spektrum sehr weit, es lässt sich jedoch folgendermassen zusammenfassen: „Eine Kategorie ist folglich etwas, das genau definiert werden muss...“ (ebd.). So werden für diese Arbeit die Kategorien definiert und mit Ankerbeispielen versehen. Um die Daten mittels der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse zu bearbeiten, wird mit einem Kategoriensystem gearbeitet, welches sich auf die Anwendung und den Erwerb der kommunikativen Fertigkeiten bezieht. Die theoretischen Grundlagen, welche für die Kategorienbildung verwendet werden, sind

in den Kapiteln 3.5 bis 3.8 beschrieben. Es lässt sich dabei zwischen der deduktiven und induktiven Vorgehensweise unterscheiden: „Bei der deduktiven Kategorienbildung werden die bei der Inhaltsanalyse benutzten Kategorien aus einer bereits vorhandenen Systematisierung hergeleitet. Dabei kann es sich um ein Theorie oder eine Hypothese handeln, aber auch um einen Interviewleitfaden...“ (Kuckartz, 2014, S. 60), was einer Vorab-Kategorienbildung ohne empirisches Material entspricht. Im Gegensatz dazu wird bei der induktiven Kategorienbildung mit dem bereits vorhandenen Material gearbeitet: „Unter induktiver Kategorienbildung versteht man die Entwicklung der Kategorien am Material selbst, d.h. die Kategorien werden nicht vorab aus Theorien, Hypothesen oder einer bereits vorhandenen inhaltlichen Strukturierung des Gegenstandsbereichs abgeleitet“ (Kuckartz, 2014, S. 63). Für die vorliegende Arbeit werden die Kategorien sowohl deduktiv als auch induktiv gebildet, wobei vier Hauptkategorien ausgearbeitet werden, welche zwischen der Anwendung und dem Erwerb der kommunikativen Fertigkeiten unterscheiden. Bei der Hauptkategorie des Erwerbs wird nicht mehr zwischen verbalen, nonverbalen und paraverbalen Fertigkeiten unterschieden, da es in diesem Fall um die Situation geht, in der die Früherzieherin ihre kommunikativen Fertigkeiten erworben hat, unabhängig davon, um welche kommunikative Fertigkeit es sich dabei handelt.

Tabelle 10: Haupt- und Subkategorien des Kategoriensystems

Hauptkategorie	Subkategorie
Anwendung kommunikative Fertigkeiten	Aktives Zuhören Fragen stellen Reflektieren, Paraphrasieren verstärken
Anwendung nonverbale Fertigkeiten	Mimik Gestik Blick, Blickkontakt Körperhaltung Rapport herstellen
Anwendung paraverbale Fertigkeiten	Stimmliche Betonung Tonhöhe Lautstärke Sprechgeschwindigkeit
Erwerb kommunikative Fertigkeiten	Studium Aus- Weiterbildung Selbststudium Kollegiale Hospitation Supervision Intervision Erfahrung Reflexion

Auf diese Weise besteht die Möglichkeit das ausgearbeitete Kategoriensystem (deduktive Kategorienbildung) während des Auswertungsprozesses zu erweitern, um zusätzliche Informationen kategorisieren zu können (induktive Kategorienbildung). Das entsprechende Kategoriensystem dieser Arbeit ist im separaten Anhang im Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** zu finden. Auf eine differenzierte Unterscheidung der sechs Arten von Kategorien (vgl. Kuckartz, 2014, S. 43), wird für die vorliegende Arbeit verzichtet, da diese Unterscheidung in diesem Fall nicht relevant ist.

4.4.3 Auswertungsformen und Ergebnisdarstellung

Als letzter Schritt im Ablauf der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse, vgl. Kapitel 4.4, erfolgt die Auswertung sowie die Ergebnisdarstellung, wobei die Themen, resp. Kategorien im Mittelpunkt des Auswertungsprozesses stehen (vgl. Kuckartz, 2014, S. 93). Cropley (2008) hält dazu fest: „Kennzeichnend für die qualitative Datenauswertung sind Verfahren, die die Inhalte von Gesprächen in getrennte, spezifische, konkrete Elemente oder Einheiten zerlegen und versuchen, die allgemeinere, abstraktere Bedeutung dieser Aussagen zu klären, wie etwa die Inhaltsanalyse“ (S. 115). Dazu bestehen sieben verschiedene Auswertungsformen (vgl. Kuckartz, 2014, S. 94), wobei auch Kombinationen von unterschiedlichen Formen möglich sind.

Abbildung 5: Formen der Auswertung und Ergebnisdarstellung bei einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2014, S. 94)

Unabhängig der gewählten Auswertungsformen, sind bei qualitativen Untersuchungen die Analyse und entsprechend auch die Auswertung stark von den Merkmalen des Forschers abhängig. Erwähnt werden folgende Punkte:

- seine allgemeine Lebenserfahrung
 - sein Verständnis des Untersuchungsgegenstands,
 - aus seinem Fachwissen sich ergebende Einsichten oder Intuitionen,
 - persönliche Vorgefühle,
 - naive Theorien oder sogar
 - politische bzw. konfessionelle Weltanschauungen usw.
- (Cropley, 2008, S. 119)

Und weiter: „Aus dem Grund ist die Datenauswertung in qualitativen Untersuchungen wesentlich subjektiver – nicht mathematische Verfahren sind für das Ergebnis der Auswertung ausschlaggebend, sondern der Forscher selbst“ (ebd.). Die Datenauswertung kann entsprechend als Prozess bezeichnet werden, der:

- Subjektiv ist
- Nicht automatisiert werden kann
- Trotzdem versucht, Reliabilität und Validität zu optimieren (vgl. Kapitel 4.1)
- Sich auf das Wesentliche konzentriert
- Nicht mit einer klinischen Diagnose zu verwechseln ist
- Darauf abzielt, in den konkreten Aussagen der Teilnehmer allgemeine, abstrakte Dimensionen ausfindig zu machen – eine Inhaltsanalyse ist deswegen als eine Art „subjektive Faktorenanalyse“ zu kennzeichnen

(Cropley, 2008, S. 123)

Nach dem Studium und Vergleich der unterschiedlichen Auswertungsformen (vgl. Kuckartz, 2014, S. 94) erfolgt bei dieser Arbeit die Auswertung kategorienbasiert und entlang der Hauptkategorien, weil damit eine Übersicht der Gesprächsinhalte und deren Hintergründe verfolgt wird. Entsprechend wird der Ergebnisbericht verfasst. Kuckartz (2014) dazu: „Es kommt aber bei der Darstellung im Ergebnisbericht darauf an, keinesfalls nur die Häufigkeit der Themen und Subthemen darzustellen, sondern die inhaltlichen Ergebnisse in qualitativer Weise zu präsentieren, wobei durchaus Vermutungen geäußert und Interpretationen vorgenommen werden können“ (S. 94).

4.4.4 Softwareprogramm: f4 analyse

Um das Datenmaterial (Transkripte der Interviews) weiter zu bearbeiten, wird mit dem Programm f4 analyse gearbeitet. Dies ist eine Software zur qualitativen Datenanalyse (QDA-Software) (vgl. Dresing & Pehl, 2013, S. 36). ATLAS.TI, MAXQDA, NVivo (vgl. Kuckartz, 2010, S. 12) oder auch quintexA (vgl. Kruse, 2014, S. 604) sind vergleichbare Programme, welche als QDA-Software bezeichnet werden. Gemeinsam ist den Programmen, dass sie Funktionen bieten, welche während des Analyseprozesses notwendig sind. Eine Auswahl dazu:

- Gleichzeitiges Verwalten der Texte eines Projektes
- Organisieren der Texte in Form von Subgruppen nach benutzergewählten Kriterien
- Definition von Kategorien und Konstruktionen eines Kategoriensystems
- Zuordnung von Kategorien zu ausgewählten Textabschnitten
- Gezielte Suche nach Überschneidungen von Kategorien
- Möglichkeit, eigene Ideen und Anmerkungen an Textstellen, Codes anzuheften (Memos)
- Lexikalische Suche nach Worten und Wortkombinationen in den Texten

(vgl. Kuckartz, 2010, S. 12)

Für die vorliegende Arbeit wird mit der QDA-Software f4 gearbeitet, da diese über einfache Funktionen verfügt und entsprechend leicht anzuwenden ist. Kruse (2014): „...sind in den vergangenen Jahren QDA-Programme immer komplexer geworden...Dabei kommen viele Nutzer/innen auch mit deutlich weniger als den angebotenen Funktionen aus“ (S. 615). f4 ist deshalb für einfache (Inhalts-) Analysen konzipiert (vgl. ebd.).

4.5 Zusammenfassung Methodenwahl (Forschungsdesign)

Für die vorliegende Arbeit werden drei episodische Interviews mit Früherzieherinnen geführt. Dabei wird ein Leitfaden eingesetzt, welcher nach dem SPSS (vgl. Helfferich, 2011, S. 182) erstellt wird. Die Transkription der Interviews erfolgt mittels der Transkriptionssoftware f4. Dabei wird nach Kuckartz' (2012) Transkriptionsregeln und Kruses (2009) moderaten Grundregeln transkribiert. Die kategorienbasierte Auswertung der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse wird entlang der Hauptkategorien geführt (vgl. Kuckartz, 2012, S. 94). Wobei die Kategorienbildung sowohl deduktiv als auch induktiv erfolgt (vgl. Kuckartz, 2014, S. 60-63).

5 Datenerhebung

Dieses Kapitel beschreibt den Prozess der Datenerhebung, wobei der Zugang zum Feld und das qualitative Sampling im Vordergrund stehen. Die Auswahlkriterien, welche zur Anfrage der Interviewpersonen führten, werden ebenfalls an dieser Stelle erwähnt. Dieses Kapitels schliesst mit der Beschreibung der Interviewdurchführung, sowie den Zielen des Pretests. In der Literatur wird zwischen verschiedenen Sampling-Strategien unterschieden (vgl. Kruse, 2014; Lamnek, 2010). Für die vorliegende Arbeit wird der Begriff des qualitativen Samplings verwendet (vgl. Kruse, 2014, S. 241), weshalb auf die Unterscheidung der verschiedenen Sampling-Strategien verzichtet wird. Nachfolgend wird der Begriff „Sampling“ im Sinne des qualitativen Samplings verwendet.

5.1 Zugang zum Feld

Flick (2010) definiert das Feld folgendermassen: „Dabei kann mit dem allgemeinen Ausdruck „Feld“ eine bestimmte Institution, eine Subkultur, ein Familie... sein“ (S. 143). Helfferich (2011) unterscheidet beim Zugang zu Einzelpersonen folgendermassen:

- Zugang über „*Türwächter*“ (Gatekeeper): Schlüsselpersonen in Institutionen
- Beim Schneeballsystem werden Personen, die man kennt, gefragt, ob sie Personen kennen, die bestimmten Kriterien für die Interviewteilnahme erfüllen, oder ob sie Personen kennen, die wiederum Personen kennen etc.

(vgl. Helfferich, 2011, S. 176)

In diesem Zusammenhang erwähnt Kruse (2014) auch die Möglichkeit, verschiedene Verfahren gleichzeitig oder nacheinander zu kombinieren (vgl. Kruse, 2014, S. 257). Eine weitere Herausforderung besteht darin: „Hat der Forscher einmal den Zugang zum Feld oder der Institution generell

gefunden, steht er vor dem Problem, wie er an diejenigen Personen gelangt, die ihn darin jeweils besonders interessieren“ (Flick, 2010, S. 147). Es geht darum, möglichst jene Personen für die Teilnahme am Forschungsprojekt zu finden, welche über die nötige Erfahrung und Kompetenzen verfügt (vgl. ebd.). Für die vorliegende Arbeit wird der Zugang zum Feld via „Türwächter“ (Gatekeeper) gesucht. Der Erstkontakt, welcher telefonisch stattfindet, ist mit dem Ziel verbunden, der Ansprechperson das Informationsblatt (vgl. Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**) über das Ziel der Masterarbeit, sowie des geplanten Interviews zukommen zu lassen. Danach orientiert sich die weitere Kontaktaufnahme nach dem vorgeschlagenen Vorgehen des Gatekeepers, entweder per Mail oder Telefon.

5.2 Qualitatives Sampling

Mit dem Sampling soll die Frage geklärt werden, welche Personen befragt und entsprechend für das Interview in Frage kommen (vgl. Kruse, 2014, S. 241). Auf Grund von verschiedenen Kriterien wird schliesslich eine Fallauswahl (Sample) getroffen und weiter sollen durch die Fallauswahl spezifische und nicht allgemeine Aussagen entwickelt werden können (vgl. ebd.). Flick (2010) hält fest, dass es im Forschungsprozess der qualitativen Sozialforschung an verschiedenen Stellen zu solchen Auswahlentscheidungen kommt, so zum Beispiel bei der Erhebung der Daten (Fallauswahl), bei der Interpretation der Daten (Auswahl des Materials) und bei der Darstellung des Materials (Präsentationswahl) (vgl. Flick, 2010, S. 155). Für die vorliegende Arbeit wird die Auswahl durch bestimmte Kriterien vorab begrenzt, auch wenn dadurch die Auswahl und deren Entwicklungsspielraum eingeschränkt werden (vgl. Flick, 2010, S. 158). Dieses Vorgehen wird als Vorab-Festlegung der Samplestruktur bezeichnet (vgl. Flick, 2010, S. 155), im Gegensatz zur schrittweisen Festlegung der Samplestruktur im Forschungsprozess: „Dabei werden Entscheidungen über die Auswahl und Zusammensetzungen des empirischen Materials (Fälle, Untersuchungsgruppen, Institutionen etc.) im Prozess der Datenerhebung und –Auswertung gefällt“ (Flick, 2010, S. 158).

5.3 Auswahlkriterien der Interviewpersonen

Für die Interviewanfrage, welche via Gatekeeper erfolgt (vgl. Kapitel 5.1), werden folgende drei Auswahlkriterien formuliert:

Anstellungsverhältnis: Die Früherzieherin ist an einem Heilpädagogischen Dienst oder an einer öffentlichen Arbeitsstelle angestellt.

Geografische Begrenzung: Der Dienst oder die Arbeitsstelle befindet sich im Kanton Zürich.

Berufserfahrung: Die Interviewpartnerin verfügt über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung als Früherzieherin, damit der Aspekt der Erfahrung im Zusammenhang des Erwerbs der kommunikativen Fertigkeiten miteinbezogen werden kann.

Auch wenn Flick (2010) erwähnt, dass durch die Vorab-Festlegung der Samplestruktur (vgl. Kapitel 5.2) die Auswahl und deren Entwicklungsspielraum eingeschränkt werden, so lassen oben formulierte Kriterien immer noch eine entsprechende Auswahl zu.

5.4 Durchführung des Interviews

Vor der Durchführung der drei Interviews, wird ein Pretest durchgeführt. Pretest wird folgendermassen definiert: „Vortest, Probemessung, z.B. zur Überprüfung der Gültigkeit und Verständlichkeit eines Untersuchungsinstruments oder um den Zugang zum Feld zu testen“ (Lamnek, 2010, S. 677). Bei der vorliegenden Arbeit stehen die Erprobung des Leitfadens und die Interviewführung im Vordergrund des Pretests. Veränderungen oder Anpassungen am Leitfaden und am Ablauf des Interviews werden nach Abschluss des Pretests vorgenommen. Helfferich (2011) beschreibt die Rolle und Aufgaben des Interviewenden folgendermassen: „Interviewende sind verantwortlich dafür, dass der Kommunikationsprozess „Interview“ gelingt“ (S. 83). Entsprechend dient der Pretest auch zur Reflexion über die Rolle des Interviewenden. Die Früherzieherin entscheidet über den Interviewort: „Die Erzählperson selbst bestimmen zu lassen, wo das Interview durchgeführt wird, hat den Vorteil, dass es dort geführt werden kann, wo sie sich wohl und sicher fühlt, hat aber den Nachteil, dass sehr unterschiedliche Intervieworte gewählt werden“ (Helfferich, 2011, S. 177). Einzige Voraussetzung ist bei dieser Arbeit, dass der Ort so ruhig ist, dass eine Audioaufnahme möglich ist, da die Transkription des Interviews sonst erschwert oder gar unmöglich ist. Zu Beginn des Interviews wird eine gegenseitige Einverständniserklärung unterzeichnet (vgl. Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**), bei der u.a. auf die Anonymisierung Daten hingewiesen wird, was ebenfalls bei den Transkriptionsregeln (vgl. Kapitel 4.3.1) festgehalten ist.

6 Ergebnisse

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Frage nach der Anwendung und dem Erwerb der kommunikativen Fertigkeiten der Früherzieherin. Dazu werden in diesem Kapitel die Ergebnisse der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse erst dargestellt und anschliessend interpretiert. Ebenso wird an dieser Stelle auf die induktiven Kategorien des Kategoriensystems eingegangen. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt entlang der Hauptkategorien, wie dies im Kapitel 4.4.3 beschrieben ist, zu denen jeweils aus den einzelnen Kategorien Aussagen der Interviews zitiert werden. Die Beantwortung der Fragestellung und die Diskussion der beiden Thesen erfolgen im Kapitel 7. Entsprechend wird an dieser Stelle noch nicht auf die Fragestellung eingegangen.

6.1 Darstellung der Ergebnisse

Die ersten drei Hauptkategorien der Inhaltsanalyse widmen sich der Frage: *Welche kommunikativen Fertigkeiten wendet die Heilpädagogische Früherzieherin in ihrem Berufsalltag an?* Sämtliche Zitate sind im separaten Anhang dieser Arbeit aufgeführt und nachzulesen.

6.1.1 Anwendung der kommunikativen Fertigkeiten

Der Hauptkategorie *Anwendung der kommunikativen Fertigkeiten* gehören folgende deduktiven und induktive Kategorien an:

- Aktives Zuhören
- Fragen stellen
- Reflektieren, Paraphrasieren
- Verstärken
- Neu: Informieren, Erklären, Beraten (induktive Kategorie)

6.1.2 Aktives Zuhören

Während des aktiven Zuhörens stellt sich die Früherzieherin auf die Gesprächspartner ein (vgl. Simon, 2006, S. 112). Die Früherzieherin erachtet das Zuhören als wichtige Fertigkeit in ihrem Beruf: „Ja, also ich versuche sie einfach sehr ernst zu nehmen in dem, was ihnen passiert ist und auch herauszufinden und zu verstehen, warum sie so enttäuscht wurden“ (Interview-3, Absatz 29). Es zeigt sich auch, dass das Zuhören eine Rolle spielt, wenn es darum geht, von den Eltern Informationen zu erhalten: „Einerseits denke ich, ihnen zu zuhören, möglichst viele Informationen von den Eltern zu bekommen“ (Interview-1, Absatz 22).

6.1.3 Fragen stellen

Werden Fragen gestellt, können damit verschiedene Ziele verbunden sein (vgl. Hargie, 2013, S. 160), so auch in der Früherziehung. Mit Fragen können Meinungen von nicht beteiligten Personen eingeholt werden: „Zum Beispiel, wenn ich nur mit der Mutter rede, dass ich sie frage, zum Beispiel: Wie denken Sie, sieht das Ihr Mann?“ (Interview-2, Absatz 22). Ähnlich wie beim aktiven Zuhören können mit Fragen auch Informationen beschafft werden: „...was denken Sie? Können Sie mir erzählen, warum Sie heute bei mir sind? (...) mmh, was versprechen Sie sich?...“ (Interview-1, Absatz 24). Oder die Früherzieherin kann mit Fragen stellen ihr Interesse an den Gesprächspartnern zeigen.

Also, wenn eine Mutter das Gefühl hat, ah, jetzt fragt sie wieder, aber eigentlich interessiert es sie das gar nicht. Aber wirklich zu merken, hey es interessiert mich, mir ist das wichtig. Mir geht es um das Wohl von Ihnen und von Ihrem Kind. (Interview-3, Absatz 55)

Das Einholen von Meinungen wird bei den Interviews immer wieder angesprochen: „Aber dann auch über Ideen sprechen oder ich frage sie oft: Wie sehen sie das? Oder was meinen Sie dazu?“ (Interview-3, Absatz 57).

6.1.4 Reflektieren, Paraphrasieren

Auf die Unterscheidung zwischen Reflektieren während eines Gespräches, im Sinne einer kommunikativen Fertigkeit und der Reflexion über die eigene Tätigkeit der Früherzieherin, wird im Kapi-

tel 3.6.3 eingegangen. Im Gegensatz zur Reflexion, zu der einige Äusserungen vorliegen, ist im Bereich des Reflektierens als kommunikative Fertigkeit nur eine Äusserung vorhanden: „Das ist wie ein langer Prozess und ich kann auch dort drin wieder einmal sagen: Das ist schön, dass Sie mir das gesagt haben“ (Interview-1, Absatz 45). Das Verstärken einer Aussage wird dabei ebenfalls sichtbar. Dennoch hat die Früherzieherin die vorherige Botschaft zusammenfassend dargestellt.

6.1.5 Verstärken

Mit dem Verstärken können u.a. das Selbstwirksamkeits- und Selbstwertgefühl gestärkt werden (vgl. Hargie, 2013, S. 132). Folgendes Zitat unterstreicht diese Aussage.

Wenn ich dann auch Komplimente mache und sage: Aber Sie haben jetzt so an dem gearbeitet oder das Kind hat so viele Fortschritte gemacht. Und da öffnet sich gerade und man merkt, wie diese... ah, sie hat das gemerkt. Also es kann sogar bei Fachleuten so sein. Also auch schon nur zu sagen: hej, es ist toll, wie ihr das mit den Kindern macht, das finde ich genial. (Interview-3, Absatz 53)

Das zeigt, dass die Früherzieherin das Verstärken auch im Rahmen des interdisziplinären Teams einsetzt (Fachleute). Mit dem Verstärken können auch Fortschritte des Kindes verbalisiert werden, wie obenstehendes Zitat zeigt.

6.1.6 Neu: Informieren, Erklären, Beraten

Weshalb bei der vorliegenden Arbeit auf die theoretische Auseinandersetzung der Begriffe: Informieren, Erklären und Beraten verzichtet wird, auch wenn dies einem Aufgabenfeld der Früherziehung entspricht (vgl. Lütolf et al., 2014), ist im Kapitel 3.5 beschrieben. Da in den Interviews ausführliche Aussagen zu diesen Begriffen gemacht wurden, werden die Ergebnisse innerhalb dieser induktiven Kategorie dargestellt. Ähnlich wie beim Fragen stellen, sind auch mit dem Informieren, Beraten und Erklären verschiedene Ziele verbunden. Die Früherzieherin informiert zum Beispiel über das Angebot der Früherziehung: „Also, dass auch wir unsere Arbeit vorstellen und über unsere Arbeit berichten und auch damit sie wie ein wenig wissen, was wir machen und welches Angebot wir haben“ (Interview-3, Absatz 27). Ebenso gibt die Früherzieherin den Eltern ganz konkrete und praktische Informationen weiter: „Aber in dieser Zeit habe ich Zeit, den Eltern Informationen zu geben, wie man zu Spielsachen kommt, was günstig wäre und auch gut ist, was, was das Kind wirklich braucht und was nicht, oder“ (Interview-1, Absatz 53). Eine Information oder eine Erklärung der Früherzieherin kann die Eltern auch beratend unterstützen, wie folgendes Zitat zeigt: „Ja, es sind so Hypothesen, die man aufstellen kann. Aber auch ich muss sagen, so wie Sie mir die Situation schildern, würde ich mir wirklich überlegen, das und das vielleicht zu machen oder das Angebot anzunehmen“ (Interview-3, Absatz 59).

6.2 Anwendung der nonverbalen Fertigkeiten

Dieser Hauptkategorie gehören folgende Kategorien an:

- Mimik
- Gestik
- Blick, Blickkontakt
- Körperhaltung
- Rapport herstellen

Die Möglichkeiten der nonverbalen Kommunikation werden im Kapitel 3.7 beschrieben. Beim Kategoriensystem sind die Begriffe als einzelne Kategorien aufgeführt und entsprechende Aussagen der Interviewpersonen sind dort festgehalten (vgl. separater Anhang). An dieser Stelle werden die Ergebnisse der einzelnen Kategorien jedoch zusammenfassend dargestellt, da es jeweils einzelne Aussagen sind, welche den Kategorien zugeordnet sind.

Dass die Früherzieherin bewusst einzelne nonverbale Fertigkeiten in Gesprächen einsetzt, zeigt folgendes Zitat: „Wie setzte ich die Stimme ein? Wie mach ich, wie nehme ich Blickkontakt auf? Wie bewege ich mich?“ (Interview-2, Absatz 5). Dabei beobachtet die Früherzieherin auch die Gesprächspartner im Bereich der nonverbalen Fertigkeiten.

Und dann so ein wenig eine Öffnung des Gesichtsausdruckes und, und da ja, das ist so an ganz, ganz feine, kleine Zeichen, oder. Und irgendeinmal sitzt er sogar ab, ja. Also es ist sehr, sehr stark zeigt sich das im Körper, oder. Und dann feine, feine (...) mmh, Zeichen von eben langsamer Zuwendung oder ein wenig, wenig offener zu werden. (Interview-2, Absatz 15)

Auf die Unmöglichkeit, des nicht nicht Kommunizierens Könnens, wird ebenfalls im Zusammenhang der nonverbalen Kommunikation angesprochen: „Oder Kommunikation findet auch immer statt, also sie findet nie nicht statt. Also, auch wenn ich nichts sage, ich kommuniziere irgendwie, ich sitze irgendwie hier, meine Körperhaltung (...) eben, es gibt nicht keine Kommunikation“ (Interview-3, Absatz 29). Die Körperhaltung der Gesprächspartner gibt der Früherzieherin zusätzliche Informationen zur verbalen Kommunikation: „Es gibt ja auch Eltern, die geschickt worden sind. Und dann eher mit einer skeptischen Haltung, oder. Und da, ja da erlebe ich die Art, von wie sie sich, wie sie da sitzen und so, das ist alles Kommunikation, oder“ (Interview-2, Absatz 11). Die Fertigkeit des *Rapport herstellen* wird bei einer Aussage als *Spiegeln* bezeichnet und entsprechend so verwendet: „Es ist eigentlich ein Spiegeln dann, oder, probiere, probiere diese Skepsis aufzunehmen oder und die einfach als gegeben (...) mmh, (...) mmh, zu akzeptieren...“ (Interview-2, Absatz 2). Entsprechend wird dabei im Sinne von Migges Definition gehandelt (vgl. Migge, 2007, S. 32).

6.3 Anwendung der paraverbalen Fertigkeiten

Zu der Hauptkategorie der *Anwendung der paraverbalen Fertigkeiten* gehören folgende Kategorien:

- Stimmliche Betonung
- Tonhöhe
- Lautstärke
- Sprechgeschwindigkeit

Die Ergebnisse der einzelnen Kategorien werden an dieser Stelle zusammenfassend dargestellt. Dies bedeutet, dass nicht auf die einzelnen Kategorien des Kategoriensystems eingegangen wird, sondern, dass der Bereich der paraverbalen Fertigkeiten als Ganzes betrachtet und entsprechend die Ergebnisse dargestellt werden. Deshalb wird die Hauptkategorie nur mit einer Definition zu den paraverbalen Fertigkeiten beschrieben.

Auch im Bereich der paraverbalen Fertigkeiten wird sichtbar, dass die Früherzieherin immer Senderin und Empfängerin ist (vgl. Kapitel 3.7.1). Auf der einen Seite setzt sie bewusst die Stimme ein: „Wie setzte ich die Stimme ein? Wie mach ich, wie mache ich, wie nehme ich Blickkontakt auf? Wie bewege ich mich?“ (Interview-2, Absatz 5). Auf der anderen Seite beobachtet sie die Gesprächspartner auch im Bereich der paraverbalen Fertigkeiten: „Ich höre es fest auch in der Stimme, oder. Mit wieviel Druck (...) mmh, manchmal da gesprochen wird und dann wird es ein wenig gelöster oder“ (Interview-2, Absatz 15). Diese Aussage zeigt, dass sich die Aufmerksamkeit der Früherzieherin in diesem Moment ganz auf den paraverbalen Ausdruck des Gegenübers konzentriert.

6.4 Erwerb der kommunikativen Fertigkeiten

An dieser Stelle werden Ergebnisse zum Erwerb der kommunikativen Fertigkeiten der Früherzieherin dargestellt. Zur Hauptkategorie gehören acht deduktive Kategorien, von denen für die Darstellung der Ergebnisse folgende Kategorien zusammengefasst werden:

- Selbststudium und kollegiale Hospitation
- Supervision und Intervision
- Erfahrung und Reflexion

Im Bereich des Selbststudiums und der kollegialen Hospitation liegt der Grund bei den einzelnen Aussagen, welche von den Interviewpersonen gemacht wurden, welche Verbindungen zu beiden Kategorien aufzeigen. Im Fall der Super- und Intervision liegen die Kategorien so nahe beieinander, dass auch da eine Trennung zwar gemacht werden kann, die Qualität der Aussage dadurch jedoch nicht erhöht wird. Im Bereich der Erfahrung und der Reflexion können ebenfalls einzelne Aussagen getrennt voneinander betrachtet werden. Es liegt jedoch in den meisten Fällen ein enger Bezug zum jeweiligen anderen Begriff vor. Entsprechend werden oft in einer Aussage beide Begrif-

fe von der Früherzieherin erwähnt oder sinngemäss beschrieben. Im separaten Anhang werden die erwähnten Kategorien jedoch einzeln aufgeführt.

6.4.1 Studium

In dieser Kategorie werden sämtliche Aussagen im Zusammenhang des Erwerbs der kommunikativen Fertigkeiten der Früherzieherin dargestellt, welche eine Verbindung zur damaligen Studienzeit aufzeigen. Die Aussagen geben Auskunft über die Inhalte während des Studiums und über den Theorie-Praxis Transfer. Während des Studiums war der Bereich der Kommunikation fester Bestandteil, der unter dem Thema *Elternarbeit* vermittelt wurde: „Wir hatten ein Fach gehabt: Elternarbeit. Aber wenn ich ehrlich bin, hatte ich keine Ahnung“ (Interview-1, Absatz 69). Über die Wichtigkeit des Faches gibt folgendes Zitat Auskunft: „Ja, aber eben, in der Ausbildung selber, das ist minimalistisch gewesen. Man hat es ein wenig gestreift“ (Interview-3, Absatz 67). Die Früherzieherin ist sich jedoch bewusst, dass das eigene Studium vor längerer Zeit abgeschlossen wurde und die Ansprüche an die Früherzieherin sich auch verändert haben:

Und ich denke, es ist auch ein zentrales Thema, die Elternarbeit, Arbeit mit anderen Fachleuten. Aber es hatte natürlich vor 20 Jahren auch noch nicht diesen Stellenwert. Es ist auch alles komplexer geworden. Also die Familiensituationen werden immer komplizierter, vielfältiger, vielschichtiger. Es hat immer mehr Fachleute, welche involviert sind. (Interview-3, Absatz 67)

Die Förderung der Selbstreflexion war während der Studienzeit nicht explizit ein Thema (vgl. Interview-1, Absatz 69). Vielmehr wurden Methoden vermittelt, um Gespräche zu führen (vgl. Interview-3, Absatz 79). Im Zusammenhang des Studiums wird jedoch auf den Nutzen der Rückmeldungen während des Praktikums hingewiesen: „Ich habe in der Frühberatung ein siebenwöchiges Praktikum gemacht zu jener Zeit. Und dort habe ich Rückmeldungen erhalten, wie ich umgehe mit Eltern. Also das hat mir schliesslich viel mehr gebracht, ja“ (Interview-3, Absatz 79). Im Zusammenhang der kommunikativen Fertigkeiten waren nicht nur die Rückmeldungen aus den Praktika für die Früherzieherin wichtig, sondern auch einzelne Dozenten während des Studiums, welche nicht das Thema Kommunikation vermittelt haben, jedoch Vorbildcharakter hatten:

Wir hatten auch gute Dozenten, die sehr gut kommunizieren konnten. Die das aber nicht so explizit jetzt als Fach oder als (...) Wissenschaft gelebt haben, sondern einfach, die einfach selber sehr einfühlsam gewesen sind oder sehr gut Informationen vermitteln konnten. Das ist ja auch nicht jedem gegeben, oder. (Interview-1, Absatz 73).

6.4.2 Aus- Weiterbildung

Die folgenden Aussagen geben Auskunft über:

- Gründe, nach denen Aus- oder Weiterbildungen im Bereich der kommunikativen Fertigkeiten besucht werden
- Konkrete Inhalte von bereits besuchten Aus- oder Weiterbildungen in diesem Bereich
- gewünschte Bestandteile einer Aus- oder Weiterbildung im Bereich der kommunikativen Fertigkeiten

Im Bereich der kommunikativen Fertigkeiten besucht die Früherzieherin Aus- oder Weiterbildungen, wenn sie in der Praxis anstehen und etwas verändern möchte (vgl. Interview-3, Absatz 69). Im Zentrum steht folglich der Wunsch nach einer Veränderung:

Das ist dann auch gerade etwas gewesen, was ich fand, da muss ich jetzt, da möchte ich etwas verändern. Da hatte ich mich am meisten schwimmend gefühlt, in der Elternarbeit wenn, vor allem wenn es um Emotionen ging. Wenn es fachlich war, konnte man immer etwas sagen. Aber wenn es um Emotionen ging, ja. (Interview-1, Absatz 59)

Dass es bei besuchten Aus- und Weiterbildungen auch darum geht, das neue Wissen zu verinnerlichen und zu eigen machen, damit es nicht bei dem theoretischen Wissen bleibt, wird ebenfalls erwähnt:

Ich glaube nicht, dass man einfach eine Methode anwenden kann und die dann umsetzen, sondern die Methode muss sich da irgendwo verinnerlichen und dann mach ich noch etwas daraus und dann kommt noch die oder die Information dazu, oder (...). (Interview-1, Absatz 51)

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei diesem Prozess um einen individuellen Weg handelt, bei dem das Ausprobieren und der Umgang mit den eigenen Gefühlen ebenfalls berücksichtigt werden sollen (vgl. Interview- 1, Absatz 47). Bei den besuchten Aus- oder Weiterbildungen handelt es sich in den meisten Fällen um Gesprächsführung (vgl. Interview-3, Absatz 17), besonderen Gesprächs Methoden (vgl. Interview-3, Absatz 53) oder um Inhalte, die zur kommunikativen Förderung des Kindes beitragen (vgl. Interview-2, Absatz 75). Die Früherzieherin erwähnt folgende Aspekte, welche bei einer Aus- oder Weiterbildung im Bereich der kommunikativen Fertigkeiten berücksichtigt werden sollten:

- die Aus- oder Weiterbildung enthält Praxisbeispiele (vgl. Interview- 3, Absatz 15)
- neue Möglichkeiten der Gesprächsvorbereitung und Gesprächsführung werden aufgezeigt (Interview-3, Absatz 17)
- den Austausch mit anderen Früherzieherin ermöglichen (Interview-3, Absatz 81)
- den Zusammenhang von Kommunikation und Gesprächshaltung aufzeigen (Interview-3, Absatz 81)
- Zeit für konkrete Übungen und Reflektieren (Interview-3, Absatz 83)
- Referenten mit praktischer Erfahrung (Interview-2, Absatz 73)

- Theorie und Praxis wirken passend und stimmig (Interview-2, Absatz 71)
- Förderung der Selbstwahrnehmung (Interview-2, Absatz 77)
- Zeit für Selbsterfahrung (Interview-1, Absatz 85)

6.4.3 Selbststudium und kollegiale Hospitation

Die Früherzieherin erweitert ihr Wissen durch Literatur oder in Form von besuchten Weiterbildungen: „Ja, ich versuche natürlich mal in der Literatur ein wenig durchzublättern“ (Interview-2, Absatz 9). Sie betrachtet sich dabei als ständig Lernende von den Begegnungen und im Zusammenhang des Lesens von Literatur (vgl. Interview-2, Absatz 57). Im Zusammenhang des Erwerbs der kommunikativen Fertigkeiten spielt der Austausch mit anderen Früherzieherinnen oder anderen Fachpersonen eine Rolle, wobei die kollegiale Hospitation nicht explizit als solches erwähnt wird: „Und ja, ich denke, auch wichtig ist zu reflektieren. Es kann in einer Supervision sein oder mit dem Team, mit den Kolleginnen, mit Fachleuten, ja“ (Interview-3, Absatz 65). Die Ergebnisse im Bereich der Super- und Intersession werden im Kapitel 6.4.4 dargestellt.

6.4.4 Super- und Intersession

Im Zusammenhang der Inter- und Supervision werden von der Früherzieherin die Reflexion oder auch die Selbstreflexion erwähnt, wobei die kommunikativen Fertigkeiten nicht als solche erwähnt werden, sondern die Haltung während eines Gesprächs und der Umgang mit den eigenen Gefühlen (vgl. Interview- 1, Absatz 61). Die Supervision ermöglicht dennoch die Auseinandersetzung mit den eigenen kommunikativen Fertigkeiten und den damit verbundenen Emotionen:

Und dann die Supervision, wo ich einfach Fallbeispiele gebracht habe, die man einfach sortierte. Worum geht es? Wie gehe ich um, wie gehe ich um mit Ärger? Wie gehe ich um mit Aggression von Eltern? Wie gehe ich um, wenn wir nicht gleicher Meinung sind? (Interview-1, Absatz 63)

Im Sinne einer beruflichen Entwicklung (vgl. Schlienger, 2013, S. 8) wird der Austausch im Interview erwähnt: „Und ja, ich denke, auch wichtig ist zu reflektieren. Es kann in einer Supervision oder mit dem Team, mit den Kolleginnen, mit Fachleuten, ja“ (Interview-3, Absatz 65)

6.4.5 Erfahrung und Reflexion

Die an dieser Stelle zitierten Aussagen sind im Zusammenhang des Erwerbs der kommunikativen Fertigkeiten der Früherzieherin zu betrachten und welche Veränderungen in diesem Zusammenhang aus Sicht der Früherzieherin beobachtbar sind. Bei den meisten Zitaten werden die kommunikativen Fertigkeiten nicht explizit als solche benannt. Aus dem Zitat wird jedoch ersichtlich, dass es sich dabei um die kommunikativen Fertigkeiten der Früherzieherin handelt. In den Interviews wird zusätzlich die Gesprächshaltung erwähnt, zu der die Ergebnisse im Kapitel 6.6 nachzulesen sind.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Erfahrung der Früherzieherin ihre Gesprächshaltung verändert hat:

Ich denke, ich habe eine andere Haltung gehabt. Also ich bin sicher mehr bei mir gewesen und habe so vielleicht grob gesagt, das Gefühl gehabt, ich müsse die Welt verändern. Und auch vielleicht so ein wenig, ich muss es weiter richten und ich muss es ja machen. (Interview-3, Absatz 15)

Diese Veränderung wird ebenfalls mit der eigenen Persönlichkeit in Verbindung gebracht: „Ja, also ich glaube, ich bin einfach viel gelassener geworden, ruhiger, zuversichtlicher, dass ich mehr abgebe. Und auch zu meiner Art stehe, meine persönliche Art, die ich habe“ (Interview-3, Absatz 25). Dass diese Gelassenheit während Gesprächen nicht von Anfang an gegeben war, zeigt folgendes Zitat: „Bin oft auch relativ, auch wenn ich vorbereitet gewesen bin, recht strukturlos in, in solch einem Gespräch gewesen. Und ja, das ist also (lachen) manchmal war es schon ein wenig wild gewesen, ja“ (Interview-1, Absatz 59). In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass es nicht Gesprächsmethoden, sondern Erfahrungen waren, die den Erwerb der kommunikativen Fertigkeiten beeinflusst haben: „Ja, ganz viele persönliche Erfahrungen eigentlich. Es sind weniger die, die (...) mmh, die Methoden gewesen, die mich ansprechen“ (Interview-1, Absatz 63). Im Zusammenhang der Reflexion wird auf die verschiedenen Möglichkeiten hingewiesen: „Und ja, ich denke auch wichtig ist, zu reflektieren. Es kann in einer Supervision sein oder mit dem Team, mit den Kolleginnen, mit Fachleuten, ja“ (Interview-3, Absatz 65). Als Auslöser werden dabei nicht zufriedenstellende Förderstunden oder Gespräche erwähnt:

Zum Beispiel diese Förderstunde, da ist viel krumm gelaufen oder bei dem Gespräch. Dann versuche ich zu überlegen, ja mit ein wenig Theorie zusammen, was, wo, sind die Momente gewesen, wo vielleicht, wo ich (...) mmh, nicht stimmig reagiert habe. (Interview-2, Absatz 57)

Ein Faktor, der die Reflexion überhaupt ermöglicht, ist die Zeit:

Aber auch wir können wieder einen Impuls aufnehmen, Anregungen aufnehmen, auch hinterfragen: Wie mache ich es eigentlich? Oft macht man ja auch einfach. Man hat ja auch nicht immer die Zeit, immer und überall zu reflektieren. (Interview-3, Absatz 87)

Neben der Zeit wird in diesem Zusammenhang auch die Bereitschaft zur Reflexion erwähnt. Es wird auch da auf die verschiedenen Möglichkeiten hingewiesen: „Ich glaube, die Bereitschaft zur Selbstreflexion muss da sein. Wo dann die, wo sich die Person die Selbstreflexion holt. Einen Teil muss sie sicher in der Institution erhalten und Teamsitzungen, im Einzelgespräch, mit der Führungsperson usw.“ (Interview-2, Absatz 67). Auf die Wichtigkeit der Selbstreflexion, die damals während des Studiums nicht thematisiert wurde, wird ebenfalls hingewiesen (vgl. Interview-2, Absatz 69).

6.5 Neu: Persönliche Betrachtungen der Früherzieherin

An dieser Stelle werden persönliche Betrachtungen der Früherzieherin im Zusammenhang mit den kommunikativen Fertigkeiten und der Kommunikation innerhalb der Früherziehung dargestellt. Die einzelnen deduktiven Kategorien enthalten Definitionen, Ziele und Sichtweisen der Früherzieherin, welche im Zusammenhang der Fragestellung von Interesse sind. Im Gegensatz zu den deduktiven Kategorien wird dabei nicht zwischen der Anwendung und dem Erwerb der kommunikativen Fertigkeiten unterschieden.

6.5.1 Persönliche Definitionen

Bei folgenden Aussagen definiert die Früherzieherin Begriffe aus dem Bereich der Kommunikation. Es handelt sich dabei um persönliche Definitionen, welche ohne theoretischen Hintergrund erfolgen, auch wenn dabei einzelne theoretische Ansätze erkennbar sind: „Oder Kommunikation findet auch immer statt, also sie findet nie nicht statt. Also, auch wenn ich nichts sage, ich kommuniziere irgendwie“ (Interview-3, Absatz 29). Dabei wird Watzlawicks 5. Axiom: Man kann nicht nicht kommunizieren, nicht mit seinem Namen in Verbindung gebracht, jedoch in seinem Sinne verwendet. Kommunikation als Vorgänge zwischen Sender und Empfänger (vgl. Kapitel 3.6) werden dabei ebenfalls beschrieben: „Jeder Tanzkurs, jedes Spiel, also Musikimprovisation, Gesangsimprovisation, all das, das ist (...) mmh da kommt Kommunikation nicht im Titel vor. Aber es ist Kommunikation“ (Interview-2, Absatz 75). Die Verbindung von Kommunikation und Wahrnehmung wird als gelingend bezeichnet, wenn: „... dass man sie, man irgendwie alle gut wahrnimmt, oder...“ (Interview-2, Absatz 12). Ebenso wird Kommunikation als frühe Lebenserfahrung definiert: „Ich glaube, Kommunikation ist, ist eine sehr frühe Erfahrung, oder. Ist wahrscheinlich unsere allererste. Ja, darum, jeder bringt sein Päcklein mit. Ja“ (Interview-1, Absatz 89).

6.5.2 Persönliche Ziele

Die Ergebnisse zu den persönlichen Zielen der Früherzieherin sind wiederum im Kontext ihrer kommunikativen Fertigkeiten und den Situationen, in denen die Kommunikation in der Früherziehung von Bedeutung ist, zu betrachten. Die Ziele beziehen sich auf die eigenen Fertigkeiten oder die Gesprächsführung mit den Eltern und Fachpersonen. Häufig werden die eigenen Fertigkeiten im Zusammenhang mit der Elternarbeit erwähnt: „Aber ich finde schon, einfach die Eltern ernst nehmen und abholen und ja, einfach das Gespräch anbieten“ (Interview-3, Absatz 29). Die neutrale Haltung der Früherzieherin wird in diesem Sinne beschrieben, dass sie die Eltern und ihre Meinungen akzeptiert, wie sie sind: „Und je nachdem muss ich, ist ja mein Ziel, dass wir einen gemeinsamen Weg gehen können und – also ich muss schon auch sehr versuchen, die Eltern dort abzuholen, wo sie sind, nicht nur das Kind“ (vgl. Interview-1, Absatz 22). Diese wertfreie Haltung während eines Gesprächs, wird aus Sicht der Früherzieherin als grosse Herausforderung betrachtet: „Dass sie merken, dass ihre Meinung, ihre Art ok ist. Also auch nicht wirklich versuchen zu werten, nicht zu urteilen. Das finde ich, ist auch eine grosse Herausforderung“ (vgl. Interview-3, Absatz 45). Die

Ziele der Früherzieherin während eines Elterngespräches liegen darin, dass sich die Eltern wohl fühlen (vgl. Interview-3, Absatz 45), dass sie sich mitteilen können und sich verstanden fühlen (ebd.) und dass die Eltern genügend Zeit erhalten, um erzählen zu können (vgl. Interview-3, Absatz 37) was jedoch nicht als selbstverständlich erlebt wird (vgl. Interview-2, Absatz 37). Ebenso wird erwähnt, dass die Eltern über die Ziele und Inhalte des Gespräches informiert werden (Interview-3, Absatz 37). Im Zusammenhang von Elterngesprächen wird die verbindende Wirkung des Humors ebenfalls thematisiert:

Ich schaffe ja auch viel mit Humor, nicht um Menschen auszulachen, aber das verbindet manchmal vieles. Manchmal ist da dann etwas ganz Schweres und Ernstes und dann, manchmal bringt das Kind etwas Lustiges hinein oder und das aufnehmen und (...) mmh, und das öffnet oft. (Interview-2, Absatz 15)

Nicht alle Vorgänge können jedoch in Worte gefasst oder umschrieben werden, gerade im Zusammenhang mit der Elternzusammenarbeit: „Das ist mehr ein Bauchgefühl. Also es muss mir, am Schluss muss ich das Gefühl haben, wir haben uns verstanden und es ist, wir sind uns einig, wie es jetzt weitergehen soll“ (Interview-1, Absatz 36). Ein weiteres Ziel besteht darin, den Eltern das Gespräch anzubieten (vgl. Interview-3, Absatz 25 und 29) und sie dabei beratend zu begleiten und Inhalte anzusprechen und zu besprechen (vgl. Interview- 3, Absatz 29). Das Ziel, eine gelingende Kommunikation zu den Eltern zu finden, wird folgendermassen beschrieben: „Ja, das ist eben auch das, was mir Freude macht, zu schauen, was gelingt an Abstimmung. Wie macht man das eigentlich“ (Interview-2, Absatz 53).

6.5.3 Persönliche Sichtweisen der Früherzieherin

An dieser Stelle werden Textpassagen zitiert und dargestellt, bei denen es sich um persönliche Betrachtungen der Früherzieherin handelt. Diese Meinungsäusserungen sind im Kontext der Anwendung und des Erwerbs der kommunikativen Fertigkeiten zu betrachten. Dabei kann es, wie bei anderen Kategorien auch, zu Überschneidungen kommen. D.h., dass einige Aussagen bereits in anderen beschriebenen Kategorien zugeordnet sind, jedoch unter einem anderen Gesichtspunkt. Die eigene Person, die eigene Biographie, aber auch wieder Situationen aus der Früherziehung, bei der die Kommunikation entscheidend ist, werden dabei in dieser Kategorie angesprochen. Das Verhalten im Bereich der Kommunikation wird mit den ersten Jahren als Berufsanfängerin in der Früherziehung folgendermassen verglichen: „Ja, also ich glaube, ich bin einfach viel gelassener geworden, ruhiger, zuversichtlicher, dass ich mehr abgebe. Und auch zu meiner Art stehe, meine persönliche Art, die ich habe“ (Interview-3, Absatz 73). Dabei wird die Intuition erwähnt (vgl. Interview-3, Absatz 25), das Lebensalter (Interview-2, Absatz 31) und auch die eigene Biographie: „Da denke ich zum Thema Kommunikation, das ist, wie man aufgewachsen ist und was man mitbringt, oder. Fertigkeit ist ja das, was man lernt und Fähigkeit ist das, ja, ist (...) mmh, ist teils (...) auch ein Teil, den man mitbringt“ (Interview-2, Absatz 35). Dass es sich dabei um einen Prozess handelt, zeigt folgendes Zitat: „Es muss ja auch, eben, ich glaube, am Schluss muss ich wieder sagen: Es muss authentisch sein. Ich kann nicht einfach etwas über mich stülpen. Ich muss einen Weg

finden“ (Interview-1, Absatz 75). Dass die Kommunikation in der Früherziehung allgegenwärtig und deshalb nicht als separates Thema behandelt werden kann, wird ebenfalls betont (vgl. Interview-1, Absatz 91). Es zeigt sich, dass die Früherzieherin auch damit konfrontiert wird, keine Antwort geben zu können, was mit einem Eingeständnis verbunden wird: „Also wo können wir zugeben und eingestehen oder auch sagen, jetzt bin ich also überfordert oder das habe ich jetzt noch nie gehört. Oder auch einfach zu sagen: Ja, das ist wirklich schwierig“ (Interview-3, Absatz 25). Ähnlich wird es ebenfalls hier beschrieben, wobei noch eine Verbindung zur zielorientierten Denkweise gezogen wird:

Dass ich immer mehr gemerkt habe, wegkommen von (...) sehr zielorientiertem Denken. Es geht oft nicht darum, einen Ratschlag zu geben, sondern es geht darum, miteinander auf einen Weg zu gehen. Auch mal etwas offen zu lassen. Keine Antwort zu haben, ja. (Interview-1, Absatz 47).

Die Früherzieherin zählt unterschiedliche Aspekte auf, welche sie für sich als wichtig erachtet, so zum Beispiel der Austausch mit Leuten, auch privat (vgl. Interview-3, Absatz 73), die Bausteine der Musik (Interview-2, Absatz 55) oder auch die Beobachtung von anderen Früherzieherinnen (Interview-1, Absatz 73).

6.6 Neu: Gesprächshaltung

Diese Kategorie beinhaltet Aussagen zur Gesprächshaltung. Im Interview wird die Gesprächshaltung oft als *Haltung* bezeichnet, die Bedeutung des Begriffs bleibt dabei unverändert. Auf die theoretische Auseinandersetzung im Zusammenhang der Gesprächshaltung wird verzichtet, was im Kapitel 3.5 begründet wird. Da während der geführten Interviews verschiedene Aussagen zur Gesprächshaltung gemacht wurden, sind diese nun in dieser induktiven Kategorie zusammengefasst. Einzelne Aspekte von Carl Rogers theoretischen Ansätzen (vgl. Rogers, 2010) sind dabei erkennbar:

Ja, ich denke, Kommunikation hat sehr viel mit Haltung zu tun. Und ja, es ist das Interesse am Gegenüber, seien das Kinder, Eltern, Fachleute, was auch immer. Hm, (...) und auch sich einfühlen können. Empathie ist für mich ein grosses Thema, Thema Kommunikation und eben, es ist nicht etwas, das mit jemandem alleine zu tun hat, sondern wirklich mit meinem Gegenüber zusammen. (Interview-3, Absatz 5)

Die Gesprächshaltung wird mit folgenden Adjektiven beschrieben:

- einfühlsam (Interview-3, Absatz 5)
- wohlwollend (Interview-3, Absatz 37)
- flexibel (Interview-3, Absatz 43)
- nichts wollen (erwarten) (Interview-1, Absatz 57)
- echt, nicht verstellen (Interview-3, Absatz 43)
- ohne Zwang (Interview-2, Absatz 5)
- achtsam (Interview-3, Absatz 13)

Im Zusammenhang des Austausches mit den Eltern, der oftmals nach der Förderung des Kindes stattfindet, wird die Situation so beschrieben: „Also sich hinsetzen und nichts wollen. Das finde ich etwas Wichtiges. Ausstrahlen, ich habe jetzt noch einen Moment Zeit“ (Interview-1, Absatz 57). Auf diese Weise bietet die Früherzieherin den Eltern das Gespräch an und überlässt es ihnen, das Angebot anzunehmen oder nicht: „Wenn es nicht wahrgenommen wird, dann ist es auch ok. Das ist für mich kein Problem. Aber meistens hört man noch ganz viel, das (...) das wichtig sein kann“ (Interview-1, Absatz 43). Auf diese Weise können Stimmungen innerhalb der Familie oder auch neue Förderansätze entdeckt werden (vgl. ebd.). Im Zusammenhang der Gesprächshaltung wird darauf hingewiesen, dass diese unverändert bleibt, ob die Gesprächspartner nun Eltern oder Kinder sind (vgl. Interview-3, Absatz 27). Wie die Gesprächshaltung der Früherzieherin auch die Förderung des Kindes beeinflusst, zeigt folgendes Zitat:

Und ihnen auch, auch da wieder die Haltung, ich, ich hoffe, du kannst das. Oder ich glaube daran, dass du das versuchen willst. Oder du kannst das ganz sicher. Oder du möchtest nicht, dann machen wir es nicht, aber du musst es mir sagen, oder. Das wäre ja auch eine Möglichkeit (lachen). (Interview-1, Absatz 93)

7 Diskussion

An dieser Stelle werden die im Kapitel 6 dargestellten Ergebnisse der Inhaltsanalyse interpretiert und diskutiert. Ausgangspunkt dazu sind die beiden Fragestellungen der Masterarbeit:

- *Welche kommunikativen Fertigkeiten wendet die Heilpädagogische Früherzieherin in ihrem Berufsalltag an?*
- *Wie hat die Heilpädagogische Früherzieherin ihre kommunikativen Fertigkeiten erworben?*

Nach der Interpretation, bei der ebenfalls die Ergebnisse der induktiven Kategorien berücksichtigt werden, folgt die Beantwortung der beiden Fragestellungen. Die zu Beginn aufgestellten Thesen werden dabei ebenfalls betrachtet und diskutiert. Mit der Überprüfung der Zielerreichung schliesst dieses Kapitel.

7.1 Interpretation der Ergebnisse

Bei der Interpretation der Ergebnisse wird entsprechend den beiden Fragestellungen zwischen der Anwendung und dem Erwerb der kommunikativen Fertigkeiten der Früherzieherin unterschieden. Wobei an dieser Stelle nicht sämtliche Ergebnisse diskutiert werden, sondern jene, welche einen Beitrag leisten im Hinblick auf die Beantwortung der beiden Fragestellungen. Die Ergebnisse der beiden induktiv gebildeten Hauptkategorien: *persönliche Betrachtungen der Früherzieherin* und *Gesprächshaltung* werden ebenfalls an dieser Stelle interpretiert.

7.1.1 Anwendung der kommunikativen Fertigkeiten

Die Ergebnisse zeigen, dass die Früherzieherin mit dem Einsatz einer kommunikativen Fertigkeit unterschiedliche Ziele verfolgt, was besonders im Bereich des Fragens sichtbar wird (vgl. Kapitel 6.1.3). Sie erhält dadurch nicht nur Informationen, sondern kann durch zirkuläres Fragen andere Sichtweisen in ein Gespräch integrieren. So können Personen und deren Meinungen oder Ansichten, dennoch in den Verlauf des Gesprächs integriert werden. Hargie (2013) nennt entsprechend unterschiedliche Ziele, welche mit Fragen verbunden sind (vgl. Kapitel 3.6.1). Ähnlich verhält es sich, wenn die Früherzieherin aktiv zuhört, was als Teil der Empathie im Sinne von Rogers Theorie interpretiert werden kann (vgl. Rogers, 2010). Angaben dazu, wie die Früherzieherin aktiv zuhört, liegen wenige vor. Vielmehr wird auf die Wichtigkeit hingewiesen, dass die Eltern dabei ernst genommen werden sollen (vgl. Interview-3, Absatz 29). Parallelen dazu sind im Kapitel 6.6 vorzufinden, das sich mit der Gesprächshaltung der Früherzieherin beschäftigt. Während eines Gesprächs ist der Früherzieherin wichtig, dass die Eltern genügend Zeit erhalten, um sich mitzuteilen und dass sie sich wohl und verstanden fühlen (vgl. Kapitel 6.5.2). Die eigene erwünschte Gesprächshaltung wird als offen und wertfrei definiert, wobei dies im Berufsalltag so zu gestalten, als grosse Herausforderung beschrieben wird (vgl. ebd.). Aufgrund der vorangehenden Ergebnisse im Kapitel 6.6 kann vermutet werden, dass die bisherigen Erfahrungen der Früherzieherin die Art und Weise, wie sie mit den Eltern kommuniziert, beeinflusst. So wird das eigene Verhalten bei Gesprächen als ruhiger wahrgenommen, was die zwischenmenschliche Beziehung positiv beeinflussen kann. Dazu schreibt Rogers (2005): „...dass auch für den Berater die Beziehung zu jedem einzelnen Studenten – mag sie nun kurz oder längerdauernd sein – wichtiger ist, als die Kenntnis von Tests und Messverfahren, als die Sorgfalt der Aufzeichnungen und als die Theorien...“ (S. 35). Nicht, dass das Fachwissen der Früherzieherin unwichtig wäre, aber es zeigt die Wichtigkeit der Beziehungspflege, die mit einer ruhigeren Haltung in den Gesprächen einfacher sein kann. Vielleicht erleichtert diese Sicherheit, die mit der Erfahrung im Beruf gewachsen ist, schwierige Themen offen anzusprechen oder auch dazu stehen zu können, nicht alles zu wissen (vgl. Kapitel 6.5.3). In eine ähnliche Richtung geht die Vermutung, dass mit der gewonnenen Erfahrung im Beruf, der eigenen Intuition vermehrt vertraut wird (vgl. Interview-3, Absatz 25). Der Zuwachs an Berufs-, wie Lebenserfahrung kann die eigene Persönlichkeit so weit stärken, um den Gesprächspartnern offen und empathisch zu begegnen.

Zu den para- und nonverbalen Fertigkeiten liegen im Vergleich zu den verbalen Fertigkeiten deutlich weniger Aussagen vor. Auch wenn diese quantitative Aussage nichts über die tatsächliche Anwendung im Berufsalltag aussagt, sind dazu doch verschiedene Interpretationen möglich. Im Zusammenhang der Kommunikation nehmen die nonverbalen Signale eine wichtigere Rolle ein, als bisher angenommen (vgl. Argyle, 2013, S. 11). Das Spiegeln (Rapport herstellen) oder die Beachtung der Stimme und der Körperhaltung (vgl. Kapitel 6.2 und 0) werden erwähnt und beschrieben, dies ist jedoch nur in einem Interview mehrmals angesprochen worden. Es ist deshalb möglich, dass die Früherzieherin die nonverbalen Signale während der Kommunikation durchaus beachtet und entsprechend darauf reagiert, was jedoch meist unbewusst und nicht bewusst ge-

schieht. Hargie (2013) unterstreicht die Wirkung der nonverbalen Kommunikation: „Der Ausdruck auf unserem Gesicht, die Richtung und Dauer unserer Blicke, die Art unserer Gesten, die Haltung, die wir einnehmen, usw. sagen oftmals mehr als die begleitenden Worte“ (S. 65).

Im Zusammenhang mit den nonverbalen kommunikativen Fertigkeiten wird jedoch erwähnt, dass es nicht möglich ist, nicht zu kommunizieren (vgl. Interview-2, Absatz 11). Diese Aussage erinnert an Watzlawicks 5. Axiom: Man kann nicht nicht kommunizieren (vgl. Watzlawick, 2011) und lässt die Vermutung zu, dass sich die Früherzieherin über die Wirkung der nonverbalen Kommunikation bewusst ist. Dass die beratenden und informierenden Gespräche einen grossen Anteil innerhalb der Früherziehung einnehmen, zeigt die Tatsache, dass das Kategoriensystem um die induktive Kategorie *informieren, erklären und beraten* erweitert wurde. Werden die verschiedenen Aufgabenfelder der Früherzieherin betrachtet, so wird die Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen als einzelnes Aufgabenfeld definiert (vgl. Lütolf et al., 2014). Die Früherzieherin informiert die Eltern über die Förderung des Kindes, über adäquates Spielmaterial oder über den Einschulungsprozess (vgl. Kapitel 6.1.6). Einzelne kommunikative Fertigkeiten, welche dabei zur Anwendung kommen, werden nicht aus den Ergebnissen sichtbar. Es ist möglich, dass die Früherzieherin dabei auf ihre kommunikativen Fertigkeiten zurückgreift, welche zuvor beschrieben wurden und über die sie verfügt. Abschliessend lässt sich festhalten, dass die im Kategoriensystem enthaltenen kommunikativen Fertigkeiten in der Praxis zur Anwendung kommen, besonders zu erwähnen sind dabei folgende Fertigkeiten: aktives Zuhören, Fragen stellen, sowie die induktive Kategorie: Informieren, Erklären und Beraten. Auf Grund der gemachten Aussagen zu den nonverbalen und paraverbalen Fertigkeiten kann davon ausgegangen werden, dass diese Fertigkeiten ebenfalls zur Anwendung kommen, dass dies jedoch mehrheitlich unbewusst geschieht, da sich die Früherzieherin über die nonverbale Wirkung auf das Gegenüber bewusst ist (vgl. Interview-3, Absatz 29). So halten Büttner und Quindel (2005) fest: „Paraverbale und nonverbale Anteile sind von grosser Bedeutung, da sie im Wesentlichen die nichtinformativen, emotionalen Seiten der Nachricht transportieren“ (S. 15).

7.1.2 Erwerb der kommunikativen Fertigkeiten

Im Vergleich zu heute, hatte der Erwerb der kommunikativen Fertigkeiten damals während des Studiums einen anderen Stellenwert. Im Fach Elternarbeit ging es nicht um die Früherzieherin und ihre kommunikativen Fertigkeiten, sondern es stellte die Eltern und ihr Befinden in den Vordergrund (vgl. Kapitel 6.4.1). Gesprächsmethoden wurden zwar thematisiert, wovon die Früherzieherin in der Praxis jedoch wenig profitieren konnte (vgl. Interview-1, Absatz 69). Dabei wurde die Reflexion und besonders die Selbstreflexion nicht berücksichtigt, was sich in der Zwischenzeit verändert hat (vgl. Leitfaden Praxisberatung Heilpädagogische Früherziehung, 2012). Strasser (2006) weist denn auch deutlich darauf hin, dass es unerlässlich ist, die gemachten Erfahrungen zu reflektieren, denn: „Es wird vermutet, dass das quantitative Ausmass an beruflicher Erfahrung nicht allein ausschlaggebend für die vorgefundenen Veränderungen der Wissensbasis ist. Vielmehr bedarf es „reflektierter“ Erfahrung“ (S. 177). Neuweg (2000) schreibt der Reflexion folgende Auswirkung zu:

„Reflexion schliesslich eliminiert Fehler in unserer Wissensbasis und verbessert die Effektivität des Handelns, verhindert das Erstarren in blosser Gewohnheit...“ (S. 1). Dies zeigt deutlich, weshalb die Reflexion nicht nur während der Studien-, sondern auch während der weiteren Berufszeit einen hohen Stellenwert einnehmen sollte. Das Studium kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten, indem den Studierenden Zeit zur Verfügung gestellt wird, um die gemachten Erfahrungen aus der Praxis professionell zu reflektieren und in diesem Sinne „reflektierte“ Erfahrungen zu sammeln. Die Wichtigkeit des Austausches unter Fachkolleginnen, unabhängig in welcher Form dieser stattfinden kann, wird durch die Ergebnisse sichtbar (vgl. Kapitel 6.4) und auch mehrmals erwähnt: „Und ja, ich denke, auch wichtig ist zu reflektieren. Es kann in einer Supervision oder mit dem Team, mit den Kolleginnen, mit Fachleuten, ja“ (Interview-3, Absatz 65). Es wird darauf hingewiesen, dass es jedoch schwierig ist, über die notwendige Zeit zu verfügen (vgl. Interview-3, Absatz 87). Obwohl das Fach Kommunikation während des Studiums nicht in diesem Sinne vermittelt wurde, konnte dennoch von einzelnen Dozierenden in diesem Bereich profitiert werden (vgl. Interview-1, Absatz 73), die selber offenbar glaubwürdig und entsprechend kommuniziert haben. Im gleichen Zusammenhang wird die Wichtigkeit von Rückmeldungen aus den Praktika während des Studiums erwähnt, von denen die Früherzieherin im Umgang mit den Eltern stark profitiert hat (vgl. Interview-3, Absatz 79). Studierende, die bereits als Früherzieherin tätig sind, absolvieren während der Studienzeit an der HfH kein Praktikum. Die Rückmeldungen beschränken sich dabei auf die Praxistage an der HfH und einzelne Praxisbesuche der Mentorin (vgl. HfH Studienführer, 2012). Es ist zu überlegen, ob und in welcher Form während des Studiums die Möglichkeit zur professionellen Reflexion besteht. Die kollegiale Hospitation, wie sie bereits für sämtliche Studierende an der HfH der Früherziehung verpflichtend ist, fördert den Zuwachs an „reflektierten“ Erfahrungen (vgl. Strasser, 2012).

Das Aus- und Weiterbildungsangebot der Früherziehung ist im Kapitel 3.8.3 beschrieben. Die Ergebnisse in dieser Kategorie zeigen, dass die Früherzieherin besonders die Super- und Intervisionen, aber auch intern angebotene Weiterbildungen als wichtig einordnet (vgl. Interview-3, Absatz 65). Auslöser für den Besuch einer Weiterbildung im Bereich der Kommunikation ist u.a. der Wunsch nach einer Verbesserung, bspw. im Bereich der Gesprächsführung (vgl. Interview-1, Absatz 59). Das Selbststudium wird in diesem Sinne erwähnt, dass die Früherzieherin in der Literatur nach neuen Informationen und Hinweisen sucht (vgl. Interview-2, Absatz 9). Die kollegiale Hospitation, wie sie im Kategoriensystem definiert ist, wird nicht erwähnt oder beschrieben. Ob und inwiefern dieses Angebot an den Heilpädagogischen Diensten dennoch besteht oder gar institutionalisiert ist, wäre in einem nächsten Schritt interessant zu erfahren.

Aspekte, die aus Sicht der Früherzieherin bei einer Aus- oder Weiterbildung im Bereich der kommunikativen Fertigkeiten berücksichtigt werden sollten, sind im Kapitel 0 konkret beschrieben. Der Theorie-Praxistransfer wird dabei erwähnt und ähnlich wie beim Studium wird auf die Person verwiesen, welche die Weiterbildung leitet und die über Praxiserfahrung verfügen sollte (vgl. Kapitel 0.). Im Zusammenhang des Erwerbs der kommunikativen Fertigkeiten kann festgehalten werden, dass die Erfahrung, ob reflektiert oder unreflektiert, die Früherzieherin während der Gespräche

gelassener und gleichzeitig selbstbewusster agieren lässt (vgl. Interview-3, Absatz 25). Die Wahrnehmung des Gegenübers, aber auch von sich selbst, steht neben der Förderung der eigenen Ausdrucksfähigkeit bei Kommunikationstrainings im Vordergrund (vgl. Mrotzek & Brünner, 2009). Dieses Ziel wird ebenfalls in den Interviews angesprochen und als wichtig erachtet (vgl. Interview-2, Absatz 77), was als Parallele von Praxis und Theorie interpretiert werden kann.

Ein wichtiger Faktor im Zusammenhang des Erwerbs der kommunikativen Fertigkeiten ist u.a. die Zeit, welche zur Reflexion der gemachten Erfahrungen vorhanden sein muss, damit diese zu reflektierten Erfahrungen werden (vgl. Strasser, 2006). Wird der Austausch unter Kolleginnen oder auch bei Inter- und Supervisionen, wie er von den Früherzieherinnen erwähnt wird, an den Heilpädagogischen Dienststellen gefördert, so kann dies ein Beitrag zur Förderung der kommunikativen Fertigkeiten der Früherzieherin leisten. Die von Becker-Mrotzek und Brünner (2009) formulierten Ziele, die Kommunikationstrainings zu erfüllen haben (vgl. Kapitel 3.8.2), können sowohl bei den Aus- und Weiterbildungsangeboten, als auch für das Studium Anhaltspunkte bieten, was bei der Organisation zu beachten ist, damit die Förderung der kommunikativen Fertigkeiten erfolgversprechend ist.

7.2 Persönliche Betrachtungen der Früherzieherin

An dieser Stelle werden die Ergebnisse der induktiven Hauptkategorie *Persönliche Betrachtungen der Früherzieherin* interpretiert, wobei einzelne Ergebnisse aus den Kategorien *Definitionen*, *Ziele* und *Sichtweisen* im Vordergrund stehen. Die Früherzieherin definiert Kommunikation als einen Prozess der immer stattfindet (vgl. Interview-3, Absatz 29), was mit Watzlawicks 5. Axiom: *Man kann nicht nicht kommunizieren*, in Verbindung gebracht werden kann. Es kann davon ausgegangen werden, dass sie in diesem Sinne immer „Senderin“ ist (vgl. Kapitel 3.3). Dass die persönliche und berufliche Erfahrung die Kommunikation beeinflusst, wird ebenfalls erwähnt (vgl. Kapitel 7.2). Auf die Wichtigkeit von reflektierten Erfahrungen im Zusammenhang des Erwerbs der kommunikativen Fertigkeiten wird an dieser Stelle nicht mehr eingegangen, da diese bereits im Kapitel 0 diskutiert wurden. Innerhalb der persönlichen Ziele sind Aussagen zum Befinden der Eltern während der Gespräche und der eigenen Tätigkeit der Früherzieherin zu finden. Während eines Gespräches ist es der Früherzieherin wichtig, dass die Eltern genügend Zeit erhalten, um sich mitzuteilen und dass sie sich wohl und verstanden fühlen (vgl. Kapitel 6.5.2). Die eigene erwünschte Gesprächshaltung, wird als offen und wertfrei definiert, wobei dies als grosse Herausforderung beschrieben wird (vgl. ebd.). Aufgrund der vorangehenden Ergebnisse im Kapitel 0 kann vermutet werden, dass die bisherigen Erfahrungen der Früherzieherin die Art und Weise, wie sie mit den Eltern kommuniziert, beeinflusst. So wird das eigene Verhalten bei Gesprächen als ruhiger wahrgenommen, was die zwischenmenschliche Beziehung positiv beeinflussen kann. Dazu schreibt Rogers (2005): „...dass auch für den Berater die Beziehung zu jedem einzelnen Studenten – mag sie nun kurz oder längerdauernd sein – wichtiger ist als die Kenntnis von Tests und Messverfahren, als die Sorgfalt der Aufzeichnungen und als seine Theorien...“ (ebd.). Nicht, dass das Fachwissen der Früherzieherin unwichtig wäre, aber es zeigt die Wichtigkeit der Beziehungspflege, welche mit

einer ruhigeren Haltung in den Gesprächen einfacher sein kann. Vielleicht erleichtert diese Sicherheit, die mit der Erfahrung im Beruf gewachsen ist, schwierige Themen offen anzusprechen oder auch dazu stehen zu können, nicht alles zu wissen (vgl. Kapitel 6.5.3). In eine ähnliche Richtung geht die Vermutung, dass mit der gewonnenen Erfahrung im Beruf, der eigenen Intuition vermehrt vertraut wird (vgl. Interview-3, Absatz 25). Der Zuwachs an Berufs-, wie Lebenserfahrung kann die eigene Persönlichkeit so weit stärken, dass den Gesprächspartnern offen und empathisch begegnet werden kann, ohne dabei immer eine Antwort geben zu können:

Dass ich immer mehr gemerkt habe, wegkommen von (...) sehr zielorientiertem Denken. Es geht oft nicht darum, einen Ratschlag zu geben, sondern es geht darum, miteinander auf einen Weg zu gehen. Auch mal etwas offen zu lassen. Keine Antwort zu haben, ja. (Interview-1, Absatz 47).

7.3 Gesprächshaltung

Die Früherzieherin erwähnt im Zusammenhang der kommunikativen Fertigkeiten oft die Gesprächshaltung, weshalb an dieser Stelle näher darauf eingegangen wird und entsprechende Interpretationen gegeben werden. Dabei werden Aspekte, welche an Rogers nicht-direktive Beratung erinnern (vgl. Rogers, 2010), erkennbar:

Ja, ich denke, Kommunikation hat sehr viel mit Haltung zu tun. Und ja, es ist das Interesse am Gegenüber, seien das Kinder, Eltern, Fachleute, was auch immer. Hm, (...) und auch sich einfühlen können. Empathie ist für mich ein grosses Thema, Thema Kommunikation und eben, es ist nicht etwas, das mit jemandem alleine zu tun hat, sondern wirklich mit meinem Gegenüber zusammen. (Interview-3, Absatz 5)

Dass die die Früherzieherin dabei nicht in erster Linie an eine bestimmte Methode denkt, sondern sich mit den eigenen kommunikativen Fertigkeiten als Gesprächspartnerin zur Verfügung stellt, wurde bereits im Kapitel 6.4 beschrieben. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Gesprächshaltung, die ohne Erwartungen auskommt, den Eltern ermöglicht wird, von sich aus zu erzählen (Interview-1, Absatz 57). Offenbar spüren die Eltern, dass in dem Moment an sie keine konkreten Ansprüche gestellt werden. So erstaunt es wenig, dass die Gesprächsangebote auch genutzt werden. Die Gesprächshaltung der Früherzieherin wird mit Adjektiven genau beschrieben (vgl. Kapitel 6.6). Dies kann so interpretiert werden, dass konkrete Vorstellungen vorhanden sind, wie die Früherzieherin während der Gespräche agiert und entsprechend auf das Gegenüber eingeht. Wie diese Gesprächshaltung erreicht wird und welche kommunikativen Fertigkeiten dabei genutzt werden, kann nicht aus den Ergebnissen geschlossen werden. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass die Früherzieherin dabei sowohl auf ihre erworbenen kommunikativen Fertigkeiten zurückgreift, als auch von ihren reflektierten Erfahrungen profitiert. Ebenso kann davon ausgegangen werden, dass die Person und ihre Biographie die Gesprächshaltung beeinflussen: „Ich glaube, Kommunikation ist, ist eine sehr frühe Erfahrung, oder. Ist wahrscheinlich unsere allererste. Ja, darum, jeder bringt sein Päcklein mit. Ja“ (Interview-1, Absatz 89). Zwischen der Gesprächshaltung und der eigenen Person besteht folglich ein enger Zusammenhang, der auf Grund der Ergebnisse jedoch nicht nä-

her beschrieben werden kann. Es ist gut möglich, dass die persönlichen Eigenschaften, welche eine Früherzieherin charakterisieren, auch an ihrer Gesprächshaltung wieder erkennenbar sind.

7.4 Beantwortung der Fragestellung

An dieser Stelle werden die beiden Fragestellungen der Masterarbeit beantwortet, wobei ebenfalls auf die zu Beginn aufgestellten Thesen eingegangen wird. Auf die Annahmen (vgl. Kapitel 2.5), welche dieser Arbeit zu Grunde liegen, wird an dieser Stelle nicht näher eingegangen. Die Beantwortung der Fragestellung erfolgt anhand der Ergebnisse der durchgeführten inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse, sowie deren Interpretation. Die erste Fragestellung lautet:

Welche kommunikativen Fertigkeiten wendet die Heilpädagogische Früherzieherin in ihrem Berufsalltag an?

Die Früherzieherin wendet in ihrem Berufsalltag kommunikative Fertigkeiten an, welche dem verbalen, nonverbalen und paraverbalen Bereich zugeordnet werden können, wobei zu den verbalen Fertigkeiten am meisten differenzierte Aussagen vorliegen, deshalb wurde das Kategoriensystem um die induktive Kategorie *Informieren, Erklären, Beraten* erweitert. Die verbalen Fertigkeiten setzt die Früherzieherin bewusst ein, um ein Gespräch anzubieten oder zu leiten. Dabei werden mit der Anwendung der kommunikativen Fertigkeit unterschiedliche Ziele verfolgt. So bspw. erhält die Früherzieherin durch Fragen stellen Informationen, sie kann jedoch auch die Gesprächspartner in das Gespräch einbinden, nicht anwesende Personen durch Zirkuläre Fragen miteinbeziehen oder auch Empathie ausdrücken (vgl. Kapitel 6.1.3). Aussagen zu den non- oder paraverbalen Fertigkeiten werden ebenfalls von der Früherzieherin gemacht, dies jedoch im Verhältnis zu den verbalen Fertigkeiten um ein vielfach Geringeres. Die Früherzieherin geht davon aus, dass Kommunikation immer stattfindet. Entsprechend berücksichtigt sie dabei die Körperhaltung, den Blick oder auch die Stimme (vgl. Kapitel 6.2 und 0)

Wie hat die Heilpädagogische Früherzieherin ihre kommunikativen Fertigkeiten erworben?

Die Früherzieherin hat während der Studienzeit Methoden zur Gesprächsführung kennen gelernt, wobei der Theorie-Praxistransfer als wenig gelingend bezeichnet werden kann (vgl. Kapitel 6.4.1). Dozierende, welche authentisch kommuniziert haben, sowie Rückmeldungen aus den Praktika gaben der Früherzieherin jedoch wichtige Impulse im Hinblick auf die eigenen kommunikativen Fertigkeiten. Die Früherzieherin besucht spezifische Aus- und Weiterbildungsangebote, von der sie sich eine Verbesserung ihrer aktuellen Situation verspricht, so z.B. im Bereich der Gesprächsführung (vgl. Kapitel 0). Es bestehen klare Vorstellungen darüber, welche Anteile eine Weiterbildung enthalten muss, damit diese als gelingend bezeichnet wird. Die Vorstellungen der Früherzieherin weisen dabei Parallelen auf zu den Empfehlungen von Becker-Mrotzek und Brünner (2009) im Bezug von Kommunikationstrainings (vgl. Kapitel 3.8.2). Zudem bezeichnet die Früherzieherin den Austausch, unabhängig in welcher Form dies geschieht (Super- Intevision oder kollegialer Austausch) im Zusammenhang des Erwerbs der kommunikativen Fertigkeiten als gewinnbringend. Auf

diese Weise können Erfahrungen zu „reflektierten“ Erfahrungen werden (vgl. Kapitel 3.8.1) und somit die Wissensbasis verändern (vgl. Strasser, 2006). Wobei diesbezüglich sowohl berufliche, als auch persönliche Erfahrungen als wichtig erachtet werden.

7.5 Fazit

Nachdem die beiden Fragestellungen beantwortet sind, wird an dieser Stelle ein allgemeines Fazit festgehalten. Weiterführende Fragen, die aus dieser Arbeit resultieren, werden im Kapitel 0 beschrieben. Aus den Ergebnissen abgeleitete Schlussfolgerungen, welche die Aus- und Weiterbildung, sowie die Tätigkeit an den Heilpädagogischen Diensten betreffen, sind als Empfehlung in Kapitel 7.7 festgehalten.

Es ist festzuhalten, dass die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit Auskunft über Anwendung und Erwerb der kommunikativen Fertigkeiten der drei Früherzieherinnen geben. Die festgehaltenen Aussagen sind persönlich, individuell und deshalb unterschiedlich, was den Inhalt anbelangt. Dennoch sind Gemeinsamkeiten erkennbar, so z.B. bezüglich des Erwerbs und welche Aspekte dabei als förderlich bezeichnet werden können. Die in der Berufspraxis angewendeten kommunikativen Fertigkeiten werden von allen drei Interviewpersonen ähnlich beschrieben, ebenso die damit verbundenen Ziele.

Die Ergebnisse der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse zeigen, dass die von Becker-Mrotzek und Brünner (2009) formulierten Ziele für Kommunikationstrainings Parallelen aufweisen zu den Aussagen der Interviewpersonen im Zusammenhang der Aus- und Weiterbildung. Strassers Aussage, wonach Fachpersonen in beratenden Funktionen der Erfahrung einen bedeutsamen Stellenwert zuordnen (vgl. Strasser, 2006, S. 46) wird mit den Ergebnissen ebenfalls gestützt.

Auf Grund der Ergebnisse lässt sich festhalten, dass im Zusammenhang des Erwerbs der kommunikativen Fertigkeiten der Theorie-Praxistransfer während der Studienzzeit besondere Aufmerksamkeit verdient. Neben dem Kennenlernen von Gesprächstechniken und Methoden der Gesprächsführung, sollte unbedingt die Möglichkeit bestehen, mit eigenen konkreten Beispielen arbeiten zu können (Videobeispiele oder simulierte Gespräche). Auf diese Weise werden Erfahrungen zu reflektierten Erfahrungen, was eine Veränderung der Wissensbasis darstellt (vgl. Kapitel 3.8.1). Wobei die Wirkung der Vorbildfunktion der Dozierenden in diesem Bereich nicht zu unterschätzen ist. Es werden nicht alleine erlernte Gesprächsmethoden- oder -techniken als unterstützend bezeichnet. Es handelt sich um eine Kombination von: erlebten Personen, die authentisch kommunizieren, gesammelte Erfahrungen in der Praxis, das Ausprobieren und Üben von Gesprächsmethoden- und -techniken, sowie dem Austausch mit anderen Fachpersonen. Dies trägt dazu bei, dass die Früherzieherinnen über die entsprechenden kommunikativen Fertigkeiten verfügt.

Werden diese Aussagen während der Studienzzeit, im Bereich der Aus- und Weiterbildung, aber auch an den Heilpädagogischen Diensten berücksichtigt, trägt dies zur Förderung der kommunikativen Fertigkeiten der Früherzieherin bei.

7.6 Überprüfung der Thesen

An dieser Stelle werden die beiden Thesen betrachtet und auf Grund der dargestellten und interpretierten Ergebnisse entsprechend überprüft.

Die erste These lautet:

Die Heilpädagogische Früherzieherin setzt im Berufsalltag einzelne kommunikative Fertigkeiten bewusst ein, um ein bestimmtes Ziel damit zu erreichen.

Diese These wird durch die Ergebnisse gestützt und kann ergänzt werden. Die Früherzieherin setzt nicht nur einzelne kommunikative Fertigkeit bewusst ein, um ein bestimmtes Ziel damit zu erreichen, sondern sie verfolgt mit einer einzelnen kommunikativen Fertigkeit mehrere Ziele (vgl. Kapitel 6.1.3), was besonders im Bereich des Fragen stellen sichtbar wird. Zudem verfügt die Früherzieherin über eine Bewusstheit im Bereich der nonverbalen Kommunikation, was sie bei ihrer Arbeit entsprechend beachtet.

Die zweite These lautet:

Die Heilpädagogische Früherzieherin schreibt der eigenen Berufserfahrung im Bereich der Anwendung und des Erwerbs der kommunikativen Fertigkeiten einen hohen Stellenwert zu.

Auf die Wichtigkeit der bisherigen beruflichen Erfahrungen weist die Früherzieherin wiederholt hin, wobei die eigene Lebenserfahrung ebenfalls in diesem Zusammenhang erwähnt wird (vgl. Kapitel 6.4.5). Die beruflichen Erfahrungen, sowie den Austausch unter Berufskolleginnen erachtet die Früherzieherin ebenfalls als evident für ihre Arbeit in den verschiedenen Aufgabefeldern. Sie unterscheidet dabei nicht zwischen reflektierter und unreflektierter Erfahrung, wie dies bei Strasser (2006) der Fall ist. Abschliessend kann diese These ebenfalls als verifiziert betrachtet werden.

7.7 Empfehlung

Das dritte Ziel, das mit der vorliegenden Arbeit erreicht werden soll, ist das Festhalten eines Fazits im Sinne einer Empfehlung zur Förderung der kommunikativen Fertigkeiten der Heilpädagogischen Früherzieherin, welche die Aus- und Weiterbildung, sowie die Tätigkeiten an den Heilpädagogischen Diensten betrifft. Den Hintergrund dieser Empfehlung bilden die Kapitel des theoretischen Hintergrundes (vgl. Kapitel 3.8), sowie die dargestellten und interpretierten Ergebnisse dieser Arbeit (vgl. Kapitel 6.4 und 7). In Anlehnung an Becker-Mrotzek und Brünner (2009) und Strasser (2006) können folgende Aspekte festgehalten werden.

7.7.1 Empfehlung für das Aus- und Weiterbildungsangebot in der Früherziehung

Während der Studienzeit an der HfH fördern die kollegiale Hospitation, die Praxisberatungstage, sowie die Besuche am Praxisort durch die Mentorin, das Reflektieren von erlebten Erfahrungen in der Praxis (vgl. HfH Studienführer, 2012). Damit werden Erfahrungen zu reflektierten Erfahrungen, was nach Strasser (2006) zur Veränderung der Wissensbasis führt. Noch nicht in der Früherzie-

hung tätige Studierende erhalten während der Praktika Rückmeldungen von der Praxisperson, was ebenfalls als Möglichkeit im Zusammenhang der Förderung der kommunikativen Fertigkeiten zu betrachten ist. Um den Theorie-Praxistransfer während der Studienzeit zu verbessern, bietet sich die Arbeit mit eigenen Videobeispielen aus der Praxis an. Sollte dies nicht möglich sein, so können vorgegebene Situationen imitiert und gefilmt werden, damit im Anschluss eine Reflexion möglich ist. Erlernte Gesprächsmethoden können auf diese Weise vor der Ausübung in der Praxis angewendet und geübt werden.

Bei Weiterbildungsangeboten, welche die Förderung der kommunikativen Fertigkeiten der Früherzieherin zum Ziel haben, ist gemäss den Ergebnissen dieser Arbeit folgendes zu beachten (vgl. Kapitel 0):

- die Aus- oder Weiterbildung enthält Praxisbeispiele
- neue Möglichkeiten der Gesprächsvorbereitung und Gesprächsführung werden aufgezeigt
- den Austausch mit anderen Früherzieherin ermöglichen
- den Zusammenhang von Kommunikation und Gesprächshaltung aufzeigen
- Zeit für konkrete Übungen und das Reflektieren
- Referenten mit praktischer Erfahrung
- Theorie und Praxis wirken passend und stimmig
- Förderung der Selbstwahrnehmung
- Zeit für Selbsterfahrung

Die von Becker-Mrotzek und Brünner (2009) formulierten Ziele, die Kommunikationstrainings zu erfüllen haben (vgl. Kapitel 3.8.2), ergänzen diese Aspekte:

- Verbesserung der Wahrnehmung des Gesprächspartners (inkl. der Einschätzung von Gesprächssituationen)
- Bewusstheit für eigenes Verhaltensrepertoire
- Verbesserung der eigenen Ausdrucksfähigkeit

7.7.2 Empfehlung für die Tätigkeit an den Heilpädagogischen Diensten

Die in Kapitel 7.7.1 beschriebenen Empfehlungen können grundsätzlich auch auf das interne Weiterbildungsangebote an den Heilpädagogischen Diensten übertragen werden. Wie die Ergebnisse zeigen, ist in der Praxis die vorhandene, resp. nicht vorhandene Zeit zu beachten, welche für die Förderung der kommunikativen Fertigkeiten notwendig ist. Super- und Intervisionen bieten sich an, um die eigene Identität zu festigen (vgl. Kapitel 6.4.4). Der kollegiale Austausch bietet die Möglichkeit, weniger zeitintensiv Erfahrungen zu reflektieren oder auch Fragen zu klären.

7.7.3 Zusammenfassung der Empfehlung

Abschliessend kann festgehalten werden, dass im Zusammenhang des Erwerbs der kommunikativen Fertigkeiten folgende Aspekte zu berücksichtigen sind:

- erlebte Erfahrungen reflektieren, da reflektierte Erfahrungen die Wissensbasis verändern
- den Theorie-Praxistransfer mit eigenen Videobeispielen oder imitierten Situationen verbessern
- Die Wahrnehmung während kommunikativer Situationen verbessern: Wahrnehmung des Gesprächspartners (inkl. der Einschätzung von Gesprächssituationen), Bewusstheit für eigenes Verhaltensrepertoire
- Mit konkreten Übungen während der Studien- oder Weiterbildungszeit die eigene Ausdrucksfähigkeit verbessern

7.8 Zielüberprüfung

Abschliessend werden an dieser Stelle die formulierten Ziele, die mit dieser Masterarbeit verfolgt werden, überprüft. Im Kapitel 0 werden weiterführende Fragen aufgenommen und festgehalten. Zudem werden Aspekte, die im Zusammenhang mit der Methodenwahl stehen, im Kapitel 8 behandelt. Deshalb werden an dieser Stelle die Ziele kurz kommentiert, wobei auf eine ausführlichere Diskussion verzichtet wird. Grundsätzlich können die drei Ziele als erreicht bezeichnet werden.

Ziel 1: Anwendung

Die von der Früherzieherin angewendeten kommunikativen Fertigkeiten werden durch die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse erfasst und beschrieben.

Die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse erfasst die kommunikativen Fertigkeiten der Früherzieherin, die in den verschiedenen Aufgabenfeldern zur Anwendung kommen und beschreibt die Ziele, die damit verfolgt werden. Im Vergleich zur Anwendung der verbalen Fertigkeiten, liegen über die Anwendung der non- und paraverbalen Fertigkeiten wenige Ergebnisse vor, was u.a. ein Grund ist, weshalb die Inhaltsanalyse nicht als abschliessend zu betrachten ist.

Ziel 2: Erwerb

Durch die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse werden Aspekte, welche sich auf den Erwerb der kommunikativen Fertigkeiten der Früherzieherin auswirken, festgehalten.

Es liegen konkrete Aussagen und entsprechende Ergebnisse vor, die den Erwerb der kommunikativen Fertigkeiten der Früherzieherin bis jetzt gefördert haben. Dabei wird die Studienzeit ebenso berücksichtigt, wie auch die praktische Berufserfahrung und bisher besuchte Aus- oder Weiterbildungen.

Ziel 3: Empfehlung

Die gewonnenen Ergebnisse dieser Arbeit werden in einem Fazit, im Sinne einer Empfehlung, zusammengefasst. Diese Empfehlung zur Förderung der kommunikativen Fertigkeiten der Heilpä-

dagogischen Früherzieherin betreffen die Aus- und Weiterbildung, sowie die Tätigkeiten an den Heilpädagogischen Diensten.

Aufgrund der Ergebnisse und des theoretischen Hintergrunds dieser Arbeit lassen sich Aspekte festhalten, die im Zusammenhang des Erwerbs der kommunikativen Fertigkeiten als förderlich bezeichnet werden können. Die Empfehlungen aus dem Bereich der Aus- und Weiterbildungen können grundsätzlich auch auf die Tätigkeit an den Heilpädagogischen Diensten übertragen werden. Deshalb sind dafür nur einzelne spezifische Aspekte dazu gekommen.

8 Methodenreflexion

In diesem Kapitel erfolgt eine Reflexion der gewählten Forschungsmethoden, bei der die Vor- und Nachteile der Methoden festgehalten werden. Ebenso wird an dieser Stelle auf die verwendete Software zur Transkription und Inhaltsanalyse eingegangen. Die Reflexion bezieht die Datenerhebung (Sampling), sowie die Datenaufbereitung (Transkription) mit ein. Die verwendeten Softwareprogramme f4 (Transkription) und f4 analyse (Inhaltsanalyse) werden ebenfalls in diesem Kapitel berücksichtigt.

8.1 Sampling

Die Interviewpersonen wurden mittels Gatekeeper (vgl. Kapitel 5.1) angefragt, wobei auch das Schneeballsystem durchaus eine Möglichkeit gewesen wäre, um Früherzieherinnen für das episodische Interview anzufragen. Die zuvor aufgestellten Kriterien waren hilfreich, um die Findung der Personenwahl einzugrenzen (vgl. Flick, 2010, S. 158). Es hat sich jedoch gezeigt, dass es von Vorteil war, nur drei wesentliche Kriterien: Anstellungsverhältnis, geografische Begrenzung, Berufserfahrung (vgl. Kapitel 5.3) zu formulieren, da es ansonsten schwierig sein könnte, drei geeignete Personen zu finden. Ein Nachteil ergibt sich durch die Vorab-Festlegung, dass bereits im Voraus bestimmte Personen nicht zur Auswahl stehen. Die Festlegung der Samplestruktur im Forschungsprozess schrittweise vorzunehmen (vgl. Flick, 2010, S. 158), eliminiert zwar diesen Nachteil, setzt jedoch voraus, dass sich die Arbeit über einen längeren Zeitraum erstreckt, was bei dieser Arbeit nicht der Fall war.

8.2 episodisches Interview

Das Datenmaterial wurde mit der Methode des episodischen Interviews ermittelt, bei dem ein Leitfaden zum Einsatz kommt. Freie Erzählungen und die Beantwortung zielgerichteter Fragen stehen dabei im Zentrum (vgl. Lamnek, 2010, S. 331). Durch den Leitfaden konnte während des Interviews steuernd darauf eingewirkt werden, was im Hinblick zur Beantwortung der beiden Fragen wichtig war. Da sich das Interview zwar am vorgegebenen Leitfaden orientiert hatte, aber dennoch der Interviewperson Freiheiten liess, um frei erzählen zu können, konnten sehr persönliche Erzählpassagen der Früherzieherin erfasst und festgehalten werden (vgl. Kapitel 6.5). Es ist zu überle-

gen, inwiefern dies auch mit einem reinen Leitfaden-Interview möglich gewesen wäre. Die Herausforderung besteht aus heutiger Sicht daraus, jene Erzählmomente zu erfassen und zu nutzen, bei denen das Nachfragen auch einen Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfragen leisten kann. Dieser Schwierigkeit könnte mit einem Leitfaden-Interview begegnet werden, wobei dies mit einer Eingrenzung der Erzählfreiheit verbunden wäre. Auch wenn die Durchführung des episodischen Interviews als Herausforderung erfahren wurde, spricht die Kombination aus Narration und Befragung eindeutig für diese Interviewform, da so wertvolle persönliche Erzählungen der Früherzieherin erfasst werden konnten.

8.3 Leitfaden

Wie bereits im Kapitel 8.2 beschrieben, kommt beim episodischen Interview ein Leitfaden zum Einsatz, der die Gesprächsführung erleichtern und strukturieren soll (vgl. Helfferich, 2011, S. 36). Das SPSS-Prinzip (vgl. Kapitel 4.2.3), nach dem der Leitfaden erstellt wurde, hat sich als unterstützend erwiesen, wobei sich das Prüfen und Sortieren der Fragen sehr anspruchsvoll herausgestellt hat. Nach dem Pre-Test wurde der Leitfaden nochmals überarbeitet, da einzelne Fragen ungeeignet waren und andere Bereiche ein vertieftes Nachfragen erfordert haben. Die Ergebnisse lassen die Vermutung zu, dass der Bereich der non- und paraverbalen Fertigkeiten im Leitfaden stärker berücksichtigt werden müsste, um genauere Informationen zu erhalten.

8.4 inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Anhand des zuvor erstellten Kategoriensystems wurde die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt, da sich diese auf die Auswertung von narrativem Material konzentriert (vgl. Kuckartz, 2014, S. 5). Die dabei erstellten Hauptkategorien und Kategorien wurden zuvor anhand des theoretischen Hintergrunds erstellt, definiert (vgl. Kapitel 4.4.2) und mit Ankerbeispielen ergänzt. Die Kategorien wurden dabei sowohl deduktiv, als auch induktiv gebildet. Es hat sich gezeigt, dass die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse eine geeignete Methode ist, um narratives Datenmaterial zu bearbeiten, da es sich um eine systematische Vorgehensweise handelt. Es besteht dennoch die Möglichkeit, während des Arbeitsprozesses einzelne Kategorien zusammen zu fassen und auch neue induktive Kategorien zu bilden, was bei der vorliegenden Arbeit der Fall war. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Auswertung der Daten stark von den persönlichen Merkmalen der forschenden Person abhängig ist (vgl. Cropley, 2008, S. 119), was im Kapitel 4.4.3 beschrieben wurde. Entsprechend sind die Ergebnisse der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse subjektiv, auch wenn die einzelnen Arbeitsschritte dabei nach dem methodischen Vorgehen ausgeführt wurden.

8.5 Softwareprogramme: f4 und f4 analyse

Zur Transkription, sowie zur Kategorisierung des Materials, wurden die Softwareprogramme f4 und f4 analyse verwendet (vgl. Kapitel 4.3.2 und Kapitel 4.4.4). Während der Transkription hat sich die Verlangsamung der Abspielgeschwindigkeit als sehr hilfreich erwiesen, ebenso das automatische Rückspulintervall nach den Pausen. Die Handhabung war einfach und unkompliziert, was nur eine kurze Einarbeitungszeit zur Folge hatte. Ähnlich verhält es sich mit der Software f4 analyse, die ebenfalls über eine übersichtliche Oberfläche verfügt. Im Gegensatz zu anderer QDA-Software, die oft über Funktionen verfügt, welche nicht genutzt werden (vgl. Kruse, 2014, S. 615), konnten die von f4 analyse angebotenen Funktionen bei der vorliegenden Arbeit sinnvoll eingesetzt werden. Dies ist der Grund, weshalb f4 analyse gemäss den Entwicklern auch für einfachere Inhaltsanalysen konzipiert ist (vgl. ebd.). Abschliessend können die beiden Softwareprogramme als hilfreich und für die Zielerreichung als unterstützend bezeichnet werden.

8.6 Transkriptionsregeln

Die für diese Arbeit verwendeten Transkriptionsregeln, die sich an den Angaben von Kuckartz (2012) und Kruse (2009) orientieren, sind im Kapitel 4.3.1 beschrieben und definiert. Aufgrund der Darstellung und Interpretation der Ergebnisse lässt sich festhalten, dass eine noch stärkere Glättung der Sprache vorteilhaft gewesen wäre. Es ist fraglich, ob nonverbale Äusserungen, Störungen während des Interviews oder das Festhalten von Gesprächspausen sinnvoll sind. Ein Verzicht dieser Regeln wäre nicht mit einem automatischen Informationsverlust verbunden, der bei jeder Transkription vorhanden ist (vgl. Kuckartz, 2014, S. 135). Zudem wird die empfohlene Kleinschreibung, wie dies Kruse (2009) empfiehlt kritisch hinterfragt. Die verwendeten Textpassagen mussten für die Darstellung der Ergebnisse der deutschen Rechtschreibung angepasst werden, was mit einer von Beginn an korrekten Schreibweise hätte vermieden werden können.

9 Ausblick

Die Arbeit als solche ist abgeschlossen und die beiden Fragen sind mit der Darstellung und Interpretation der Ergebnisse beantwortet. Was bleibt, sind Fragen, die aus den Ergebnissen und der Auseinandersetzung mit der Thematik resultieren.

Es wäre interessant herauszufinden, ob und wenn ja, in welcher Form sich die Anwendung der kommunikativen Fertigkeiten durch besuchte Aus- und Weiterbildungen verändert.

In welchen Modulen kann die Reflexionsfähigkeit während der Studienzeit im Zusammenhang mit kommunikativen Fertigkeiten weiter gefördert werden?

Und in welchen Zeitgefässen ist es an den Heilpädagogischen Diensten möglich, gesammelte Berufserfahrungen im Kontext der Kommunikation zu reflektierten Erfahrungen zu machen?

Auf diese Fragen gibt diese Arbeit keine Antworten. Es sind jedoch Ansätze zu finden, die eine Weiterführung im Bereich der Anwendung und des Erwerbs der kommunikativen Fertigkeiten der Früherzieherin ermöglichen.

Mit der Eingrenzung des Themas der vorliegenden Arbeit wurden interessante Themen ausgeschlossen. Unabhängig davon bleibt die Erkenntnis, dass die Kommunikation innerhalb der verschiedenen Aufgabenfelder von grosser Bedeutung ist und Aufmerksamkeit verdient.

10 Literaturverzeichnis

Argyle, M. (2013). *Körpersprache und Kommunikation. Nonverbaler Ausdruck und soziale Interaktion* (10. Überarbeitete Aufl.). Paderborn: Junfermann.

Bachmaier, S., Faber, J., Hennig, C., Kolb, R. & Willig, W. (2011). *Beraten will gelernt sein. Ein praktisches Lehrbuch für Anfänger und Fortgeschrittene* (10. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.

Becker-Mrotzek, M. & Brünner, G. (2009). *Analyse und Vermittlung von Gesprächskompetenz* (2., durchgesehene Aufl.). Frankfurt am Main: Internationaler Verlag der Wissenschaften.

Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (2013). *Berufsbild. Informationsbroschüre*. Zugriff am 5. April 2015 unter:

http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/berufsbild_definitiv.pdf

Bruder, S., Klug, J., Hertel, S. & Schmitz, B. (2010). Modellierung der Beratungskompetenz von Lehrkräften. Projekt Beratungskompetenz. *Zeitschrift für Pädagogik*, 56, 274-285.

Brühl, T. (2011). *Hinweise zur Formulierung von Thesen, Hypothesen und Annahmen*. Zugriff am 5. April 2015 unter: http://www.fb03.uni-frankfurt.de/46036826/thesen_hypothesen_annahmen.pdf

Bundesamt für Statistik. *Definitionen der Weiterbildung*. Zugriff am 10. Mai 2015 unter:

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/07/key/blank/uebersicht.html>

Büttner, C. & Quindel, R. (2005). *Gesprächsführung und Beratung. Sicherheit und Kompetenz im Therapiegespräch*. Heidelberg: Springer Medizin.

Cropley, A.J. (2008). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung* (3. Aufl.). Eschborn bei Frankfurt am Main: Verlag Dietmar Klotz.

Culley, S. (2013). *Beratung als Prozess. Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten* (5. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.

Deppermann, A. (2008). *Gespräche analysieren. Eine Einführung* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS.

Dittmar, N. (2009). *Transkription. Ein Leitfaden mit Aufgaben für Studenten, Forscher und Laien* (3. Aufl.). Wiesbaden: VS.

Dressing, T. & Pehl, T. (2013). *Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (5. Aufl.). Marburg: Eigenverlag.

Duden, (1997). *Das Fremdwörterbuch. Notwendig für das Verstehen und den Gebrauch fremder Wörter* (6., auf der Grundlage der amtlichen Neuregelung der deutschen Rechtschreibung überarb. und erw. Aufl.). Mannheim: Dudenverlag.

Duden, (2002). *Schülerduden, Psychologie. Ein Lexikon zum Grundwissen der Psychologie* (3., neu bearbeitete Aufl.). Mannheim: Dudenverlag.

Flick, U. (2010). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Neuausgabe). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.

- Gurzeler, B. & Maurer, H. (2005). *Handbuch Kompetenzen. Basic Skills* (1. Aufl.). Bern: h.e.p. Verlag.
- Hargie, O. (2013). *Die Kunst der Kommunikation. Forschung-Theorie-Praxis* (1. Aufl.). Bern: Hans Huber.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS.
- Hepting, A. (2013). Supervision mit Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung – Ein Praxisbericht. *BVF-Forum*, 83, 25-28.
- Hunziker, A.W. (2013). *Spass am wissenschaftlichen Arbeiten. So schreiben Sie eine gute Semester-, Bachelor- oder Masterarbeit*. Zürich: Verlag SKV.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2012). *Leitfaden Praxisberatung. Heilpädagogische Früherziehung*. Unveröffentlichtes Skript, Zürich.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2012). *Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung. Studienführer 2012 – 2015*. Zürich.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2015). *Studium MA Heilpädagogische Früherziehung*. Zugriff am 6. April 2015 unter: <http://www.HfH.ch/de/studium/ma-heilpaedagogische-frueherziehung>
- Klappacher, Ch. (2006). *Implizites Wissen und Intuition. Warum wir mehr wissen, als wir zu sagen wissen: Die Rolle des impliziten Wissens im Erkenntnisprozess*. Saarbrücken: VDM Verlag.
- Kofmel, S. (2014). *Gesprächsarten in der Heilpädagogischen Früherziehung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kruse, J. (2009). *Reader: Einführung in die qualitative Interviewforschung* (Version Oktober 2009, überarbeitete, korrigierte und umfassend ergänzte Version.). Freiburg (Bezug über: <http://www.sozioologie.uni-freiburg.de/kruse>).
- Kruse, J. (2014). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. (2010). *Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten* (3., aktualisierte Aufl.). Wiesbaden: VS.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (2., durchgesehene Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung* (5., überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, Ch. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20, 12-18.
- Mackowiak, K., Lauth, G.W. & Spiess, R. (2008). *Förderung von Lernprozessen* (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

- Mayring, Ph. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (5., überarbeitete und neu ausgestattete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Meier Rey, Ch. (2010). Lösungswege in konflikthaften Familiensystemen- Lösungsorientierte Kooperation und Kommunikation von beteiligten Fachpersonen. *BVF-Forum*, 72, 44-48.
- Meier Rey, Ch. (2014). Kooperation und Beratung mit Familien in der Heilpädagogischen Früherziehung. *Frühförderung interdisziplinär*, 33, 4-15.
- Meyer, R. (2011). *Soft skills fördern. Strukturierte Persönlichkeit entwickeln* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bern: hep Verlag.
- Migge, B. (2007). *Handbuch Coaching und Beratung* (2., überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Molcho, S. (2013). *Körpersprache* (28. Aufl.). München: Wilhelm Goldmann.
- Nestmann, F. (2008). *Die Zukunft der Beratung in der sozialen Arbeit*. Zugriff am 30. März 2015 unter: <http://www.beratung-aktuell.de/Zukunft%20der%20Beratung.pdf>
- Neuweg, G.H. (2000). *Wissen-Können-Reflexion. Ausgewählte Verhältnisbestimmungen*. Innsbruck: Studien-Verlag.
- Nussle-Stein, C. (2006). *Professionalität und Qualität in Beratung und Therapie. Eine disziplinen- und theorie/ praxisübergreifende Betrachtung* (1. Aufl.). Bern: Haupt.
- Rogers, C.R. & Stevens, B. (2005). *Von Mensch zu Mensch. Möglichkeiten sich und anderen zu begegnen* (2. Aufl.). Wuppertal: Peter Hammer.
- Rogers, C.R. (2010). *Die nicht-direktive Beratung* (13. Aufl.). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch.
- Schinzilarz, C. (2008). *Gerechtes Sprechen. Ich sage, was ich meine. Das Kommunikationsmodell in der Anwendung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Schlienger, I. (2013). Moderierte Intervention. Eine Möglichkeit der beruflichen Weiterentwicklung, der Team- und Qualitätsentwicklung. *BVF-Forum*, 83, 8-14.
- Schlüter, Ch. (2007). *Die wichtigsten Psychologen im Porträt*. Wiesbaden: Marix.
- Schmid-Maibach, Ch. & Jenni, R. (2013). Mentoring – Ressourcen in einer Organisation nachhaltig nutzen. *BVF-Forum*, 83, 15-21.
- Schulz von Thun, F. (2014). *Miteinander reden: 1. Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie der Kommunikation* (51. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.
- Simon, W. (2006). *GABALs grosser Methodenkoffer. Grundlagen der Kommunikation* (2. Aufl.). Offenbach: GABAL Verlag.
- Steiger, R. (2008). *Zuhören – Fragen – Argumentieren. Anregungen für Menschen in Verantwortung*. Frauenfeld: Huber & Co.

Strasser, J. (2006). *Erfahrung und Wissen in der Beratung. Theoretische und empirische Analysen zum Entstehen professionellen Wissens in der Erziehungsberatung* (1. Aufl.). Göttingen: Cuvillier.

Tomasello, M. (2009). *Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation* (1. Aufl.). Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Watzlawick, P. (2011). *Man kann nicht nicht kommunizieren. Das Lesebuch* (1. Aufl.). Bern: Hans Huber.

Watzlawick, P., Beavin, J.H. & Jackson, D.D. (2011). *Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien* (12. Aufl.). Bern: Huber.

11 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zusammenfassung der Ziele	4
Tabelle 2: Fragestellung, Annahme und Thesen im Überblick	5
Tabelle 3: Begriffliche Klärung im Zusammenhang des Reflektierens	17
Tabelle 4: Verbale und vokale (paraverbale) Kommunikation (Hargie, 2013, S.67).....	19
Tabelle 5: Merkmale der NVK (modifiziert nach Büttner & Quindel, 2005, S. 14)	19
Tabelle 6: Bewusste und unbewusster Einsatz von NVK (modifiziert nach Argyle, 2013, S. 15)....	21
Tabelle 7: Übersicht der Aus- und Weiterbildungsangebote der Früherziehung	26
Tabelle 8: Das SPSS-Prinzip (modifiziert nach Helfferich, 2011, S. 182).....	30
Tabelle 9: Transkriptionsregeln (in Anlehnung an Kuckartz, 2012, S. 136).....	32
Tabelle 10: Haupt- und Subkategorien des Kategoriensystems.....	36

12 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Sender und Empfänger (Simon, 2006, S. 17).....	13
Abbildung 2: Die wichtigsten beteiligten Prozesse beim Zuhören (Hargie, 2013, S. 227).....	14
Abbildung 3: Arten von Reflexion (Hargie, 2013, S. 195)	16
Abbildung 4: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2014, S. 78)	35
Abbildung 5: Formen der Auswertung und Ergebnisdarstellung bei einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2014, S. 94)	37

13 Anhang (vgl. separates Dokument)

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Anhang zur Masterarbeit

Anwendung und Erwerb kommunikativer Fertigkeiten der Heilpädagogischen Früherzieherin

Ein Blick in die Berufspraxis von drei
Fachpersonen

eingereicht von: Katrin Eggenberger
Begleitung: Christina Koch
Datum der Abgabe: 21. Juni 2015

Inhalt

Kategoriensystem.....	1
Leitfaden-Fragebogen.....	21
Information für Interviewanfrage.....	25
Einverständniserklärung.....	26
Interview 1 (Transkription).....	27
Interview 2 (Transkription).....	43
Interview 3 (Transkription).....	58

Kategoriensystem

Hauptkategorie	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
Anwendung kommunikative Fertigkeiten	aktives Zuhören	„Sie stellen sich auf den Gesprächspartner ein und versuchen, sich in seine Lage zu versetzen“ (Simon, 2006, S. 112).	„Ja, also ich versuche sie einfach sehr ernst zu nehmen in dem, was ihnen passiert ist und auch herauszufinden und zu verstehen, warum sie so enttäuscht wurden“ (Interview-3, Absatz 29).
	<p>„Ja, also ich versuche sie einfach sehr ernst zu nehmen in dem, was ihnen passiert ist und auch herauszufinden und zu verstehen, warum sie so enttäuscht wurden“ (Interview-3, Absatz 29).</p> <p>„Also grundsätzlich denke ich einfach, offen zu sein, gut zuhören können, also auch immer ein offenes Ohr haben“ (Interview-3, Absatz 43).</p> <p>„Und die Eltern ernst nehmen, auf sie eingehen. Ehrlich sein, auch etwas stehen lassen. Oder auch manchmal nur erzählen lassen. Manchmal geht es auch gar nicht darum, dass die Eltern unbedingt einen Rat wollen, einfach erzählen lassen und auch sagen: Ja ich verstehe, dass es Ihnen jetzt nicht gut geht“ (Interview-3, Absatz 43).</p> <p>„Einerseits denke ich, ihnen zu zuhören, möglichst viele Informationen von den Eltern zu bekommen“ (Interview-1, Absatz 22).</p> <p>„Und dann telefonierte sie mir, und fragte mich, ob sie das nun richtig gemacht habe, oder. Und dass, wenn sie mir dann telefoniert, dann weiss ich, so jetzt doch, jetzt ist es gut, oder jetzt,...“ (Interview-1, Absatz 45).</p> <p>„Und ich denke zuhören ist etwas ganz Wichtiges“ (Interview-1, Absatz 47).</p> <p>„Also mal sicher gut zuhören können, aufnehmen, nicht gerade hinein stürzen“ (Interview-1, Absatz 53).</p>		
	Fragen stellen	„Indem Sie Fragen stellen, versuchen Sie Zusammenhänge zu verstehen und sich Wissen anzueignen“ (Simon, 2006, S. 102).	„Ja zum Beispiel, ich sage: Ja, was denken Sie, können Sie mir erzählen, warum Sie heute bei mir sind? (...) mmh, was versprechen Sie sich...“ (Interview-1, Absatz 24).

„Und es ist manchmal auch schwierig, eben wenn man dann nachfragt, vielleicht können sie es sprachlich gar nicht formulieren“ (Interview-3, Absatz 31).

„Auch wirklich auch ganz fest die Eltern anzuschauen und die Eltern auch kennen lernen. Nur so lernt man sie kennen, ja. Und wirklich auch nachfragen, wird man richtig verstanden, ja“ (Interview-3, Absatz 39).

„Aber sicher immer wieder nachfragen, oder im Laufe des Gesprächs mache ich das auch oft, wenn ich jetzt auch noch im Gespräch bin. Wo dann jemand anderes am Erzählen ist und dann frage ich auch: Haben Sie das auch schon erlebt? Oder auch: Kennen Sie das? Dann kommen auch häufig auch Beispiele, die ich dann so miteinbeziehe, ja“ (Interview-3, Absatz 41).

„Ich glaube, dass die Leute das einfach merken. Also wenn eine Mutter das Gefühl hat, ah jetzt fragt sie zwar wieder, aber eigentlich interessiert sie das gar nicht. Aber wirklich zu merken, hey es interessiert mich, mir ist das wichtig. Mir geht es um das Wohl von Ihnen und von Ihrem Kind“ (Interview-3, Absatz 55).

„Aber dann auch über Ideen sprechen oder ich frage sie oft: Wie sehen Sie das? Oder was meinen Sie dazu?“ (Interview-3, Absatz 57).

„Ganz viel zu beobachten. Wie sie mit dem Kind umgehen, ganz viel versuchen mitzubekommen, was in den Kontakten, die man bereits gehabt hatte, stattgefunden hat. Und vielleicht einmal nachfragen: ist das so? Oder eine Art offene Fragen stellen, dass ich (...) mmh“ (Interview-1, Absatz 22).

„Oder ein Frage zu stellen, wie, ja was, was haben, so wie sie vorher gefragt haben. Welche Gedanken haben Sie? Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn wir jetzt gerade da sind?“ (Interview-2, Absatz 15).

„Für mich ist dann ein Gespräch gut, auch wenn zum Beispiel, auch wenn ich jetzt ein Gespräch habe, das vielleicht ein Abschlussgespräch oder ein Erstgespräch ist, bei dem es mir wichtig ist, dass alle möglichst da sind, dass ich dann wie systemische Fragen stelle. Zum Beispiel, wenn ich nur mit der Mutter rede, dass ich sie frage, zum Beispiel: Wie denken Sie, wie sieht das Ihr Mann? Also diesen wie hereinholen, also möglichst alle Stimmen, dass die, die zum Zuge kommen und (...) mmh, ja, dass die gehört werden“ (Interview-2, Absatz 43).

„Ist es so gewesen, oder was für Sorgen haben sie, also ich bin nicht diejenige, die nur Mitteilung macht, sondern ich möchte auch wissen (...) wie erleben sie die Situation, wo finden sie es schwierig, weil am Schluss muss ich meine Mitteilung der Erstdiagnostik oder von der Diagnostik, zusammenbringen mit den Vorstellungen von den Eltern“ (Interview-1, Absatz 20).

„Ja zum Beispiel, ich sage: Ja, was denken Sie, können Sie mir erzählen, warum Sie heute bei mir sind? (...) mmh, was versprechen Sie sich...“ (Interview-1, Absatz 24).

„Und dann frage ich: Ja, wissen Sie denn was das ist, Heilpädagogische Früherziehung?“ (Interview-1, Absatz 26).

	Reflektieren, Paraphrasieren	„...können wir Reflexion als Aussagen definieren, die – mit den eigenen Worten des Interviewers – das Wesentliche der vorhergehenden Botschaft des Befragten zusammenfassend darstellen“ (Hargie, 2013, S. 195). „...sind sowohl Fakten als auch Gefühle beteiligt, ist einfach von „Reflexion“ die Rede“ (Hargie, 2013, S. 196).	„Das ist wie ein langer Prozess und ich kann auch dort drin wieder mal sagen: das ist schön, dass Sie mir das gesagt haben“ (Interview-1, Absatz 45).
„Das ist wie ein langer Prozess und ich kann auch dort drin wieder mal sagen: Das ist schön, dass Sie mir das gesagt haben“ (Interview-1, Absatz 45).			
	Verstärken	„Der verbale Kommunikationskanal ist eine wirkungsvolle Quelle sozialer Verstärkung. Dinge, die gesagt werden, können Feedback geben, Selbstbeurteilungen bestätigen und das Selbstwirksamkeits- und Selbstwertgefühl stärken, oder den gegenteiligen Effekt haben“ (Hargie, 2013, S. 132).	„Das unterstützen, was, was ich für positiv ansehe, oder, oder wenn ich etwas sehe, das gelungen ist, oder ich ermutige, ein Problem anzusprechen, ich bin froh, dass du mir davon erzählst, also persönliche Mitteilung einflechten in die Fachebene“ (Interview-1, Absatz 10).
<p>„Wenn ich dann auch Komplimente mache und sage: Aber Sie haben jetzt so an dem gearbeitet oder das Kind hat so viele Fortschritte gemacht. Und da öffnet sich gerade und man merkt, wie diese... ah, sie hat das gemerkt. Also es kann sogar bei Fachleuten so sein. Also auch schon nur zu sagen: hej, es ist toll, wie ihr das mit den Kindern macht, das finde ich genial. Da und da habt ihr es so und so gemacht und schaut mal da, da habt ihr (hm)... ja, also dieses Feedback und die Rückmeldungen finde ich auch ganz wichtig. man kann mit so wenig ganz viel erreichen“ (Interview-3, Absatz 53).</p> <p>„Das ist wie ein langer Prozess und ich kann auch dort drin wieder mal sagen: das ist schön, dass sie mir das gesagt haben“ (Interview-1, Absatz 45).</p> <p>„Das unterstützen, was, was ich für positiv ansehe, oder, oder wenn ich etwas sehe, das gelungen ist. oder ich ermutige, ein Problem anzusprechen: Ich bin froh, dass du mir davon erzählst, also persönliche Mitteilungen einflechten in die Fachebene“ (Interview-1, Absatz 10).</p>			
	Neu: Informieren, Erklären, Beraten	Diese Kategorie beinhaltet Textpassagen, welche die Begriffe: informieren, erklären und beraten enthalten oder beschreiben.	„Aber in dieser Zeit habe ich Zeit, den Eltern Informationen zu geben, wie man zu Spielsachen kommt, was günstig wäre und auch gut ist, was, was das Kind wirklich braucht und was nicht, oder“ (Interview-1, Absatz 53).

„Also dass auch wir unsere Arbeit vorstellen und über unsere Arbeit berichten und auch damit sie wie ein wenig wissen, was wir machen und welches Angebot wir haben“ (Interview-3, Absatz 27).

„Vielfach sind sie schon abgeklärt. Aber wenn wir dann das machen müssen, ist das dann, ja wird das besprochen mit den Eltern, auch dort wieder transparent sein. Erklären, warum wir das müssen und wozu das gut ist, oder dass es einerseits eine Standortbestimmung ist und andererseits auch für die Förderung wichtig ist (...)“ (Interview-3, Absatz 27).

„Einfach in diesem Prozess, wenn es gerade auch um eine Einschulung geht, oder. Wo man weiss, wir haben das jeweils im Kopf, aber den Eltern auch erklären, warum es so früh beginnt“ (Interview-3, Absatz 45).

„Ja, und wie sage ich auch schwierige Sachen. Und eben für das, bin ich erst wieder an einem Kurs gewesen. Ich denke, das gehört einfach zur Arbeit“ (Interview-3, Absatz 13).

„Und ok, ja da weiss ich jetzt im Moment nicht auf eine Frage eine Antwort. Und nicht gerade das Gefühl haben, ich muss alles können. Wo man einfach sagt, ok ich gehe dem nach, kläre das gerne ab“ (Interview-3, Absatz 25).

„Ja, jetzt kommt mein Kind in drei, vier Jahren in den Kindergarten. Was reden die jetzt schon vom nächsten Jahr, oder. Und dann da zu erklären, wie das ist. Dass man vielleicht auch noch eine Abklärung machen muss und, und, und das nicht vergessen, eben weil man das Vorgehen im Kopf hat und die Details auch erklären muss“ (Interview-3, Absatz 47).

„Ja, es sind so Hypothesen, die man aufstellen kann. Aber auch ich muss sagen, so wie Sie mir die Situation schildern, würde ich mir wirklich überlegen, das und das vielleicht zu machen oder das Angebot anzunehmen“ (Interview-3, Absatz 59).

„Oder jetzt kommt sie in die Therapie und dann ist alles gut. Und auch dort den Eltern zu kommunizieren, dass dies nicht meine Aufgabe ist und dass ich das auch nicht kann. Und ich habe auch keinen Zauberstab. Wir können miteinander arbeiten“ (Interview-3, Absatz 61).

„Wir bekommen die Kinder zugewiesen, machen eine Erstdiagnostik und teilen den Eltern mit, was wir (...) mmh, was wir jetzt gesehen haben oder wie wir die Situation einschätzen“ (Interview-1, Absatz 20).

„Weil am Schluss muss ich meine Mitteilung der Erstdiagnostik oder von der Diagnostik zusammenbringen mit den Vorstellungen von den Eltern“ (Interview-1, Absatz 20).

„Ganz, ganz wichtig ist (...) einerseits einmal zu beschreiben, was ich gesehen habe. mich relativ (...) klar und einfach auszudrücken“ (Interview-1, Absatz 22).

„Und dann starten wir einmal mit dem, wo sind sie da überhaupt gelandet und was wir jetzt machen, oder. Ich glaube nicht, dass die Ärzte, also viele kommen von den Ärzten, werden geschickt von den Ärzten (...) mmh dass sie das nicht wirklich erklären, vielleicht nicht ganz genau. Aber die Eltern fragen in diesem Moment auch noch nicht“ (Interview-1, Absatz 26).

	<p>„Und dann kann ich sagen, ich bin da vielleicht nicht so ganz sicher. Ich würde Ihnen trotzdem raten, mal genauer hinzuschauen“ (Interview-1, Absatz 38).</p> <p>„Aber in dieser Zeit habe ich Zeit, den Eltern Informationen zu geben, wie man zu Spielsachen kommt, was günstig wäre und auch gut ist, was, was das Kind wirklich braucht und was nicht, oder“ (Interview-1, Absatz 53).</p>		
Anwendung nonverbale Fertigkeiten	Mimik	„Die Mimik umfasst die Bewegungen der Gesichtsmuskulatur“ (Simon, 2006, S. 129).	„Das bei den Eltern manchmal am Gesichtsausdruck zu erkennen, v.a. Dingen, wenn sie nicht einverstanden sind“ (erfunden).
	<p>„Und dann so ein wenig eine Öffnung des Gesichtsausdruckes und, und da ja, das ist so an ganz, ganz feine, kleine Zeichen, oder. Und irgendeinmal sitzt er sogar ab, ja. Also es ist sehr, sehr stark zeigt sich das im Körper, oder. Und dann feine, feine (...) mmh, Zeichen von eben langsamer Zuwendung oder ein wenig, wenig offener zu werden“ (Interview-2, Absatz 15).</p>		
	Gestik	„Gesten sind unbewusste Ausdrucksbewegungen von Kopf, Arm(en) oder Hand (Händen)“ (Simon, 2006, S. 129).	„Und wenn es wichtig ist, dann bewege ich bestimmt auch meine Hände mehr“ (erfunden).
	Dazu ist kein spezifisches Beispiel aus den Interviews vorhanden.		
	Blick, Blickkontakt	„Anblicken heisst in erster Linie, einem anderen Menschen ins Gesicht zu sehen. Zu <i>gegenseitigem Anblicken</i> kommt es, wenn der andere den Blick erwidert, was auch als <i>Blickkontakt</i> bezeichnet wird...“ (Hargie, 2013, S. 88).	„Wie setze ich die Stimme ein? Wie mache ich, wie nehme ich Blickkontakt auf? Wie bewege ich mich?“ (Interview-2, Absatz 5).
	<p>„Und dann so ein wenig eine Öffnung des Gesichtsausdruckes und, und da ja, das ist so an ganz, ganz feine, kleine Zeichen, oder. Und irgendeinmal sitzt er sogar ab...“ (Interview-2, Absatz 15).</p> <p>„Wie setze ich die Stimme ein? Wie mache ich, wie nehme ich Blickkontakt auf? Wie bewege ich mich?“ (Interview-2, Absatz 5).</p>		
	Körperhaltung	„Die Körperhaltung kann über Status, Emotionen, interpersonale Einstellungen und Gender Auskunft geben... unterscheidet vier Hauptkategorien der menschlichen Körperhaltungen: Stehen, Sitzen, Kauern, Liegen“ (Hargie, 2013, S. 87).	„Oder Kommunikation findet auch immer statt, also sie findet nie nicht statt. Also, auch wenn ich nichts sage, ich kommuniziere irgendwie, ich sitze irgendwie hier, meine Körperhaltung (...) eben, es gibt nicht keine Kommunikation“ (Interview-3, Absatz 29).

	<p>„Oder Kommunikation findet auch immer statt, also sie findet nie nicht statt. Also, auch wenn ich nichts sage, ich kommuniziere irgendwie, ich sitze irgendwie hier, meine Körperhaltung (...) eben, es gibt nicht keine Kommunikation“ (Interview-3, Absatz 29).</p> <p>„Jeder Mensch kommt dann mit einem, ja mit einem ganz individuellen Hintergrund und, und die Wahrnehmung, wie stehe ich eigentlich, ja was habe ich für einen Standpunkt, und was, wo ist es mir, zum Beispiel Bewegung oder, welche Bewegungen sind mit wohl und welche sind für mich ungewohnt oder fremd“ (Interview-2, Absatz 5).</p> <p>„Es gibt ja auch Eltern, die geschickt worden sind. Und dann eher mit einer skeptischen Haltung, oder. Und da, ja da erlebe ich die Art, von wie sie sich, wie sie da sitzen und so, das ist alles Kommunikation, oder“ (Interview-2, Absatz 11).</p> <p>„Also die Körperhaltung, finde ich, ja (lachen). Eine Familie kommt mir jetzt gerade in den Sinn, Mutter und Vater (...) mmh, kommen mit dem Kind(...) mmh, der Vater sitzt schon gar nicht ab, die Mutter setzt sich, der Vater lässt sich auf die, das Setting mit Tisch und vier Stühlen gar nicht ein“ (Interview-2, Absatz 15).</p>		
	Rapport herstellen	<p>„...d.h. mit der Körperhaltung, Atmung, Tonfall der Stimme, Gestik usw. den Ratsuchenden zu spiegeln“ (Bachmaier et al. 2011, S. 37).</p> <p>„...ist die Technik, mit der Sie Körperbild, Bewegung, Emotion, Kommunikationsstil und Kognition Ihrer Klienten „wiederspiegeln“, damit Sie sich auf sie einstimmen können und auch nonverbal dieses „Mitgehen“ demonstrieren“ (Migge, 2007, S. 32).</p>	<p>„Meistens nehme ich zu Beginn eines Gespräches dieselbe Körperhaltung ein, wie die Person, welche gerade spricht“ (erfunden).</p>
	<p>„Es ist eigentlich ein Spiegeln dann, oder, probiere, probiere diese Skepsis aufzunehmen oder, und die einfach als gegeben (...) mmh, (...) mmh, zu akzeptieren...“ (Interview-2, Absatz 15).</p>		
	<p>„Wie setze ich die Stimme ein? Wie mache ich, wie nehme ich Blickkontakt auf? Wie bewege ich mich?“ (Interview-2, Absatz 5).</p> <p>„Ich höre es fest auch in der Stimme, oder. Mit wieviel Druck (...) mmh, manchmal da gesprochen wird und dann wird es ein wenig gelöster oder“ (Interview-2, Absatz 15).</p>		
Anwendung paraverbale Fertigkeiten	Stimmliche Betonung	<p>„Der paraverbale Ausdruck beinhaltet prosodische Elemente...“ (Büttner & Quindel, 2005, S.13).</p>	<p>„Ich höre es fest auch in der Stimme, oder. Mit wieviel Druck (...) mmh, manchmal da gesprochen wird und dann wird es ein wenig gelöster oder“ (Interview-2, Absatz 15).</p>
	Tonhöhe		
	Lautstärke		
	Sprechgeschwindigkeit		
	<p>„Wie setze ich die Stimme ein? Wie mache ich, wie nehme ich Blickkontakt auf? Wie bewege ich mich?“ (Interview-2, Absatz 5).</p> <p>„Ich höre es fest auch in der Stimme, oder. Mit wieviel Druck (...) mmh, manchmal da gesprochen wird und dann wird es ein wenig gelöster oder“ (Interview-2, Absatz 15).</p>		

	<p>„Dann ist es sofort, (...) mmh, ja, verhält man sich anders. Die Stimme steigt, oder (...) mmh, die Pause wird länger, weil man irgendwie irritiert ist“ (Interview-2, Absatz 55).</p>	
Erwerb kommunikative Fertigkeiten	<p>Studium</p>	<p>„Während des Studiums der Heilpädagogischen Früherziehung erwerben Sie fachliche, soziale, personale und methodische Kompetenzen in folgenden Bereichen: Selbst- und Sozialkompetenzen-professionelle Weiterentwicklung, heilpädagogisches Wissen, Leitideen und Grundlagen der Heilpädagogischen Früherziehung, Förderdiagnostik: erfassen – planen – evaluieren“ (Studienführer, 2012, S. 7).</p>
	<p>„Also vom Lehrstoff her haben wir ein Thema, das Fach Elternarbeit, gehabt (...)“ (Interview-1, Absatz 71).</p> <p>„Ja, aber eben, in der Ausbildung selber, das ist minimalistisch gewesen. Man hat es ein wenig gestreift“ (Interview-3, Absatz 67).</p> <p>„Wir hatten ein Fach gehabt: Elternarbeit. Aber wenn ich ehrlich bin, hatte ich keine Ahnung“ (Interview-1, Absatz 69).</p> <p>„Also vom Lehrstoff her haben wir ein Thema, das Fach Elternarbeit, gehabt (...)“ (Interview-1, Absatz 71).</p> <p>„Und ich denke es ist auch ein zentrales Thema, die Elternarbeit, Arbeit mit anderen Fachleuten. Aber es hatte natürlich vor 20 Jahren auch noch nicht diesen Stellenwert. Es ist auch alles komplexer geworden. Also die Familiensituationen werden immer komplizierter, vielfältiger, vielschichtiger. Es hat immer mehr Fachleute, welche involviert sind“ (Interview-3, Absatz 67).</p> <p>„Ja, genau, Methoden gehabt, um Gespräche zu führen und that is it. Ja, genau. Aber was mir mehr gebracht hatte, waren dann die Praktika. Ich habe in der Frühberatung ein siebenwöchiges Praktikum gemacht zu jener Zeit. Und dort habe ich Rückmeldungen erhalten, wie ich umgehe mit Eltern. Also das hat mir schliesslich viel mehr gebracht, ja“ (Interview-3, Absatz 79).</p> <p>„Nein, damals nicht. Es ist 30 Jahre her. Da ging es oft darum, wie geht es nachher der Familie, wenn sie ein behindertes Kind hat, weniger um die Selbstreflexion. Das ist, das ist erst dann wie später gekommen, als ich wie gemerkt habe, damit ich sicher auf meinem Stuhl sitzen bleiben kann, muss ich wissen, wie ich bin (lachen)“ (Interview-1, Absatz 69).</p> <p>„Wir hatten auch gute Dozenten, die sehr gut kommunizieren konnten. Die das aber nicht so explizit jetzt als Fach oder als (...) Wissenschaft gelebt haben, sondern einfach, die einfach selber sehr einfühlsam gewesen sind oder sehr gut Informationen vermitteln konnten. Das ist ja auch nicht jedem gegeben, oder“ (Interview-1, Absatz 73).</p>	

	Aus- Weiterbildung	<p>„Ist von Weiterbildung die Rede, sind in der Regel nicht-formale Bildungsaktivitäten gemeint. ...sind die formalen Bildungsmöglichkeiten für Erwachsene (Lehre, Maturität, Meisterdiplom, Bachelor, Master, Nachdiplom usw.) bei dieser Definition der Weiterbildung nicht berücksichtigt worden“ (Bundesamt für Statistik, Zugriff am 10. Mai 2015 unter: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/d/index/themen/15/07/key/blank/uebersicht.html).</p>	<p>„Es ist ein Weg zwischen verschiedenen Weiterbildungen, alle machen, alle machen mal irgendwelche Weiterbildungen. Aber man muss es dann wie ausprobieren. Man muss dann auch wirklich schauen, wie man selber mit diesen Gefühlen, die dann kommen, umgehen kann, wie man sie steuern kann. Ja, ich denke, das macht halt jeder, das ist ein sehr individueller Weg“ (Interview-1, Absatz 47).</p>
<p>„Ja und wie sage ich auch schwierige Sachen. Und eben für das, bin ich erst wieder an einem Kurs gewesen. Ich denke, das gehört einfach zur Arbeit“ (Interview-3, Absatz 13).</p> <p>„Das war auch Gesprächsführung gewesen und vor allem auch mit schwierigen Gesprächen. Und da haben wir auch einfach ganz lustige Möglichkeiten, Methoden angeschaut. Ein bisschen wenig Praxis, halt viel Theorie auch und ich habe gemerkt, ja es ist, man muss auch üben können. Man muss auch wirklich mit Praxisbeispielen arbeiten können. Das bringt mir am meisten, ja“ (Interview-3, Absatz 15).</p> <p>„Bei der Regina Jenny, genau. Wo man auch im Team zum Thema Kommunikation (...) also vor allem auch im Austausch auch mit anderen Fachleuten, interdisziplinär. Und das hat mir wirklich sehr viel gebracht, das habe ich gemerkt. Sie hat dann sehr praktisch gearbeitet und mit Praxisbeispielen und einfach auch immer wieder das ein wenig zu hören oder auch einmal zu sagen, aha, das mache ich ja eigentlich gut“ (Interview-3, Absatz 15).</p> <p>„Es ist dann nicht einmal wirklich so ums Gespräch selber gegangen, aber auch um Gesprächsvorbereitung, (...) auch einfach einmal das aufziehen, das zu visualisieren für sich. Die ganze Situation, da ist es vor allem auch um das Interdisziplinäre gegangen. Sich einen Überblick zu verschaffen, einfach die Möglichkeiten auch, wie man mit für sich selber und auch mit den Eltern das anschauen kann“ (Interview-3, Absatz 17).</p> <p>„Ja, also eben, es kann sein, dass ich jetzt aus einem Kurs wieder einmal etwas hervorhole. Ich habe mir jetzt einfach von einem Kurs etwas kopiert, ich lege es mir in die Agenda, dass ich es immer wieder ein wenig vor mir habe“ (Interview-3, Absatz 53).</p> <p>„... Kurs, den ich besucht habe, also die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg, ist etwas, das mich fasziniert. Da merke ich, das würde ich gerne besser können“ (Interview-3, Absatz 53).</p> <p>„Wo ich fand, nein, ich will anders. Also ich will einen anderen Weg gehen. Auf Grund von dem habe ich auch Weiterbildungen besucht, immer wieder“ (Interview-3, Absatz 69).</p>			

„Also mir wäre wichtig zu vermitteln, dass Kommunikation mit Haltung zu tun hat. Was will ich? Welche Haltung will ich haben? Und aber auch, wie wirkt etwas? Mir wäre sicher wichtig, das zu hören. Also, wie lernt man gut zuhören? Und dass man auch gewisse Grundlagen für die Gesprächsführung hat. Aber auch der Austausch mit anderen. Also auch mit vielen praktischen Beispielen arbeiten, das wäre mit wichtig, dass es praxisorientiert ist“ (Interview-3, Absatz 81).

„Ja, also das haben wir angeschaut, zu reflektieren. Übungen machen“ (Interview-3, Absatz 83).

„Da hat man auch gemerkt, wie ist der Blickkontakt? Wie ist die Haltung? Wie ist die Aussprache? Deutlich, undeutlich? Oder welche Macken hat man usw. Aber auf eine ganz humorvolle Art. Und wir haben gemerkt, dass diese Übung eigentlich alle sehr gerne gemacht haben, auch wenn man sich überwinden musste“ (Interview-3, Absatz 83).

„Das ist ganz klar, das sind immer, das sind die, welche die Weiterbildungen angeboten oder gegeben haben, wenn das, was sie erzählt haben, theoretisch und wie ich diese Menschen erlebt habe, ob ich das als gut zusammen passend empfunden habe, ja“ (Interview-2, Absatz 71).

„Das, was er erzählt, oder was sie erzählt, ist so, das ist so gelebt und kommt so aus dem Erleben und dem (unv.) heraus. Das ist so kongruent, so stimmig, ja“ (Interview-2, Absatz 73).

„Jeder Tanzkurs, jedes Spiel, also Musikimprovisation, Gesangs improvisation, all das, das ist (...) mmh da kommt Kommunikation nicht im Titel vor. Aber es ist Kommunikation. Ja, es ist, es ist zentral“ (Interview-2, Absatz 73).

„Zum Beispiel eine Weiterbildung habe ich in TEACCH gemacht. Und da ist ja wirklich ein Teil der Ausbildung oder der Weiterbildung das Thema Kommunikation, oder. Also Unterstützung (...) mmh, Kommunikation (...) mmh, was gibt es, ja für Strukturierung und so. Also das ist dann, ja interessant, das habe ich ganz toll gefunden“ (Interview-2, Absatz 75).

„Eigentlich, wie man sich selber wahrnimmt und das, was man dann möchte, ja was man vom andern wahrnimmt, das ist so ein intensives Wechselspiel, so dass man für einen Kommunikationskurs, Weiterbildung, wäre das ein Thema“ (Interview-2, Absatz 77).

„Und auch die Psychiaterin, an die ich denke, die hatte so eine ganz, eine einfache Sprache, auch viel mit Bildern gearbeitet. Nicht nur in Worten, sondern auch andere Kanäle angesprochen. Und das machen sehr viele gut“ (Interview-2, Absatz 79).

„Es ist ein Weg zwischen verschiedenen Weiterbildungen, alle machen, alle machen mal irgendwelche Weiterbildungen. Aber man muss es dann wie ausprobieren. Man muss dann auch wirklich schauen, wie man selber mit diesen Gefühlen, die dann kommen, umgehen kann, wie man sie steuern kann. Ja, ich denke, das macht halt jeder, das ist ein sehr individueller Weg“ (Interview-1, Absatz 47).

„Ich glaube nicht, dass man einfach eine Methode anwenden und die dann umsetzen kann, sondern die Methode muss sich da irgendwo verinnerlichen und dann mach ich noch etwas daraus und dann kommt noch die oder die Information dazu, oder (...)“ (Interview-1, Absatz 51).

„Das ist dann auch gerade etwas gewesen, was ich fand, da muss ich jetzt, da möchte ich etwas verändern. Da hatte ich mich am meisten schwimmend gefühlt, in der Elternarbeit wenn, vor allem wenn es um Emotionen ging. Wenn es fachlich war, konnte man immer etwas sagen. Aber, aber wenn es um Emotionen ging, ja“ (Interview-1, Absatz 59).

„Also ganz wichtig ist damals, weiss nicht ob Sie die heute noch kennen, Katharina Bieber gewesen. Sie hat, da bin ich eigentlich jahrelang, sie hat so fortlaufende Weiterbildungen zum Thema Arbeitsbündnis angeboten und da bin ich während Jahren gewesen. Das war etwas vom Wichtigsten“ (Interview-1, Absatz 63).

„Müsste auch ein rechter Teil Selbsterfahrung da sein, weil Kommunikation ist einfach etwas, das man nicht, also aus Büchern kann man Techniken herausnehmen, aber man braucht vielleicht einen, einen Referenten, bei dem man schon spürt, dem ist Kommunikation etwas ganz Wichtiges, oder. Und dann einfach das erleben, verstanden zu werden, nicht verstanden zu werden.(...)“ (Interview-1, Absatz 85).

Selbststudium

„Im angeleiteten Selbststudium lernen Sie alleine oder in Gruppen..., weitgehend orts- und zeitunabhängig“ (Studienführer, 2012, S.11).

„Also ich lerne ja eigentlich ständig weiter. Erstens von den Begegnungen und zweitens von den..., ich lese auch sehr gerne“ (Interview-2, Absatz 57).

„Ja, ich versuche natürlich mal in der Literatur ein wenig durchzublättern“ (Interview-3, Absatz 9).

„Also ich lerne ja eigentlich ständig weiter. Erstens von den Begegnungen und zweitens von den..., ich lese auch sehr gerne“ (Interview-2, Absatz 57).

„Tomasello, jetzt diese spannende, ja, der beschäftigt sich sehr mit Kommunikation, so Vergleiche von den Primaten, also mit Affen unter einander. Das finde ich, das ist im Moment ganz, ganz spannend. Und ich merke, dass das dann im Alltag, es leuchtet plötzlich irgendwie auf, (...)“ (Interview-2, Absatz 57).

„Einmal sicher in Form von Weiterbildung, aber auch ganz viel zu Hause. Ich habe mit meinem Mann die Situationen besprochen. (...) mmh, er ist Psychotherapeut und wir haben dann, dann hat er, haben wir Fallbeispiele zu Hause durchgenommen“ (Interview-1, Absatz 61).

	Kollegiale Hospitation	„Der gegenseitige Besuch am Arbeitsplatz ergibt Informationen über verschiedene heilpädagogische Berufsfelder, ermöglicht das Kennenlernen von unterschiedlichen Arbeitssituationen, ermöglicht Reflexion...“ (Leitfaden Praxisberatung, Heilpädagogische Früherziehung, unveröffentlichtes Skript, 2012, S. 14).	„Da haben wir uns gegenseitig besucht und danach darüber gesprochen. Natürlich auch Fragen gestellt und vielleicht besondere Situationen“ (erfunden).
„Und ja, ich denke, auch wichtig ist zu reflektieren. Es kann in einer Supervision sein oder mit dem Team, mit den Kolleginnen, mit Fachleuten, ja“ (Interview-3, Absatz 65).			
	Supervision	„Ziel der Supervision ist das Reflektieren der eigenen Praxis in der Interaktion mit der Supervisorin / dem Supervisor und den Kolleginnen und Kollegen mit der Absicht, sich zu entlasten, zu lernen und Problemlösungen zu finden“ (Hepting, 2013, S. 25).	„Und dann die Supervision, wo ich einfach Fallbeispiele gebracht habe, die man einfach sortierte. Worum geht es? Wie gehe ich um, wie gehe ich um mit Ärger? Wie gehe ich um mit Aggression von Eltern? Wie gehe ich um, wenn wir nicht gleicher Meinung sind?“ (Interview-1, Absatz 63).
<p>„Da habe ich sicherlich viel an Haltung bekommen. Aber ich habe auch selber viel Supervision gemacht in dieser Zeit, um mich besser kennen zu lernen und meine Empfindungen sortieren zu können von den Gefühlen, die ich in den Familien aufgenommen hatte. Und sagen können, das ist mein Teil und der gehört eigentlich gar nicht in die Familie, das ist Trauer, die sich vielleicht bei mir auslöst und die hat mit der Familie nichts zu tun. Aber das muss man lernen zu trennen“ (Interview-1, Absatz 61).</p> <p>„Und dann die Supervision, wo ich einfach Fallbeispiele gebracht habe, die man einfach sortierte. Worum geht es? Wie gehe ich um, wie gehe ich um mit Ärger? Wie gehe ich um mit Aggression von Eltern? Wie gehe ich um, wenn wir nicht gleicher Meinung sind?“ (Interview-1, Absatz 63).</p> <p>„Und ja, ich denke, auch wichtig ist zu reflektieren. Es kann in einer Supervision sein oder mit dem Team, mit den Kolleginnen, mit Fachleuten, ja“ (Interview-3, Absatz 65).</p>			
	Intervision	„Intervision ist kollegiale Praxisreflexion mit dem Ziel, die professionelle Motivation der Teilnehmer zu fördern und die berufliche Entwicklung zu unterstützen“ (Schlienger, 2013, S. 8).	„Intervision, das haben wir nur in unregelmässigen Zeitabständen, aber eigentlich finde ich es auch wichtig“ (erfunden).

<p>„Und im Austausch sein auch mit Kolleginnen, oder auch eben Supervision. Aber das ist auch etwas, das ich schon thematisiert habe, wenn ich anstehe“ (Interview-3, Absatz 13).</p>		
Erfahrung	<p>„Erfahrung bedeutet vielmehr episodische Kenntnisse über den Umgang mit Wissen, also darüber, wie, wann und in welcher Situation welches Wissen am erfolgversprechendsten zur Anwendung kommt“ (Strasser, 2006, S. 109).</p>	<p>„Aber auch ganz viele eigene Erfahrungen, denke ich. (...) mmh, Lebenserfahrung, aber, aber auch das lernen, worauf kommt es eigentlich an“ (Interview-1, Absatz 47).</p>
<p>„Und manchmal schleichen sich ja auch Sachen ein, um dann wieder zu sagen, aha auf das will ich wieder mehr achtgeben. Oder wieder mal einen Zettel hervorholen und sagen, diese Punkte möchte ich wieder mehr beachten. Nicht so mit der Zeit, ja. Man macht einfach und wie mit allem halt“ (Interview-3, Absatz 15).</p> <p>„Ich denke, ich habe eine andere Haltung gehabt. Also ich bin sicher mehr bei mir gewesen und habe so vielleicht grob gesagt, das Gefühl gehabt, ich müsse die Welt verändern. Und auch vielleicht so ein wenig, ich muss es weiter richten und ich muss es ja machen. Und ein wenig, ich weiss ja wie es geht. Das ist etwas, das ich gemerkt habe im Laufe der arbeits mit Früherziehung (...) das ist es nicht, was ich will. Und ich habe es auch als sehr grosse Belastung empfunden. Und da habe ich wirklich gemerkt, es ist sehr entlastend, wenn man das auch abgeben kann“ (Interview-3, Absatz 25).</p> <p>„Ja, also ich glaube, ich bin einfach viel gelassener geworden, ruhiger, zuversichtlicher, dass ich mehr abgebe. Und auch zu meiner Art stehe, meine persönliche Art, die ich habe“ (Interview-3, Absatz 65).</p> <p>„Ich denke, man kommt nicht darum herum zu schauen, wie bin ich selber aufgewachsen und was habe ich als Kind auch (...) mmh, vorgelebt mitbekommen“ (Interview-2, Absatz 61).</p> <p>„Also Musik hat eine grosse Rolle gespielt. Und da hat (...) mmh, (.....) aber schon eine Offenheit von meinen Eltern gegenüber vielen Menschen“ (Interview-2, Absatz 63).</p> <p>„Aber auch ganz viele eigene Erfahrungen, denke ich. (...) mmh, Lebenserfahrung, aber, aber auch das lernen, worauf kommt es eigentlich an“ (Interview-1, Absatz 47).</p> <p>„Das war auch schwieriger gewesen, jünger zu sein. Und ich musste zuerst einmal lernen, nicht überflutet zu werden von meinen Gefühlen, wenn ich traurige Sachen erlebt hatte, oder einfach auch damit umzugehen, dass etwas ist, wie es ist, das nicht besser wird oder vielleicht sogar noch schlimmer werden könnte“ (Interview-1, Absatz 59).</p> <p>„Bin oft auch relativ, auch wenn ich vorbereitet gewesen bin, recht strukturlos in, in solch einem Gespräch gewesen. Und ja, das ist also (lachen) manchmal war es schon ein wenig wild gewesen, ja“ (Interview-1, Absatz 59).</p> <p>„Ja, ganz viele persönliche Erfahrungen eigentlich. Es sind weniger die, die (...) mmh, die Methoden gewesen, die mich ansprechen“ (Interview-1, Absatz 63).</p>		

	<p>„...früher, hätte mich gar nicht so getraut auf die Gefühle der Eltern oder sie darauf anzusprechen. Aber das ist etwas, das ich viel mehr mache und ich merke, ich fahre gut damit“ (Interview-3, Absatz 19).</p> <p>„Bin im Austausch mit meinen Kolleginnen, das mache wir wirklich viel, wo ich weiss, sie haben Erfahrungen“ (Interview-3, Absatz 9).</p>	
Reflexion	<p>„das Nachdenken; Überlegung, Betrachtung, vergleichendes und prüfendes Denken; Vertiefung in einen Gedankengang“ (Duden, Fremdwörterbuch, 1997, S. 692).</p>	<p>„Aber auch wir können wieder einen Impuls aufnehmen, Anregungen aufnehmen, auch hinterfragen: Wie mache ich es eigentlich? Oft macht man ja auch einfach. Man hat ja auch nicht die Zeit, immer und überall zu reflektieren“ (Interview-3, Absatz 87).</p>
	<p>„Aber wenn es gut läuft, dann ist es immer einfacher. Aber wenn es dann nicht so gut läuft, finde ich dann, ja, und sich auch immer wieder besinnen wieder, eben reflektieren, wieder zurücklehnen und auch wieder von aussen einmal das betrachten. Ja, sich wirklich überlegen, wie mache ich das überhaupt. Was ist jetzt gut gewesen an dem, was ist nicht gut gewesen?“ (Interview-3, Absatz 13).</p> <p>„Und ja, ich denke auch wichtig ist, zu reflektieren. Es kann in einer Supervision sein oder mit dem Team, mit den Kolleginnen, mit Fachleuten, ja“ (Interview-3, Absatz 65).</p> <p>„Aber auch wir können wieder einen Impuls aufnehmen, Anregungen aufnehmen, auch hinterfragen: Wie mache ich es eigentlich? Oft macht man ja auch einfach. Man hat ja auch nicht die Zeit, immer und überall zu reflektieren“ (Interview-3, Absatz 87).</p> <p>„Zum Beispiel diese Förderstunde, da ist viel krumm gelaufen oder bei dem Gespräch. Dann versuche ich zu überlegen, ja mit ein wenig Theorie zusammen, was, wo, sind die Momente gewesen, wo vielleicht, wo ich (...) mmh, nicht stimmig reagiert habe“ (Interview-2, Absatz 57).</p> <p>„Ich glaube, die Bereitschaft zur Selbstreflexion muss da sein. Wo dann die, wo sich die Person die Selbstreflexion holt. Einen Teil muss sie sicher in der Institution erhalten und Teamsitzungen, im Einzelgespräch mit der Führungsperson usw. Das, das glaube ich schon. Aber sie muss auch sonst, finde ich, schon eine gewisse Bereitschaft haben (...) über ihre eigenen Schwächen und Stärken Bescheid zu wissen“ (Interview-1, Absatz 67).</p> <p>„Nein, damals nicht. Es ist 30 Jahre her. Da ging es viel darum, wie geht es nachher der Familie, wenn sie ein behindertes Kind hat, weniger um die Selbstreflexion. Das ist, das ist erst dann wie später gekommen, als ich wie gemerkt habe, damit ich sicher auf meinem Stuhl sitzen bleiben kann, muss ich wissen, wie ich bin (lachen)“ (Interview-1, Absatz 69).</p>	

<p>Neu: Persönliche Definitionen</p>	<p>Diese Kategorie beinhaltet Textpassagen im Zusammenhang der Anwendung und des Erwerbs der kommunikativen Fertigkeiten, bei denen Begriffe definiert werden, ohne dass dabei auf einen theoretischen Hintergrund verwiesen wird.</p>	<p>„Etwas zu spielen ist auch eine Form von Kommunikation, einen Austausch zu haben mit Musik zum Beispiel“ (Interview-3, Absatz 29).</p>
<p>„Etwas zu spielen ist auch eine Form von Kommunikation, einen Austausch zu haben mit Musik zum Beispiel“ (Interview-3, Absatz 29).</p> <p>„Oder Kommunikation findet auch immer statt, also sie findet nie nicht statt. Also, auch wenn ich nichts sage, ich kommuniziere irgendwie“ (Interview-3, Absatz 29).</p> <p>„...dass man sie, man irgendwie alle gut wahrnimmt, oder...“ (Interview-2, Absatz 37).</p> <p>„...erlebe es dann als gelingend, wenn ich (...) eigentlich gut bei mir bin“ (Interview-2, Absatz 5).</p> <p>„Sender und Empfänger, Blickkontakt, spüren von Spannungen (...) mmh, sich wohlfühlen (...) mmh, Informationen vermitteln, Probleme ansprechen, (...) ja“ (Interview-1, Absatz 12).</p> <p>„Jeder Tanzkurs, jedes Spiel, also Musikimprovisation, Gesangs improvisation, all das, das ist (...) mmh da kommt Kommunikation nicht im Titel vor. Aber es ist Kommunikation“ (Interview-2, Absatz 75).</p> <p>„Ich glaube, Kommunikation ist, ist eine sehr frühe Erfahrung, oder. Ist wahrscheinlich unsere allererste. Ja. darum, jeder bringt jeder sein Päcklein mit. Ja“ (Interview-1, Absatz 89).</p> <p>„Je freier ich mich dabei äussern kann, desto genauer kann ich es beim andern wahrnehmen“ (Interview-2, Absatz 5).</p>		
<p>Neu: Persönliche Ziele</p>	<p>Diese Kategorie beinhaltet Textpassagen im Zusammenhang der Anwendung und des Erwerbs der kommunikativen Fertigkeiten, welche Ziele aus persönlicher Sicht beschreiben. Überschneidungen mit dem Berufsauftrag (vgl. Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung, 2013) sind möglich.</p>	<p>„Es hat viel zu tun mit, wenn ich aus einem Gespräch hinausgehe und ich das Gefühl gehabt habe, wenn das mehrere sind, es sind alle, alle zu Wort kommen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, oder“ (Interview-2, Absatz 37).</p>
<p>„Es hat viel zu tun mit, wenn ich aus einem Gespräch hinausgehe und ich das Gefühl gehabt habe, wenn das mehrere sind, es sind alle, alle zu Wort kommen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, oder“ (Interview-2, Absatz 37).</p> <p>„Hilfe holen. Das ist für mich wichtig und ausprobieren, Erfahrungen sammeln, ja. aber gleich auch (...) Möglichkeiten austesten, die man hat, ja. Aber ich merke dann, wenn ich anstehe, dann hole ich mir einfach Hilfe, ja“ (Interview-3, Absatz 9).</p>		

„Eine empathische, ein wertschätzender Stil. Ja, Offenheit, offen und interessiert würde ich sagen. Ich denke, Offenheit und Interesse am Gegenüber und auch Ehrlichkeit, finde ich und also auch authentisch sein“ (Interview-3, Absatz 21).

„Meine Aufgabe ist, die Eltern zu begleiten sie zu unterstützen, ihnen sicher Informationen zu geben, wenn sie das wünschen, auch einen Rat zu geben. Aber nur als Angebot und vor allem, woran ich immer noch sehr daran arbeite, dass ich Eltern an das heranzuführen kann, dass ich sie wirklich auch kommunikativ so unterstütze, dass sie sagen können, was sie wollen oder was sie brauchen. Also das wäre mein Wunsch“ (Interview-3, Absatz 25).

„Wenn ich das Feedback bekomme, dass sie sagen, es ist klar gewesen für uns, was Sie gewollt haben oder welche Ziele wir miteinander erarbeitet haben. Ja, wirklich, dass sie sagen, Sie sind auf uns eingegangen, Sie haben uns ernst genommen, also das wäre auch mein Wunsch am Ende“ (Interview-3, Absatz 25).

„Aber dann halt einfach das Feingefühl zu haben und herauszufinden, was spricht sie an, was verstehen sie, wie funktionieren sie“ (Interview-3, Absatz 25).

„Aber ich finde schon, einfach die Eltern ernst nehmen und abholen und ja, einfach das Gespräch anbieten“ (Interview-3, Absatz 29).

„Ich habe vielleicht ein bisschen eine andere Sicht oder eine andere Meinung. Aber dann hält man das auch fest. Das ist auch etwas, was ich gelernt oder gemerkt habe, das ist sehr wichtig, einfach auch schriftlich festzuhalten. Und auch dass man sagen kann, ja, wir haben darüber gesprochen und ich habe es angesprochen. Das ist für mich wichtig, dass ich wie es nicht einfach weggelassen habe, dass ich das Gefühl habe, oh, das ist vielleicht heikel“ (Interview-3, Absatz 29).

„Also bei Gesprächen merke ich einfach, wie wichtig eine gute Vorbereitung ist. Inzwischen ist für mich klar, dass es einfach gewisse Eckpfeiler braucht. Eben, so dass man sich überlegen muss, wo findet das Gespräch statt, in welchem Rahmen. So, dass es wirklich auch den Eltern wohl ist“ (Interview-3, Absatz 37).

„Aber so wichtig ist mir dann auch, dass die Eltern wissen, um was es geht, dass es auch klar kommuniziert wird. Dass man Ziele und Inhalte bekannt gibt. In welchem Zeitrahmen das Gespräch stattfindet. Dass man etwas zum Trinken hinstellt“ (Interview-3, Absatz 37).

„Aber einfach wirklich den Eltern Zeit geben, um erzählen zu können. Das ist also, sage ich einfach immer, auch wenn ich irgendwo dabei bin bei einem Gespräch, auch im Voraus oder sogar mich abspreche im Voraus mit diesen Leuten oder dass man zusammen vorbereitet (hm)... wo ich dann auch wirklich sage, gebt auch genügend Zeit“ (Interview-3, Absatz 37).

„Was die Eltern alles zu erzählen wissen, wie es ihnen geht, wie sie die Situation sehen, was ihre Wünsche sind, wo ihre Anliegen sind. Wo ihre Vorstellungen, um diese auch einfach mal zu kennen und zu wissen...“ (Interview-3, Absatz 37).

„Ja, also grundsätzlich ist mir wichtig, dass sich die Eltern wohl fühlen. Wenn ich merke, sie fühlen sich ernst genommen. Wenn sie sich mitteilen können, das ist wichtig. Wenn ich merke, dass sie das anbringen können, was ihnen wichtig ist. Wenn sie sich verstanden fühlen, sei das sprachlich und inhaltlich natürlich. Dass sie merken, dass ihre Meinung, ihre Art ok ist. Also auch nicht wirklich versuchen zu werten, nicht zu urteilen. Das finde ich, ist auch eine sehr grosse Herausforderung“ (Interview-3, Absatz 45).

„Sich wirklich darauf einlassen, um zu sehen, was ist möglich. Humor möchte ich mitbringen, finde ich so für mich. Ist auch etwas Wichtiges oder mal eine Auflockerung bringen oder zu sagen ok. ja, atme noch kurz durch“ (Interview-3, Absatz 53).

„Ich schaffe ja auch viel mit Humor, nicht um Menschen auszulachen, aber das verbindet manchmal vieles. Manchmal ist da dann etwas ganz Schweres und Ernstes und dann, manchmal bringt das Kind etwas Lustiges hinein oder und das aufnehmen und (...) mmh, und das öffnet oft“ (Interview-2, Absatz 15).

„Einfach offen zu sein. Wenn ich so offen bin, dann wird das gegenüber auch eher offen. Dann erzählen die Leute auch eher. Weil, wenn ich nicht viel kommuniziere, dann passiert auch häufig nicht viel...“ (Interview-3, Absatz 73).

„Die Haltung zu erwerben, dass nicht ich die Probleme lösen muss, sondern dass (unv.), ich die Eltern unterstützen muss, ihre eigenen Probleme anzugehen“ (Interview-1, Absatz 53).

„Ja, das ist eben auch das, was mir Freude macht, zu schauen, was gelingt an Abstimmung. Wie macht man das eigentlich“ (Interview-2, Absatz 3).

„Also ich glaube, gerade das ist das Stichwort, eigentlich mich nicht als Experte zu fühlen. Sondern mit jeder Familie, mit jedem Kind ist es wieder (...) fängt es eigentlich wieder ganz von Anfang an“ (Interview-2, Absatz 13).

„Im Zusammensein mit Kolleginnen, Kollegen, Therapeuten, Fachleuten, Ärzten und so, (...) mmh, das zu versuchen, dass dies nicht aufkommt. Also dass niemand sich beginnen muss zu präsentieren als möglichst, ja, kompetent, sondern dass man wirklich kann (...) mmh, ja (...) das sind dann wieder ganz elementare Sachen“ (Interview-2, Absatz 27).

„Es hat viel zu tun mit, wenn ich aus einem Gespräch hinausgehe und ich das Gefühl gehabt habe, wenn das mehrere sind, es sind alle, alle zu Wort kommen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, oder“ (Interview-2, Absatz 37).

„Und vor allem betrachte ich mich als Begleiterin, als Unterstützerin, aber einfach immer im Rahmen von dem, das die Eltern wollen und können“ (Interview-3, Absatz 13)

„Dann muss ich schauen, wo stehen die Eltern im ganzen Prozess. Was, wie habe ich sie erlebt in der ganzen Situation“ (Interview-1, Absatz 22).

„Und je nachdem muss ich, ist ja mein Ziel, dass wir ein gemeinsam, eben den gemeinsamen Weg gehen können und - also ich muss schon auch sehr versuchen, die Eltern dort abzuholen, wo sie sind, nicht nur das Kind“ (Interview-1, Absatz 22).

„Das ist mehr ein Bauchgefühl. Also es muss mir, am Schluss muss ich das Gefühl haben, wir haben uns verstanden und es ist, wir sind uns einig, wie es jetzt weitergehen soll“ (Interview-1, Absatz 36).

„Und da natürlich eben auch die Eltern miteinbeziehen und denke, also die ganze Förderung auch Beobachtungen teilen mit den Eltern (hm)... Sachen besprechen, ansprechen, (hm)... ja“ (Interview-3, Absatz 29).

„Also in einem interdisziplinären Gespräch, da muss ich sehr, muss ich mich fachlich sehr (...) gut vorbereiten, da geht es oft um einen Austausch und, und (...) was passiert jetzt mit dem Kind, eine Standortbestimmung“ (Interview-1, Absatz 43).

„Wenn es irgendwie geht, mache, ist dann einfach irgendwo mich hinzusetzen. Und oft ist das einfach so am Küchentisch oder nochmals, also ich warte nicht, dass ich gebeten werde, abzusetzen, sondern ich mache es. Um einfach nochmals zu signalisieren, ich hätte noch einen Moment Zeit oder ich frage vielleicht, bring das Gespräch (...) frage vielleicht nochmals wie die letzte Woche gelaufen war...“ (Interview-1, Absatz 43).

„Also ich versuche auch immer wieder die Leute zu finden und den Austausch, dass einfach die Eltern merken, hey wir arbeiten gut zusammen“ (Interview-3, Absatz 33).

Neu: Persönliche Sichtweisen

Diese Kategorie beinhaltet Textpassagen im Zusammenhang mit der Anwendung und des Erwerbs der kommunikativen Fertigkeiten, welche die persönliche Sichtweise (Meinung) der Früherzieherin festhalten.

„Also, ich denke, kommunikative Fertigkeiten (...) oder Fähigkeiten, das hat sehr viel zu tun, wie man aufgewachsen ist“ (Interview-2, Absatz 35).

„Ja, es ist ein extrem wichtiges Thema in unserer Arbeit, also es geht gar nicht ohne Kommunikation“ (Interview-3, Absatz 4).

„Ich bin eine Person, die gerne auch für mich Sachen aufzeichnet. Ich vergesse es jeweils ein wenig. Aber einfach so eine Möglichkeit zu finden, wie man zum Beispiel auch Standortbestimmungen beim Kind machen kann und wie man das dann machen kann mit den Zielen“ (Interview-3, Absatz 17).

„Im Gegensatz vielleicht zu früher, meine Intuition, dass ich auch gelernt habe, dieser zu vertrauen. Ich glaube, ich habe eine gute Intuition. Und das auch zu benutzen, ja. Und grundsätzlich merke ich, dass ich ein sehr kommunikativer Typ bin“ (Interview-3, Absatz 25).

„Also wo können wir zugeben und eingestehen oder auch sagen, jetzt bin ich also überfordert oder das habe ich jetzt noch nie gehört. Oder auch einfach zu sagen: Ja, das ist wirklich schwierig“ (Interview-3, Absatz 25).

„Was ich glaub, einfach auch noch wichtig ist, grundsätzlich auch bei allem, ist Transparenz“ (Interview-3, Absatz 27).

„Ich bin einfach auch gerne mit Menschen zusammen. Und darum ist es grundsätzlich etwas, was mich interessiert, was ich gerne mache. Ich bin zwar immer wieder aufgeregt, vor allem, wenn ich vor vielen Leuten reden muss. Oder eben auch so Kurse zu geben. Aber ich finde es auch wirklich spannend“ (Interview-3, Absatz 49).

„Ja, also ich glaube, ich bin einfach viel gelassener geworden, ruhiger, zuversichtlicher, dass ich mehr abgebe. Und auch zu meiner Art stehe, meine persönliche Art, die ich habe“ (Interview-3, Absatz 65).

„Und einfach der Austausch. Also ich merke, dass ich enorm viel vom Austausch mit anderen, auch privaten Leuten profitiere (lachen)“ (Interview-3, Absatz 73).

„Ja, wo eigentlich das Kind, ist oft mein Lehrer und auch musikalische Vorgänge, die ja, die mir aufzeigen, wie viel man einander mitteilen kann über das Welt- und Menschenbild wo wenn Aufbau (...) mmh, ja das man aufbaut“ (Interview-2, Absatz 3).

„Ja, bei Erstkontakten mit Familien, oder mit, wenn ich das erste Mal Kindern begegne, dann würde man mich vielleicht von aussen eher beschreiben, ja der wartet nur und der hört nur zu“ (Interview-2, Absatz 7).

„Ja, man muss sicher sein, dass der Humor verstanden wird. Und das ist, das muss man auch ein wenig, das ist auch wieder eine Abstimmungsprozess und, und in welcher Situation ist das möglich. Ja“ (Interview-2, Absatz 17).

„Dass es gar nicht darum geht zu meckern (...) mmh, möglichst brillant dies darzustellen, dann kann man auch näher wieder ans, ans eigentliche Thema, ja“ (Interview-2, Absatz 29).

„Es ist eben auch ein Altersthema, oder. So ein bisschen gelassener wird und bescheidener in Bezug auf das eigene, was ich, was kann ich bieten, auch bis hin zu: was kann Früherziehung eigentlich bewirken und darum bescheidener werden“ (Interview-2, Absatz 31).

„Also, ich denke, kommunikative Fertigkeiten (...) oder Fähigkeiten, das hat sehr viel zu tun, wie man aufgewachsen ist“ (Interview-2, Absatz 35).

„Da denke ich zum Thema Kommunikation, das ist wie man aufgewachsen ist und was man mitbringt, oder. Fertigkeit ist ja das, was man lernt und Fähigkeiten ist das, ja, ist (...) mmh, ist teils (...) auch ein Teil, den man mitbringt“ (Interview-2, Absatz 35).

„Aber die Bausteine in der Musik, die geben mir immer, also die geben für mich einen guten Halt und Struktur. Das würde man im Alltag nicht denken. Aber, aber das hat viel mit Dynamik oder, also auch wie wir die, ja, also Stern redet von der Stärkung der Vitalität(unv.) mmh, also die dynamische Entwicklung und wieder verebben von Dialogen, von, ja (...) mmh, also Stern hat mich sehr, sehr, sehr fasziniert“ (Interview-2, Absatz 55).

„Dass junge Berufsanfänger oft zwar über Theorien verfügen, aber in der Praxis ganz viel Unterstützung brauchen. Und daran hat sich seit meiner Ausbildung bis heute relativ wenig verändert“ (Interview-1, Absatz 8).

	<p>„Also, da ist eben auch die Frage des Vertrauens ganz wichtig, oder. Also, ich erzähle erst dann, wenn ich mich auch sicher fühle...“ (Interview-1, Absatz 8).</p> <p>„Dass ich immer mehr gemerkt habe, wegkommen von (...) sehr zielorientiertem Denken. Es geht oft nicht darum, einen Ratschlag zu geben, sondern es geht darum, miteinander auf einen Weg zu gehen. Auch mal etwas offen zu lassen. Keine Antwort zu haben, ja“ (Interview-1, Absatz 47).</p> <p>„Ja und ich denke, wichtig ist auch wirklich immer wieder, wie machen es die andern, wie mache ich es. Es ist ganz fest zuschauen, wie gehen andere um, wie schaffen andere. Eine gute Stimmung produzieren und ein wenig herausfinden, was machen die, was ich nicht mache, oder...“ (Interview-1, Absatz 73).</p> <p>„Es muss ja auch eben, ich glaube am Schluss muss ich wieder sagen: es muss authentisch sein. Ich kann nicht einfach etwas über mich stülpen. Ich muss meinen Weg finden“ (Interview-1, Absatz 75).</p> <p>„Ich kann nicht die Kommunikation mir als ein separates Thema auflisten. Sondern, oder sagen, heute kommunizieren wir, oder. Ich muss immer kommunizieren und wenn ich das Kind nicht erreiche, dann glaub ich, kann ich die tollsten Sachen mitbringen, dann kann ich nichts bewegen“ (Interview-1, Absatz 91).</p>		
Gesprächshaltung	<p>Neu: Gesprächshaltung</p>	<p>Diese Kategorie beinhaltet Textpassagen, welche Aussagen zur Gesprächshaltung festhalten, die im Interview oft als <i>Haltung</i> bezeichnet wird.</p>	<p>„Einfach auch die Haltung, eben dass man wohlwollend ist und ja, wirklich versucht, die Atmosphäre zu schaffen. Das sind für mich so die Voraussetzungen, dass ich gut vorbereitet bin“ (Interview-3, Absatz 37).</p>
	<p>„Ja, von der Haltung her, ich komme, um zu schauen. So. Und ich bin nicht die, die alles weiss, (...“ (Interview-1, Absatz 22).</p> <p>„Ja, ich denke, Kommunikation hat sehr viel mit Haltung zu tun. Und ja, es ist das Interesse am Gegenüber, seien das Kinder, Eltern, Fachleute, was auch immer. Hm, (...) und auch sich einfühlen können. Empathie ist für mich ein grosses Thema, Thema Kommunikation und eben es ist nicht etwas, das mit jemandem alleine zu tun hat, sondern wirklich mit meinem Gegenüber zusammen“ (Interview-3, Absatz 5).</p> <p>„Achtsam im Austausch, in der Zusammenarbeit mit Eltern, mit Fachleuten zu sein, einfach auch sehr einfühlsam sein“ (Interview-3, Absatz 13).</p> <p>„Ein Teil der Grundlage ist die Beziehung, wie grundsätzlich bei der Arbeit, also ich merke so, dass der Beziehungsaufbau im Zusammenhang auch mit Vertrauen, also eine Vertrauensbasis zu schaffen. (...) wie ich eben schon gesagt habe die Haltung“ (Interview-3, Absatz 19).</p>		

„Und ich denke, mit der Kommunikation mit dem Kind und mit den Eltern ist,(...) eben die Haltung dahinter bleibt für mich eigentlich die gleiche“ (Interview-3, Absatz 27).

„Einfach auch die Haltung, eben dass man wohlwollend ist und ja, wirklich versucht, die Atmosphäre zu schaffen. Das sind für mich so die Voraussetzungen, dass ich gut vorbereitet bin“ (Interview-3, Absatz 37).

„Das ist ad hoc sich auf eine Situation einlassen können und auch sehr flexibel zu sein, auch in der Kommunikation, im Denken. Aber eben, das ist im Hintergrund, das ist die Grundlage, die Haltung. Und ich glaube, wenn man diese wie verinnerlicht hat, dann erfüllt es sich auch. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich nicht zu verstellen. Also sich selber zu sein. Ja, ich mit meiner Art“ (Interview-3, Absatz 43).

„Und eben wie gesagt, ich denke es hat so viel mit Haltung zu tun im Endeffekt“ (Interview-3, Absatz 53).

„Ich denke: offen sein, also die Offenheit, auch einfach sich auf etwas einlassen können, nicht vorgefertigte Meinungen zu haben. Empathie, gut zuhören können, das denke ich, ist sowieso das A und O. Und ehrliches Interesse zu haben am Gegenüber“ (Interview-3, Absatz 55).

„Ich habe mich verändert mit der, mit der, mit der Haltung mehr von: ich muss mich nicht mehr, ich muss meines nicht mehr verteidigen, oder, meines nicht mehr, ja, mich da möglichst abgrenzen, sondern du machst es anders, aber auch toll“ (Interview-2, Absatz 29).

„Es ist eben auch ein Altersthema, oder. So ein bisschen gelassener wird und bescheidener in Bezug auf das eigene, was ich, was kann ich bieten, auch bis hin zu: was kann Früherziehung eigentlich bewirken und darum bescheidener werden“ (Interview-2, Absatz 31).

„Damit ich einfach noch so 10 Minuten, eine Viertelstunde habe, um zu spüren, wo sind sie im Moment, was ist auch noch wichtig in der Familie und was muss ich noch wissen und wo (...) mmh, gibt es noch Förderansätze. Und das passiert, das ist mehr eine Haltung, das ist nicht inhaltlich, dass ich das kurz vorbereitet habe. Das ist mehr die Art, das Gespräch anzubieten. Wenn es nicht wahrgenommen wird, dann ist es auch ok. Das ist für mich kein Problem. Aber meistens hört man noch ganz viel, das (...) das wichtig sein kann“ (Interview-1, Absatz 43).

„Also sich hinsetzen und nichts wollen. Das finde ich etwas Wichtiges. Ausstrahlen, ich habe jetzt noch einen Moment Zeit“ (Interview-1, Absatz 57).

„Und ihnen auch, auch da wieder die Haltung, ich, ich hoffe, du kannst das. Oder ich glaube daran, dass du das versuchen willst. Oder du kannst das ganz sicher. Oder du möchtest nicht, dann machen wir es nicht, aber du musst es mir sagen, oder. Das wäre ja auch eine Möglichkeit (lachen)“ (Interview-1, Absatz 93).

Leitfaden-Fragebogen

**Fragestellung: Welche kommunikativen Fertigkeiten nutzt die/ der HFE im Berufsalltag?
Und wie hat sie/ er diese Fertigkeiten erlangt?**

Einstieg: Assoziation Kommunikation in der HFE	Memos, Aufrechterhaltungsfragen, Steuerungsfragen	Mögliche Kategorien & Subkategorien
<p>Kommunikation ist ein weiter Begriff. Wenn Sie nun diesen Begriff hören und an Ihr Berufsfeld der HFE denken, was kommt Ihnen dazu in den Sinn? Woran denken Sie dabei?</p> <p>Wenn Sie mal laut nachdenken, welche Begriffe fallen Ihnen spontan zum Thema der Kommunikation ein?</p>	<p>Können Sie das noch näher beschreiben? Wie sind Sie zu diesen Aussagen gekommen? Wie war das mit....? Und dann....?</p> <p>Kommt Ihnen dazu ein Beispiel in den Sinn? Erzählen Sie doch einmal.</p> <p>Und wie stehen Sie zu diesen Begriffen? Was bedeuten Ihnen diese Begriffe? In welchen Situationen nutzen Sie diese?</p>	<p>Kategorie: berufliche Aspekte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Studium • Aus- Weiterbildung • Selbststudium • Berufspraxis • Kollegiale Beratung • Supervision • Intervention • Rückmeldungen von: Eltern, Team, interdisziplinäres Team • Rolle der HFE • Theorien <p>Kategorie: persönliche Aspekte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motivation • Interesse • Erfahrungswerte • Haltung, Einstellung • Biographie

Anwendung kommunikativer Fertigkeiten Leitfrage: Welche kommunikativen Fertigkeiten werden im Berufsalltag angewendet?	Memos, Aufrechterhaltungsfragen, Steuerungsfragen	Mögliche Kategorien & Subkategorien
<p>Als HFE kommunizieren Sie täglich in unterschiedlichen Situationen. Ich denke dabei an die 5 Aufgabenfelder der HFE: Präventive Massnahmen und Früherkennung, Diagnostik, Förderung des Kindes, Beratung und Begleitung der Bezugspersonen und Koordinierung der Hilfesysteme. Können Sie darüber erzählen, wie sie in diesen unterschiedlichen Aufgabenfeldern kommunizieren? Wie machen Sie das? (Strategie?)</p> <p>Gespräche finden in der HFE wie bereits gesagt in unterschiedlichen Aufgabenfeldern statt. Eine typische Gesprächssituation ist für Sie, wenn Sie in der Familie mit dem Kind arbeiten. Wenn Sie nun an die Kommunikation mit den Eltern denken, worauf achten Sie? Oder was ist ihnen persönlich wichtig dabei?</p> <p>Gespräche lassen sich vorbereiten und planen. Da es sich um einen Dialog handelt, ist der Verlauf des Gespräches von mindestens zwei Personen abhängig. Wann sind Sie mit einem Gesprächsverlauf zufrieden? Können Sie ein solches Gespräch beschreiben?</p>	<p>5 Aufgabenfelder der HFE</p> <p>Was scheint ihnen dabei wichtig zu sein? Worauf achten Sie? Gibt es Schlüsselmomente, welche Ihnen dazu einfallen? Wenn ja, können Sie einen solchen Moment beschreiben? Oder fällt Ihnen ein Schlüsselsatz ein, den Sie immer wieder sagen?</p> <p>Wie beraten Sie die Eltern? Wie geben Sie den Eltern Rückmeldungen? Wie nehmen Sie Fragen auf? Wie beantworten Sie Fragen?</p> <p>Können sie Voraussetzungen beschreiben, welche ein solches Gespräch erst ermöglichen? Was braucht es ihrer Meinung nach? Gibt es weitere Aspekte, welche Ihnen dazu in den Sinn kommen? Was ist notwendig, damit ein Gespräch gelingen kann? Worauf greifen Sie zurück, wenn das Gespräch stockt? Wenn Sie nicht weiter kommen?</p>	<p>Kategorie: Verbale Fertigkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktives Zuhören • Paraphrasieren • Fragen stellen • Reflektieren • Verstärken • Erklären <p>Kategorie: Nonverbale Fertigkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mimik • Gestik • Körperhaltung • Rapport herstellen • Blickkontakt • Gesprächspausen <p>Kategorie: Gesprächshaltung in Anlehnung an C.Rogers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empathie • Kongruenz • Akzeptanz

<p>Gibt es im Bereich der Kommunikation Tätigkeiten, welche Sie gerne oder ungerne tun? (Gespräche vorbereiten, durchführen, leiten, evaluieren, interdisziplinärer Austausch)</p> <p>Gibt es im Bereich der Kommunikation Theorien, Gesprächsmodelle oder Merkblätter, welche Sie in der Praxis einsetzen?</p> <p>Was hat sich auf Grund Ihrer Erfahrungen im Bereich Kommunikation bewährt? (Eltern- Fachgespräche, Team, Behörden)</p>	<p>Können Sie das näher beschreiben? Oder haben die keine besonderen Vorlieben, resp. Abneigungen?</p> <p>Wenn ja, welche? Wie sind Sie zu diesen Informationen gekommen? Worauf führen Sie es zurück, dass Sie diese Informationen im Berufsalltag nutzen und als hilfreich empfinden?</p> <p>Gesprächsvorbereitung? Gesprächsleitung?</p>	<p>Kategorie: berufliche Aspekte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Studium • Aus- Weiterbildung • Selbststudium • Berufspraxis • Kollegiale Beratung • Supervision • Intersivision • Rückmeldungen von: Eltern, Team, interdisziplinäres Team • Rolle der HFE • Theorien
<p>Erwerb kommunikativer Fertigkeiten Leitfrage: Wie erwirbt die HFE die kommunikativen Fertigkeiten?</p>	<p>Memos, Aufrechterhaltungsfragen, Steuerungsfragen</p>	<p>Mögliche Kategorien & Subkategorien</p>
<p>Die Kommunikation ist in Ihrem Beruf ein fester Bestandteil davon. Wenn Sie sich nun an ihre ersten Monate oder auch Jahre als HFE erinnern und nun daran denken, wie Sie damals kommuniziert haben, was kommt Ihnen dabei in den Sinn?</p> <p>Wenn Sie an die Kommunikation denken und Ihre Anfangszeit in der HFE, was war damals wichtig für Sie?</p> <p>Und wenn Sie nun an heute denken. Wie kommunizie-</p>	<p>Woran denken Sie dabei? Wie haben Sie sich damals gefühlt? Gab es kommunikative Situationen, welche Sie überrascht oder auch überfordert haben? Wenn ja, können Sie eine solche beschreiben?</p> <p>Woran haben Sie sich orientiert? Gab es Dinge, welche Sie damals vermisst haben, also gebraucht hätten? Welche Rolle spielte dabei das Team, die Stellenleitung?</p>	<p>Kategorie: berufliche Aspekte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Studium • Aus- Weiterbildung • Selbststudium • Berufspraxis • Kollegiale Beratung • Supervision • Intersivision • Rückmeldungen von: Eltern,

<p>ren Sie jetzt mit den Eltern, mit den Fachleuten? Wie empfinden Sie dies?</p> <p>Wovon haben Sie während des Studiums oder während Weiterbildungen im Bereich der Kommunikation profitiert?</p> <p>In welcher Form wurde der Bereich der Kommunikation innerhalb der Ausbildung berücksichtigt? Und in der Berufspraxis? Im Team?</p> <p>Zum Abschluss des Interviews habe ich noch eine hypothetische Frage. Wenn Sie nun selber eine Weiterbildung zum Thema „Kommunikation in der HFE“ zu planen hätten, wie würde das Rahmenprogramm aussehen?</p>	<p>Hat sich an ihrem Kommunikationsstil etwas verändert? Wenn ja, können sie dies näher beschreiben?</p> <p>Wovon haben Sie im Bereich der Kommunikation profitiert? Was hat Sie weiter gebracht?</p> <p>Bei Ihnen, ihrer Kommunikation? An der Situation allgemein? Was war hilfreich? Wovon hätten Sie sich mehr gewünscht? In welcher Form fanden die besuchten Aus- oder Weiterbildungen statt?</p> <p>Welche Schwerpunkte würden Sie setzten? Welche Vermittlungs- oder Übungsmethoden würden dabei zum Einsatz kommen? Gibt es Referenten, welche Sie gerne dazu einladen würden? Was würden Sie auf jeden Fall einplanen? Was würden Sie auf jeden Fall weglassen?</p>	<p>Team, interdisziplinäres Team</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rolle der HFE • Theorien <p>Kategorie: Weiterbildungen, Studium</p> <ul style="list-style-type: none"> • Theorien • Praktische Übungen • Gespräche, Austausch • Videobeispiele • Kollegiale Hospitation <p>Kategorie: Weiterbildungen, Studium</p> <ul style="list-style-type: none"> • Theorien • Praktische Übungen • Gespräche, Austausch • Videobeispiele • Kollegiale Hospitation
<p>Abschluss Interview</p>	<p>Angaben zur Person</p>	
<p>Meine Fragen konnte ich alle stellen. Vielen Dank. Kommt Ihnen noch etwas in den Sinn? Etwas, dass sie sagen möchten? Vielen Dank für Ihre Zeit und das Interview!</p>	<p>Anzahl Berufsjahre HFE: Beruflicher Werdegang: Studium, Aus- Weiterbildungen Geschlecht:</p>	

Information für Interviewanfrage

Haben Sie Zeit für ein Interview?

Thema: Die Entwicklung der kommunikativen Fertigkeiten

Mit den Eltern reden, im interdisziplinären Team diskutieren oder Erstgespräche führen, all diese Tätigkeiten gehören zu Ihrem Berufsalltag. Über Kommunikation erreichen Sie Ihr Gegenüber und können so Ihre Gedanken, Sorgen oder Anliegen mitteilen. Als Heilpädagogische Früherzieherin oder Heilpädagogischer Früherzieher (HFE) erleben Sie keinen Tag ohne Kommunikation. Entsprechend nutzen Sie Ihre kommunikativen Fertigkeiten wie: Fragen stellen, zuhören oder Inhalte zusammenfassen.

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung, beschäftige ich mich mit dem Thema der Entwicklung der kommunikativen Fertigkeiten der Heilpädagogischen Früherzieherin, des Heilpädagogischen Früherziehers (HFE). Ich möchte mehr darüber erfahren, wie Sie Ihre kommunikativen Fertigkeiten erlangt haben und welche Fertigkeiten Sie als HFE nutzen. Um diese Fragen zu beantworten, bin ich auf der Suche nach Interviewpersonen aus der HFE.

Thema des Interviews

Die Entwicklung der kommunikativen Fertigkeiten der Heilpädagogischen Früherzieherin, des Heilpädagogischen Früherziehers (HFE).

Fragestellung Masterarbeit

Wie gelangt die Heilpädagogische Früherzieherin, der Heilpädagogische Früherzieher zu seinen, ihren kommunikativen Fertigkeiten?

Dauer des Interviews

60 – max. 90 Minuten, Durchführungszeit: 23. Februar – 31. März 2015

Vorgehen

Das Interview kann an einem von Ihnen frei gewählten Ort durchgeführt werden. Voraussetzung dafür ist ausschliesslich eine ruhige Umgebung, damit das Interview mit dem Audiogerät aufgenommen werden kann. Eine Vor- oder Nachbereitung für das Interview ist von Ihrer Seite her nicht notwendig.

Datenschutz- und material

Sämtliche Daten und Angaben werden für die Masterarbeit in anonymisierter Form festgehalten. Entsprechend ist der Umgang mit dem Datenmaterial vertraulich. Das aufgenommene Interview wird transkribiert, um die gewonnenen Informationen weiter verwenden zu können.

Ergebnis

Wenn Sie Interesse an den Ergebnissen der Masterarbeit haben, so sende ich Ihnen gerne ein Exemplar der Masterarbeit in elektronischer Form zu.

Ihre Erfahrungen und Gedanken zum Thema *kommunikative Fertigkeiten* interessieren mich und so hoffe ich, in einem Interview mehr darüber zu erfahren. Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüsse

Katrin Eggenberger

Katrin Eggenberger
Masterstudiengang Heilpädagogische Früherziehung
Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH)
Mail: eggenberger.katrin@learnHfH.ch
Mob: 076 480 05 77

Einverständniserklärung

Katrin Eggenberger
Grebelackerstr. 25
8057 Zürich

Mob: 076 480 05 77
Mail: eggenberger.katrin@learnHfH.ch

Einverständniserklärung

Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Titel der Masterarbeit: **Die kommunikativen Fertigkeiten der Heilpädagogischen Früherzieherin**

Hiermit erklärt die Verfasserin der Masterarbeit, Katrin Eggenberger, dass sämtliche Angaben, welche von Ihnen im Interview gemacht werden, anonymisiert werden. Rückschluss auf Ihre Person sind deshalb nicht möglich. Nach Abschluss der Masterarbeit werden sämtliche Audiodateien gelöscht.

Ort:	
Datum:	
Unterschrift der Verfasserin:	

Hiermit gebe ich als Interviewperson die Einwilligung für das Interview und die entsprechende Audioaufnahme. Das anonymisierte Interview kann im Rahmen der Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik genutzt werden.

Ort:		
Datum:		
Unterschrift Interviewperson:		
Interesse an einer elektronischen Version der Masterarbeit.	Ja	Nein
bei Interesse: Mailadresse		

Interview 1 (Transkription)

1 **Interview 1**

- 2 ja, also vielen dank für die zusage für dieses interview. und wie bereits kurz angesprochen, bin ich an gedanken und erfahrungen aus der praxis zum thema kommunikation interessiert. #00:00:22-2#
- 3 I #00:00:22-2# nun ist kommunikation ein sehr grosser und weiter begriff, (...) mmh, wenn sie nun diesen begriff hören, einfach nur kommunikation und aber dabei an das berufsfeld der heilpädagogischen früherziehung denken, was kommt ihnen da in den sinn? oder woran denken sie dabei? #00:00:40-6#
- 4 **HFE-1** #00:00:40-6# zuvorderst, (...) mmh, dass junge berufsanfänger oft zwar über theorien verfügen, aber in der praxis ganz viel unterstützung brauchen. und daran hat sich seit meiner ausbildung bis heute relativ wenig verändert. #00:01:06-7#
- 5 I #00:01:06-7# in welcher form oder an welche unterstützung denken sie dabei? #00:01:11-3#
- 6 **HFE-1** #00:01:11-3# (...) mmh, fallbesprechungen, ganz viel auffangen. wo wir auch bei den jungen kolleginnen erfahrenen auch einmal nachfragen müssen, wie ist es dir gegangen? wie geht es dir? und auch sagen, komm, wenn du (...) an ein problem stösst. oder auch, ähm, was ist eigentlich unsere aufgabe in der früherziehung? (...) mmh, wie kommuniziere ich das mit den eltern? wie kläre ich diese frage? warum komme ich? die frage, welche über die arbeit mit dem kind hinaus geht? wie vermittele ich den eltern, dass ich auch dazu da bin, mit ihnen nach lösungsmöglichkeiten zu suchen? ihnen (...) hilfe anzubieten, je nach fragestellung eben des Kindes, oder. das kann aber sehr, sehr breit sein, ja. #00:02:18-7#
- 7 I #00:02:18-7# und wie findet die beratung oder diese unterstützung statt? also, sie haben vorher gesagt, eben sei es fallbesprechung, oder so. wie kann ich mir das vorstellen? wenn nun so berufseinsteigerinnen kommen? #00:02:35-0#
- 8 **HFE-1** #00:02:35-0# also die werden ganz sicherlich ziemlich (...) mmh, also ich sehe diese berufsanfängerinnen eigentlich wöchentlich. entweder frage ich sie oder sie kommen spontan mit anliegen. und am schönsten ist natürlich, wenn sie spontan kommen. da können wir gleich mal schauen. und wenn sie nicht spontan kommen, dann gehe ich mit ihnen so ihre familien einmal durch und schaue, wie geht es da oder da und wie läuft es, ja genau. also, das ist eben auch die

frage des vertrauens ganz wichtig, oder. also, ich erzähle erst dann, wenn ich mich auch sicher fühle, dass ich auch mit fehlern kommen kann, also fehler in anführungsstrichen, oder. aber ich sage, dass ich auch so angenommen werden kann, also mit dem, wie ich in jener situation gehandelt habe. #00:03:31-7#

- 9 I #00:03:31-7# vertrauen ist nochmals ein grosses thema, einerseits wenn das die leute als HFE-1 in der praxis, andererseits auch, ich bleibe nochmals bei den berufseinsteigerinnen, ich denke, dass dies ein gutes beispiel ist. nun, wie machen sie das in ihrer rolle, dass dieser vertrauensaufbau für eine solche offene, ich sage mal, offene kommunikation möglich ist? es ist ja nicht einfach so, dass da jemand neu beginnt und,... #00:03:59-7#
- 10 **HFE-1** #00:03:59-7# ich denke, eigentlich ist es sehr vergleichbar mit den eltern (lachen), das unterstützen, was, was ich für positiv ansehe, oder, oder wenn ich etwas sehe, das gelungen ist, oder ich ermutige ein problem anzusprechen, ich bin froh, dass du mir davon erzählst, also persönlich mitteilung einflechten in die fachebene. #00:04:28-0#
- 11 I #00:04:28-0# (...) mmh, nochmals zurück zur kommunikation, sie haben schon viel erwähnt das auch zusammenhängt mit dem begriff. was für wörter, oder was für wörter oder was für schlagwörter, was für begriffe kommen ihnen in den sinn zum thema kommunikation? #00:04:45-1#
- 12 **HFE-1** #00:04:45-1# (lachen), sender und empfänger, blickkontakt, spüren von spannungen (...) mmh, sich wohlfühlen (...) mmh, informationen vermitteln, probleme ansprechen, (...) ja. #00:05:11-6#
- 13 I #00:05:11-6# ein grosser strauss. #00:05:12-9#
- 14 **HFE-1** #00:05:12-9# ja. #00:05:25-9#
- 15 I #00:05:25-9# ja, dann möchte ich wechseln zur leitfrage, wie jetzt die kommunikative fertigkeit, also eben all das, was sie oder schon vieles angesprochen haben, sender, empfänger und und und. wie sieht das in der praxis aus? also, sie kommunizieren täglich in unterschiedlichen arbeitsfeldern. Christina Koch ist ja da gerade bei einem projekt, wo ich nicht weiss, ob sie auch mitgemacht haben, wo es um die... #00:05:40-6#
- 16 **HFE-1** #00:05:40-6# ...ich persönlich nicht, aber einzelne... #00:05:45-5#

- 17 I #00:05:45-5# ...andere. sie hat das so aufgeteilt in präventive massnahmen und früherkennung, diagnostik, förderung vom kind, beratung und begleitung der bezugspersonen, koordinierung des hilfssystems, also es ist wirklich die ganze bandbreite. könnten sie ein wenig davon erzählen, wie sie persönlich in diesen verschiedenen feldern kommunizieren? #00:06:08-9#
- 18 **HFE-1** #00:06:08-9# zählen sie alle nochmals auf. #00:06:12-5#
- 19 I #00:06:12-5# soll ich nochmals aufzählen. es sind viele, also ich versuche es. präventive massnahmen, also prävention und früherkennung, dann diagnostik, förderung vom kind, also therapie oder förderung, beratung und begleitung von bezugspersonen, und dann noch koordinierung des hilfssystems. #00:06:34-4#
- 20 **HFE-1** #00:06:34-4# ja, ich denke das ist schwierige jetzt, das ist eben sehr aufgelistet, (...) mmh, häufig passiert vieles miteinander. also die themen gehen auch in einander über. der teil diagnostik ist so vielleicht das erste, was, das passiert ja auch als erstes. wir bekommen die kinder zugewiesen, machen eine erstdiagnostik und teilen den eltern mit was wir (...) mmh, was wir jetzt gesehen haben oder wie wir die situation einschätzen. und (...) wenn ich jetzt das anschau, dann ist schon so mit den eltern zusammen zu schauen, wie kann ich mich rückversichern, habe ich ihr kind irgendwie so gesehen, wie sie es kennen. ist es so gewesen, oder was für sorgen haben sie, also ich bin nicht diejenige, die nur mitteilung macht, sondern ich möchte auch wissen (...) wie erleben sie die situation, wo finden sie es schwierig, weil am schluss muss ich meine mitteilung der erstdiagnostik oder von der diagnostik, zusammenbringen mit den vorstellungen von den eltern. Also wir müssen uns irgendwo auf dem, in der oder nach dieser mitteilung müssen wir uns treffen und auf einen gemeinsamen weg gehen können. (...) und wohin der dann geht, ob das dann präventive massnahmen sind, die wir dann besprechen oder wie die arbeit mit dem kind aussehen, wie die eltern die situation unterstützen können, aber auch wo sie unterstützung brauchen und die klärung, was ich jetzt in dem ganzen feld zu tun habe, das alles (...) findet dann statt oder beginnt dann. das kann ja nicht alles in einer stunde passieren, oder. aber beginnt dann, denke ich.
#00:08:34-4#
- 21 I #00:08:34-4# und das ist ja, sie haben es gerade am anfang erwähnt, wenn so ein diagnostischer teil kommt, sie haben vorhin erwähnt, eben mitteilung oder kommunikation mit den eltern, dann ist das vertrauen vielleicht noch nicht so gestärkt oder noch nicht so gefestigt. wenn sie nun mal so überlegen, was haben sie das gefühl, was ist dann besonders wichtig? Aus ihrer sicht und langjährig schon in der HFE-1 tätig? #00:09:05-2#
- 22 **HFE-1** #00:09:05-2# ganz, ganz wichtig ist (...) einerseits einmal zu beschreiben, was ich gese-

hen habe. mich relativ (...) klar und einfach auszudrücken. ich habe mir gerade überlegt ob ich, wie das mit dieser bewertung ist, aber ich muss, irgendwann muss ich auch bewerten in dem gespräch, muss ich auch einen stand, muss jährlich mitteilen was ich gesehen habe, was ich da, ich muss authentisch sein, das ist mal etwas. (...) dann muss ich schauen, wo stehen die eltern im ganzen prozess, was, wie habe ich sie erlebt in der ganzen situation. (...) mmh, sind das eltern, die die problematik bereits sehen vom kind, oder sie sogar vielleicht schlimmer einschätzen als ich oder sind es eltern, die sagen: ja, ja, das kommt schon - oder? und je nachdem muss ich, ist ja mein ziel, dass wir ein gemeinsam, eben den gemeinsamen weg gehen können und - also ich muss schon auch sehr versuchen, die eltern dort abzuholen, wo sie sind, nicht nur das kind. und wie man das macht? einerseits denke ich, ihnen zu zuhören, möglichst viele informationen von den eltern zu bekommen, und viel, ganz viel zu beobachten. wie sie mit dem kind umgehen, ganz viel versuchen mitzubekommen, was in den kontakten, die man bereits gehabt hatte, stattgefunden hat. und vielleicht einmal nachfragen: ist das so? oder eine art offene fragen stellen, dass ich (...) mmh, ja von der haltung her, ich komme, um zu schauen. so. und ich bin nicht die, die alles weiss, (...) #00:11:13-6#

23 I #00:11:13-6# das ist jetzt schon ein wenig die anschlussfrage gewesen. eben wie machen sie das? also ich habe in klammer so ein wenig die strategie, das haben sie, denke ich schon erwähnt, sie haben eben die haltung angesprochen, sie sind eine sehr starke beobachterin in dem fall in einem ersten teil. es gibt so wie schlüsselsätze, wo sie sich manchmal dabei ertappen, oder dabei ertappen, die sie immer wieder sagen in solchen situationen grad, ich denke an phasen von erstkontakten. #00:11:44-9#

24 HFE-1 #00:11:44-9# ja zum beispiel, ich sage: ja, was denken sie, können sie mir erzählen, warum sie heute bei mir sind? (...) mmh, was versprechen sie sich... #00:11:51-2#

25 I #00:11:51-2# ...wie sind da jeweils die reaktionen, so mehrheitlich? #00:11:55-1#

26 HFE-1 #00:11:55-1# oh, viele sagen, weiss ich eigentlich auch nicht. sie haben gesagt, ich solle mal kommen. und dann frage ich: ja, wissen sie denn was das ist, heilpädagogische früherziehung? und dann (...) ich würde sagen 80% wissen es nicht. und dann starten wir einmal mit dem, wo sind sie da überhaupt gelandet und was wir jetzt machen, oder. ich glaube nicht, dass die ärzte, also viele kommen von den ärzten, werden geschickt von den ärzten (...) mmh dass sie das nicht wirklich erklären, vielleicht nicht ganz genau, aber die eltern fragen in diesem moment auch noch nicht. Sie fragen dann, sie fragen ja noch nicht mal hier bei mir. es gibt einen teil der fragt. was machen sie eigentlich? das ist eine frage und eine andere frage ist: was möchten sie wissen nach dieser abklärung? was ist ihre frage oder was denken sie was, ja (...) wo das problem ist?

- oder was für fragen haben sie? dann merke ich, wie ich ihnen nachher antworten soll. #00:13:07-5#
- 27 I #00:13:07-5# und das heisst, mit diesen fragen ist das wie die basis für sie ja dann, um wiederum weiterzuarbeiten. oder, mit den informationen? #00:13:15-8#
- 28 **HFE-1** #00:13:15-8# ich bekomme ganz viele informationen. wo stehen sie eigentlich? sind sie gekommen, weil sie sich selber sorgen machen? sind sie geschickt worden? (...) mmh, ja. (...) ja und was ich mache, ist kurz vorstellen, wer ich bin. und ihnen auch, was ich auch mache, sage. was sage ich ihnen? ich sage ihnen wie ich heisse, wie alt ich bin... #00:13:37-8#
- 29 I #00:13:37-8# ... ja, wie stellen sie sich vor? wie machen sie das? #00:13:41-6#
- 30 **HFE-1** #00:13:41-6# dass ich verheiratet bin, und (...) mmh meistens, die meisten wollen gar nicht mehr wissen und dann höre ich...also, ja. dann höre ich auch auf und sage ihnen, wenn sie mehr wissen möchten, sollen sie einfach fragen. und wenn ich etwas nicht sagen möchte, sage ich es dann schon. #00:14:00-8#
- 31 I #00:14:00-8# woran erkennen sie oder wie interpretieren sie (...) mmh, sagen, sie wollen gar nicht mehr wissen, die eltern? #00:14:10-8#
- 32 **HFE-1** #00:14:10-8# sie steigen nicht darauf ein. sie fragen nicht weiter nach. sie sind (...) mmh, fühlen oder sehen sich oft so an, wie wenn sie jetzt eigentlich ganz an einem ganz anderen punkt sind. und dann, das ist auch verständlich. es geht ja nicht um mich, es geht um sie. #00:14:34-7#
- 33 I #00:14:34-7# ja (...), gespräche lassen sich vorbereiten und planen, es ist ja immer ein austausch, ich erwähne nochmals sender und empfänger, was sie auch schon genannt haben. wann sind sie mit einem gespräch zufrieden oder finden, das ist ein gutes gespräch gewesen, oder einfach eine gute situation? es muss jetzt nicht ein geplantes gespräch sein. #00:14:54-1#
- 34 **HFE-1** #00:14:54-1# (...), das ist mehr ein bauchgefühl. also es muss mir, am schluss muss ich das gefühl haben, wir haben uns verstanden und es ist, wir sind uns einig, wie es jetzt weitergehen soll. (...) ja, ich glaube, das ist so das... #00:15:16-0#
- 35 I #00:15:16-0# ...also das einverständnis, wie mit, oder ein gemeinsames übereinkommen? #00:15:21-0#

- 36 **HFE-1** #00:15:21-0# das muss nicht ein gemeinsames übereinkommen sein. nein, es kann auch sein, dass das (...) mmh, dass wir nicht gleicher meinung sind. aber dass wir das gefühl haben, es geklärt zu haben, dass wir sicher sind, wir haben einander gut verstanden. wir sind uns oft nicht ganz einig. das finde ich nicht schlimm, wenn wir uns nicht einig sind. #00:15:40-5#
- 37 I #00:15:40-5# aber, dass es offen konnte... #00:15:42-3#
- 38 **HFE-1** #00:15:42-3# aber...dass, dass das ausgesprochen worden ist. oder dass man, dann lass ich es stehen, oder wenn die eltern mir sagen, ich finde, mein kind das ist, eigentlich weiss ich gar nicht warum ich heute da bin. (...) mmh, es kann doch alles, oder? und dann sage ich, ja gut wir sehen nun mal, dann, dann (...),es kann ja auch am schluss noch so sein. dann sage ich es einfach nochmals, ich finde eigentlich, es ist alles in ordnung. (...) und dann kann ich sagen, ich bin da vielleicht nicht so ganz sicher. ich würde ihnen trotzdem raten, mal genauer hinzuschauen. und dann erzähle ich, für mich (unv.) was sie mir erzählt haben. aber man muss nicht, gleicher meinung ist man wahrscheinlich viel weni..., viel seltener als man meint. (...) #00:16:38-0#
- 39 I #00:16:38-0# gibt es dann bereiche von der kommunikation, also tätigkeiten, wo sie sehr gern oder ungerne machen oder tätigkeiten, oder gibt es situation, wo sie sagen, die mag ich oder das finde ich interessant? #00:16:55-3#
- 40 PAUSE
- 41 **HFE-1** #00:16:55-3# tätigkeiten? können sie mir nicht das beispiel geben oder eine situation? #00:17:00-7#
- 42 I #00:17:00-7# (...) mmh, sei es eben gespräche vorbereiten oder, sie sagen, ich bereite besonders gerne daheim in der familie vor, weiss auch nicht, ein beratungsgespräch. oder gibt es wie situationen, oder sie sagen ganz interessant finde ich interdisziplinäre gespräche weil (...) finde es vielleicht jetzt nicht unbedingt tätigkeiten, sondern vielleicht mehr, wenn ich es nun so laut überlege, vielleicht situationen, wo kommunikation aber auch wiederum... #00:17:32-6#
- 43 **HFE-1** #00:17:32-6# es sind dann ganz unterschiedliche gespräche dann, oder. also in einem interdisziplinären gespräch, da muss ich sehr, muss ich mich fachlich sehr (...) gut vorbereiten, da geht es oft um einen austausch und, und (...) was passiert jetzt mit dem kind eine standortbestimmung. (...) mmh, was ich mir so ein wenig zur gewohnheit gemacht habe, was ich so jetzt in der arbeit mit den kindern, wo ich das gefühl habe, das funktioniert für mich sehr gut, da geht es

auch wieder um vertrauen und, und, viele eltern haben am anfang lang das gefühl, wenn ich komme, dann muss alles parat sein, alles aufgestellt sein, das kind muss vielleicht frisch gebadet, geduscht sein. ich übertreibe jetzt. es wird mir so hingestellt, oder, damit das kind lernen kann. und das kind ist der auslöser, warum wir uns kennen, oder die situation vom kind, das ist schon klar. aber ich denke das umfeld ist enorm wichtig. und wenn eltern so, das ist auch schwierig, aus, aus der haltung der eltern oder eine veränderung herbei zuführen, dass die eltern merken, sie sind eigentlich mindestens so wichtig in meiner arbeit. (...) mmh, so dass ich mir lang überlegt habe, wie komme eigentlich ich in kontakt zu den eltern, oder setzen mich ins zimmer, vielleicht machen sie die türe zu oder das kind macht die türe zu und dann findet die förderung immer wieder, ja, auch (...) zwischen dem kind und mir statt und dann ist die stunde fertig und dann könnte man sagen, ja jetzt haben wir gut gearbeitet und wir erzählen noch kurz und dann gehe ich. und was ich aber (...) mmh, wenn es irgendwie geht, mache, ist dann einfach irgendwo mich hinsetzen. und oft ist das einfach so am küchentisch oder nochmals, also ich warte nicht, dass ich gebeten werde, abzusitzen, sondern ich mache es. um einfach nochmals zu signalisieren, ich hätte noch einen moment zeit oder ich frage vielleicht, bring das gespräch (...) frage vielleicht nochmals wie die letzte woche gelaufen war, oder etwas, das wir besprochen haben oder es ist irgendetwas, das ich sehe, also ich mache ja viele hausbesuche. damit ich einfach noch so 10 minuten, eine viertelstunde habe um zu spüren, wo sind sie im moment, was ist auch noch wichtig in der familie und was muss ich noch wissen und wo (...) mmh, gibt es noch förderansätze. und das passiert, das ist mehr eine haltung, das ist nicht inhaltlich, dass ich das kurz vorbereitet habe. das ist mehr die art, das gespräch anzubieten. wenn es nicht wahrgenommen wird, dann ist es auch ok. das ist für mich kein problem. aber meistens hört man noch ganz viel, das (...) das wichtig sein kann.

#00:20:53-1#

- 44 I #00:20:53-1# mich erinnert es jetzt gerade ein wenig wie sonst an gespräche, wenn man sagt: ja, das war es nun und dann schon fast wie zum informellen teil übergeht und dann kommen noch wichtige sachen. ich habe mir auch schon überlegt, warum ist das so? haben sie irgend eine idee? weil, sei es bei schulischen gesprächen, im vorschulbereich, es ist häufig so. wenn man so ein wenig zurücklehnen kann, dann kommen informationen von den eltern die vorher während einer stunde nicht angesprochen werden konnten oder mitgeteilt wurden. #00:21:28-6#
- 45 **HFE-1** #00:21:28-6# also mit, mit den kindern habe ich oft das gefühl, sie wollen einfach, da kommt jemand für eine stunde und die stunde muss ausgenützt werden. das ist mal das. und dann auch sich einfach gar nicht so wichtig nehmen. weil viele gar nicht so wissen, dass das eine bedeut (unv.), dass das für mich wichtig sein könnte. das ist wie ein langer prozess und ich kann auch dort drin wieder mal sagen: das ist schön, dass sie mir das gesagt haben. das(...) mmh, es ist jetzt ganz wichtig, was jetzt auch wieder das, das dann gewesen war. aber dass man auch, oder dass, das sie, ja... ich habe kürzlich eine mutter gehabt, die hat, da ist der prozess sehr har-

zig gewesen. die mutter war einerseits, hat sie zwar immer wieder emotionen geäußert, aber wenn ich dann versucht habe mit ihr ins gespräch zu kommen, dann ist sie auch immer wieder schnell ins kämmerlein, so innerlich und hat wieder zugemacht. und dann hatte sie einmal ein schlüsselerlebnis. sie hatte ihre tochter angemeldet in einen sprachheilk (unv.) nein, kein sprachheilkindergarten, in einem spielgrüpplein (...) mmh spezielle logopädisches spielgüpplein. genau. und die logopädin hat ihr dann am telefon gesagt, sie sei nicht sicher, ob das kind (...) in die gruppe passe. und sie müsse eine probezeit abmachen. und dann wurde diese mutter so wütend, dass sie absagte. und dann telefonierte sie mir, und fragte mich, ob sie das nun richtig gemacht habe, oder. und das, wenn sie mir dann telefoniert, dann weiss ich, so jetzt doch, jetzt ist es gut, oder jetzt, (...) und sie sagte dann auch, dass sie jetzt einfach jemandem telefonieren musste, weil sie so wütend und so traurig gewesen war, dass man ihre tochter nicht nehme, wie sie ist. und dann sagte ich, das finde ich auch verrückt, dass es schon probezeiten für kinder gibt. oder, also für spielgruppenkinder. ja, so aber das ist dann oft ein langer prozess. ja, aber es ist dann auch ganz wichtig, die eltern zu begleiten auf dem weg (...) vom prozess vom kindergarteneintritt, wo dann ja (...) sehr emotional ist, ganz oft, oder. und da ist wieder das schwierige, wie, wie nah darf ich den eltern kommen? und wie dis (unv.)..., wo, wo sich (...) mmh der gute weg zwischen nähe und distanz finden. weil ich bin dann auch wieder die fachperson, die kommt und sagt: ja, ich empfehle jetzt die und die schulung, oder. und das ist vielleicht auch nicht, das sind für mich auch nicht immer, oft, sind wir uns zwar einig, aber auch nicht immer. es gibt situationen, wo ich sage, ich empfehle jetzt (...) aus denen und denen gründen eine andere, eine andere schulung. ich muss es ja auch nicht bestimmen, aber ja. #00:24:45-9#

46 I #00:24:45-9# Sie haben am anfang, ganz, ganz am anfang vom gespräch erwähnt, dass berufseinsteigerinnen häufig eben theorien haben oder ein, ja ein theoretisches wissen. (...) mmh, jetzt im bereich der kommunikation, sie sind ja schon länger tätig, gibt es oder kennen sie theorien oder gesprächsmodelle, die sie in der praxis nutzen? oder merkblätter? oder irgendetwas?
#00:25:17-1#

47 **HFE-1** #00:25:17-1# nein, merkblätter nicht, nein. ich denke halt, (...) also ich kann sicher nicht sagen, ja. weil, rein sicherlich nichts. es ist, es ist ein weg zwischen verschiedenen weiterbildungen, über, aber auch ganz viele eigene erfahrungen, denke ich. (...) mmh, lebenserfahrung, aber, aber auch das lernen, worauf kommt es eigentlich an und ich denke zuhören ist etwas ganz wichtiges, (...) und was mir irgendwann, was ich irgendwann, ich weiss (...) nicht zu welchem zeitpunkt, dass ich immer mehr gemerkt habe, wegkommen von (...) sehr zielorientiertem denken. es geht oft nicht darum, einen ratschlag zu geben, sondern es geht darum, miteinander auf einen weg zu gehen. auch mal etwas offen zu lassen. keine antwort zu haben, ja. aber natürlich haben alle, alle machen, alle machen mal irgendwelche weiterbildungen. aber man muss es dann wie ausprobieren. man muss dann auch wirklich schauen, wie man selber mit diesen gefühlen, die

dann kommen, umgehen kann, wie man sie steuern kann. ja, ich denke, das macht halt jeder, das ist ein sehr individueller weg. #00:27:00-2#

48 I #00:27:00-2# sie haben die erfahrungen angesprochen, was, ich denke konkret berufserfahrungen oder eben lebenserfahrung... #00:27:06-6#

49 **HFE-1** #00:27:06-6# beides (...) beides #00:27:07-2#

50 I #00:27:07-2# ist das eine schnittmenge? #00:27:10-9#

51 **HFE-1** #00:27:10-9# ja. also das, das sehe ich auch bei kolleginnen, welche nicht mehr ganz jung starten oder schon in ähnlichen berufen gewesen sind, die bringen da schon sehr viel an erfahrungen mit. (...) auch bei den jungen (...) ja ich denke man muss, muss bei jedem wie die zeit geben diese erfahrung zu machen. ja. es gibt selten leute, die, die, die sich nicht auf diesen weg begeben können, so. und das kann man lernen, oder. aber man muss es, man auch nicht, ich glaube nicht, dass man einfach eine methode anwenden kann und die dann umsetzen, sondern die, die, die methode muss sich da irgendwo verinnerlichen und dann mach ich noch etwas daraus und dann kommt noch die oder die information dazu, oder (...) #00:28:09-1#

52 I #00:28:09-1# also was würden sie sagen sind voraussetzungen? sie sagten vorhin: auf den weg machen, schauen wie das geht, wie das tut. Was muss eine früherzieherin mit sich bringen, damit sie die kompetenzen irgendwie, ja, zu erwerben oder zu verbessern, zu erweitern? es gibt ja ganz viele ausdrücke dafür. so der boden, dass der dicker wird. #00:28:40-9#

53 **HFE-1** #00:28:40-9# also mal sicher gut zuhören können, aufnehmen, nicht gerade hinein stürzen, nicht gerade jedes problem lösen können wollen oder ich denke auch ganz wichtig, die haltung zu erwerben, dass nicht ich die probleme lösen muss, sondern dass (unv.), ich die eltern unterstützen muss, ihre eigenen probleme anzugehen. also dass so eine situation, man kommt zu einer familie und da ist nichts, oder. da sind keine spielzeuge, sozusagen und was herumliegt ist nicht brauchbar oder kaputt. und dann (...) mmh, und ich sehe, da ist auch nicht viel geld vorhanden, oder, oder wenn geld ausgegeben wird, dann vielleicht nicht für das, was ich jetzt gut finden würde für das kind. da muss ich jetzt gewisse wertfreiheiten behalten oder, diese leute, die leute, die geben jetzt ihr geld so aus, aber ich möchte sie aber trotzdem dazu motivieren zu können, für das kind spielsachen zu organisieren. aber dann gehe ich nicht los und kaufe sie, oder, oder leihe ständig meine sachen aus. das könnte ich ja auch, oder. mache ich auch manchmal, aber es geht eigentlich darum (...) ich komme in die familie und wenn ich hinausgehe dann nach, nach zwei, drei jahren, dann würde ich ja alles wieder mitnehmen, oder. aber in dieser zeit habe ich zeit den

- eltern informationen zu geben, wie man zu spielsachen kommt, was günstig wäre und auch gut ist, was, was das kind wirklich braucht und was nicht, oder. und (...) mmh, ja. #00:30:44-4#
- 54 I #00:30:44-4# zum nächsten bereich haben sie schon viel dazu erzählt auch, eben was hat sich auf grund von ihrer erfahrung im bereich von der kommunikation bewährt. ich glaube ich habe jetzt auch immer wieder gehört: haltung, die offenheit, und zuhören... #00:30:50-8#
- 55 **HFE-1** #00:30:50-8# ... und ruhe. #00:31:03-1#
- 56 I #00:31:03-1# ruhe. #00:31:03-6#
- 57 **HFE-1** #00:31:03-6# also sich hinsetzen und und nichts wollen. das finde ich etwas wichtiges. ausstrahlen, ich habe jetzt noch einen moment zeit. (lacht) ja, das ist auch so etwas, das, das man nicht, das auch die eltern nicht (...) eigentlich nicht erwarten, weil, ich sollte ja zeit haben für das kind, oder.(...) und ja, ich glaub das. #00:31:36-4#
- 58 I #00:31:36-4# jetzt, es geht ein wenig, also es geht so oder so nicht nur ein wenig, sondern es geht in einander über. die anwendung, der erwerb von all diesen kommunikativen fertigkeiten. ich möchte doch nochmals dort etwas nachgehen. dass die kommunikation ein fester bestandteil ist in ihrem beruf und auch wenn es schon monate, nein jahre her ist, als sie begonnen haben. monate wäre jetzt eben für eine solche berufseinsteigerin. (...) mmh, wenn sie sich zurück erinnern, können sie ein wenig erzählen, wie sie damals kommuniziert hatten, oder wie es ihnen dabei ergangen ist? #00:32:15-9#
- 59 **HFE-1** #00:32:15-9# ja, also ich. mich dünkt, damals, wir hatten ein fach gehabt: elternarbeit. aber wenn ich ehrlich bin, hatte ich keine ahnung. als ich, das war ein sprung ins kalte wasser gewesen. (...) und ich bin oft so alt gewesen wie die jungen müttern damals, das war auch schwieriger gewesen, jünger zu sein. und ich musste zuerst einmal lernen nicht überflutet zu werden von meinen gefühlen, wenn ich traurige sachen erlebt hatte, oder einfach auch damit umzugehen, dass etwas ist, wie es ist, das nicht besser wird oder vielleicht sogar noch schlimmer werden könnte, oder. ja da bin ich, und ich bin sehr froh gewesen um (...) zwei kolleginnen und um ein sehr offenes team damals, wo ich mich auch getraut habe zu sagen, wie es mir geht. bin oft auch relativ, auch wenn ich vorbereitet gewesen bin, recht strukturlos in, in solch einem gespräch gewesen. und ja, das ist also (lachen) manchmal war es schon ein wenig wild gewesen, ja. und das ist dann auch gerade etwas gewesen, was ich fand da muss ich jetzt, da möchte ich etwas verändern. da hatte ich mich am meisten schwimmend gefühlt, in der elternarbeit wenn, vor allem wenn es um emotionen ging. wenn es fachlich war, konnte man immer etwas sagen. aber, aber wenn es um

emotionen ging, ja. #00:34:10-7#

60 I #00:34:10-7# und wie sind sie das angegangen? #00:34:16-6#

61 **HFE-1** #00:34:16-6# einmal sicher in form von weiterbildung, aber auch ganz viel zu hause. ich habe mit meinem mann die situationen besprochen. (...) mmh, er ist psychotherapeut und wir haben dann, dann hat er, haben wir fallbeispiele zuhause durchgenommen. und ja, da habe ich sicherlich viel an haltung bekommen. aber ich habe auch selber viel supervision gemacht in dieser zeit, um mich besser kennen zu lernen und meine empfindungen sortieren zu können von den gefühlen, die ich in den familien aufgenommen hatte. und sagen können, das ist mein teil und der gehört eigentlich gar nicht in die familie, das ist trauer, die sich vielleicht bei mir auslöst und die hat mit der familie nichts zu tun. aber das muss man lernen zu trennen. man weiss (...) auch und umgekehrt, oder. ja. #00:35:16-9#

62 I #00:35:16-9# das heisst, wenn ich sie richtig verstehe, sie haben in der ausbildung, im studium ein gefäss gehabt, wo sie aber offensichtlich irgendwie nicht, wo sie nicht das erhalten haben, was sie vielleicht gebraucht haben oder nicht in dem mass und sie haben nachher die weiterbildung angesprochen . welche, z.B. weiterbildungen waren es, die sie besucht hatten? #00:35:42-7#

63 **HFE-1** #00:35:42-7# also ganz wichtig ist damals, weiss nicht ob sie die heute noch kennen, katarina bierber, gewesen, sie hat, da bin ich eigentlich jahrelang, sie hat so fortlaufende weiterbildung zum thema arbeitsbündnis angeboten und da bin ich während jahren gewesen. das war etwas vom wichtigsten und dann die supervision, wo ich einfach fallbeispiele gebracht habe, wo man einfach sortierte, worum geht es? wie gehe ich um, wie gehe ich um mit ärger? wie gehe ich um mit aggression von eltern? wie gehe ich um, wenn wir nicht gleicher meinung sind? wie kann ich zu dem stehen? oder wie, ja wie kann ich auch für meine verantwortung ist, das ist mir heute sehr bewusst, ich muss sehr früh sagen (...) sehr früh bereits mal auf das thema bildung, zukünftig bildung kommen, in irgendeiner art und weise oder das wort behinderung erwähnen. einfach mal zwischendurch, wenn ich das gefühl habe, ich habe da ein kind vor mir, das wirklich ein (...) grösseres problem vorliegt. nicht zu zuwarten bis es dann, also es gibt ja dann den ausdruck entwicklungsverzögerung. und da sagen die eltern ja lang und wenn ich das gefühl habe, nein das ist mehr, dann erwähne ich einfach auch einmal, ich sage nicht ihr kind ist behindert, aber das wort behinderung, dass dies nicht so tabuisiert wird. dass wir irgendwie darüber reden können. also versuchen es anzubieten, indem ich es verwende so. (...) ja, ganz viel persönliche erfahrung eigentlich. es sind weniger die, die (...) mmh, die methoden gewesen, die mich ansprechen. ich mag auch nicht nach... #00:37:35-6#

- 64 I #00:37:35-6# schema? #00:37:35-6#
- 65 **HFE-1** #00:37:35-6# nach schemen arbeiten. da hör, da hör ich bald auf damit. #00:37:43-4#
- 66 I #00:37:43-4# also könnte man jetzt wie so vieles, was ich bis jetzt von ihnen gehört habe, wenn man das so wie zusammenfassen kann, oder vielleicht habe ich es jetzt so verstanden, einfach so ist, dass es im grunde genommen darum geht, dass die person, welche in der HFE-1 arbeitet, die viel, in vielen verschiedenen feldern kommuniziert, dass sie einfach ein gutes umfeld hat, auch hinter sich. also sie haben gerade am anfang erwähnt: sie haben ein gutes team gehabt, teamkolleginnen. Oder was würden sie meinen, macht es aus, dass jemand findet, oh vor lauter schwimmen, also das kann ich nicht, das ist mir...? #00:38:23-2#
- 67 **HFE-1** #00:38:23-2# ich glaube, die bereitschaft zur selbstreflexion muss da sein. wo dann die, wo sich die person die selbstreflexion holt, einen teil muss sie sich sicher in der institution erhalten und teamsitzungen im einzelgespräch mit der führungsperson u.s.w.das, das glaube ich schon. aber sie muss auch sonst, finde ich, schon eine gewisse bereitschaft haben (...) über ihre eigenen schwächen und stärken bescheid zu wissen. ja. #00:38:52-1#
- 68 I #00:38:52-1# ist das thema gewesen im studium, als sie selber...? #00:38:56-8#
- 69 **HFE-1** #00:38:56-8# nein. nein, damals nicht. es ist 30 jahre her. da ging es viel darum, wie geht es nachher der familie, wenn sie ein behindertes kind hat, weniger um die selbstreflexion. das ist, das ist erst dann wie später gekommen, als ich wie gemerkt habe, damit ich sicher auf meinem stuhl sitzen bleiben kann, muss ich wissen, wie ich bin. (lachen) #00:39:26-5#
- 70 I #00:39:26-5# ja, die nächste frage erübrigt sich jetzt ein wenig, aber ich stelle sie trotzdem. wovon haben sie während des studium im bereich der kommunikation? oder gab es sachen, von denen sie trotzdem sagen können, das hat mir etwas gebracht? #00:39:47-9#
- 71 **HFE-1** #00:39:47-9# vom lehrstoff, vom lehrstoff vielleicht, (...) also, wie soll ich das jetzt sagen, also vom lehrstoff her, haben wir ein thema, das fach elternabend gehabt (...) (lachen) vielleicht weniger direkt über, über, über das, über das fach, aber halt miteinander... #00:40:15-7#
- 72 I #00:40:15-7# ... oder der austausch, oder... #00:40:20-4#

73 **HFE-1** #00:40:20-4# ..man hat, ja hat miteinander gelernt. man hat sich gegenseitig unterstützt. es ist, also die klasse und ich, ich habe, ich habe die ausbildung damals berufsbegleitend in, habe dann zwei kursteilnehmer kennen gelernt, und das ist sehr unterschiedlich gewesen. die erste gruppe, die ersten zwei jahre die sind sehr eng zusammen gewesen. das war sehr positiv. und die zweite gruppe ist nachher, hat ganz anders funktioniert. Da habe ich dann etwas mehr mühe gehabt, vielleicht auch wieder hinein zu kommen. aber mehr vielleicht der kontakt untereinander, sich zu unterstützen, zu helfen, zu lernen miteinander. wir hatten auch gute dozenten, die sehr gut kommunizieren konnten. wo das aber nicht so explizit jetzt als fach oder als (...) wissenschaft gelebt haben, sondern einfach, die einfach selber sehr einfühlsam gewesen sind oder sehr gut informationen vermitteln konnten. Das ist ja auch nicht jedem gegeben, oder. (...) ja und ich denke, wichtig ist auch wirklich immer wieder, wie machen es die andern, wie mache ich es. es ist ganz fest zuschauen, wie gehen andere um, wie schaffen andere. eine gute stimmung produzieren und ein wenig herausfinden, was machen die, was ich nicht mache, oder... #00:41:53-1#

74 I #00:41:53-1# ..anders oder#00:41:57-7#

75 **HFE-1** #00:41:57-7# anders. es muss ja auch, eben ich glaube am schluss muss ich wieder sagen: es muss authentisch sein. ich kann nicht einfach etwas über mich stülpen. ich muss meinen weg finden. #00:42:03-8#

76 I #00:42:03-8# hat es wie einmal eine person gegeben, die jetzt vorbild, das tönt so nach wie auf einem sockel steht, aber eine person, die wie sie fanden, das gefällt mir wie sie das macht oder vielleicht sogar irgendwie wie, wo sie auch angeregt hat, um auch etwas in diese richtung..? #00:42:18-5#

77 **HFE-1** #00:42:18-5# ganz spontan ganz sicher eine, eine kollegin, eine, meine, ja meine erste wahrscheinlich oder am ersten arbeitsort, so war das gewesen. ja ich fand, sie macht das, sie hat eine ganz klare art, ist ehrlich, (...) mmh, sie ist emotional da, sie ist interessiert und trotzdem immer positiv. das war auch noch wichtig gewesen. aber nicht verniedlichend oder beschönigend, sondern, die hatte einfach eine ganz gute ausstrahlung gehabt. ja. #00:42:59-2#

78 I #00:42:59-2# schön #00:43:01-4#

79 **HFE-1** #00:43:01-4# und meine vorgesetzten. ich hatte immer gute vorgesetzte. #00:43:04-5#

80 I #00:43:04-5# das ist auch schön #00:43:01-3#

- 81 **HFE-1** #00:43:01-3# ja, das ist etwas ganz wichtiges. #00:43:10-4#
- 82 I #00:43:10-4# ja dann komme ich schon zum schluss. und wenn auch erfahrungen aus ihren worten sehr, ein wichtiger, grosser teil ist, habe ich mir als abschlussfrage mir überlegt: angenommen, sie würden jetzt eine weiterbildung organisieren zum thema, ganz gross kommunikation in der HFE-1. wie würde ein solches rahmenprogramm aussehen, oder was wären so inhalte, von denen sie finden, das müssten platz haben? oder einfach ideen oder wünsche? also.. #00:43:48-5#
- 83 **HFE-1** #00:43:48-5# (...)das rahmenprogramm... #00:43:54-6#
- 84 I #00:43:54-6#... oder einfach gibt es jemanden, den sie gerne einladen würden? oder gibt es, ich sage jetzt mal, gibt es sachen, die sie auf alle fälle einplanen würden. ich weiss nicht, seien es gesprächsgruppen oder andere formen. also es muss jetzt nicht, denke nicht klassisch einfach an ein referat oder, sondern wirklich, man hat einfach einen tag lang zeit für das thema kommunikation in der HFE-1. #00:44:17-5#
- 85 **HFE-1** #00:44:17-5# also ich denke, es müsste dann, es müsste ganz sicher zu, zu einem guten referent, wo ich aber jetzt im moment nicht gerade sagen könnte wer, (...) müsste auch ein rechter teil selbsterfahrung da sein, weil kommunikation ist einfach etwas, das man nicht kann, also aus büchern kann man techniken herausnehmen, aber man braucht vielleicht einen, einen referent, bei dem man schon spürt, dem ist kommunikation etwas ganz wichtiges, oder. und dann einfach das erleben. verstanden zu werden, nicht verstanden zu werden.(...) mmh, ja, wenn ich noch weiterdenke, dann unsere vielen, unsere sprachlosigkeit bei fremdsprachigen. das ist ein riesiges thema, oder. ich habe wirklich viele familien mit denen ich nicht einfach so reden kann, wie ich gerne möchte. oder auch wenn man auf ganz anderen wellenlinien schwingt. wenn ich einer familie mitteilen möchte, oder wenn ich ganz, wenn ich ganz andere werte habe als die familie, so muss ich es vielleicht sagen, kann es auch sehr schwierig sein. und da ist selbsterfahrung zu machen, ich glaube, das wäre mir ganz wichtig und einen referenten zu haben, der weiss wovon er spricht und nicht nur methoden vermitteln möchte. sondern dem es auch wirklich ein anliegen ist, und ich glaube dann kommt etwas rüber. #00:45:55-3#
- 86 I #00:45:55-3# wo wiederum in dem fall auch wieder mit erfahrungen wirklich... #00:45:58-0#
- 87 **HFE-1** #00:45:58-0#...ja natürlich sind es nachher wieder.... #00:46:03-8#
- 88 I #00:46:03-8# ... wie immer. #00:46:02-9#

- 89 **HFE-1** #00:46:02-9# ich glaube kommunikation ist, ist eine sehr frühe erfahrung, oder. ist wahrscheinlich unsere allererste. ja. darum, jeder bringt sein päcklein mit. ja. #00:46:23-9#
- 90 I #00:46:23-9# ja danke vielmal. also ich konnte alle meine fragen stellen und konnte ganz viel wirklich erfahren und habe auch viel neues gehört. danke vielmal für das laute nachdenken. und jetzt ist wie noch die frage: kommt ihnen irgendetwas in den sinn, das im laufe dieser stunde (...) mal aufgekommen ist? #00:46:52-0#
- 91 **HFE-1** #00:46:52-0# also, wo wir jetzt gar nie gewesen sind, das sind die kinder. am wenigsten, wobei das für mich (lachen) da mindestens genau so wichtig ist, oder. also, und einfach nur zum vielleicht das noch ganz, ganz kurz zum, zum schluss gesagt zu haben. ich finde, wenn ich nicht mit dem kind nicht kommunizieren kann, dann kann ich es auch nicht fördern. also,(...) ich kann nicht die kommunikation mir als ein seperates thema auflisten. sondern, oder sagen, heute kommunizieren wir, oder. ich muss immer kommunizieren und wenn ich das kind nicht erreiche, dann glaub ich, kann ich die tollsten sachen mitbringen, dann, dann kann ich nichts bewegen.
#00:47:45-5#
- 92 I #00:47:45-5# wenn sie jetzt das kind ansprechen, das stimmt, hat sich vieles wie auch ergeben, eben häufig sind es die eltern, über die wir jetzt gesprochen haben. gibt es dann wie bei den kindern, sachen, welche anders, die anders sind. klar, es sind kinder sie gehen auf die entwicklung ein. aber jetzt im bezug auf den austausch, gibt es da wie sachen, von denen sie sagen (...), das ist mir wichtig oder das, oder ohne das geht es nicht? #00:48:16-6#
- 93 **HFE-1** #00:48:16-6# also ich sage den eltern immer: sie müssen nicht erstaun sein, wenn ich jetzt mit den kindern, oder wenn ich das gefühl habe, ja ich gebe dem kind eine aufgabe und es macht nichts. ich sehe schon, die mutter ist da, oder steht auf und will helfen oder und wo ich dann sage, den eltern rasch sagen muss, oder auch sage, für mich ist es ganz wichtig, dass sie das versuchen auszuhalten. weil ich glaube, ich muss dem kind ganz viel zeit geben und ich möchte glauben, dass es das kann. dass ich ihm eine aufgabe gebe. oder ich möchte wenigstens versuchen, abzuwarten, ob es beginnt oder. und dass wir ganz häufig etwas unterbrechen oder verhindern wenn wir zu schnell eingreifen, weil wir hilfe anbieten möchten, weil wir es nicht aushalten, dass ein kind etwas nicht kann. oder das kind einfach die gewohnheit hat, es wird halt alles gleich gemacht oder, was eigentlich auch schrecklich ist für das kind, glaube ich. und, und (...) ja das ist so, ich sage immer wieder indem sie, also die eltern, wenn sie es irgendwie aushalten können, ich halte ganz lang aus. ich, irgendwann interveniere ich schon. wenn ich das gefühl habe, das kind, bevor es, hoffentlich bevor es abspringt. dass ich noch früh genug bin, dass es nicht frustriert da-

von gehen muss. aber ich habe schon ganz oft erlebt, dass die kinder etwas können, wenn man ihnen genügend zeit gibt. und ihnen auch, auch da wieder die haltung, ich, ich hoffe du kannst das. oder ich glaube daran, dass du das versuchen willst. oder du kannst das ganz sicher. oder du möchtest nicht, dann machen wir es nicht, aber du musst es mir sagen, oder. das wäre ja auch eine möglichkeit (lachen). oder was noch. aber auch da, darum bin ich überzeugt, es passiert nichts, ich kann nichts bewegen, wenn, wenn ich (...) mmh, wenn ich einfach nur eine aufgabe nach der andern mit dem kind durcharbeite. damit es jetzt, ich sehe gerade diese steckerlein, damit es die steckerlein ins brett einfüllen konnte, oder. das was dazwischen passiert, ist viel wichtiger, und ich denke es ist auch wichtig für das selbstvertrauen und ja.(...) und das sieht manchmal, glaube ich, glaube ich schwierig aus und darum sage ich es jetzt (lachen). #00:51:03-1#

94 | #00:51:03-1# (...) ja, danke vielmal. dann stelle ich jetzt in dem fall ab.

Interview 2 (Transkription)

1 Interview 2

2 also, danke vielmals jetzt für die zusage für dieses interview. thema ist kommunikation oder die kommunikativen fertigkeiten vom HFE, von der HFE. und jetzt wenn sie den begriff kommunikation hören, das ist ein grosser, weiter begriff, was kommt ihnen da spontan dazu in den sinn?
#00:02:01-3#

3 **HFE-2 #00:02:01-3#** (...) also mir kommt sehr schnell in den sinn die, (...) mmh, dass kommunikative fertigkeiten, mit denen verbinde ich viel auch nichtsprachliche kommunikation, weil ich viel mit kindern zu tun habe, die noch nicht reden oder nicht reden. und bin schon seit vielen, vielen jahren auf der suche und am freudigen finden von diesen formen in der kommunikation, wo es die sprache, ja wo, (...) mmh, ja wo eigentlich das kind, ist oft mein lehrer und auch musikalische vorgänge, wo ja, wo mir aufzeigen, wie viel man einander mitteilen kann über das welt- und menschenbild wo wenn aufbau (...) mmh, ja das man aufbaut. ohne worte also (...) mmh, rhythmmen kommen mir spontan in den sinn. klang, melodie, also das, was eigentlich, was so musikalische vorgänge charakterisieren, aber im zusammensein mit kleinen kindern (...) mmh, merke ich, spielt das eine ganz, ganz wichtige rolle. und meine erfahrung ist auch, dass es auch in diesen situationen, vielen situationen, wo ich es mit erwachsenen menschen zu tun habe, dass das eigentlich auch ständig immer mitwirkt. und (...) mmh, das ist etwas sehr, ja das ich, das sehr versuche zu beachten und das ist das, was mit kommunikation, das ich spannend finde. aber gut, ich bin mit watzlawick gross geworden, man kann nicht nicht kommunizieren. also auch dort wo geschwiegen wird, auch dort wo, ja wo, wo keine worte fallen ist ständig, ist man sich miteinander am abstimmen. das ist für mich so das grundmodell, also für mich jetzt wenn eltern kleinkind, wie läuft dort eigentlich die abstimmung und (...) mmh, das erlebe eigentlich ich in allen situationen im beruf und natürlich auch auch privat. das, ja das ist eben auch das, was mir freude macht, zu schauen, was gelingt an abstimmung. wie macht man das eigentlich. und darum... #00:03:48-3#

4 I #00:03:48-3# und wie machen sie das? in welche..könnten sie etwas davon erzählen. sie haben das beschrieben, wie das so, was sie sehen oder auch was sie empfinden und wie gehen sie da hinein oder was, (...) ja wie machen sie das, dass das eine möglichkeit ist überhaupt für die beteiligten personen? #00:04:14-6#

5 **HFE-2 #00:04:14-6#** ich merke, es ist, je länger ich mich damit beschäftige und im alltag merke ich, wie das wahrnehmen, wie stand ich eigentlich in der welt, wie setz ich stimme ein, wie mach ich, wie mache ich, wie nehme ich blickkontakt auf, wie bewege ich mich und je (...) mmh, je freier ich mich dabei äussern kann, desto genauer kann ich es beim andern wahrnehmen. und was dann entsteht, wenn sich zwei menschen begegnen, oder, oder drei oder in einer sitzung oder im

team oder so, das sind dann viele menschen, wo dann die abstimmungsvorgänge (...) mmh, noch vielfältiger werden oder weil dann jeder mensch kommt dann mit einem, ja mit einem ganz individuellen hintergrund und, und die wahrnehmung, wie stehe ich eigentlich, ja was habe ich für einen standpunkt, und was, wo ist es mir, zum beispiel bewegung oder, welche bewegungen sind mit wohl und welche sind für mich ungewohnt oder fremd, oder und je besser ich das bei mir selber spüre, desto eher kann ich mich dem andern zuwenden und, und auch (...) mmh, auch für wahrnehmen, nicht nur wahrnehmen, sondern für wahrnehmen, wenn der andere eben ein ganz, ganz anderer typ daraus lebt, oder sich ganz anders bewegt. und dann was passiert, wenn wir jetzt uns treffen? und das, was wir jetzt machen, ist eigentlich auch ein ständiges sich abstimmen. wie sitzen wir da und was für einen platz haben wir eingenommen und (...) mmh, und(...) mmh, ja ich finde es jetzt so ein (...) ich erlebe es dann als gelingend, wenn ich (...) eigentlich gut bei mir bin. ja. dann... #00:06:43-7#

6 I #00:06:43-7# womit ist das verbunden: gut bei mir sein? #00:06:47-9#

7 **HFE-2** #00:06:47-9# also eine haltung kann ja sein, in allen diesen berufen, kann ja sein: ich will helfen oder ich bin eingestiegen mit dieser haltung zu helfen und dann ist man sehr fest (...) mmh, als jung bin ich sehr fest dann auf die andern zu gegangen und habe wie und was und probiert zu erfassen, worum geht es da eigentlich beim meinem vis-à-vis, oder. und dann war ein wenig die gefahr, wie sich im andern zu verlieren. und dann ist eine unterstützung, läuft dann dort oft ins leere, wenn sich der andere dann nicht als der andere wahrgenommen fühlt oder, wenn ich mit meinem ganzen, mit meinem allem auf das gegenüber stürze oder. ich erlebe das auch so, wenn ich, ja bei erstkontakten mit familien, oder mit, wenn ich das erste mal kindern begegne, dann würde man mich vielleicht von aussen eher beschreiben, ja der wartet nur und der hört nur zu, und der, also eigentlich auch den (...) mmh, wie soll ich sagen, raum und zeit geben, dass der impuls, dass dies wachsen kann. (...) mmh, ja es ist eigentlich immer wieder die aufgabe, möglichst gut wahrnehmen, wo stehe ich und dann probieren, ein wenig zu spüren, wo steht vielleicht der andere. #00:08:49-3#

8 I #00:08:49-3# sie haben schon unterschiedlichste begriffe genannt im zusammenhang mit der kommunikation. ich möchte dort noch einmal öffnen und eine sammlung machen. wiederum, was ihnen so spontan, was ihnen so durch den kopf geht, wenn sie ans thema kommunikation denken? einfach so, (...) was (...), an was denken sie, ja vor allem was für begriffe? #00:09:15-3#

9 **HFE-2** #00:09:15-3# (...) mmh, ja gut ich wiederhole mich natürlich. ich finde, für mich sind diese abstimmungsprozesse... #00:09:24-1#

- 10 I #00:09:24-1# ... also die abstimmung? #00:09:24-3#
- 11 **HFE-2** #00:09:24-3# ja, ja.(...) mmh, nonverbal und verbal, also das ist, dünkt mich ja, (...) wichtig eben: nicht zu vergessen, dass wenn keine worte da sind, dass dann, eben: man kann nicht nicht kommunizieren. ein kind, das sich abwendet oder eltern, die nicht, ja die eigentlich, ja, es kommen ja nicht alle freiwillig, es gibt ja auch eltern, die geschickt worden sind. und dann eher mit einer skeptischen haltung, oder. und da, ja da erlebe ich die art, von wie sie sich, wie sie da sitzen und so, das ist alles kommunikation, oder. #00:10:27-0#
- 12 I #00:10:27-0# wenn sie jetzt gerade an die, oder ich nehme jetzt gerade gerne das beschriebene beispiel von eben, nicht alle eltern sind freiwillig hier. sie haben vorher beschrieben, ja, eher abwehrhaltung. wie gehen sie mit dieser situation um? wenn sie das spüren? auf was greifen sie da zurück? sie sind ja langjährig, sie sind experte, in diesem sinne mit viel erfahrung. #00:10:52-9#
- 13 **HFE-2** #00:10:52-9# also ich glaube, gerade das ist das stichwort, eigentlich mich nicht als experte zu fühlen. sondern mit jeder familie, mit jedem kind ist es wieder (...) fängt es eigentlich wieder ganz von anfang an. sondern es kommt eben mit jedem system, kommt mir eine neue welt entgegen, mit jedem kind, zwar (...) mmh, im test wird verglichen so, aber es ist ein individuum und kann sich mit keinem anderen kind auf der erde vergleichen. und dann hat es für mich, ja so ein wenig den anfänger- (...) mmh, geist, quasi. wie, ja jetzt quasi wie alles zurückfahren und probieren offen zu sein für, was jetzt gerade, ja. und (...) mmh, und gut nachvollziehen können, wenn eltern, wenn diese wege nachvollziehen, bis sie da ankommen, oder das sind zum teil odysseen und, und wirklich (...) mmh, ja (...) probieren die perspektive vom anderen ein stück weit, probieren, den versuch zu übernehmen und aha, aus welcher situation sind die eltern, sind sie vielleicht auch aus einem kulturraum, wo grundsätzlich jemand von aussen die familie anschaut, ist schon mal, ist schon mal verdächtig, oder, ja. müssen wir uns schon in eine abwehrhaltung gehen, (...) mmh, weil, ja, weil sie nicht wissen, was wollen die eigentlich. (...) mmh, #00:12:31-7#
- 14 I #00:12:31-7# woran ist, ist für sie erkennbar, wenn wie sich diese haltung bei einer familie zu verändern beginnt? können sie das beschreiben, wenn solch ein prozess anfängt zu laufen, wo sich das zu verändern beginnt? oder woran ist das für sie sichtbar, spürbar? hörbar? #00:12:54-7#
- 15 **HFE-2** #00:12:54-7# all das. all das. all die, all die, alle sinne und, und alles was verhalten des menschen ausmacht. (...) mmh, erzählt dann etwas, oder. also die körperhaltung, finde ich, ja. (lachen) eine familie kommt mir jetzt gerade in den sinn, mutter und vater (...) mmh, kommen mit dem kind(...) mmh, der vater sitzt schon gar nicht ab, die mutter setzt sich, der vater lässt sich auf

die, das setting damit tisch und vier stühlen gar nicht ein und (...) mmh, und ging dann hinaus, mit dem kind ein wenig zu spielen. ich begann mit der mutter zu reden, dann (...) mmh, dann suchte das kind die nähe zur mutter, deshalb ist der vater wieder hereingekommen, oder und (...) mmh, dann habe ich, habe ich gerade bei dem thema über das ich mit der ich mutter gesprochen hatte, habe ich versucht ihn einzubeziehen. er stand da bei der türe, türeingang, oder und sehr, sehr eine düstere, düstere miene und dann (...) mmh, probiere, ja das ist, wie geht es beim säugling, es ist eigentlich ein spiegeln dann, oder, probiere, probiere diese skepsis aufzunehmen, oder und die einfach als gegeben (...) mmh, (...) mmh, zu akzeptieren und in dem moment, in dem ich vielleicht mit einem satz oder zwei oder drei versuche (...) mmh, zu formulieren wie vielleicht, oder ein frage zu stellen, wie, ja was, was haben, so wie sie vorher gefragt haben. welche gedanken haben sie? was kommt ihnen in den sinn, wenn wir jetzt gerade sind? und dann so ein wenig eine öffnung des gesichtsausdruckes und, und da ja, das ist so an ganz, ganz feine, kleine zeichen oder und irgendeinmal sitzt er sogar ab, ja. also es ist sehr, sehr stark zeigt sich das im körper, oder. und dann feine, feine (...) mmh, zeichen von eben langsamer zuwendung oder ein wenig, wenig offener zu werden. und (...) mmh, ich höre es fest auch in der stimme, oder. mit wieviel druck (...) mmh, manchmal da gesprochen wird und dann wird dann es ein wenig gelöster oder, oder ich schaffe ja auch viel mit humor, nicht um menschen auszulachen, aber, aber das verbindet manchmal vieles. manchmal ist da dann etwas ganz schweres und ernstes und dann, manchmal bringt das kind etwas lustiges hinein oder und das aufnehmen und (...) mmh, und das öffnet oft.

#00:15:49-6#

16 I #00:15:49-6# humor in der kommunikation. #00:15:50-6#

17 **HFE-2** #00:15:50-6# ist für mich ganz, ganz wichtig. ja. ja. aber auch eine hohe anforderung, dass in dieser situation, dass das (...) mmh, ja man muss sicher sein, dass der humor verstanden wird. und das ist, das muss man auch ein wenig, das ist auch wieder eine abstimmungsprozess und, und in welcher situation ist das möglich. ja. #00:16:22-2#

18 I #00:16:22-2# und wann vielleicht ja nicht? #00:16:25-0#

19 **HFE-2** #00:16:25-0# und wann auch nicht. #00:16:25-6#

20 I #00:16:25-6# oder wann kann es nicht verstanden werden kann. #00:16:29-5#

21 **HFE-2** #00:16:29-5# ja, ja. #00:16:28-2#

22 I #00:16:28-2# ja, ich möchte mal weitergehen. (...) mmh, ich weiss nicht, ob sie auch mitgemacht

haben, da am projekt der HFE-2 über die aufgabenfelder der früberziehung? #00:16:41-7#

23 **HFE-2** #00:16:41-7# kolleginne. #00:16:42-4#

24 I #00:16:42-4# kolleginnen, genau. ich brauche das jetzt einfach, so ein wenig um die verschiedenen bereiche aufzuzeigen, weil die früberziehung eine wahnsinnige bandbreite hat. bei diesem projekt ist das ja so, die aufgaben oder tätigkeiten wie so in fünf, ja, kategorien gemacht worden d.h. in den präventiven massnahmen und früberkennung, dann ist diagnostik ein thema gewesen, förderung des kindes, (...) mmh, beratung und begleitung der bezugspersonen und dann noch als letztes die koordinierung vom hilfesystem. also so auch ganz interdisziplinäre geschichte, also es ist wirklich die ganze bandbreite. sie haben schon auch darüber erzählt, wie kommunizieren sie mit den eltern und auf was bei einem kind. vielleicht wie wenn ich das jetzt anschau, wenn sie jetzt mal auch daran denken an die ganze geschichte vom interdisziplinären dieser zusammenarbeit. (...) mmh, wie machen sie das dort oder gibt es unterschiede oder ist das genau gleich oder wie machen sie das? oder auf was greifen sie dort zurück oder was ist ihnen wichtig? #00:17:56-0#

25 **HFE-2** #00:17:56-0# dort ist im verlauf der jahre, habe ich gemerkt, (...) mmh, oder so in der ersten, in der ersten zeit oder, ist es dann, habe ich oft so interdisziplinarität und sitzungen, wo verschiedene fachleute zusammen kommen, habe ich dann manchmal erlebt, als quasi wie so ein wenig nochmals sich gut abgrenzen gegen die andere kollegin, den kollegen. man will (...) mmh, sich präsentieren, dass man, ja, dass man erkennung bekommt (...) mmh, #00:18:40-6#

26 I #00:18:40-6# ... ist es wichtig, dass man als kompetent anerkannt wird, dann? #00:18:53-3#

27 **HFE-2** #00:18:53-3# zum beispiel, ja dass auch, auch dass man gehört wird, dass möglichst, ja, dass man ja, wieviel zeit nimmt man für sich in anspruch jetzt bei diesen grösseren sitzungen zum beispiel, wo verschiedene zusammenkommen. wer redete wie lange, jetzt zum beispiel über das kind oder, oder über die situation. (...) mmh, und das, das irgendwie im zusammensein mit kolleginnen, kollegen, therapeuten, fachleute, ärzte und so, (...) mmh, das zu versuchen, dass dies nicht aufkommt. also dass niemand sich beginnen muss zu präsentieren als möglichst, ja, kompetent, sondern dass man wirklich kann (...) mmh, ja (...) das sind dann wieder ganz elementare sachen, oder, wenn man dem andern sagt: ist ist schon toll, was du da gerade erzählt hast, oder. das ist, das oder das habe ich jetzt so nicht gesehen, oder, ist doch ein riesen geschenk, wenn man kann, wenn man mit mehreren, eben mit dem 4- oder 6- oder 8- augenprinzip oder mehr, und (...) mmh, herz, mit mehr herz, oder welche da schlagen, (...) mmh, können, ja, wie man da auf diese art kann austauschen, und so ein wenig wie, so ein wenig die mächte hemmen, die

sind, die sind vorhanden, die kann man auch nicht negieren und, und hierarchien und so. phantasierte und wirkliche hierarchien, dass, dass das möglichst nicht so (...) mmh, im vordergrund sein muss (...) #00:20:28-5#

28 I #00:20:28-5# hat sich das in den letzten paar jahren verändert, haben sie gefühl, so das interdisziplinäre? #00:20:33-8#

29 **HFE-2** #00:20:33-8# ich habe mich verändert. ich habe mich verändert mit der, mit der, mit der haltung mehr von: ich muss mich nicht mehr, ich muss meines nicht mehr verteidigen, oder, meines nicht mehr, ja, mich da möglichst abgrenzen, sondern du machst es anders, aber auch toll. und dann, dann (...) mmh, ergibt sich so ein wenig (...) nimm ich es manchmal ähnlich wahr, wie ich es vorher auch bei den eltern beschrieben habe, also plötzlich führt es, wird es in gremien oder so dazu, so ((ausatmen)). wenn das jemand ein wenig einbringt, oder, dass es gar nicht darum geht zu meckern (...) mmh, möglichst brilliant dies darzustellen, dann kann man auch näher wieder ans, ans eigentliche thema, ja. #00:21:24-2#

30 I #00:21:24-2# gehen sie gerne an solche interdisziplinäre gespräche? Oder haben sie oder wie, ja? #00:21:30-5#

31 **HFE-2** #00:21:30-5# ja, (...) mmh, (...) mmh, eben durch das, durch das, dass ich ja einfach auch, ich weiss nicht, es ist eben auch ein altersthema, oder. so ein bisschen gelassener wird und bescheidener in bezug auf das eigene, was ich, was kann ich bieten, auch bis hin zu: was kann früherziehung eigentlich bewirken und darum bescheidener werden und dann (...) mmh, wird, dann gehen die türen auf für das andere. dann und (...) ja das ist eigentlich (...) ich habe schon viele, viele solche grössere austauschrundenen erlebt, wo es mir sehr wohl gewesen war. ja. #00:22:15-7#

32 I #00:22:15-7# schön. #00:22:17-1#

33 **HFE-2** #00:22:17-1# wobei, da kommt es sehr auf die leitung drauf an. ja. wenn das jemand leitet, wie das jemand leitet, oder. aber das ist dann, ob der oder die dann ein wenig oder die (...) mmh, (...) mmh, ja, wirklich alle gut wahrnehmen kann? also das... #00:22:37-5#

34 I #00:22:37-5# und wenn sie das leiten, so eine grosse runde? #00:22:40-2#

35 **HFE-2** #00:22:40-2# da habe, da musste ich fest, das, das ist nicht meines. (lachen) grundsätzlich. ich habe es gern, ich mache es gern. aber das, da habe ich, da musste ich ein wenig hinein-

wachsen. das, für mich war es früher wirklich das 1 zu 1, also vielleicht noch mit den eltern und (...) mmh, immer grössere gruppe, (...) mmh, das hängt dann mit der eigenen biografie zusammen, oder. also, ich denke, kommunikative fertigkeiten (...) oder fähigkeiten, das hat sehr viel zu tun, wie man aufgewachsen ist. und ich sehe zum beispiel nicht gut, oder. und ich tue viel mehr mit dem ohr (...) mmh, gut wahrnehmen. und wenn es eine grosse runde ist, dann sehe ich zum beispiel die gesichter, die kann ich nicht mehr so gut sehen, und dann (...) mmh, ist das für mich einfach eine viel grössere herausforderung. und ich bin auch nicht so der multi-tasker. ich habe gerne, so ein wenig (lachen), ja, ich helfe dann schon gerne, die verschiedenen stimmen zu vernetzen, oder. aber da denke ich zum thema kommunikation, da ist wie man aufgewachsen ist und was man mitbringt, oder. fertigkeit ist ja das, was man lernt und fähigkeiten ist das, ja, ist (...) mmh, ist teils (...) auch ein teil, den man mitbringt. und ich bin nicht derjenige, der in grossen gruppen ja, aber ich habe gelernt, es zu geniessen. ja und sogar auch, und ja, leiten mache ich auch gern, aber da muss ich mich gut vorbereiten. #00:24:28-1#

36 I #00:24:28-1# gut, dann. so der nächste bereich, ich denke, da haben sie schon darüber erzählt. so typische gesprächssituationen mit den eltern, habe ich schon sehr viel gehört, wie sie das machen, was ihnen dabei wichtig ist und worauf sie da zurückgreifen. (...) mmh, als nächstes möchte ich so wie ein wenig weiter gehen (...) in einem gespräch ist ja immer ein dialog und sie haben jetzt vorher gerade das stichwort gegeben, die vorbereitung dazu, dann bereite ich mich gut vor. die vorbereitung ist etwas und wie es dann verläuft ist noch nochmals etwas anderes. wann sind sie mit einem gesprächsverlauf zufrieden? also es muss jetzt nicht, oder mit einer kommunikativen situation, es muss jetzt nicht ein gespräch sein, das man abmacht. es kann wirklich auch in der familie sein oder ein, weiss auch nicht, das telefon ist auch ein gespräch (...) ja, können sie ein wenig beschreiben, was macht, dass sie zufrieden sind, wie es gelaufen ist? #00:25:33-7#

37 **HFE-2** #00:25:33-7# (...) es hat viel zu tun mit, wenn ich aus einem gespräch hinausgehe und ich das gefühl gehabt habe, wenn das mehrere sind, es sind alle, alle zu worte kommen. das ist überhaupt nicht selbstverständlich, oder. ich habe schon interdisziplinäre teams erlebt oder und die eltern waren auch da und es ist wie vergessen gegangen, die eltern zu fragen. und das sind, das sind, also das ist dann (...) mmh, da gehe ich hinaus und finde, das ist, ist furch..kathastrophe oder, also so. das ist ein (...) mmh, ganz ein ungutes gefühl von, wenn (...) nicht, wenn ich nicht das gefühl habe, es konnten alle, konnten irgendwie etwas von sich, was ihnen wichtig ist, anbringen. es gibt auch eltern, die mir zum beispiel sagen, sie möchten dann nicht soviel sagen, ich, ja, ich bin mich nicht gewohnt, in so einer grossen gruppe zu reden oder so. aber doch, dass man sie, man irgendwie alle gut wahrnimmt, oder... #00:26:57-6#

38 I #00:26:57-6# also, dass alle die möglichkeiten haben, um sich wirklich an diesem austausch zu beteiligen in dem fall? #00:27:01-5# #00:27:01-5#

39 **HFE-2** #00:27:01-5# ja. #00:27:01-5#

40 I #00:27:01-5# wenn sie möchten? #00:27:03-2#

41 **HFE-2** #00:27:03-2# genau #00:27:04-8#

42 I #00:27:04-8# wenn sie beschrieben, die eltern (unv.) #00:27:08-0#

43 **HFE-2** #00:27:08-0# bis hin dazu, dass wir es auch wichtig finden, zum beispiel wenn die eltern sagen können, auf grund der sprache, ganz viele eltern, wo, ja ein elternteil oder sogar beide nicht deutsch sprechen, oder. da kommt dann das thema sprache, sprachverständigung auf grund der sprache. und die dann hemmungen haben zum beispiel, sich zu äussern (...) mmh. oder ich nehme es noch oft wahr, paare, wo dann, wo das sehr delegiert ist, in gew (unv.) ja familien, bei denen es ganz klar ist, im aussenbereich, da spricht der mann oder auch nicht. (unv.) mein "mannsein" spielt dann da auch eine relativ grosse rolle, weil (...) mmh, ich sehr viel mehr mit müttern als mit vätern zu tun habe und für mich ist dann ein gespräch gut, auch wenn zum biespiel, auch wenn ich jetzt ein gespräch habe, das vielleicht ein abschlussgespräch oder ein erstgespräch ist, bei dem es mir wichtig ist, dass alle möglichst da sind, dass ich dann wie systemische fragen stelle. zum beispiel, wenn ich nur mit der mutter rede, dass ich sie frage, zum beispiel, wie denken sie, wie sieht das ihr mann? also diesen wie hereinholen, also möglichst alle stimmen, dass die, die zum zuge kommen und (...) mmh, ja, dass die gehört werden. das ist für mich, dann ist das gespräch ... oder ist es jetzt schon einmal, ja schon einmal eine wichtige grundlage, dass ich mich wohl fühle. #00:28:57-3#

44 I #00:28:57-3# sie haben es gerade vorhin erwähnt und ich finde es passt gerade. sie arbeiten als mann oder sind ein mann, der im HFE-2 arbeitet. (...) mmh, können sie erzählen, wie, wie das so ist, oder was sie so beobachten an reaktionen wenn entweder eltern sich per telefon melden oder wann dann dieses gespräch ist? oder wenn, ... wie ist das? #00:29:22-2#

45 **HFE-2** #00:29:22-2# es ist so spannend, es ist so vielfältig, das ist so (...) mmh. es gibt auch kolleginnen, kollegen, die mich das gefragt haben. nachdem ich schon so lange mit kindern arbeite, ist das für mich, dass ich auch in vielen sitzungen bin, an denen ich der einzige mann bin. das ist seit vielen jahren, (...) mmh, in situationen bin, wo ich als mann alleine bin, ist mir das so vertraut, und dann ist manchmal wieder eine reaktion von aussen, da merkt man, aha, ja, genau. #00:29:54-7#

- 46 I #00:29:54-7# und was für reaktionen sind das? können sie das beschreiben? (...) also wie ich jetzt zum beispiel und sie frage, wie ist das für sie? sie sind ja ein mann. oder wie ist das, ja? #00:30:05-9#
- 47 **HFE-2** #00:30:05-9# es ist für mich, irgendwie im alltag wird es mir selten bewusst, es kann (...) mmh, es hat schon familien gegeben, einmal, da hat der mann gesagt, dass es nicht in frage komme, dass ich als mann, während er arbeite, (...) mmh, regelmässig jede woche zur frau, zum kind nach hause gehe. das ist gr(unv.) hat einmal ein mann gesagt. (...) mmh, dann gerade viel früher, weiss ich noch, ich habe mich auch noch um eine stelle beworben, wo es auch in einer schule, ja, wo es auch viele kinder mit körperbehinderung hatte und da haben sie mir im nachhinein gesagt, wo sie nach meiner bewerbung, haben sie im team besprochen, ja, kann der windeln wechseln? und das war zu einem viel, viel früheren zeitpunkt gewesen, oder zu einer zeit, von: ja, kann dann ein mann windeln wechseln und ja (...) mmh, ja und umgang mit mit sonden? und dann das clichée, wenn es in das pflegerische geht und so. (...) oder lustige situationen gibt es, da eine mutter über alle männer geflucht hatte, weil sie von ihrem mann enttäuscht ist und hat über die männer... und plötzlich sagt sie: sind ja auch einer (lachen). also, (unv.) und dann sagte ich, erzählen sie nur weiter, ich kann das zum teil gut nachvollziehen und ja. oder (...) mmh, ein kind hat mich einmal gefragt: was arbeitest du denn eigentlich? also das modell, der vater geht aus dem haus und dann, ich komme in das haus und spiele mit dem kind und das kind, das nicht mehr drauskommt (lachen). was ist denn das für einer? was arbeitet denn der wohl? #00:32:19-8#
- 48 I #00:32:19-8# sonst noch? #00:32:19-8#
- 49 **HFE-2** #00:32:19-8# ja, #00:32:21-8#
- 50 I #00:32:21-8# oder überhaupt? #00:32:21-8#
- 51 **HFE-2** #00:32:21-8# ja, das ist ja dann nicht arbeit, das ist spielen. und das ist, ja. (...) mmh, es sind (...) mmh, ich merke auch, dass eltern, es gibt, es gibt gewisse familien, die, die vielleicht im moment stutzen, weil sie es nicht erwarten. und ich mein, ich arbeite, bin der einzige mann hier im team. und aber der, der relativ schnell sich (...), ja, männer erleben, ah das ist kein konkurrent und mütter merken, ich tue mich (...) mmh, ja mit kolleginnen auch auf eine, es gibt einen beruf, es gibt einen gewissen rahmen und, und der ist geschlechtesunabhängig und so halte ich den auch ein und, und dann (...) mmh, (...) ja, ist das, habe so ich den eindruck dass es sehr bald ist das nicht mehr... #00:33:29-1#

52 I #00:33:29-1# ...ein thema. #00:33:31-8#

53 **HFE-2** #00:33:31-8# ein thema. #00:33:36-3#

54 I #00:33:36-3# ja (...) mmh, auf grund ihrer erfahrung eben langjähriger erfahrung (...) mmh, im bereich der kommunikation haben sie schon gesagt, was ihnen wichtig ist, oder beschrieben, was ihnen wichtig ist. (...) mmh, gibt es wie dinge aus den theorien? ich komme jetzt doch nochmals auf die theorie- oder gesprächsmodelle oder irgend instrumente, bei denen sie sagen, da greife ich immer wieder darauf zurück oder die nützen mir? #00:34:09-5#

55 **HFE-2** #00:34:09-5# (...) also ich habe mich sehr viel mit musik beschäftigt und habe eigentlich in der musikalischen improvisation habe ich ein modell. von, gut, dort ist noch anders als jetzt beim reden, weil man miteinander spielen kann. aber die bausteine in der musik, die geben mir immer, also die geben für mich einen guten halt und struktur. das würde man im alltag nicht denken. aber, aber das hat viel mit dynamik oder, also auch wie wir die, ja, also stern redet von der stärkung der vitalität(unv.) mmh, also die dynamische entwicklung und wieder verebben von dialogen, von, ja (...) mmh, also stern hat mich sehr, sehr, sehr fasziniert. (...) mmh, ja dann halt, ja (lachen) damit habe ich mich sehr lang beschäftigt und tut mich sehr, ja die, die (...) die konzepte, von zum beispiel von den komplexen, wie wie man in einen komplex hinein rutscht. dann ist es sofort, (...) mmh, ja verhält man sich anders. die stimme steigt, oder (...) mmh, die pause wird länger, weil man irgendwie irritiert ist. also diese theorien finde ich, ja, kann ich gut brauchen. #00:36:19-6#

56 I #00:36:19-6# und wie kann ich mir das vorstellen, das begleitet-sein einfach so durch ihren beruf und, und gehen immer wieder holen? oder ist das mehr ein bewusstsein von diesen ansätzen, welche sie bei sich haben? oder wie kann man sich das vorstellen? #00:36:38-1#

57 **HFE-2** #00:36:38-1# (...) also ich lerne ja eigentlich ständig weiter. erstens von den begegnungen und zweitens von den, ich lese auch sehr gerne (lachen) oder, sehr viel lesen und dann wieder, (...) mmh, es hat so, es hat auch einen rhythmus von... also ich bin zum beispiel jemand, der nicht gerne ganz viel kinder hintereinander an einem tag hat. ich mache immer wieder pausen, mit dem grundbedürfnis wieder zurück zu gehen, wieder ein wenig ein schritt weg, wieder ein wenig inne zu halten. (...) mmh. es läuft dann unbewusst, läuft es ständig mit, aber ich gehe oft dann nach hause, zum beispiel, und, und lese noch über etwas, ob das jetzt (...) mmh, ein anregung aus dem Zen-Buddhismus oder ob das (...) mmh, tomasello, jetzt diese spannende, ja, der beschäftigt sich sehr mit kommunikation, so vergleiche von den primaten, also mit affen unter einander, das finde ich, das ist im moment ganz, ganz spannend. und ich merke, dass das dann im all-

tag, es leuchtet plötzlich irgendwie auf, (...) mmh, und sonst läuft es einfach so wie sie es vorher gefragt haben. es läuft einfach so, es läuft mit, oder wenn ich nach hause gehe und finde zum beispiel diese förderstunde, da ist viel krumm gelaufen oder bei dem gespräch, dann versuche ich zu überlegen, ja mit ein wenig theorie zusammen, was, wo, sind die momente gewesen, wo vielleicht, wo ich (...) mmh, nicht stimmig reagiert habe. das ist dann eher im stillen kämmerlein oder im austausch mit dem privaten bereich, wo ich dann das wie (...) mmh, ja nochmals ein wenig versuche, eine erklärung zu finden. so ist es. wieso gelang es so gut oder wieso ist das, ist das miserabel geworden. ja. das ist so wie ein rückzug und auch eine lust, dies dann theoretisch anzu(unv.). #00:38:57-7#

58 I #00:38:57-7# ... dort nachzuschauen. #00:38:58-6#

59 **HFE-2** #00:38:58-6# ja #00:39:00-6#

60 I #00:39:00-6# jetzt gehe ich einmal ganz an den anfang zurück, als sie angefangen haben in der HFE-2. ist schon jahre her. (...) mmh, wenn sie an diesen moment, oder an diesen zeitpunkt denken, als sie begonnen haben (...) mmh, wie haben sie damals kommuniziert oder was kommt so ihnen in den sinn, wenn sie sich daran erinnern, wie war das für sie? #00:39:24-9#

61 **HFE-2** #00:39:24-9# (...) ganz vieles war bereits vertraut, weil ich schon so lang, bevor ich in der frührziehung gearbeitet habe, in so, ja mit, ja ich habe mich eigentlich immer im sozialen bewegt (...) mmh, auch mit ganz kleinen kindern. sehr vieles ist mir sehr vertraut. ich glaube auch oder ich finde, bei einem solchen interview, ich denke, man kommt nicht darum herum zu schauen, wie bin ich selber aufgewachsen und was habe ich als kind auch (...) mmh, vorgelebt mitbekommen. oder (...) mmh, dass (...) mmh, ja #00:40:12-9#

62 I #00:40:12-9# darf ich fragen, was sie vorgelebt mitbekommen haben? #00:40:19-4#

63 **HFE-2** #00:40:19-4# (.....) also meine beiden eltern sind im sozialen, mein vater ist arzt und meine mutter krankenschwester (...) mmh, nein, pflegfachfrau sagt man heute (lachen). als krankenschwester hat sie gearbeitet, ja ich glaube so als pflegfachfrau. und mein vater hatte seine praxis im haus, in dem ich aufgewachsen bin und irgendwie, ich sage die gewisse offenheit gegenüber dem menschen, der jetzt (...) mmh, irgendwie ein anliegen hat. der, ich sage jetzt nicht unbedingt, der hilfe in anspruch nehmen möchte, sondern einfach irgendwie eine sorge hat oder ein anliegen. Das ist mir irgendwie, das ist für mich alltag gewesen, das zu erleben. wobei mein vater ist sehr schulmediziner und ist eher noch so derjenige, der ja. der arzt weiss und der patient, der möchte wissen (lachen) oder und (...) mmh, ich habe dann angefangen (...) ja, ich bin dann mit

dem klavier aufgewachsen und habe ganz viel dem klavier erzählt und habe dort vieles ausgelebt und immer das gefühl gehabt, ich bekomme antworten. (...) mmh, also musik hat eine grosse rolle gespielt. und da hat (...) mmh, (.....) aber schon eine offenheit von meinen eltern gegenüber vielen menschen, also, eigentlich (...) mmh, menschenfreundlich und zwar auch introvertiert so wie ich, aber eigentlich kontaktfreudig. ja. die irgendwie seltsame Mischung, bei der man denkt, ja der introvertierte, der (unv.) #00:42:29-5#

64 I #00:42:29-5# ...das geht ja nicht #00:42:29-5#

65 **HFE-2** #00:42:29-5# ja genau. ich empfinde mich als sehr introvertiert. aber ich habe zusammen eigentlich mit den kindern, habe ich gelernt, freude zu haben am kontakt. ja. #00:42:49-1#

66 I #00:42:49-1# schön (...) ja, ich glaube wie so die nächste frage erübrigt sich einfach auf grund auch von ihrer biografie oder berufsweg. es wäre noch so die anschlussfrage, was ist damals ganz früher wichtig gewesen für sie bezüglich der kommunikation? ich habe jetzt da wie ein wenig herausgehört, dass sie, sind wie so in die früherziehung herein gekommen. #00:43:15-6#

67 **HFE-2** #00:43:15-6# also ich habe schon (...) mmh, oder meine stelle. nein, zuerst habe ich noch als hilfspfleger in der damaligen epilepsie klinik gearbeitet. (...) mmh, und dort wurde ich konfrontiert mit erwachsenen menschen, die alle nicht sprechen. das sind solche so durch epilepsie und andere behinderungen, so schwer beeinträchtigt, dass sie nicht gesprochen haben auf dieser, das war eine geschlossene abteilung. das war meine erste stelle und dort habe ich angefangen viel tagebuch zu schreiben, es hatte mich sehr beschäftigt. ich habe auch gemerkt, dass meine teilweise einsamkeit und wortlosigkeit, die ich teilweise in der kindheit gelebt hatte. hatte ja viel klavier gespielt oder sonst eher, eher ein wenig ein stiller und zurückgezogener und dann gemerkt (...) mmh, eben dort aufmerksam geworden, eigentlich auf die nonverbale kommunikation. was kann man einander ohne worte sagen. und dann in der schule für autismus. ich denke das ist keine, das war nicht eine bewusste, aber eine sehr gezielte wahl, oder. mit, mit kindern, mit (...) mmh, aus dem autismus spektrum syndrom, wo ich mich teilweise schon auch drin wieder erkannt habe. in der zurückgezogenheit oder im probieren, dem kontakten eher ein wenig auszuweichen. im ja, da war mir eigentlich sehr wohl gewesen. ich war dann aber schockiert darüber, was passiert, wenn das zu einer (...) mmh (...) mmh ja wieder häufig zum extrem geht, wie bei einem kinde mit einem ausgeprägten autismus, oder. was es dann für formen annimmt, das hat mich dann schon auch wieder sehr schockiert, wie weit das dann gehen kann, oder. das konsequente vermeiden von kontakt und stundenlang schreien, weil nur ein bisschen etwas anderes ist. #00:45:49-3#

- 68 I #00:45:49-3# ich bleibe noch etwas beim anfang(...) mmh. sie haben vorhin im gespräch schon erzählt, was sie schon alles gemacht haben. das ist ganz viel. jetzt wenn sie so an studie oder weiterbildungen denken, jetzt mal mit dem blickwinkel kommunikation, können sie ein wenig erzählen, was, was sie da mitgenommen haben oder wovon können sie sagen, da habe ich in irgend einer form profitiert davon (...) für meine arbeit? #00:46:20-2#
- 69 HFE-2 #00:46:20-2# oh, ich habe so viel, so viel weiterbildung und so viele kurse und so viele (...) mmh, #00:46:31-3#
- 70 I #00:46:31-3# oder was macht es aus, dass sie etwas mitnehmen können, wenn sie schon so viele sachen gemacht habe? was, wenn passiert, dass (...) mmh sie finden: aha, da ist etwas gutes, das macht lust auf (...) so. vielleicht ist so besser? #00:46:44-0#
- 71 HFE-2 #00:46:44-0# ja. das ist ganz klar, das sind immer, das sind die, welche die weiterbildungen angeboten oder gegeben haben, wenn das, was sie erzählt haben, theoretisch und wie ich diese menschen erlebt habe, ob ich das als gut zusammen passend empfunden habe, ja. #00:47:11-9#
- 72 I #00:47:11-9# kann ich mir das nun so vorstellen wie, inhalt und person (...) ist stimmig oder ist dies der falsche ausdruck? #00:47:23-1#
- 73 HFE-2 #00:47:23-1# (...) ja, oder es ist eine einheit. ist gar nicht (...) mmh, das was er erzählt, oder was sie erzählt, ist so, das ist so gelebt und kommt so aus dem erleben und dem beziehungsstehen heraus. das ist so kongruent, so stimmig, ja. das ist mir bereits in der schule passiert. lehrer, die vielleicht fachlich nicht so gut waren, aber da habe ich gemerkt, wow, das kommt so (...) authentisch rüber. da kommt mir jetzt ein beispiel in den sinn, als es gar nicht so war. mit shiatsu habe ich mich sehr beschäftigt und habe eine weiterbildung gemacht und dann ist diejenige, die den shiatsu gegeben hat... sie machte das gut und vermittelt das angenehm. und eben nach dem kurs, da sind wir gemeinsam mit dem auto gefahren. und die autofahrt, das hat alles in frage gestellt. weil die hat in einem solchen ausmass (...) mmh hat sie, zackige bewegungen und riskante überholmanöver gemacht. und vorher im kurs erzählte sie von (...) ja, von gelassenheit und ruhe und sich öffnen und achtsam sein. das ist also jetzt ein negativbeispiel, bei dem ich gemerkt habe, dass, das hebt alles, was sie mir während des kurses erzählt hat, hat das in frage gestellt. und ich habe gefunden, das ist nicht die person. und dann ganz, ganz viele beispiele, bei denen ich eben das gefühl hatte, wow das ist toll und passt so gut zusammen. #00:49:42-4#
- 74 I #00:49:42-4# jetzt bei diesen weiterbildungen, die sie besucht haben, (...) mmh ist da die kom-

munikation als solches jeweils thema gewesen? (...) oder, ich sage jetzt einfach, war das einfach zwischen den zeilen gewesen, was sie da mitgenommen haben? #00:50:05-7#

- 75 **HFE-2** #00:50:05-7# (...) wenn ich jetzt, wenn ich jetzt daran denke: man kann nicht nicht kommunizieren kann, also jeder tanzkurs, jedes spiel, also musikimprovisation, gesangsimprovisation, all das, das ist (...) mmh da kommt kommunikation nicht im titel vor. aber es ist kommunikation. ja, es ist, es ist zentral. jetzt (...) mmh, zum beispiel eine weiterbildung habe ich in teacch gemacht. und da ist ja wirklich ein teil der ausbildung oder der weiterbildung das thema kommunikation, oder. also unterstützung (...) mmh, kommunikation (...) mmh, was gibt es, ja für strukturierung und so. also da ist dann, ja interessant, das habe ich ganz toll gefunden. ja. #00:51:10-5#
- 76 I #00:51:10-5# so zum abschluss habe ich noch eine hypothetische frage. und zwar, wenn sie jetzt eine weiterbildung zum thema "kommunikation in der HFE-2" organisieren würden. wie würden sie planen? sie haben alle möglichkeiten (...) mmh. Wie könnte so ein rahmenprogramm aus ihrer sicht aussehen? was wäre da drin? (...) oder was wäre ihnen wichtig? #00:51:43-4#
- 77 **HFE-2** #00:51:43-4# also, ich habe das auch schon gemacht und (...) mmh, dann ist für mich ganz, ganz wichtig im voraus zu wissen, was bringen sie mit, also was haben diese zuhörerinnen, zuhörer oder die, welche da teilnehmen, wo stehen die. also sind das menschen, berufsanfänger, solche die, ja das ist, ja, das erlebe ich auch in kursen, das ist eine riesenherausforderung. ja, möglichst alle ein wenig abholen, dort an dem ort, wo sie stehen. wobei wenn man wieder davon ausgeht, man kann nicht nicht kommunizieren, dann ist das eigentlich so einfach, oder? (lachen) (...) mmh, ich arbeite, da sind auch ganz junge im team. wenn ich, wenn ich mir auch überlege, wie sind die hinein gekommen und was könnten die brauchen (...) mmh, da ist schon der wunsch nach sehr viel ganz, ganz konkretem, oder. also eine kollegin, die hat jetzt eine familie übernommen und das kind ist gerade mal drei monate alt. plötzlich fragt sie, so ein kleines kind, wie kann man da (...) mmh, als früherziehung unterstützend bei der familie sein? dann wäre es inhaltlich irgendwie mit sensibilisierungs-, wahrnehmungsthemen. und weil, ich finde, dies habe ich am anfang gesagt, oder. eigentlich, wie man sich selber wahrnimmt und das, was man dann möchte, ja was man vom andern wahrnimmt, das ist so ein intensives wechelspiel, so dass man für einen kommunikationskurs weiterbildung, wäre das ein thema. und (...) was ich halt auch ganz, ganz wichtig finde, ist die systemische sicht. oder. also (...) mmh, das system, in das wir hinein kommen, das hat seine regeln, das ist gewachsen, das hat eine geschichte, oder. und wir meinen manchmal in unserem übereifer, dass jetzt der entscheidende input komme. dabei ist ja eine stimme unter ganz vielen. das scheint mir wichtig, dies zu einem thema zu machen. dass (...) mmh, dass man das ein wenig in beziehung setzt und auch, auch beginnt (...) zunehmend interesse zu entwickeln auch für die geschichte von diesen menschen. auch für die geschichten, die sie erzählen, erzählen von sich und der familie. #00:55:25-9#

- 78 I #00:55:25-9# gäbe es eine person, die sie gerne einladen möchten, oder die ihnen gerade in den sinn kommt für das thema? oder diese themen? #00:55:49-8#
- 79 **HFE-2** #00:55:49-8# (.....) das ist schwierig, weil ich denke in so viele verschiedene richtungen, oder. und ich finde eben, dass in unserem beruf oft die eltern die experten sind. (lachen) ja. (...) und ja, mal habe ich ganze tolle kurse erlebt von einer psychiaterin, welche einfach ganz fest im leben steht. und es ist ja dann oft auch so ein abstimmen mit der sprache und sehr oft familien, die mit abgefassten berichten nichts anfangen können, weil keine abstimmung in der sprache ist und das auch im vortrag. und dann (...) mmh, fühlen sich eltern nicht angesprochen, weil sie einfach mit der sprache nicht die möglichkeiten treffen, die sie zur verständigung haben. und auch die psychiaterin, an die ich denke, die hatte so eine ganz eine einfache sprache, auch viel mit bildern gearbeitet. nicht nur in worten, sondern auch andere kanäle angesprochen. und das machen sehr viele gut. (lachen) #00:57:49-8#
- 80 I #00:57:49-8# zum glück auch! ja, danke vielmal. ich konnte ganz viel fragen und hören. viele verschiedene seiten von kommunikation, wie so beleuchtet. und habe es ganz schön gefunden. danke vielmal. und jetzt noch wie meine gegenfrage, gibt es noch etwas von ihrer seite, das nicht direkt angesprochen oder gefragt wurde, das ihnen wichtig ist, oder das sie gerne sagen möchten, deponieren? #00:58:25-1#
- 81 **HFE-2** #00:58:25-1# (...) ja ich hatte einfach sehr freude gehabt, als ich gehört habe, das jemand an der HFE-2 die (lachen), das thema aufgreift, oder. und bei unserem, bei unserer schriftlichen begegnung hat es eine art fast auch ein wenig wie ein missverständnis gegeben. finde ich ganz spannend, oder. ich habe mir dann überlegt, wo ist das eigentlich entstanden. und das war auch eine wunderbares beispiel von sich abstimmen. ja, haben sie mich jetzt richtig verstanden oder ah nein, das geht glaube ich in eine ganz falsche richtung, oder, und (...) mmh, (...) ja ich finde es. klar, es ist mein schwerpunkt und scheinbar jetzt auch ihr schwerpunkt. ich mein in der heilpädagogischen früherziehung, da gibt so, so, so, viele. aber so wie ich es geschrieben habe, ich finde, es trifft das zentrum vom prozess. und (...) mmh, also wie verständigen wir uns und wie gelingt es sogar, dass der andere etwas versteht von mir, oder? (lachen). da sind eigentlich die kinder auch ständig auf der suche. wie es einen erwachsener mensch verstehen kann, was mich gerade umtreibt. und (...) mmh, von dem her, hoffe ich einfach, ja dass das dann alle lesen (lachen).
#01:00:08-2#
- 82 I #01:00:08-2# oder einige. (lachen) ja, danke vielmal, dann stelle ich jetzt in dem fall ab.

Interview 3 (Transkription)

1 Interview 3

2 ja, vielen dank für die zusage für das interviews. ich bin sehr froh, dass ich heute von dir hören kann, was dir zum thema in den sinn kommt, was du denkst und welche erfahrungen du gemacht hast. #00:00:05-4#

3 I #00:00:05-4# jetzt, ich möchte gerade einsteigen mit der ersten frage. eben, die kommunikation ist ein grosser, weiter begriff. wenn du das jetzt hörst und an das berufsfeld von der heilpädagogischen früherziehung denkst, was kommt dir da in den sinn oder woran denkst du da? #00:00:41-0#

4 **HFE-3** #00:00:41-0# also, ja ich habe gemerkt, dass das ein ganz spannendes thema und aber auch ein vielseitiges, vielschichtiges thema. ja es ist ein extrem wichtiges thema in unserer arbeit, also es geht gar nicht ohne kommunikation, also unerlässlich (...) bin so am überlegen, denke ich auch, es ist auch sehr komplex (...)

5 und auch sehr fordernd, die kommunikation in unserem beruf, aber auch interessant und spannend, natürlich, ja, ich denke, kommunikation hat sehr viel mit haltung zu tun. und ja, es ist das interesse am gegenüber, seien das kinder, eltern, fachleute was auch immer. hm, (...) und auch sich einfühlen können, empathie ist für mich ein grosses thema, thema kommunikation und eben es ist nicht etwas, das mit jemandem alleine zu tun hat, sondern wirklich mit meinem gegenüber zusammen. #00:01:51-0#

6 I #00:01:51-0# du hast jetzt schon ganz schön den ganzen fächer aufgemacht, oder, ja die grosse thematik angesprochen. Mir ist gerade hängen geblieben, du hast erwähnt herausfordernd. kannst du das wie ein wenig beschreiben, was, in welchen situationen empfindest du das als herausfordernd? #00:02:14-6#

7 **HFE-3** #00:02:14-6# hm (...) also ich denke, dass wir auch sehr viele eltern haben mit, die anderssprachig sind, teilweise ganz schlecht deutsch können. das sind immer wieder ganz grosse herausforderungen, manchmal auch eine knacknuss, weil es mir wichtig ist, dass ich kommunizieren kann. es ist auch immer wieder die frage oder gerade eltern bei denen man das gefühl hat, doch sie können eigentlich deutsch, aber man dann plötzlich merkt, oh es gibt missverständnisse oder sie haben so getan, wie wenn sie es verstehen würden, aber ich merke dann plötzlich, nein, es ist doch nicht so. so das gespür zu entwickeln, ohne dass man eben jemandem auf die füsse steht oder ihnen das gefühl gibt, sie können es nicht gut genug. viele haben ja auch das gefühl, sie können das und sind stolz auf das und das sollte man ihnen auch nicht nehmen. solche situationen finde ich manchmal herausfordernd. bei kindern auch, die wenig sprache haben und die

mühe haben in der kommunikation. also da bin ich auch immer wieder gefordert, wie komme ich in eine kommunikation mit dem kind, wie kann ich das anbahnen. sprachanbahnung ist ein grosses thema bei uns. ja, wie komme ich an das kind heran, was finde ich heraus mit dem kind, welche möglichkeiten habe ich. das finde ich auch immer wieder spannend. aber eben manchmal schon ja, (...) wir haben jetzt doch relativ viele kinder mit authismus. und das ist ein grosses thema bei mir, auch gerade im moment. wenn ich jetzt finde (lachen) eine spannende herausforderung, ja. #00:04:00-6#

- 8 I #00:04:00-6# wie gehst du die spannende herausforderung an? jetzt wenn man so wie, finde das schön, du hast gerade kinder angesprochen. möchte mal so wie bei ihnen verbleiben.
#00:04:11-7#
- 9 **HFE-3** #00:04:11-7# ja, ich versuche natürlich mal in der literatur ein wenig durchzublättern. bin im austausch mit meinen kolleginnen, das mache wir wirklich viel, wo ich weiss, sie haben erfahrungen. ich hole mir hilfen, praktische wie theoretische. jetzt haben wir auch gerade, also es wird dann auch teilweise im team dann aufgenommen. also wir haben jetzt auch gerade zum beispiel einen textkurs gemacht, wo ich gemerkt habe, das ist für mich etwas, das ich überhaupt nicht kenne. die stellenleiterin hat jemanden organisiert, der ins team kommt und uns einmal über das aufklärt und wir dürfen das jetzt auch beim für das coaching (...) ja, also merke einfach, hilfe holen. das ist für mich wichtig und ausprobieren, erfahrungen sammeln, ja. aber gleich auch (...) möglichkeiten austesten, die man hat, ja. aber ich merke dann, wenn ich anstehe, dann hole ich mir einfach hilfe, ja. genau. #00:05:18-2#
- 10 I #00:05:18-2# mache nochmals den schwenker zurück. gehe jetzt so ein wenig hin und her, einfach weil du schon so viel tolles angesprochen hast. (...) auf der ebene der eltern; du hast dort vorher auch ziemlich am anfang gesagt, wenn es mir richtig ist, es ist vorallem auch eine haltung. kannst du ein wenig beschreiben oder konkretisieren mmh (...) (handy klingelt) musst du oder lässt du es läuten? #00:05:44-9#
- 11 **HFE-3** #00:05:44-9# nein, nein da mache ich (unv.) #00:05:46-8#
- 12 I #00:05:46-8# mmh (...) bei der haltung, genau. wie, wie deine haltung ist gegenüber von, seien es eltern oder fachpersonen oder ...? #00:06:01-5#
- 13 **HFE-3** #00:06:01-5# ja, (...) also so im laufe der zeit hat sich das natürlich auch entwickelt und verändert und ich habe gemerkt, ich bin ganz fest schon bald einmal auf der suche gewesen, einfach nach einem weg, wo ich nicht einfach diejenige bin, die quasi kommt und sagt, wie es laufen

muss. Wirklich einen weg mit den eltern zusammen oder mit den fachleuten, also wirklich miteinander. und vor allem betrachte ich mich als begleiterin, als unterstützerin, aber einfach immer im rahmen von dem, das die eltern wollen und können. und da bin ich immer noch auf dem weg und auf der suche und auch fest am üben, am dranbleiben, wirklich um sehr sorgfältig mmh (...) achtsam im austausch, in der zusammenarbeit mit eltern, mit fachleuten zu sein, einfach auch sehr einfühlsam sein. und sehr auf die bedürfnisse der eltern einzugehen und wirklich mit ihnen zusammen einen weg zu finden. sie und ihr kind zu begleiten. so, ja die haltung von (...) also das empowerment ist so etwas, das ich plötzlich gemerkt habe, das finde ich sehr spannend. es gibt verschiedenste ansätze, bei denen ich einfach merke, ja das interessiert mich, ich möchte das auch verfolgen. ich merke, das gelingt ja nicht immer. aber wenn es gut läuft, dann ist es immer einfacher, aber wenn es dann nicht so gut läuft, finde ich dann, ja, und sich auch immer wieder besinnen wieder, eben reflektieren, wieder zurücklehnen und auch wieder von aussen einmal das betrachten. ja, sich wirklich überlegen, wie mache ich das überhaupt. was ist jetzt gut gewesen an dem, was ist nicht gut gewesen? und im austausch sein auch mit kolleginnen, oder auch eben supervision. aber das ist auch etwas, das ich schon thematisiert habe, wenn ich anstehe. oder ein gespräch vorbereiten mit jemandem. oder auch eben schauen, die rollen zu kären, was ist meine rolle? was ist nicht meine rolle. ja, und wie sage ich auch schwierige sachen. und eben für das, bin erst wieder an einem kurs gewesen. ich denke, das gehört einfach zur arbeit. #00:08:40-3#

14 | #00:08:40-3# und was für ein kurs ist das gewesen? sind... #00:08:44-1#

15 | **HFE-3** #00:08:44-1# .. (...) das war auch gesprächsführung gewesen und vor allem auch mit schwierigen gesprächen. und da haben wir auch einfach ganz lustige möglichkeiten, methoden angeschaut. Ein bisschen wenig praxis, halt viel theorie auch und ich habe gemerkt, ja es ist, man muss auch üben können. man muss auch wirklich mit praxisbeispielen arbeiten können. das bringt mir am meisten, ja. aber wir haben auch vor einem jahr haben wir einen kurs gehabt bei der ruth hobby, äh nein nicht bei ruth hobby, entschuldigung, bei der regina jenny, genau. wo man auch im team zum thema kommunikation (...) also vor allem auch im austausch auch mit anderen fachleuten, interdisziplinär. und das hat mir wirklich sehr viel gebracht, das habe ich gemerkt. Sie hat dann sehr praktisch gearbeitet und mit praxisbeispielen und einfach auch immer wieder das ein wenig zu hören oder auch einmal zu sagen, aha, das mache ich ja eigentlich gut. und ich bin auf dem richtigen weg. und manchmal schleichen sich ja auch sachen ein, um dann wieder zu sagen, aha auf das will ich wieder mehr achtgeben. oder wieder mal einen zettel hervorholen und sagen, diese punkte möchte ich wieder mehr beachten. nicht so mit der zeit, ja. man macht einfach und wie mit allem halt. Und dann finde ich es gut, wenn immer wieder so, wenn man merkt, ah ja das ist schon etwas, da komme ich immer wieder an irgendeinen punkt, wo ich nicht sicher bin, und ja. sich einfach auch wieder mit etwas auseinandersetzen. das ist laufend mit allen themen und wir haben so viele themen für die beratung, ja. #00:10:20-2#

- 16 I #00:10:20-2# ich probiere schon ein wenig da beim fragebogen zu bleiben. aber du, du gibst mir schöne bälle wieder zurück, die ich wie gerade nochmals aufnehmen möchte, nochmals, du hast gesagt einzelne weiterbildungen seien sehr theoretisch gewesen. jetzt bei regina jenny sehr praktisch. du hast gesagt: wir konnten auch üben. in welcher form habt ihr dann geübt, oder wie ist das gegangen? #00:10:43-6#
- 17 **HFE-3** #00:10:43-6# ja wir haben dann auch, es ist dann nicht einmal wirklich so ums gespräch selber gegangen, aber auch um gesprächsvorbereitung, (...) auch einfach einmal das aufziehen, das zu visualisieren für sich. die ganze situation, da ist vor allem auch um das inderdisziplinäre gegangen. sich einen überblick zuschaffen, einfach die möglichkeiten auch, wie man mit für sich selber und auch mit den eltern das anschauen kann. was ist im moment und wohin will man hin und was sind die themen. also ich merke, das hat mir sehr gut getan. ich bin eine person, die gerne auch für mich sachen aufzeichnet. ich vergesse es jeweils ein wenig. aber einfach so eine möglichkeit zu finden, wie man zum beispiel auch standortbestimmungen beim kind machen kann und wie man das dann machen kann mit den zielen. oder im gesamten, wer alles überhaupt involviert ist und wo man sieht, es ist eigentlich alles sehr komplex und das ist auch für die eltern sicher nicht einfach. solche sachen, merke ich, das hat mir gut getan, wieder mal so einen input zu bekommen. #00:11:54-7#
- 18 I #00:11:54-7# und du hast auch gesagt, es ist auch immer wieder gut, zu merken, ah, das mache ich schon, oder zwischendurch. (unv.) schön. ja du hast schon viel angesprochen, möchte jetzt zur nächsten frage gehen und (...) vielleicht wiederholt sich ein teil. trotzdem, welche begriffe kommen dir noch zur kommunikation in den sinn, also einfach so. lose, von allem, wo du gleichwohl schon erzählt hast, ja. #00:12:22-0#
- 19 **HFE-3** #00:12:22-0# also, ein teil der grundlage ist die beziehung, wie grundsätzlich bei der arbeit, also ich merke so, dass der beziehungsaufbau im zusammenhang auch mit vertrauen, also einen vertrauensbasis zu schaffen. (...) wie ich eben schon gesagt habe die haltung. also, ich finde da gehört auch, also der umgang mit grundsätzen von der, bin ich freundlich, bin ich mmh (...) zuvorkommend, habe ich eine wohlwollende gesinnung, bin ich auch klar, also klarheit finde ich auch etwas ganz wichtiges. ja und so die unterschiedlichen kommunikationsstile. wer ist mir gegenüber? ist es nur eine person, sind es zwei personen, sind es mehrere, ist es gerade eine riesengruppe? wertschätzung, ja finde ich, ist auch so etwas wo, vom gefühl, merke ich. das, also ich würde sagen, das ist etwas, das ich, wie ich mehr und mehr gemerkt habe, das habe ich früher, hätte mich gar nicht so getraut auf die gefühle der eltern oder sie darauf anzusprechen. aber das ist etwas, das ich viel mehr mache und ich merke ich fahre gut damit. und die eltern ernst

- nehmen und dort abholen wo sie sind. #00:13:49-1#
- 20 I #00:13:49-1# du hast den kommunikationsstil noch erwähnt. (hm)...wie würdest du deinen kommunikationsstil beschreiben? #00:13:57-0#
- 21 **HFE-3** #00:13:57-0# ja (...) wahrscheinlich also, vielleicht, das was ich gerne möchte, (lachen) oder was ich anstrebe ist sicher mmh (...) eine empathische, ein wertschätzender stil. ja, offenheit, offen und interessiert würde ich sagen. ich denke, offenheit und interesse am gegenüber und auch ehrlichkeit, finde ich und also auch authentisch sein. ja, das ist es gewesen (lachen)
#00:14:52-0#
- 22 I #00:14:52-0# ja gut. wir werden später nochmals darauf zurückkommen von so, zu deinem anfang, wo du jetzt bist. aber es dünkt mich, es passt gerade. du hast gesagt, heute spreche ich auch viel öfter gefühle an. und ich glaube, wenn ich es richtig in erinnerung habe, das habe ich früher weniger gemacht. gibt es wie noch mehr dinge? es ist jetzt so schön, weil du arbeitest wirklich schon sehr lang. wie viele Jahre? #00:15:14-3#
- 23 **HFE-3** #00:15:14-3# 21 jahre #00:15:16-8#
- 24 I #00:15:16-8# 21 jahre in der heilpädagogischen früherziehung. gibt es noch mehr dinge, bei denen du wie sagst: am anfang habe ich das so gemacht und jetzt, wenn ich zurück schaue, bin ich da und mach es so? #00:15:27-1#
- 25 **HFE-3** #00:15:27-1# ja, also ich denke am anfang (...) habe ich (...) ja ich habe ja sieben jahre kindergarten gegeben und habe auch schon elterngespräche geführt, bin auch schon vor einer klasse gestanden, aber mmh (...) ich denke, ich habe eine andere haltung gehabt. also ich bin sicher mehr bei mir gewesen und habe so vielleicht grob gesagt, das gefühl gehabt, ich müsse die welt verändern. und auch vielleicht so ein wenig ich muss es weiter richten und ich muss es ja machen. und ein wenig, ich weiss ja wie es geht. das ist etwas, das ich gemerkt habe im laufe der arbeit mit früherziehung (...) das ist es nicht, was ich will. und ich habe es auch als sehr grosse belastung empfunden. und da habe ich wirklich gemerkt, es ist sehr entlastend, wenn man das auch abgeben kann. wenn man, ich finde, es ist eben nicht meine aufgabe. meine aufgabe ist, die eltern zu begleiten sie zu unterstützen, ihnen sicher informationen zu geben, wenn sie das wünschen auch einen rat zu geben. aber nur als angebot und vor allem, woran ich immer noch sehr daran arbeite, dass ich eltern an das herañführen kann, dass ich sie wirklich auch kommunikativ so unterstütze, dass sie sagen können, was sie wollen oder was sie brauchen. also das wäre mein wunsch, dass ich da (...) auch geschickter werde. wirklich sie abhole und auch verständlich

zu sein. also dass sie auch lernen, wie kann ich das einer früherzieherin sagen? wenn ich das feedback bekomme, dass sie sagen, es ist klar gewesen für uns, was sie gewollt haben oder welche ziele wir miteinander erarbeitet haben. ja, wirklich dass sie sagen, sie sind auf uns eingegangen, sie haben uns ernst genommen, also das wäre auch mein wunsch am ende. wo sie sagen, sie haben uns genau das gegeben, was wir gebraucht haben. oder sie haben uns geholfen, das heraus zu finden. wobei ich muss schon sagen, das ist auch ein hoher anspruch an eltern, dass sie das feedback geben zu können. und wie auch merken, wir haben natürlich auch viele eltern, die vielleicht nicht so differenziert sind, auch selber in der kommunikation. aber dann halt einfach das feingefühl zu haben und herauszufinden, was, spricht sie an, was verstehen sie, wie funktionieren sie. also, ich finde auch das ist so ein zeichen, die leute gut zu kennen. und dann auch ihre sprache kennen lernen und mich dann auf das einlassen können. also ich denke, im gegensatz vielleicht zu früher, meine intuition, dass ich auch gelernt habe, dieser zu vertrauen. ich glaube ich habe eine gute intuition. und das auch zu benutzen, ja. und grundsätzlich merke ich, dass ich ein sehr kommunikativ typ bin. aber eben auch, zu lernen, mich zurück zu nehmen, wo ich das gefühl habe, man muss immer reden, man muss immer erzählen, man muss immer alles wissen. also das ist auch etwas, das ich denke, das kann ich heute auch besser machen und ok, ja da weiss ich jetzt im moment nicht auf eine frage eine antwort. und nicht gerade das gefühl haben, ich muss alles können. wo man einfach sagt, ok ich gehe dem nach, kläre das gerne ab, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, aber ich sage ihnen (unv.). also wo können wir zugeben, und eingestehen oder auch sagen, jetzt bin ich also überfordert oder das habe ich jetzt noch nie gehört. oder auch einfach zu sagen, ja das ist wirklich schwierig. also auch nicht immer das gefühl zu haben, man muss für alles immer gerade eine lösung haben, ja. also ich denke da habe ich auch wie kein (unv) in meine erfahrung, in mein können. und doch einfach, ja es gibt immer wieder, also so viele neue situationen. aber das macht unsere arbeit auch spannend, ja. genau. #00:19:52-4#

- 26 I #00:19:52-4# gut. ich möchte jetzt so weiter gehen zu den verschiedenen aufgaben- und tätigkeitsfelder. ich weiss nicht, ob ihr vom dienst oder einzelne auch mitgemacht haben am projekt von chistina koch, wo ja da die verschiedenen fünf tätigkeits- und aufgabenfelder einmal ein wenig auseinander genommen hat. kannst du darüber erzählen, wie du in diesen aufgabenfeldern kommunizierst? oder es ist so wie auch die frage, gibt es unterschiede zwischen diesen verschiedenen feldern, wenn du daran denkst, da bin ich beim kind, da beim interdisziplinären gespräch, dann bin ich wieder bei den eltern? oder du magst einfach mal erzählen, ja, wie das für dich ist? #00:20:40-4#
- 27 **HFE-3** #00:20:40-4# ja, also ich denke schon, dass es da (...) unterschiede gibt. Und es ist, also es ist halt sowieso, finde ich, bei allem ist es so sehr individuell. also auch bei jeder familie ist es eben wieder anders. und ich denke, mit der kommunikation mit dem kind und mit den eltern ist,(...) eben die haltung dahinter bleibt für mich eigentlich die gleiche. (...) aber vielleicht so, wie

ich etwas dann sage und wann ich etwas sage, das sind schon noch, finde ich, so unterschiede und ob ich dann noch mit einer anderen fachperson spreche. was ich glaub, einfach auch noch wichtig ist, grundsätzlich auch bei allem, ist transparenz. das ist auch, nochmals um auf das zurückzukommen, das du vorher gefragt hast, was anders ist. wo ich gemerkt habe, das ist mir wirklich wichtig und versuche ich wirklich auch immer einzuhalten, dass ich nichts mache, ohne die eltern zu fragen, also auch eine andere fachperson zu fragen oder zu informieren, was einfach immer auch sehr aufwändig ist natürlich, aber das ist, denke ich, eben auch mit haltung zu tun im endeffekt. also dass sie auch wissen, ich gebe nichts heraus oder informiere niemanden, ausser wenn sie einverstanden sind. oder auch was mit dem kind zu tun hat, ja. dass wirklich, das ist etwas, denke ich, das gehört wie überall ein wenig dazu. ja, also vielleicht zu den einzelnen punkten. so mehr zum präventiven. das ist bei uns auch etwas ganz wichtiges, das ist halt auch von unserer stelle aus. da tun wir ja auch, also ich sehe es jetzt, wenn ich mir so ein wenig überlege, dass wir auch anlässe organisieren, oder auch oft im austausch mit anderen fachstellen sind, wo wir zusammen kommen und uns treffen immer wieder, aber auch, ja zum beispiel mit krippen oder spielgruppenleiterinnen, also dass auch wir unsere arbeit vorstellen und über unsere arbeit berichten und auch damit sie wie ein wenig wissen, was wir machen und welches angebot wir haben. wir haben zum beispiel auch die krippenberatungen im angebot. also das sehe ich auch, das sehen wir als präventiven charakter. ja, das ist das, was mir gerade ein wenig einfällt und ja, das ist natürlich dann mehr so auf der ebene auch (...) von informationen weitergeben, aber sicher eher austausch. und wir merken auch zunehmend, aber die vernetzung, je mehr wir vernetzt sind, je besser klappt das auch. und jemand nimmt einmal den hörer in die hand und telefoniert und sagt, oh wir haben jetzt gerade eine frage oder ein kind oder eine situation, je bekannter, dass man ist, oder. oder auch bei ärzten, da denke ich, sind wir irgendwie auch daran öffentlichkeitsarbeit zu machen. und da ist natürlich auch die frage des internetauftritts, was auch immer. das ist kommt in der heutigen zeit dazu, genau. ja, so diagnostik ist auch so ein thema mmh (...), es gehört dazu (lachen). ist für die eltern nicht immer so eine einfache geschichte. es ist jetzt fast ein wenig klarer geworden. dadurch, dass wir mit dieser fachstelle zu tun haben. aber wir melden bei der fachstelle ja auch die kinder an und da gehört das klar wieder dazu und das muss dann wie kommunizieren. vielfach sind sie schon abgeklärt. aber wenn wir denn das machen müssen, ist das dann, ja wird das besprochen mit den eltern auch dort wieder transparent sein. erklären, warum wir das müssen und wozu das gut ist oder dass es einerseits eine standortbestimmung ist und andererseits auch für die förderung wichtig ist (...) diagnostik ist manchmal auch so ein wenig ein schwieriger teil für die eltern, wenn sie vielleicht im spital stattfindet und sie auch mühe haben, um es verstehen und annehmen zu können. da ist es manchmal einfacher, wenn wir in den prozess eingebunden sind, wo wir dann auch ein wenig wie sprach- oder einfach vermittlerposition (...)ein wenig, ja die mentorin machen für die eltern. und wir haben solche gespräche (...) auch wieder zu hause darüber sprechen können, erklären. manchmal kommen sie auch mit einer abklärung und haben manchmal dann (...) sagen, nein ich mache nie mehr eine solche abklärung.

das habe ich jetzt gerade auch erlebt bei einer mutter, die so ein schlechtes erlebnis hatte, dass sie einfach gesagt haben, ja ihre kinder seien eigentlich als schlecht entwickelt angesehen. und das ist für sie dann schon wie mal ein verweis gewesen. und jetzt haben wir aber einen langen prozess hinter uns und haben wieder herausgefunden, also herausgesucht, was gibt es für möglichkeiten. machen wir einmal eine abklärung. ich, die das kind schon gut kennt, jemand der vertraut ist. vertrauen, merke ich, das ist so ein wichtiges thema. #00:26:04-5#

28 | #00:26:04-5# wahrscheinlich gerade weil es am anfang ist, oder, wenn eine neue familie kommt. wollte gerade jetzt nachfragen. eben, da ist manchmal eine abwehrhaltung oder verursacht durch ängste oder enttäuschungen, was auch immer die gründe sind. wie gehst du dort an die sache? oder was unterstützt dich, dass du eben am schluss sagen kannst, irgendwie möchte ja die familie dann trotzdem, dass ich mit diesem kind arbeiten kann? #00:26:26-7#

29 | **HFE-3** #00:26:26-7# ja, also ich versuche sie einfach sehr ernst zu nehmen in dem, was ihnen passiert ist und auch herauszufinden und zu verstehen, warum sie so enttäuscht wurden. (...) was ist der hintergrund von dem und ja, dann mit ihnen erarbeiten (...) meistens hat man ja doch ein wenig zeit, um dann immer wieder halt so themen aufgreifen. da passiert dann schon noch viel, eben einfach im laufe der arbeit. (...) gerade wenn man nach hause geht, hat man immer möglichkeiten, ja auszutauschen. und da merkt man ja auch, wie es den eltern geht. da ist wieder(...) wenn man die mutter, die eltern nicht so oft sieht, wenn man an einer krippe arbeitet, oder. wenn das kind hierher kommt, da muss man wieder mehr abmachen. aber ich finde schon einfach die eltern ernst nehmen und abholen und ja, einfach das gespräch anbieten. versuchen, auch die notwendigkeit von etwas vielleicht zu erklären. und am schluss halt akzeptieren, dass sie so etwas nicht (unv.), aber eben dann wieder nicht das gefühl haben, ich habe versagt. es geht nicht um mich. ich will ihnen ja nichts verkaufen. das, eben von dem bin ich weggekommen. also das gefühl, ich muss sie überzeugen. ich muss, nur dann bin ich eine gute frühberaterin, wenn sie dann das machen, was ich vorschlage. sondern wirklich sage, es ist in ihrer verantwortung, es ist ihr kind. Sie müssen entscheiden. ich entscheide nicht, das müssen sie. wir reden jetzt immer noch von, von einem bereich wo alles im rahmen verläuft. also ich denke, wenn es um gefährdungen geht, das ist dann wieder etwas ganz anderes. aber in dem rahmen muss ich sagen, ja, das liegt im rahmen der verantwortung der eltern. finde ich auch und das ist ja da wichtige, das zu benennen, anzusprechen und zu sagen, schauen sie, das ist ihre entscheidung. sie wissen, was das beste ist für ihr kind. ich habe vielleicht eine bisschen eine andere sicht oder eine andere meinung. aber dann hält man das auch fest. das ist auch etwas, was ich gelernt oder gemerkt habe, das ist sehr wichtig, einfach auch schriftlich festzuhalten. und auch dass man sagen kann, ja, wir haben darüber gesprochen und ich habe es angesprochen. das ist für mich wichtig, dass ich wie es nicht einfach weggelassen habe, dass ich das gefühl habe, oh, das ist vielleicht heikel. aber manchmal reicht es auch bereits, über das zu reden, die ängste die du angesprochen hast,

die unsicherheit. und ich merke gerade bei eltern, da sind ganz viele ängste dahinter. ganz, eben schlechte erfahrungen gemacht, und einfach angst haben für die zukunft des kindes. die haben angst, dass es vielleicht einen stempel für das kind gibt. und so viel aufklärungsarbeit oder einfach auch (...) ihre gefühle ernst zu nehmen. und das ist etwas, das ich heute wirklich auch viel, viel mehr mache und denke, das ist richtig, das ist zentral (.....). ja und die kindebene, förderung des kindes, das ist natürlich auch ganz angepasst an das kind und seine bedürfnisse. das sind viele möglichkeiten. wenn sie halt ganz klein sind, ist es häufig die sprachanbahnung. und da natürlich eben auch die eltern miteinbeziehen und denke, also die ganze förderung auch beobachtungen teilen mit den eltern (hm)... sachen besprechen, ansprechen, (hm)... ja, und so die verschiedenen kommunikationformen halt. also ich denke das gehört natürlich überall eigentlich auch dazu; aber beim kind ist das etwas, das mir dann eher so ein wenig wieder bewusster wird so im nonverbalen bereich, oder. also wir haben natürlich kinder, die vielleicht gar keine sprache können. auch mit gebärden zu arbeiten, mit kommunikationsmitteln, mit piktogrammen zu arbeiten. aber eben dann auf der suche sein, was interessiert das kind, wo spricht es darauf an. genau, also diese grundsätzlich (...) ja, also wie die ausgangslage. aber er hatte freude gehabt an oder eben miteinander zu interagieren, etwas zu spielen ist auch eine form von kommunikation, ein austausch zu haben mit musik zum beispiel. also ich suche natürlich einfach immer wieder nach möglichkeiten, wo, ich das kind ansprechen kann, wo hat es interesse und das mit allen bereichen natürlich. oder kommunikation findet auch immer statt, also sie findet nie nicht statt. also, auch wenn ich nichts sage, ich kommuniziere irgendwie, ich sitze irgendwie hier, meine körperhaltung (...) eben, ist gibt nicht keine kommunikation, oder. ja, oder eben dann auch vielleicht die pex anfragen. solche möglichkeiten zu suchen, aber auch eben immer in absprache mit den eltern und schauen, was das für möglich (unv.) ist das auch für sie möglich. ja, und das finde ich wirklich extrem spannend. also jetzt habe ich das gerade erlebt bei einem buben, mit den gebärden. er ist jetzt zweijährig und, aber auch da wieder wie, wie jetzt eben ein wenig die eltern, wollen die eltern mitmachen. und die sind jetzt so darauf angesprungen und der bub auch. und die machen das jetzt ganz fest und haben so freude an dem. und bei einer anderen familie vielleicht, wo ich merke, da sind widerstände und die sind nicht überzeugt. und ich habe doch das gleiche erzählt, oder das gleiche gemacht. eben, darum ist es, ist es immer eine zusammenarbeit und es ist immer einen gewissen impuls geben. ja, es ist eben (...) wie sagt man (...) ein geben und ein nehmen, es ist ein hin und her, es ist etwas gemeinsames. aber manchmal geben wir einfach einen input beim kind. und dann so ein wenig die beratung und begleitung von bezugspersonen. das ist natürlich auch sehr unterschiedlich. das merke ich auch, da kommt es sehr darauf an, eben ist man daheim grad. dort finden natürlich viele solche tür- und angelgespräche statt. das habe ich auch schon erlebt, kann es schwierig werden, wenn eine mutter sehr das bedürfnis hat, einfach zu erzählen. dass man sich dort organisiert und dann auch abmachungen trifft, wann möchte man, wann lässt man die mutter reden. ja, aber es ist auch noch je nach bedürfnis der eltern. einfach die unterstützung geben, die sie brauchen und nachfragen, auch dort herausfinden. das haben wir auch schon

angesprochen, wie kommunizieren die eltern und welche kommunikation verstehen sie. oder eben halt, bei, bei ausländischen eltern eben auch wirklich, wenn es wichtig wird, halt jemanden beiziehen, oder. #00:33:56-2#

30 I #00:33:56-2# also dolmetscher #00:33:58-5#

31 **HFE-3** #00:33:58-5# ja, genau. sonst halt viel auch mit dolmetscher. wirklich an den wichtigen gesprächen oder, wo man dann wirklich auch vielleicht eine standortbestimmung hat. ja, und (hm)... das auch machen, auch wenn man merkt oder grad wenn die mutter besser deutsch kann. aber auch als entlastung für sie, denn so, dass sie wirklich nicht immer noch übersetzen müssen, finde ich wichtig. ja, das mache ich auch relativ oft, auch wenn die eltern finden, sie können gut deutsch. ja, also einfach, dass ich weiss, sie verstehen, was ich sage. also nicht, dass man eben, dass ich mir dann denken kann, vielleicht haben sie ja die hälfte doch nicht richtig verstanden. und es ist manchmal auch schwierig, eben wenn man dann nachfragt, vielleicht können sie es sprachlich gar nicht formulieren. einfach, um missverständnisse ausschliessen zu können, das finde ich noch wichtig. (...) ja, die koordination der hilfssysteme. das ist auch so etwas, das extrem zugenommen hat, finde ich und ganz etwas aufwändiges ist. aber es lohnt sich. es passiert manchmal, dass ich jemanden vergesse oder vergesse jemanden zu informieren, weil so viele leute irgendwie involviert sind. und ich habe gemerkt, lange zeit habe ich das gefühl gehabt, sind wir es, die immer, die wieder telefonieren, genau so die (hm)... die verknüpfungen machen. als ich aber gemerkt habe, es lohnt sich dran zu bleiben. man kann überzeugt sein, dass es sich lohnt. einfach für das kind und für die eltern. (hm)... und ich habe auch die erfahrung gemacht, je besser dies läuft, also erstens mal kommen diese leute auch eher auf mich zurück. also ich hatte lange das gefühl, ich bin immer die. jetzt merke ich, kommen die leute auch eher. und das andere ist, dass man (hm)... jetzt habe ich, glaube ich gerade den faden verloren (lachen). was wollte ich jetzt sagen? #00:36:10-4#

32 I #00:36:10-4# dass die leute zu dir kommen, dass dies aber viel zeit braucht.. #00:36:13-7#

33 **HFE-3** #00:36:13-7# genau, und eben dort, genau. und dort wo es wirklich funktioniert, läuft es, läuft die ganze geschichte besser. und man hat bessere ergebnisse, merke ich. dort, wo das system wirklich zusammenarbeitet. auch die eltern natürlich offen sind und auch einverstanden sind. wenn alle mitmachen, dann finde ich das, ja. (...) genau. ich finde das immer wieder richtig, ich suche, also ich versuche das auch immer wieder die leute zu finden und den austausch, dass einfach die eltern merken, hey wir arbeiten gut zusammen. es ist nicht etwas bei dem die fachleute gegen die eltern sind. obwohl, also das ist dann wieder der negative eindruck, der entstehen könnte, oder. #00:37:08-7#

- 34 I #00:37:08-7# sonst kannst du das als front erleben.. in anderen familien. #00:37:13-1#
- 35 **HFE-3** #00:37:13-1# ja, ja #00:37:16-8#
- 36 I #00:37:16-8# gibt es manchmal wie eine strategie, die du hast bei gewissen situationen? oder vorbereitungen von gesprächen? #00:37:24-7#
- 37 **HFE-3** #00:37:24-7# also bei gesprächen merke ich einfach, wie wichtig eine gute vorbereitung ist. inzwischen ist für mich klar, dass es einfach gewisse eckpfeiler braucht. eben, so dass man sich überlegen muss, wo findet das gespräch statt, in welchem rahmen. so, dass es wirklich auch den eltern wohl ist. also wenn ich gestalten kann, ist es etwas anderes, als wenn ich mitgehe. dann ist man mehr ausgeliefert. aber so wichtig ist mir dann auch, dass die eltern wissen, um was es geht, dass es auch klar kommuniziert wird. dass man ziele und inhalte bekannt gibt. in welchem zeitraumen das gespräch stattfindet. dass man etwas zum trinken hinstellt. einfach auch die haltung, eben dass man wohlwollend ist und ja, wirklich versucht, die atmosphäre zu schaffen. das sind für mich so die voraussetzungen, dass ich gut vorbereitet bin. was ich einfach merke in diesen gesprächen, ich weiss nicht, ob das da jetzt gerade passt, aber einfach wirklich den eltern zeit geben, um erzählen zu können. das ist also, sage ich einfach immer, auch wenn ich irgendwo dabei bin bei einem gespräch, auch im voraus, oder sogar mich abspreche voraus mit diesen leuten oder dass man zusammen vorbereitet (hm)... wo ich dann auch wirklich sage, gebt auch genug zeit. weil eben sonst ist es dann so, dass die fachleute erzählen. dann haben die eltern das gefühl, ah es geht eigentlich nur um das, was die fachleute meinen. egal, was die eltern alles zu erzählen wissen, wie es ihnen geht, wie sie die situation sehen, was ihre wünsche sind, wo ihre anliegen sind. wo ihre vorstellungen, um diese auch einfach mal zu kennen und zu wissen...
#00:39:23-0#
- 38 I #00:39:23-0# ...und alle miteinander das zu hören. #00:39:24-7#
- 39 **HFE-3** #00:39:24-7# genau. richtig. weil ich weiss es ja in der regel manchmal schon, aber so, dass es auch die andern wissen. da merke ich auch, also habe ich das gefühl, dass andere das auch schon wie übernehmen konnten. zum beispiel bei der kita-beratungen. wenn ich gesagt habe, dass ich einen teil übernehme und so. aber ein wenig gesagt habe, wie vielleicht die arbeit sein könnte. und übernehme vielleicht auch gewisse sachen und habe gemerkt, dass sie sich das teils nicht mehr so gewohnt sind. sie erzählen dann einfach, was sie machen und wie sie es sehen. und von dem wegkommen, auch wirklich auch ganz fest die eltern anzuschauen und die eltern auch kennen lernen. nur so lernt man sie kennen, ja. und wirklich auch nachfragen, wird man

richtig verstanden, ja. #00:40:17-8#

40 I #00:40:17-8# wie gehst du damit um, wenn eltern nicht erzählen mögen?(...) oder ja, wie nimmst du das auf? #00:40:27-5#

41 **HFE-3** #00:40:27-5# ja, also zuerst versuche ich natürlich fragen zu stellen, die sie vielleicht auch einfach beantworten können. oder ich nehme bezug auf etwas vom kind, das ich schon erlebt habe, mit dem kind, mit den eltern. sicher zuerst das positive. oder wo ich auch gesagt habe, sie, ich habe das und das beobachtet oder ich habe gesehen, sie haben das so oder so gemacht. oder mir ist das und das aufgefallen, ja ich probiere es vielleicht so. aber das, ich erzähle von sachen und frage, sehen sie, ist das auch so? ist das auch ihre wahrnehmung oder sehe ich das jetzt anders? ja, es gibt natürlich auch eltern, die das auch gar nicht so gut können. aber ich habe gemerkt, dass eigentlich alle etwas zu erzählen haben. aber vielleicht nicht gleich viel, oder brauchen auch etwas unterstützung, ja. aber sicher immer wieder nachfragen, oder im laufe des gesprächs mache ich das auch oft, wenn ich jetzt auch noch im gespräch bin. wo dann jemand anderes am erzählen ist und dann frage ich auch: haben sie das auch schon erlebt? oder auch, kennen sie das? dann kommen auch häufig auch beispiele, die ich dann so miteinbeziehe, ja. #00:41:48-0#

42 I #00:41:48-0# ja, wenn ich jetzt so weitergehe, du hast schon ganz viel erzählt, worauf du achtest, was dir wichtig ist. gibt es wie noch sachen, eben ich habe das als typische gesprächssituation genommen: familie und kind (hm)... wenn du jetzt an die kommunikation mit den eltern denkst, worauf du achtest, hast du wie noch ergänzungen dazu? oder ich denke, was dir wichtig ist woran ich mich richtig erinnern mag. ist auch am anfang sehr... #00:42:17-0#

43 **HFE-3** #00:42:17-0# ja, also grundsätzlich denke ich einfach, offen zu sein, gut zuhören können, also auch immer ein offenes ohr haben. manchmal gibt es die situationen, wo man mit dem kind wirklich auch arbeiten will. aber wenn ich jetzt merke, es ist wirklich dringend, also die mutter hat ein anliegen oder ist wirklich komplett ducheinander, dann ist es klar für mich, dass das ganz wichtig ist und dann rede ich mit ihr. oder ich sage auch, ist es ok, wenn ich jetzt nicht mit dem kind so lange spiele, sondern mit ihnen jetzt rede? wir reden nachher oder jetzt gleich. also erklären, dass das ok ist. und die eltern ernst nehmen, auf sie eingehen. ehrlich sein, auch etwas stehen lassen. oder auch manchmal nur erzählen lassen. manchmal geht es auch gar nicht darum, dass die eltern unbedingt einen rat wollen, einfach erzählen lassen und auch sagen, ja ich verstehe, dass es ihnen jetzt nicht gut geht. oder es ist klar, oder. einfach da sein für sie. also manchmal reicht das auch. dass sie merken, sie sind mir wichtig. sie und ihr kind sind mir wichtig. ja, und das intuitive. manchmal man ja nicht vorbereitet sein. das ist ad hoc sich auf eine situation einlassen

können und auch sehr flexibel zu sein, auch in der kommunikation, im denken. aber eben, das ist im hintergrund, das ist die grundlage, die haltung. und ich glaube, wenn man diese wie verinnerlicht hat, dann erfüllt es sich auch. aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich nicht zu verstellen. also sich selber zu sein. ja, ich mit meiner art. ja. #00:44:38-9#

44 I #00:44:38-9# das ist gerade schon wieder der übergang zur nächsten frage. gespräche lassen sich ja vorbereiten lassen (hm)... aber weil es ein dialog ist, ist es auch ein hin und her. kannst du beschreiben, wann du mit einem gesprächsverlauf zufrieden bist? #00:44:58-0#

45 **HFE-3** #00:44:58-0# ja, also grundsätzlich ist mir wichtig, dass sich die eltern wohl fühlen. wenn ich merke, sie fühlen sich ernst genommen. wenn sie sich mitteilen können, das ist wichtig. wenn ich merke, dass sie das anbringen können, was ihnen wichtig ist. wenn sie sich verstanden fühlen, sei das sprachlich und inhaltlich natürlich. dass sie merken, dass ihre meinung, ihre art, ok ist. also auch nicht wirklich versuchen zu werten, nicht zu urteilen. das finde ich, ist auch eine sehr grosse herausforderung. daran möchte ich auch arbeiten. davon abkommen, einfach zu sagen, was ist gut, was ist nicht gut. das lässt man sich ja gerne auch entlocken. und da formulierungen zu finden, mit denen man niemanden verurteilt. oder auch keine vorwürfe macht und so auf die negative schiene kommt. und dort, wo man gemeinsam zu einer entscheidung kommt und die eltern dahinter stehen können. mit, wo ich nicht das gefühl habe, jetzt habe ich sie wie überredet oder einfach ich habe gesagt, wie es läuft. wo etwas gemeinsames ist. ja, wo man natürlich auch das besprechen konnte, was wir uns vorgenommen hatten. im dümmsten fall muss man halt manchmal gerade entscheidungen fällen. das ist auch immer dann ganz schlecht, wenn man zu wenig zeit hat. und schlechte voraussetzungen, dass man genug lange im voraus diesen prozess einplant. wir müssen vielleicht einige male da dran bleiben. jetzt beginne ich schon mal früh damit. aber manchmal finden diese gespräche auch schon eben so by the way statt. wirklich auch den eltern und sich genügend zeit lassen. einfach in diesem prozess, wenn es gerade auch um eine einschulung geht, oder. wo man weiss, wir haben das jeweils im kopf, aber den eltern auch erklären, warum es so früh beginnt. #00:47:40-1#

46 I #00:47:40-1# also wie der fahr., oder der zeitplan. #00:47:41-7#

47 **HFE-3** #00:47:41-7# der zeitplan, genau, den wir im kopf haben und da möchte ich die eltern einbeziehen und teilnehmen lassen. weil, manchmal haben sie das gefühl, ja jetzt kommt mein kind in drei, vier jahren in den kindergarten. was reden die jetzt schon vom nächsten jahr, oder. und dann da zu erklären, wie das ist. dass man vielleicht auch noch eine abklärung machen muss und, und, und das nicht vergessen, eben weil man das vorgehen im kopf hat und die details auch erklären muss. #00:48:13-4#

- 48 I #00:48:13-4# gibt es sachen, die du jetzt speziell gern oder ungern machst, dass du so im bereich kommunikation denkst? #00:48:19-6#
- 49 **HFE-3** #00:48:19-6# also wie gesagt, ich bin wirklich ein sehr kommunikativer typ. also kommunikation ist einfach bei mir und findet einfach statt. ich habe eigentlich auch nicht so berührungsängste. ich habe selber einen migrationshintergrund, also meine muttersprache ist nicht deutsch. habe ausländische eltern gehabt, bin selber mit einer fremden kultur aufgewachsen. und ich habe auch überall mich verständigen können, mit händen und füssen. habe das auch gemacht. ich war immer offen. ich bin einfach auch gerne mit menschen zusammen. und darum ist es grundsätzlich etwas, was mich interessiert, was ich gerne mache. ich bin zwar immer wieder aufgeregt, vor allem, wenn ich vor vielen leuten reden muss. oder eben auch so kurse zu geben. aber ich finde es auch wirklich spannend. ich finde es ist (...) ja also ich mache das eigentlich gerne. ausser, wo ich mühe habe, jetzt hast du mich zwar gefragt was mir freude macht, nicht wahr... #00:49:43-5#
- 50 I #00:49:43-5# ...und auch allenfalls was du nicht gerne machst. ja, oder wo du mühe hast. #00:49:49-2#
- 51 **HFE-3** #00:49:49-2# vielleicht, wenn ich merke, dass das gegenüber sehr aggressiv ist. also einen aggressiven kommunikationsstil, so überhaupt nicht einsichtig, sehr abwertend. das macht mir dann mühe, wenn ich das gefühl habe, es geht ihnen gar nicht um das kind. aber sie verlieren wie das kind wie aus den augen. es geht ja um das kind. natürlich kann ich mir vorstellen, dass sie nur das beste für ihr kind möchten. aber sie können überhaupt nicht darauf eingehen auf das, was jetzt alle fachleute sagen. da merke ich schon, das sind die (hm)... finde ich schwierig, ja. nicht einmal unbedingt andere meinungen zu haben. aber so auf gar keinen gemeinsamen nenner zu kommen. und wo so etwas wie gewalttätiges da ist. (...) #00:51:03-3#
- 52 I #00:51:03-3# gibt es im bereich der kommunikation theorien, gesprächsmodelle oder merkblätter, die du in der praxis einsetzest? (...) oder wo du manchmal hineinschaust? #00:51:29-9#
- 53 **HFE-3** #00:51:29-9# ja, also eben, es kann sein, dass ich jetzt aus einem kurs wieder einmal etwas hervorhole. ich habe mir jetzt einfach von einem kurs etwas kopiert, ich lege es mir in die agenda, dass ich es immer wieder ein wenig vor mir habe. wir haben natürlich vom dienst her auch vorlagen. also für ein erstgespräch, also für erstberatung. Das ist ja gegeben. wir haben auch versucht, unsere papiere zusammen zu stellen, nach denen wir vorgehen. oder auch merkzettel, damit wir nichts vergessen, was wir alles erzählen müssen. ja, so wie eine hilfe, denke ich. im kurs, den ich besucht habe, also die gewaltfreie kommunikation nach rosenberg, ist etwas, das

mich fasziniert. da merke ich, das würde ich gerne besser können. das hat auch regina jenny übrigens herein gebracht. es hat so eine giraffensprache gehabt und eine wolfsprache. also eine gewaltfrei sprache gehabt, die auch dann eben nicht urteilt und wertfrei ist. also ich denke es ist auch eine sehr grosse herausforderung, ein grosser anspruch, dass man so kommunizieren kann. das ist auch nicht immer möglich. ich finde es darf auch mal verschieden sein. oder eben, wenn man wie ein wolf spricht, der sehr aggressiv ist. wobei das ja vielleicht auch sein darf. also ich habe auch schon Gespräche erlebt, bei denen ich gemerkt habe, das ist jetzt vielleicht einfach eine art von dieser person. aber vielleicht mit einem gewissen humor, kann man das auch nehmen oder mit einer gewissen akzeptanz. was nicht heissen muss, dass man deswegen nicht einen weg findet. aber nicht schon im voraus zu finden, nein, das geht überhaupt nicht. sich wirklich darauf einlassen, um zu sehen, was ist möglich. humor möchte ich mitbringen, finde ich so für mich. ist auch etwas wichtiges oder mal eine auflockerung bringen oder zu sagen ok. ja, atme noch kurz durch. von dem lösungsorientierten ansatz her, eben positiv zu unterstützen, ja. also mit dem merke ich, das ist eigentlich das, was ich sehr viel reinbringe und wo ich auch merke, dass dies von aussen registriert wird, wenn ich dann auch komplimente mache und sage: aber sie haben jetzt so an dem gearbeitet oder das kind hat so viele fortschritte gemacht. und da öffnet sich gerade und man merkt, wie diese... ah, sie hat das gemerkt. also es kann sogar bei fachleuten so sein. also auch schon nur zu sagen: hej, es ist toll, wie ihr das mit den kindern macht, das finde ich genial. da und da habt ihr es so und so gemacht und schaut mal da, da habt ihr (hm)... ja, also dieses feedback und die rückmeldungen finde ich auch ganz wichtig. man kann mit so wenig ganz viel erreichen. und halt natürlich immer auch schauen, wo sind meine leitplanken. was erwarte ich? ich glaube, es gibt ja auch solche, die vielleicht zu viel erwarten. aber halt sagen ok. sie geht wenigstens auf den spielplatz, diese mutter. super. und dann dies hervorheben und sagen: hey, haben sie gesehen, was ihre tochter jetzt schon kann? sie kann jetzt schon diese drei trittchen hochsteigen. das ist doch toll. wenn sie nicht auf den spielplatz gehen würde, könnte sie das nicht. obwohl es vielleicht in meinem rahmen etwas ganz kleines ist, aber für sie ist das vielleicht sehr viel. und eben wie gesagt, ich denke es hat so viel mit haltung zu tun im endeffekt. (...)

#00:56:02-8#

54 I #00:56:02-8# kannst du so probieren wie zu erzählen, gibt es noch sachen, die sich in deiner arbeit oder bei deiner arbeit bewährt haben? also im bereich der kommunikation. oder so wie vielleicht auch das zurückgreifen? #00:56:22-5#

55 **HFE-3** #00:56:22-5# ja, also wie gesagt, ich denke: offen sein, also die offenheit, auch einfach sich auf etwas einlassen können, nicht vorgefertigte meinungen zu haben. empathie, gut zuhören können, das denke ich ist sowieso das A und O. und ehrliches interesse zu haben am gegenüber. ich glaube, dass die leute das einfach merken. also wenn eine mutter das gefühl hat, ah jetzt fragt sie zwar wieder, aber eigentlich interessiert sie das gar nicht. aber wirklich zu merken, hey es in-

teressiert mich, mir ist das wichtig. mir geht es um das wohl von ihnen und von ihrem kind. oder auch, dass ich mir sorgen mache. den eltern das gefühl zu geben, sie können zu jeder zeit, und das sage ich auch immer wieder, auch wenn ich eltern nicht so oft sehe, sie können sich zu jeder zeit melden und es ist egal, um was es sich handelt. manchmal nur schon das angebot, glaub ich, ist hilfreich und wichtig für eltern. dass sie auch merken, dass ich mich einsetze für sie. also vor allem auch in gesprächsrunden, wo ich sie begleite. aber da betrachte ich mich schon auch ein bisschen als vertreterin oder wie mitbestreiterin der eltern. oder auch vermitteln können, je nachdem. genau. #00:58:01-6#

- 56 I #00:58:01-6# du hast ganz am anfang gesagt, du siehst dich wirklich als begleiterin und das würde auch passen, wenn man das mit der haltung vergleicht. #00:58:12-2#
- 57 **HFE-3** #00:58:12-2# ja, den eltern zu sagen, was sie machen müssen, darum geht ja nicht. sondern um zu schauen, was sind ihre ideen, was sind ihre möglichkeiten. manchmal ist das auch wirklich schwierig heraus zu finden. wo sie sein möchten. wo wollen sie hin mit ihrem kind? aber dann auch über ideen sprechen oder ich frage sie oft: wie sehen sie das? oder was meinen sie dazu? und das gehört wahrscheinlich dann auch dazu, dass man dann seine meinung sagen kann, zum wohle des kindes oder seiner entwicklung. Dazu sind wir ja auch da. aber wenn es um die zukunft geht, kann ich auch vielfach nur sagen, ich vermute auf grund vom entwicklungsverlauf... ich weiss nicht, was kommen wird. ja, ich kann ihnen auch nicht sagen, es wird sicher so und so sein, oder... #00:59:18-4#
- 58 I #00:59:18-4# in einem jahr ist ihr kind dort und dort. #00:59:18-6#
- 59 **HFE-3** #00:59:18-6# ja, es sind so hypothesen, die man aufstellen kann. aber auch ich muss sagen, so wie sie mir die situation schildern, würde ich mir wirklich überlegen, das und das vielleicht zu machen oder das angebot anzunehmen. ich habe jetzt gerade noch mit einer mutter telefoniert, deren fall ich schon abgeschlossen hatte. und die mutter hat wirklich, also ist, ich kenne sie relativ lange und hat ein sehr schwieriges verhalten. und jetzt im kindergarten ging es relativ gut und jetzt geht das kind in den hort. und jetzt zeigen sich wieder alte verhaltensmuster, es wird wieder ganz schwierig. und dann hat sie eigentlich schon gesagt, ja sie habe mit einer psychologin kontakt aufgenommen, das haben wir beim standortgespräch so eingebracht. und alle fanden wow, super. und dann hat sie mir aber am telefon gesagt, sie habe sich doch wieder dagegen entschieden. und dann habe ich ihr einfach noch so, ja ein wenig aufgezählt auch was, wo ich denke, dass das eben eine gute idee gewesen war von ihr und dass sie das ja eigentlich gut gespielt hatte. und dann hat sie gesagt, dass die psychologin genau das gleiche gesagt habe, wie ich davor (lachen). ja, und da habe ich nur gedacht, ja vielleicht hat ihr das jetzt etwas gebracht.

aber entscheiden muss sie ja, sie muss mit dem kind wieder irgendwohin. Sie arbeitet auch nebenher. aber eben, manchmal geht das ja so auseinander und dann muss man halt sagen, ja, es ist ihre realität, es ist ihr leben, sie müssen sich organisieren. ich kann lange erzählen, das wäre gut, das und das und das. aber sie können es vielleicht gar nicht umsetzen. und dann auch das zu akzeptieren und sagen, ja und das ist jetzt einfach das, was innerhalb von ihren möglichkeiten liegt. ja, genau. #01:01:17-7#

60 I #01:01:17-7# was wieder aufzeigt, wie vielfältig die rollen von den früberzieherinnen sind. gut, nun möchte zu einem nächsten teil übergehen. aber ich glaube, dass wir vieles auch schon besprochen und auch gehört haben. ich möchte trotzdem gerne noch so durchgehen, noch durch die letzten fragen (hm)... jetzt muss ich also noch nachschauen (lachen) ja, wenn du an das erste jahr denkst, als du als HFE angefangen hast, das hast du, wenn ich mich richtig erinnere auch schon gesagt, wie sich das verändert hat, das ist glaube ich vor allem, wie kann man dem sagen, ein rollenverständnis, das sich auch verändert hat, oder die haltung? #01:02:00-0#

61 **HFE-3** #01:02:00-0# ich denke, die haltung und die rolle haben natürlich auch viel miteinander zu tun. aber, ich denke schon, eben die rolle, verantwortung abzugeben und nicht ich bin verantwortlich. und die haltung, die ich sicher (hm)... anstreben wollte, dass ich dies mit den eltern zusammen mache. aber eben auch wieder das empowerment. oder wie ich das so gehört habe und mich ein wenig in das, mit dem vertraut gemacht habe, ja, das ist nahe dabei, was mir sehr gefällt. also das ist eigentlich das, was ich anstreben wollte und das ich verinnerlichen möchte. diese haltung, diese art zu arbeiten. und das auch wie den eltern auch übergeben. und das ihnen auch zu sagen. weil manchmal ist es ja auch so, dass sie sagen, ja, oder das gefühl haben, jetzt kommt jemand und jetzt regelt die das. oder jetzt kommt sie in die therapie und dann ist alles gut. und auch dort den eltern zu kommunizieren, dass, dies nicht meine aufgabe ist und dass ich das auch nicht kann. und ich habe auch keinen zauberstab. wir können miteinander arbeiten. wir können miteinander einen teil ihres wegese gehen. ich habe gewisse angebote, die ich machen kann und das ist es. und auch dort, den eltern gegenüber ehrlich zu sein. oder ich sage vielen eltern, man kann nicht am gras ziehen, damit es schneller wächst, das geht einfach nicht. auch für mich nicht. obwohl, also ich meine ich möchte sie ja nicht entmutigen, aber einfach, dass es klar ist, meine rolle, was ich wirklich kann und was ich mache. ja und auch dass die eltern die verantwortung haben. und ich gehe ja auch irgendwann. ich bin nur einen gewissen teil der zeit... #01:03:55-1#

62 I #01:03:55-1# ... begrenzte zeit. #01:03:55-1#

63 **HFE-3** #01:03:55-1# ja, und ich denke, dass ich besser damit umgehen kann, zu akzeptieren, dass am ende alle das auch wollen. und dass man mich nicht unbedingt personifiziert (hm)... das

habe ich jetzt selten erlebt, dass ich, dass es gar nicht ging jetzt mit den eltern, weil es irgendwie nicht harmonierte oder so. oder dass sie gar nicht sinn und zweck meiner arbeit sehen, das erlebe ich schon. und auch dass ich sagen kann, ja, dann ist es so, es ist ihre entscheidung. ja, es tut mir dann zwar manchmal natürlich weh für das kind. aber das gehört auch zu unserer professionalität dazu und auch zu sagen, gut, ich habe gemacht, was ich kann und wir können nicht mehr, als ein angebote zu machen. die eltern können sich melden und können es mitnehmen, wie immer. aber sie sind die eltern, sie müssen das kind haben. und sie sind verantwortlich für den weiteren lebensweg des kindes, nicht ich. #01:05:10-0#

64 I #01:05:10-0# das zeigt ja auch wie, was, oder wo du früher gewesen bist, oder was dir früher wichtig gewesen war im vergleich zu heute, so wie du das schilderst. ja, die nächste frage können wir grosszügig überspringen, da du sehr ausführlich dazu erzählt hast, eben, wie du mit eltern, mit fachleuten und, und, und kommunizierst und auch wie das für dich ist. ausser du hättest hier noch ergänzungen dazu? #01:05:38-2#

65 **HFE-3** #01:05:38-2# (...) ja, also ich glaube, ich bin einfach viel gelassener geworden, ruhiger, zuversichtlicher, dass ich mehr abgebe. und auch zu meiner art stehe, meine persönliche art, die ich habe. wo ich denke, ich bin eigentlich sicher nicht eine überbordende oder jemand, die anderen etwas überstülpt. aber ja, manchmal bin ich vielleicht auch so jemand, die gerade sprudelt von ideen und also mal hereinplatzt und gerade etwas mitteilen will. ja, aber das gegenüber kann auch wieder reagieren. und ja, ich denke auch wichtig ist zu reflektieren. es kann in einer supervision sein oder mit dem team, mit den kolleginnen, mit fachleuten, ja. einfach hören, wie, wie die leute es erlebt haben. oder wie ist etwas gewesen, auch hier offen sein für rückmeldungen. #01:06:52-6#

66 I #01:06:52-6# du hast soeben das team erwähnt und so die nächste frage ist: wovon hast du eben, sei es während des studiums, auch wenn das schon längere zeit her ist oder der ausbildung oder während der weiterbildung im bereich der kommunikation profitiert? mir ist jetzt gerade noch regina jenny im hinterkopf. #01:07:10-5#

67 **HFE-3** #01:07:10-5# ja, ja. aber eben, in der ausbildung selber, das ist minimalistisch gewesen. man hat es ein wenig gestreift. und ich denke es ist auch ein zentrales thema, die elternarbeit, arbeit mit anderen fachleuten. aber es hatte natürlich vor 20 jahren auch noch nicht diesen stellenwert. es ist auch alles komplexer geworden. also die familiensituationen werden immer komplizierter, vielfältiger, vielschichtiger. es hat immer mehr fachleute, welche involviert sind. es kommen immer mehr stellen dazu. und ja, dort hatten wir wirklich das thema so beiläufig, ein wenig. und ich glaube, dass es eben auch eine erfahrungssache ist in diesen bereichen. #01:08:08-2#

- 68 I #01:08:08-2# wo holst du die erfahrung? oder kannst du wie beschreiben, was wirkt unterstützend, dass du in diesen erfahrungen ja auch weiterkommst? mir scheint es ist ja wie, du hast dort gesagt es ist ein weg, den du auch gegangen bist. kannst du da so wie aufzählen, was ist da dazu gekommen? #01:08:22-6#
- 69 **HFE-3** #01:08:22-6# also ich glaube schon auch vielleicht, so unbefriedigende gespräche. erlebnisse, bei denen ich gefunden habe, das ist jetzt überhaupt nicht gut gegangen. oder ich weiss jetzt nicht, was da bei den eltern zurück geblieben ist. wenn ich das gefühl hatte, meine rolle war dabei nicht klar oder unsicher. ich glaube, es ist aus dem heraus entstanden, dass ich gewisse sachen nicht gut fand, und das nicht gut erlebt habe. dass ich das gefühl hatte, es war der beziehungsarbeit nicht förderlich. wo ich fand, nein, ich will anders. also ich will einen anderen weg gehen. auf grund von dem habe ich auch weiterbildungen besucht, immer wieder. ich denke, reflektieren zu können, das macht man auch oft. man sieht dann: aha, also das habe ich eigentlich auch schon gemacht. also, das kann man schon, aber vielleicht ein wenig anders. oder ich kann es noch so und so machen. aber ich denke, in der erfahrung, in der arbeit, grundsätzlich...
#01:09:34-4#
- 70 I #01:09:34-4# in der praxis. #01:09:34-4#
- 71 **HFE-3** #01:09:34-4# in der praxis, ja. genau. denke ich. #01:09:35-5#
- 72 I #01:09:35-5# mit dem guten team um mich herum. #01:09:39-6#
- 73 **HFE-3** #01:09:39-6# ja, das auf jeden fall. und einfach der austausch. also ich merke, dass ich enorm viel vom austausch mit anderen, auch privaten leuten profitiere (lachen). einfach offen zu sein. wenn ich so offen bin, dann wird das gegenüber auch eher offen. dann erzählen die leute auch eher. weil, wenn ich nicht viel kommuniziere, dann passiert auch häufig nicht viel...
#01:10:15-3#
- 74 I #01:10:15-3# ...beim gegenüber. #01:10:15-3#
- 75 **HFE-3** #01:10:15-3# ja, ja. also ich denke, dass dies schon anregt, ja. #01:10:26-3#
- 76 I #01:10:26-3# schön. die nächste frage stelle ich jetzt trotzdem, auch wenn es länger her ist, lang her ist, (hm)... kannst du erzählen, in welcher form dass der bereich der kommunikation, also

- wenn ja, in der ausbildung berücksichtigt worden ist, oder behandelt worden ist? #01:10:41-8#
- 77 **HFE-3** #01:10:41-8# also wir haben das fach elternarbeit gehabt. und dann hat man dort so... also es ist so lange her... #01:10:56-4#
- 78 I #01:10:56-4# ...gespräche führen oder was auch immer... #01:10:58-3#
- 79 **HFE-3** #01:10:58-3# ...irgend so, ja, genau, methoden gehabt, um gespräche zu führen und that is it. ja, genau. aber was mir mehr gebracht hatte, waren dann die praktika. ich habe in der frühberatung ein siebenwöchiges praktikum gemacht zu jener zeit. und dort habe ich rückmeldungen erhalten, wie ich umgehe mit eltern. also das hat mir schliesslich viel mehr gebracht, ja. aber es ist ja auch so, ich bin ja nicht von der schule gekommen und hatte keine berufserfahrung oder keine ahnung mit, von elternarbeit. (hm)... ja, und das habe ich, und das gehabt, was ich mitgebracht hatte und ich denke, das hat sich entwickelt, zum glück. #01:11:42-3#
- 80 I #01:11:42-3# von der berufspraxis hast du ja schon erzählt, dass ihr ja auch immer wieder interne weiterbildungen habt. zum beispiel war regine jenny da gewesen oder eben dann auch im team. wenn das thema kommunikation in der HFE ist, wenn du dazu eine weiterbildung organisieren würdest, gestalten. (hm)... wie würde da so ein rahmenprogramm aussehen, oder was wäre dir wichtig dabei? #01:12:24-5#
- 81 **HFE-3** #01:12:24-5# ja, also mir wäre wichtig zu vermitteln, dass kommunikation mit haltung zu tun hat. was will ich? welche haltung will ich haben? und aber auch, wie wirkt etwas? mir wäre sicher wichtig, das zu hören. also, wie lernt man gut zuhören? und dass man auch gewisse Grundlagen für die gesprächsführung hat. aber auch der austausch mit anderen. also auch mit vielen praktischen beispielen arbeiten, das wäre mir wichtig, dass es praxisorientiert ist. #01:13:22-8#
- 82 I #01:13:22-8# das heisst auch mit fallbeispielen #01:13:24-2#
- 83 **HFE-3** #01:13:24-2# genau, ja. und wirklich auch zu schauen, wo hat man es gut erlebt. auch die fragen, die du gestellt hast. was braucht es, damit es ein gelingendes gespräch ist? oder warum gelang es heute nicht? ja, also das haben wir angeschaut, zu reflektieren. übungen machen. und wir haben jetzt im letzten kurs, das ist wirklich etwas, was wir extrem lustig fanden, also es ist ein praxisbeispiel gewesen. wir bekamen eine aufgabe und ich hätte, also so etwas würde ich dann auch machen. das war eine übung gewesen. wir mussten vier sachen über uns erzählen und etwas davon war falsch. ich musste mir mühe geben... und dann mussten wir herausfinden, was traf zu und was nicht. und das fand ich wirklich eine tolle aufgabe. da hat man auch gemerkt, wie

ist der blickkontakt? wie ist die haltung? wie ist die aussprache? deutlich, undeutlich? oder welche macken hat man u.s.w. aber auf eine ganz humorvolle art. und wir haben gemerkt, dass diese übung eigentlich alle sehr gerne gemacht haben, auch wenn man sich überwinden musste. aber dann auch wirklich versuche etwas zu erkennen, dass es stimmt. ja. #01:15:06-1#

84 I #01:15:06-1# und ohne rot zu werden und... #01:15:01-9#

85 **HFE-3** #01:15:01-9# genau, ja. ohne zu stottern und so. und einfach auch...und mit visualisierungen zu arbeiten, das finde ich ist auch immer gut. dass man auch (unv.) das ist das, was man natürlich in einem kleineren team austauscht und dann wieder hineinbringt. aber ich finde, von der praxis für die praxis, das ist wichtig, ja. also halt auch, dass man sich einbringt, ja, wir sind auf dem weg. diesen anspruch, dass man nicht immer nur (hm)... perfekt ist und dass man auch fehler machen darf oder dass es im fluss ist, ja. und auch humorvoll. also das finde ich auch immer, dass es etwas zum lachen gibt. also einfach dass man eine gute stimmung hat, eine gute atmosphäre schaffen, ja. #01:16:15-1#

86 I #01:16:15-1# ja, danke vielmal. ich konnte alle meine fragen stellen. jetzt möchte ich trotzdem noch die gegenfrage stellen. gibt es noch etwas, das du zum schluss sagen möchtest (hm)... oder das dir durch den kopf geht? #01:16:34-2#

87 **HFE-3** #01:16:34-2# ja, ich fand es spannend, mir so gedanke zu diesem thema zu machen. das finde ich immer wieder gut. eben, in unserer arbeit einfach nicht stehen zu bleiben. auch so einen impuls, das ist ja auch das, was wir in unserer arbeit weitergeben. aber auch wir können wieder einen impuls aufnehmen, anregungen aufnehmen auch hinterfragen: wie mache ich es eigentlich? oft macht man ja auch einfach. man hat ja auch nicht die zeit, immer und überall zu reflektieren. aber manchmal innehalten und sei das so eine aufgabe (lachen) gestellt bekommen und sagen, aha, und jetzt muss ich mich kurz mal hinsetzen und mir ein paar gedanken dazu machen: wie mache ich es eigentlich? und möchte ich es überhaupt so machen? oder was ist gut an dem, was ich mache? das finde ich wirklich sinnvoll, ja. und ich fand, dass es spannende fragen waren, ja. also gute fragen. #01:17:42-3#

88 I #01:17:42-3# ja, in dem fall möchte ich mich einfach nochmals bedanken für das interview und im dem fall stelle ich jetzt auch da ab.